

Flora Helvetica

Checklist 2017

der Gefäßpflanzenflora der Schweiz
de la flore vasculaire de la Suisse
della flora vascolare della Svizzera

info flora

Impressum

Herausgeber / Éditeur / Editore

Info Flora,
Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora
Centre de données et d'informations sur la flore de Suisse
Centro dei dati e d'informazioni sulla flora della Svizzera

Autoren / Auteurs / Autori

Philippe Juillerat (Info Flora)
Beat Bäumler (CJBG)
Christophe Bornand (Info Flora)
Stefan Eggenberg (Info Flora)
Andreas Gygax (Info Flora)
Michael Jutzi (Info Flora)
Adrian Möhl (Info Flora)
Reto Nyffeler (Uni Zürich)
Lionel Sager (Info Flora)
Helder Santiago (Info Flora)

In Zusammenarbeit mit / Avec la collaboration de / In collaborazione con

David Aeschmann (CJBG)

Übersetzung / Traduction / Traduzione

Brigitte Marazzi
Monique Vilpert

Layout

Bess Schürch

Zitiervorschlag / Proposition de citation / Proposta di citazione

Juillerat P., Bäumler B., Bornand C., Gygax A., Jutzi M., Möhl A., Nyffeler R., Sager L., Santiago H., Eggenberg S. 2017: Checklist 2017 der Gefässpflanzenflora der Schweiz / de la flore vasculaire de la Suisse / della flora vascolare della Svizzera.

Titelbild / Photo de couverture / Foto di copertina

Androsace alpina; Arolla, Col Collon (VS); 01.08.2007; Auteur: Beat Bäumler

Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

1	Einleitung	Introduction	Introduzione	02
2	Grundsätze	Principes	Principi	03 – 05
3	Vorgehen	Procédure	Procedura	06 – 08
4	Konsultierte Quellen	Références consultées	Fonti consultate	09
5	Bezugsgebiet	Dition	Area di riferimento	10
6	Abkürzungsverzeichnis	Table des abréviations	Elenco delle abbreviazioni	11
7	Legende zur Checklist	Légendes de la Checklist	Legenda della Checklist	12 – 13
8	Checklist	Checklist	Checklist	14 – 373
9	Literaturverzeichnis	Bibliographie	Bibliografia	374 – 380

1. Einleitung

Die offizielle Checklist von Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora, fasst alle vom Datenzentrum akzeptierten Gefässpflanzentaxa der Schweiz in einer Referenzliste zusammen.

Solange neue Erkenntnisse über die natürliche Verwandtschaft gewonnen werden, ist das Abgrenzen und Benennen von Taxa Veränderungen unterworfen. Mit der Entwicklung der molekulargenetischen Pflanzensystematik steht eine Vielzahl zusätzlicher Merkmale zur Verfügung und die moderne Datenverarbeitung macht es möglich, diese in umfassender Form auszuwerten. In der Folge sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Arten neuen Gattungen oder Familien zugeteilt worden. Für die Pflanzenfamilien hat sich die Systematik weitgehend stabilisiert und die Checklist 2017 berücksichtigt die aktuellen Familieneinteilungen. Weitaus weniger stabil und umfassend ist die Situation auf Gattungsebene. Die Autoren haben daher beschlossen, die grossen Änderungen auf dieser Ebene frühestens in der nächsten Checklist aufzunehmen. Somit erscheint die aktuelle Checklist gegenüber der Liste der akzeptierten Taxa im Synonymieindex der Schweizer Flora und der angrenzenden Gebiete, SISF-2 (Aeschimann & Heitz 2005) noch relativ stabil und ist vollumfänglich kompatibel mit der erst kürzlich erschienenen Revision der Roten Liste der Gefässpflanzen (Bornand et al. 2016). Die Checklist 2017 erscheint innerhalb der Produktfamilie FLORA HELVETICA. Damit soll betont werden, dass die heute am meisten verwendeten Hilfsmittel zur Bestimmung der Gefässpflanzen in der Schweiz mit der offiziellen Checklist in Einklang stehen. Info Flora war an der Erstellung aller FLORA HELVETICA-Produkte beteiligt. Klassifikation und Nomenklatur in diesen Produkten sind damit mit den Taxa auf der Website und den Apps von Info Flora identisch. Wir hoffen, damit zu einer Stabilisierung und Harmonisierung der Namensgebung in der Schweiz beizutragen.

Die Autoren

1. Introduction

La Checklist officielle d'Info Flora, le Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse, constitue une liste de référence pour la Suisse, des taxons acceptés de plantes vasculaires.

La délimitation et la dénomination des taxons sont amenées à être modifiées au gré de l'amélioration des connaissances sur la flore. En effet, les progrès récents de la biologie moléculaire et des nouvelles technologies de l'information ont permis l'acquisition et le traitement d'une quantité inégale de données, rendant possible leur synthèse par la botanique systématique. Ces dernières années, voire décennies, de nombreuses espèces ont ainsi été attribuées à un autre genre ou une autre famille.

Au rang de la famille, le découpage s'est largement stabilisé et la Checklist 2017 suit les résultats scientifiques les plus récents. Au niveau du genre, la situation est nettement moins stable et uniforme. Ainsi, une révision majeure du découpage des genres a été repoussée pour une version ultérieure. Pour cette raison, la Checklist actuelle n'engendre pas de changements fondamentaux par rapport à l'Index Synonymique de la Flore de Suisse et territoires limitrophes, ISFS-2 (Aeschimann & Heitz 2005). Elle est aussi strictement compatible avec la récente révision de la Liste rouge des plantes vasculaires (Bornand et al. 2016).

La Checklist 2017 fait partie intégrante de la série de produits FLORA HELVETICA. Il est important de souligner que les outils les plus utilisés pour la détermination des plantes vasculaires en Suisse sont de fait compatibles avec cette nouvelle Checklist officielle. Info Flora a pris une part active à la réalisation des produits FLORA HELVETICA. Ceux-ci, de même que les sites internet et les diverses applications d'Info Flora partagent une seule et même taxonomie. Nous espérons par là contribuer à une standardisation et à une stabilisation de la nomenclature de la flore en Suisse.

Les auteurs

1. Introduzione

La Checklist ufficiale di Info Flora, il Centro nazionale dei dati e delle informazioni sulla flora svizzera, è una lista di riferimento dei taxa accettati in Svizzera di piante vascolari.

La delimitazione e la denominazione dei taxa sottostanno a modifiche se un miglioramento delle conoscenze sulla flora lo riterrà necessario. Infatti, i recenti progressi della biologia molecolare e le nuove tecnologie di gestione dei dati permettono un'acquisizione e un'elaborazione di una quantità di dati senza precedenti, permettendo una loro sintesi attraverso la botanica sistematica. Negli ultimi anni e decenni, molte specie hanno potuto essere attribuite a un altro genere o a un'altra famiglia.

A livello di famiglia, la sistematica si è in gran parte stabilizzata e la Checklist 2017 segue i risultati scientifici più recenti. A livello di genere, la situazione è molto meno stabile e uniforme. Pertanto, una revisione con importanti cambiamenti di generi è stata rinviata ad una futura versione della Checklist. Per questo motivo, l'attuale Checklist non presenta delle differenze sostanziali rispetto all'Indice sinonimico della flora svizzera e zone limitrofe, ISFS-2 (Aeschimann & Heitz 2005) e, inoltre, è strettamente compatibile con la recente revisione della Lista rossa delle piante vascolari (Bornand et al. 2016). La Checklist 2017 fa parte della serie di prodotti FLORA HELVETICA. È importante sottolineare che gli strumenti più utilizzati per la determinazione delle piante vascolari in Svizzera sono di fatto compatibili con questa nuova Checklist ufficiale. Info Flora ha partecipato alla realizzazione dei prodotti FLORA HELVETICA. La classificazione e la nomenclatura di questi prodotti sono uguali a quelle del sito web e delle applicazioni di Info Flora. In questo modo speriamo di contribuire alla standardizzazione e alla stabilizzazione della nomenclatura floristica in Svizzera.

Gli autori

2. Grundsätze

Stabilität

Die Checklist 2017 zeigt gegenüber der Publikation des Synonymieindex SISF-2 von 2005 nur wenig Änderungen in der Nomenklatur und in den taxonomischen Konzepten. Für verschiedenste Nutzergruppen ist es wichtig, für möglichst lange Zeit eine möglichst umfassende und stabile Referenzliste von Taxa zur Verfügung zu haben. Mit sehr wenigen Ausnahmen wurden daher die von SISF-2 akzeptierten Taxa als Basis für die Checklist 2017 übernommen.

Allerdings: Früher oder später müssen die Ergebnisse der modernen Systematik berücksichtigt werden, die oft zu grossen Änderungen in der Nomenklatur führen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Checklisten der umliegenden Länder diese bereits standardmässig verwenden. In einer kommenden Checklist sind daher auf einen Schlag grosse Anpassungen zu erwarten. Es dürfte aber für die Nutzergruppen vorteilhafter sein, wenn sich Momente grosser Änderungen mit stabilen Phasen abwechseln. Beispiel zur Stabilitätsregel: *Orchis ustulata* L. wird (vorderhand) nicht zu *Neotinea ustulata* (L.) R. M. Bateman umgewandelt, auch wenn fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse diesen Wechsel nahelegen und die Art vielerorts in Europa bereits so benannt wird.

Code der Nomenklatur

Die Namensgebung der Taxa richtet sich nach den Regeln zur Vergabe wissenschaftlicher Namen, die im Internationalen Code der Nomenklatur für Algen, Pilze und Pflanzen (ICN) festgelegt wurden. Ein Taxon erhält daher in der Checklist 2017 eine Namensanpassung, wenn ein älterer Name gemäss den ICN-Regeln konserviert («nomen conservandum») oder der bisherige Name zurückgewiesen wurde («nomen utique rejiciendum»). Beispiel: *Potentilla neumanniana* Rchb. wird zu *Potentilla verna* L., auch wenn der erste Name im SISF-2 akzeptiert wurde.

Im Übrigen wurden die Autornamen nach den Empfehlungen des ICN standardisiert und folgen den Vorschlägen des International Plant Names Index (IPNI).

2. Principes

Stabilité

La Checklist 2017 ne présente qu'un nombre restreint de modifications nomenclaturales et taxonomiques par rapport à la publication de l'Index synonymique ISFS-2 (2005). En effet, pour la majorité des utilisateurs, il est important de pouvoir bénéficier d'un référentiel aussi complet et stable que possible. Aussi, à quelques exceptions près, les noms acceptés de l'ISFS-2 constituent la base de la Checklist 2017.

Les résultats récents de la recherche scientifique, qui conduisent parfois à de profonds changements de nomenclature, devront être pris en compte tôt ou tard. Cela est d'autant plus important que les référentiels taxonomiques des pays voisins incorporent souvent ceux-ci. Pour la prochaine Checklist d'importants ajustements sont dès lors à prévoir. Il semble préférable, pour les utilisateurs du référentiel, de réunir les changements au sein d'une même version. Ainsi des phases où la nomenclature est plutôt stable alternent avec une ou quelques phases où les révisions majeures sont proposées. Exemple d'un cas où le principe de stabilité a été appliqué : *Orchis ustulata* L. n'est pas pour l'instant renommé en *Neotinea ustulata* (L.) R. M. Bateman, même si les résultats scientifiques suggérant ce changement sont pertinents et que la plupart des flores européennes utilisent déjà ce nouveau nom.

Code de nomenclature

Les noms des taxons obéissent aux règles d'appellation énoncées dans le Code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes (ICN). Un nom de taxon issu de l'ISFS-2 a été modifié dans la Checklist 2017 à partir du moment où ce nom a été, directement ou indirectement, conservé (« nomen conservandum ») ou rejeté (« nomen utique rejiciendum ») selon les règles de l'ICN. Exemple : *Potentilla neumanniana* Rchb. a été renommé en *Potentilla verna* L., bien que le premier nom était accepté dans l'ISFS-2.

Les abréviations des noms d'auteurs ont été standardisées conformément aux recommandations de l'ICN et suivent les propositions de l'International Plant Names Index (IPNI).

2. Principi

Stabilità

La Checklist 2017 presenta solo un numero limitato di modifiche nomenclaturali e tassonomiche rispetto alla pubblicazione dell'Indice sinonimico ISFS-2 (2005). Infatti, per la maggior parte degli utenti, è importante poter beneficiare di una lista di riferimento il più completo e stabile possibile. Inoltre, salvo alcune eccezioni, i nomi accettati dell'ISFS-2 costituiscono la base della Checklist 2017.

Prima o poi si dovranno prendere in considerazione i risultati recenti della ricerca scientifica, che a volte comportano profondi cambiamenti della nomenclatura, tanto più se nei paesi circostanti questi cambiamenti nomenclaturali sono già adottati e utilizzati. Per la prossima Checklist, quindi, sono da attendersi importanti adattamenti. Pensando agli utenti, sembra preferibile riunire tali cambiamenti in una stessa versione della Checklist, alternando in questo modo delle fasi di stabilità nomenclaturale a momenti con importanti revisioni. Un esempio in cui è stato applicato il principio di stabilità: *Orchis ustulata* L. non è ancora stata rinominata *Neotinea ustulata* (L.) R. M. Bateman, sebbene i risultati scientifici che suggeriscono questo cambiamento siano pertinenti e la maggior parte delle flore europee utilizzi già questo nuovo nome.

Codice di nomenclatura

La denominazione dei taxa segue le regole stabilite nel Codice internazionale della nomenclatura delle alghe, dei funghi e delle piante (ICN). Pertanto, nella Checklist 2017, un nome di un taxon preso dall'ISFS-2 è stato modificato dopo essere stato mantenuto («nomen conservandum») o rifiutato («nomen utique rejiciendum») secondo le regole dell'ICN. Un esempio: *Potentilla neumanniana* Rchb. è stato rinominato *Potentilla verna* L., anche se il primo nome era accettato nell'ISFS-2. Le abbreviazioni dei nomi degli autori sono state standardizzate secondo le linee guida dell'ICN e seguendo le proposte dell'International Plant Names Index (IPNI).

Internationale Kohärenz

Beim Hinzufügen von Taxa, die in SISF-2 noch nicht aufgeführt waren (v. a. neue Neophyten), wurde stark auf die Kohärenz der Nomenklatur mit europäischen Listen und insbesondere mit denjenigen der umliegenden Länder geachtet. Wichtige Orientierungshilfen gaben dabei die im Kapitel «Konsultierte Quellen» aufgeführten Referenzwerke. Allerdings darf ein neu aufgenommenes Taxon dem bestehenden taxonomischen Konzept von SISF-2 nicht widersprechen.

Bei den bereits in SISF-2 aufgeführten Taxa wurde die Kohärenzregel nicht angewandt (Stabilitätsregel). Ausnahme: In einigen wenigen Fällen war das bestehende taxonomische Konzept derart unklar und fehlerhaft, dass mit der Anwendung der Kohärenz- und der Praktikabilitätsregel (s. unten) eine Klärung herbeigeführt werden konnte. Beispiele: Klein- bzw. Unterarten von *Aconitum napellus* L. oder *Amaranthus hybridus* L.

Praktikabilität

Beim Hinzufügen neuer Taxa wurde darauf geachtet, dass sie aufgrund unterscheidbarer morphologischer Eigenschaften bestimmbar sind. Nur genetisch unterscheidbare Taxa wurden nicht berücksichtigt. Bei Vorhandensein der entscheidenden Merkmalskombination soll eine eindeutige Zuordnung möglich sein.

Bei den bereits in SISF-2 aufgeführten Taxa wurde die Praktikabilitätsregel nicht angewandt. Ausnahme: In einigen wenigen Fällen war die Bestimmbarkeit verwandter Taxa in einem bestehenden taxonomischen Konzept derart unklar, dass mit der Anwendung der Praktikabilitäts- und der Kohärenzregel eine Klärung herbeigeführt werden konnte (s. oben). Beispiel: Die Unterteilung von *Picris hieracioides* L. in Unterarten wurde völlig neu konzipiert.

Hybriden

Hybriden und Hybridnamen werden nur in Ausnahmefällen und nicht systematisch von der Checklist 2017 behandelt. Beispiel einer Ausnahme: der stabilisierte (ohne Eltern vorkommende) und gut kenntliche Hybrid *Equisetum x trachyodon* A.

Cohérence internationale

Lors de l'ajout de taxons qui ne figuraient pas dans l'ISFS-2 (notamment les nouvelles néophytes), une grande attention a été accordée à la cohérence de la nomenclature par rapport aux listes européennes et plus particulièrement avec celles des pays voisins. Les principales sources de référence sont listées dans le chapitre « Références consultées ». Cependant, un nouveau taxon retenu ne doit pas contredire le concept taxonomique existant dans l'ISFS-2.

Pour les taxons déjà présents dans l'ISFS-2, la règle de cohérence vis-à-vis des autres pays n'a pas été appliquée (règle de stabilité). Exception : dans quelques cas, le concept taxonomique existant était peu clair et imparfait et il était alors possible d'apporter une clarification par l'emploi des règles de cohérence et de praticabilité (voir ci-dessous). Exemples : petites espèces ou sous-espèces d'*Aconitum napellus* L. ou d'*Amaranthus hybridus* L.

Praticabilité

Lors de l'ajout de nouveaux taxons, nous avons vérifié qu'ils soient distinguables par des caractères morphologiques. Les taxons uniquement génétiquement distincts n'ont pas été pris en compte. En présence d'une combinaison décisive de caractères, une détermination sûre doit être possible.

Pour les taxons déjà présents dans l'ISFS-2, cette règle de praticabilité n'a pas été appliquée. Exception : dans un petit nombre de cas, la distinction de taxons apparentés était floue et l'application des règles de praticabilité et de cohérence pouvait apporter une clarification (voir ci-dessus). Exemple : le découpage en sous-espèces de *Picris hieracioides* L. a été totalement revu.

Hybrides

Les hybrides et leurs noms ne sont traités que dans des cas exceptionnels et ne figurent pas systématiquement dans la Checklist 2017. Exemples d'exception : l'hybride stabilisé (en l'absence des parents) et facilement reconnaissable

Coerenza internazionale

Nell'aggiungere i taxa non inclusi nell'ISFS-2 (in particolare le nuove neofite), è stata prestata grande attenzione alla coerenza della nomenclatura con le liste europee e soprattutto con quelle dei paesi limitrofi. Le principali fonti di riferimento sono elencate nel capitolo «Fonti consultate». Tuttavia, un nuovo taxon selezionato non dovrebbe contraddire l'attuale concetto tassonomico dell'ISFS-2.

Per i taxa già presenti nell'ISFS-2 non è stata applicata la regola della coerenza con gli altri paesi (regola di stabilità). Eccezione: in alcuni casi, il concetto tassonomico esistente era poco chiaro e imperfetto ed è stato quindi possibile fornire chiarimenti utilizzando le regole di coerenza e praticabilità (vedi sotto). Un esempio: le specie gemelle o sottospecie di *Aconitum napellus* L. o dell'*Amaranthus hybridus* L.

Fattibilità

Nell'aggiungere nuovi taxa abbiamo verificato che fossero distinguibili per caratteri morfologici. Non sono stati presi in considerazione i taxa solamente geneticamente distinti. In presenza di una combinazione decisiva di caratteri deve essere possibile una determinazione affidabile.

Per i taxa già presenti nell'ISFS-2, questa regola di fattibilità non è stata applicata. Eccezione: in un numero limitato di casi, la distinzione dei taxa collegati non era chiara e l'applicazione di norme di fattibilità e di coerenza poteva fornire chiarimenti (vedi sopra). Esempio: la suddivisione in sottospecie di *Picris hieracioides* L. è stata completamente rivista.

Ibridi

Gli ibridi e i loro nomi sono trattati solo in casi eccezionali e non sono sistematicamente inclusi nella Checklist 2017. Esempio di eccezione: ibridi stabilizzati (in assenza di genitori) e il ibrido *Equisetum x trachyodon* A. Braun. Queste eccezioni

Braun. Auf solche Ausnahmen wird in der Kommentarspalte der Checklist explizit hingewiesen.

Equisetum x trachyodon A. Braun. Ces exceptions sont indiquées dans la colonne de commentaires de la Checklist.

sono indicate nella colonna dei commenti della Checklist.

Apomiktische Sippen

Apomiktische Sippen wurden in jüngerer Zeit in der Schweiz, mit Ausnahme der Gattung *Alchemilla*, nicht systematisch erforscht. In die Checklist 2017 wurden nur die schon bisher verwendeten Arten oder Aggregate aufgenommen. Die Gattung *Alchemilla* wurde aufgrund des Atlas Florae Europaeae (Kurtto et al. 2007) überarbeitet. Beispiele für Aggregate: *Hieracium sabaudum* aggr. oder *Taraxacum alpinum* aggr. Beispiel für eine Kleinart: *Rubus radula* Weihe.

Taxons apomictiques

Les taxons apomictiques suisses n'ont, à l'exception du genre *Alchemilla*, pas fait l'objet de recherches systématiques récentes. Aussi, seules les espèces ou agrégats déjà mentionnés jusqu'ici ont été repris dans la Checklist 2017. Le genre *Alchemilla* a été révisé sur la base de l'Atlas Florae Europaeae (Kurtto et al. 2007). Exemples d'agrégats : *Hieracium sabaudum* aggr. ou *Taraxacum alpinum* aggr. Exemple de petite espèce : *Rubus radula* Weihe.

Taxa apomittici

I taxa apomittici svizzeri, ad eccezione del genere *Alchemilla*, non sono stati oggetto di recenti ricerche sistematiche. Inoltre, solo le specie o gli aggregati già menzionati finora sono stati inclusi nella Checklist 2017. Il genere *Alchemilla* è stato rivisto sulla base dell'Atlante Florae Europaeae (Kurtto et al. 2007). Esempi di aggregati: *Hieracium sabaudum* aggr. o *Taraxacum alpinum* aggr. Esempio di specie piccola: *Rubus radula* Weihe.

Synonyme

Die Checklist 2017 enthält keine Synonyme und ein Synonymieindex wird zu einem späteren Zeitpunkt angeboten (SISF-3). Dieser wird ein offenes, kontinuierlich erweiterbares Dokument sein. Bis zum Erscheinen der neuen Version sei auf den Synonymieindex SISF-2 verwiesen.

Synonymes

La Checklist 2017 ne contient aucun synonyme et un Index synonymique sera proposé ultérieurement. Celui-ci sera amendé et complété de manière continue (dès l'ISFS-3). L'Index synonymique ISFS-2 peut être utilisé dans l'intervalle.

Sinonimi

La Checklist 2017 non contiene sinonimi e un indice dei sinonimi sarà proposto in seguito. Questo sarà modificato e completato di continuo (a partire dall'ISFS-3). Nel frattempo può essere utilizzato l'indice sinonimico ISFS-2.

Sensu lato / sensu stricto

Die Checklist 2017 berücksichtigt drei Hierarchiestufen: Aggregat, Art und Unterart. Das für Datenbanken ungeeignete und im Synonymieindex SISF-2 noch verwendete Konzept von «s.l.» (= sensu lato) und «s.str.» (= sensu stricto) wurde umgewandelt in Art und Unterart. Bisherige Taxa mit dem Zusatz «s.str.» wurden in autonome (Name der Unterart wird, gemäss den ICN-Regeln, mit der Publikation des Artnamens automatisch generiert) Unterarten umgewandelt. Beispiel: *Achillea millefolium* L. s.str. wird neu zu *Achillea millefolium* L. subsp. *millefolium*.

Sensu lato / sensu stricto

La Checklist 2017 prend en compte trois niveaux hiérarchiques : agrégat, espèce et sous-espèce. Les concepts de « s.l. » (= sensu lato) et « s.str. » (= sensu stricto) encore utilisés dans l'Index synonymique ISFS-2 sont peu adaptés aux bases de données. Ils ont été convertis en noms d'espèce et sous-espèce respectivement. Concrètement, les taxons suffixés à l'aide de l'abréviation « s.str. » ont été convertis en sous-espèces autonomes (nom de sous-espèce automatiquement créé lors de la publication du nom de l'espèce, conformément aux règles de nomenclature de l'ICN). Exemple : *Achillea millefolium* L. s.str. a été transformé en *Achillea millefolium* L. subsp. *millefolium*.

Sensu lato / sensu stricto

La Checklist 2017 prende in considerazione tre livelli di gerarchia: aggregato, specie e sottospecie. I concetti di «s.l.» (= sensu lato) e «s.str.» (= sensu stricto), ancora utilizzati nell'indice sinonimico ISFS-2 ma non adatti per le banche dati, sono stati convertiti in specie e sottospecie. I taxa che prima possedevano l'indicazione «s.str.» sono stati convertiti in sottospecie autonome (nome generato automaticamente al momento della pubblicazione del nome della specie, in conformità con le regole nomenclaturali dell'ICN). Esempio: *Achillea millefolium* L. s.str. diventa *Achillea millefolium* L. subsp. *millefolium*.

3. Vorgehen

Die Checklist 2017 wurde durch eine Gruppe interner und externer Experten zusammengestellt. Die im vorangegangenen Kapitel dargelegten Grundsätze wurden durch David Aeschimann, Stefan Eggenberg, Philippe Juillerat und Reto Nyffeler festgelegt.

Expertengruppe

Die Expertengruppe für die Beurteilung der Taxa setzte sich aus den folgenden Personen zusammen: David Aeschimann, Beat Bäumler, Christophe Bornand, Stefan Eggenberg, Andreas Gygax, Philippe Juillerat, Michael Jutzi, Adrian Möhl, Reto Nyffeler, Lionel Sager und Helder Santiago.

Arbeitsablauf

Der Arbeitsablauf für die Zusammenstellung der Checklist 2017 kann dem Flussdiagramm in Fig. 1 entnommen werden.

3. Procédure

La Checklist 2017 a été réalisée grâce à la collaboration d'un groupe d'experts internes et externes. Les principes énoncés dans le chapitre précédent ont été définis par David Aeschimann, Stefan Eggenberg, Philippe Juillerat et Reto Nyffeler.

Groupe d'experts

Le groupe d'experts chargé de l'évaluation des taxons était composé de David Aeschimann, Beat Bäumler, Christophe Bornand, Stefan Eggenberg, Andreas Gygax, Philippe Juillerat, Michael Jutzi, Adrian Möhl, Reto Nyffeler, Lionel Sager et Helder Santiago.

Flux de travail

Le processus de travail suivi pour la constitution de la Checklist 2017 est décrit dans le diagramme de flux illustré dans la Fig. 1.

3. Procedura

La Checklist 2017 è stata compilata da un gruppo di esperti interni ed esterni. I principi enunciati nel capitolo precedente sono stati definiti da David Aeschimann, Stefan Eggenberg, Philippe Juillerat e Reto Nyffeler.

Gruppo di esperti

Il gruppo di esperti per la valutazione dei taxa era composto da David Aeschimann, Beat Bäumler, Christophe Bornand, Stefan Eggenberg, Andreas Gygax, Philippe Juillerat, Michael Jutzi, Adrian Möhl, Reto Nyffeler, Lionel Sager e Helder Santiago.

Processo lavorativo

Il processo lavorativo per la compilazione della Checklist 2017 è descritto nel diagramma di flusso illustrato nella Fig. 1.

Fig. 1: Flussdiagramm (flowchart) zur Beurteilung der Taxa.

Fig. 1 : Diagramme de flux (flow chart) utilisé pour l'évaluation des taxons.

Fig. 1: Diagramma (flow chart) per la valutazione dei taxa.

Erklärungen zum Flowchart

(Fig. 1)

Observations in Switzerland?

Fundmeldungen aus der Schweiz

Als Basis diente die Funddatenbank von Info Flora. Dabei wurde berücksichtigt, dass Fundmeldungen fehlerhaft sein können und einzelne Fundmeldungen evaluiert bzw. plausibilisiert werden müssen. Für diese Evaluation dienten die folgenden Hinweise: Wurde das Taxon mehrmals gefunden? Wurde das Taxon von verschiedenen Beobachtern gemeldet? Wurde das Taxon über mehrere Jahre bestätigt? Gibt es Vorkommen im grenznahen Ausland? Handelt es sich um ein Synonym zu einem in der Schweiz bereits bestätigten Taxon?

Taxon with nomin. conserv.?

Taxon mit nomenclature conservandum

Um unnötige Namenswechsel zu verhindern, die durch allzu strikte Anwendung der Nomenklaturregeln des ICN entstehen können, gibt es ein Verfahren des ICN, bei dem Taxonnamen konserviert bzw. «eingefroren» werden können («nomen conservandum») oder auch Namen verworfen werden können («nomen utique rejiciendum»). Solche konservierte und verworfene Namen werden durch den ICN regelmäßig publiziert. Mehrere Namen aus SISF-2 waren durch das eine oder andere dieser Verfahren betroffen und mussten daher zwingend angepasst werden.

Correct naming?

Korrektur des Taxonnamens

Für Taxa, die bisher nicht im Synonymieindex SISF-2 enthalten waren, musste eine nomenklatorische Überprüfung vorgenommen werden. Für die Nomenklatur und die taxonomische Einstufung wurden die im Kapitel «Konsultierte Quellen» aufgeführten Quellen berücksichtigt.

Known within reference area?

Vorkommen im Referenzgebiet

Auch Vorkommen von Taxa im grenznahen Gebiet wurden systematisch überprüft (Kapitel 5 definiert die untersuchten

Explications pour le flow chart

(Fig. 1)

Observations in Switzerland?

Observations en Suisse

La base de données d'Info Flora a servi de base de départ pour évaluer la présence d'un taxon en Suisse. Le fait que certaines mentions d'espèces peuvent être erronées a été pris en compte, ce qui a nécessité une évaluation de la plausibilité de présence des observations ponctuelles. Cette évaluation s'est basée sur les réponses aux questions suivantes : Est-ce que le taxon a été trouvé plus d'une fois ? Est-ce que le taxon a été mentionné par plusieurs observateurs différents ? Est-ce que la présence du taxon est confirmée dans les régions limitrophes ? S'agit-il d'un taxon synonyme d'un autre taxon déjà confirmé en Suisse ?

Taxon with nomin. conserv.?

Taxon avec nomenclature conservandum

Pour éviter les changements nomenclatureux désavantageux entraînés par l'application stricte des règles et favoriser une certaine stabilité de la nomenclature, le code de l'ICN prévoit une procédure de conservation de noms « nomen conservandum » et de suppression de noms « nomen utique rejiciendum ». Ces noms conservés et rejetés sont publiés périodiquement par l'ICN. Certains des noms de taxon utilisés dans l'Index synonymique ISFS-2 ont été concernés par l'une ou l'autre de ces procédures, ce qui a parfois conduit à un changement de nom de taxon.

Correct naming?

Nom correct du taxon

Les taxons non présents dans l'Index synonymique ISFS-2 ont nécessité un contrôle approfondi de leur nomenclature. Les choix de classification taxonomique et de la nomenclature qui en résulte ont été essentiellement basés sur les ouvrages de référence énumérés dans le chapitre « Références consultées ».

Known within reference area?

Présence dans la dition

La présence des taxons dans les régions limitrophes a été vérifiée systématiquement (le chapitre 5 précise quelles sont

Spiegazione del flow chart

(Fig. 1)

Observations in Switzerland?

Osservazioni in Svizzera

La banca dati Info Flora è servita da base di partenza. Si è tenuto conto del fatto che le segnalazioni potessero essere errate e che la plausibilità delle singole segnalazioni dovesse essere valutata o verificata. Per questa valutazione sono state utilizzate le risposte alle seguenti domande: Il taxon è stato trovato più volte? Il taxon è stato segnalato da vari osservatori? Il taxon è stato confermato per diversi anni? Ci sono presenze nelle zone confinanti dei paesi limitrofi? È sinonimo di un taxon già confermato in Svizzera?

Taxon with nomin. conserv.?

Taxon con nomenclature conservandum

Per evitare modifiche nomenclatureli svantaggiose dovute alla rigorosa applicazione delle regole e per favorire la stabilità della nomenclatura, il codice dell'ICN prevede una procedura sia per la conservazione sia per la soppressione dei nomi: «nomen conservandum» e «nomen utique rejiciendum», rispettivamente. I nomi mantenuti e quelli respinti sono pubblicati periodicamente dall'ICN. Alcuni dei nomi di taxon presenti nell'Indice sinonimico ISFS-2 sono stati influenzati da una di queste procedure, il che ha talvolta portato a un cambiamento del loro nome.

Correct naming?

Nome corretto del taxon

Per i taxa che in precedenza non rientravano nell'Indice sinonimico ISFS-2, era necessaria una revisione della nomenclatura. Per la nomenclatura e la classificazione tassonomica si è tenuto conto di lavori di riferimento elencati nel capitolo «Fonti consultate».

Known within reference area?

Presenza nell'area di riferimento

La presenza di taxa nelle zone di confine è stata esaminata sistematicamente (le regioni prese in considerazione sono

Gebiete). Basierend auf den heute viel besseren Kenntnissen zur Verbreitung der Taxa wurden gegenüber SISF-2 somit etliche zusätzliche Taxa aufgenommen, andere wurden gestrichen. Als wichtigste Orientierungshilfe diente dazu die Flora Alpina (Aeschmann et al. 2004). Weitere Hinweise ergaben sich aus der Konsultation folgender nationaler und regionaler Atlaswerke:

Deutschland: FloraWeb,
Italien: FloraFaunaAltoAdige,
Frankreich: FCBN - siflore.

les régions limitrophes concernées). Par rapport à l'Index synonymique ISFS-2, quelques taxons ont été ajoutés, d'autres ont été supprimés en fonction de l'amélioration des connaissances sur leur distribution. Flora Alpina (Aeschmann et al. 2004) a été l'ouvrage de référence principal pour cette vérification. Des informations complémentaires sur la distribution des taxons dans les régions limitrophes sont issues des atlas nationaux et régionaux suivants :

Allemagne : FloraWeb,
Italie : FloraFaunaAltoAdige,
France : FCBN - siflore.

indicate nel capitolo 5). Rispetto all'Indice sinonimico ISFS-2, sono quindi stati aggiunti diversi taxa, mentre altri sono stati esclusi grazie a migliori conoscenze della loro distribuzione. La Flora Alpina (Aeschmann et al. 2004) è stata un importante aiuto in questo senso. Delle informazioni complementari sulla distribuzione dei taxa nelle regioni limitrofe provengono da atlanti nazionali e regionali:

Germania: FloraWeb,
Italia: FloraFaunaAltoAdige,
Francia: FCBN - siflore.

Taxon name misapplied?

Falsch verwendeter Taxonname

Um falsch verwendete Taxonnamen zu vermeiden, wurden auch die Taxa von SISF-2 einer Prüfung unterzogen und in einigen Fällen wurde, zur Klärung, ein bereits in SISF-2 akzeptierter Name geändert bzw. einem heute in Europa verbreiteten Konzept angepasst. Beispiel: *Amaranthus hybridus*.

Taxon name misapplied?

Nom du taxon mésappliqué

Afin d'éviter des noms de taxons mésappliqués, les noms de taxons issus de l'ISFS-2 ont également été examinés. Dans certains cas, pour des raisons de clarification, un nom déjà accepté dans l'ISFS-2 a été modifié ou adapté à un concept largement utilisé en Europe aujourd'hui. Exemple : *Amaranthus hybridus*.

Taxon name misapplied?

Nome del taxon erroneo

Per evitare nomi di taxa applicati erroneamente, sono stati esaminati anche i taxa dell'ISFS-2. In alcuni casi, benché un nome fosse già accettato nell'ISFS-2, è stato necessario modificarlo per motivi di chiarezza o adattarlo a un concetto ormai diffuso in Europa. Esempio: *Amaranthus hybridus*.

Correct taxonomic concept?

Korrektes taxonomisches Konzept

Neu hinzuzufügende Taxa dürfen der vom Synonymieindex SISF-2 vorgegebenen Systematik nicht widersprechen. Beispiel: Die zusätzliche Art *Bromus sitchensis* Trin. wird heute bereits in vielen Werken unter dem Namen *Ceratochloa sitchensis* (Trin.) Cope & Ryves geführt. Da die Checklist 2017 jedoch die Gattung *Bromus* noch nicht aufsplittet und somit die Gattung *Ceratochloa* noch nicht akzeptiert, ist die Art noch unter dem bisherigen *Bromus*-Gattungskonzept zu benennen und behält somit den Namen *Bromus sitchensis* Trin. Falls eine Art in der Flora Alpina (Aeschmann et al. 2004) in Unterarten aufgeteilt wird, von denen nur je eine einzige Unterart im Bezugsgebiet vorkommt, dann wurde diese eine Unterart, zusammen mit einer entsprechenden Bemerkung, konsequent in die Checklist aufgenommen, auch wenn sie im SISF-2 noch nicht berücksichtigt wurde.

Correct taxonomic concept?

Concept taxonomique correct

Les taxons nouvellement ajoutés ne doivent pas s'opposer au système taxonomique en vigueur dans l'Index synonymique ISFS-2. Exemple : l'espèce *Bromus sitchensis* Trin. est traitée dans la plupart des ouvrages récents sous le nom de *Ceratochloa sitchensis* (Trin.) Cope & Ryves. Comme la Checklist 2017 ne procède pas encore au démembrement systématique du genre *Bromus*, le genre *Ceratochloa* ne peut pas être accepté pour l'instant. L'espèce est donc rattachée à la conception large du genre *Bromus* en vigueur jusqu'ici et conserve le nom de *Bromus sitchensis* Trin. Dans le cas de figure d'une espèce subdivisée en sous-espèces par Flora Alpina (Aeschmann et al. 2004) et dont une seule sous-espèce est présente dans la dition, la sous-espèce a été systématiquement ajoutée à la Checklist si elle manquait dans l'ISFS-2, ainsi qu'un commentaire l'indiquant.

Correct taxonomic concept?

Concetto tassonomico corretto

I taxa da aggiungere non possono essere in contraddizione con la sistematica specificata dall'indice sinonimico ISFS-2. Ad esempio: la specie *Bromus sitchensis* Trin. è già indicata in molti lavori con il nome di *Ceratochloa sitchensis* (Trin.) Cope & Ryves. Tuttavia, poiché la Checklist 2017 non separa ancora il genere *Bromus* riconoscendo il genere *Ceratochloa*, la specie deve essere considerata ancora come parte del genere *Bromus*. Pertanto conserva il nome di *Bromus sitchensis* Trin. Se una specie è suddivisa in sottospecie dalla Flora Alpina (Aeschmann et al. 2004) e solo una di queste è presente nell'area di riferimento, allora questa sottospecie è stata inclusa sistematicamente nella Checklist con un'annotazione, anche se non era ancora stata considerata nell'ISFS-2.

4. Konsultierte Quellen

Der Synonymieindex SISF-2 bildet die Grundlage für die Checklist 2017. Weitere Referenzwerke und Datenbanken wurden systematisch konsultiert, um die internationale Kohärenz zu ermitteln (s. Kapitel «Internationale Kohärenz»). Diese Referenzen werden nachstehend aufgeführt. Zur Klärung von punktuellen Problemen innerhalb einer Gattung oder Art wurde eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur herangezogen. Diese wissenschaftlichen Artikel werden für jede betroffene Art direkt in der Tabelle der Checklist aufgeführt.

Die folgenden Quellen wurden (mit abnehmender Relevanz) berücksichtigt:

- **Flora Alpina** (Aeschimann et al. 2004)
- **Euro+Med PlantBase**: the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity CP(2006-)
- **Flora Gallica** (Tison & Foucault 2014)
- **Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands** (Wisskirchen & Haeupler 1998)
- **Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein, Südtirol** (Fischer & al. 2008)
- **An annotated checklist of the Italian Vascular Flora** (Conti et al. 2005)
- **The Plant List**: working list of all known plant species (2013-)
- **Schmeil-Fitschen**: Die Flora Deutschlands und angrenzender Länder (Parolly & Rohwer 2016)
- **Floraweb**: Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands (BfN)
- **FloraFaunaSüdtirol / FloraFaunaAltoAdige**: Das Portal zur Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten in Südtirol / Il portale sulla distribuzione delle specie animali e vegetali in Alto Adige (Naturmuseum Südtirol / Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige)
- **Siflore**: Système d'information national flore, fonge, végétation et habitats (FCBN)

4. Références consultées

Hormis l'Index synonymique ISFS-2 qui constitue la base de la Checklist 2017, un certain nombre d'ouvrages de référence et de bases de données taxonomiques ont été consultés systématiquement pour évaluer le degré de cohérence internationale (voir chapitre « cohérence internationale »). Ces ouvrages de références sont listés ci-après.

Pour régler des problèmes ponctuels au sein d'un genre ou d'une espèce, une abondante littérature scientifique a par ailleurs été utilisée. Ces articles et ouvrages scientifiques sont référencés pour chaque espèce directement dans le tableau de la Checklist.

Liste des ouvrages de référence (trié par ordre de pertinence pour la flore suisse) :

4. Fonti consultate

L'Indice sinonimico ISFS-2 è alla base della Checklist 2017. Altre opere di riferimento e altre banche dati tassonomiche sono state consultate sistematicamente per valutare il grado di coerenza internazionale (vedi capitolo «coerenza internazionale»). Queste opere di riferimento sono elencate di seguito.

Per chiarire problemi specifici di un genere o di una specie è stata utilizzata un'ampia letteratura scientifica, citata direttamente nella tabella della Checklist, sotto i rispettivi taxa.

Lista delle fonti consultate (in ordine di rilevanza):

5. Bezugsgebiet

Die vorliegende Checklist enthält neben den in der Schweiz wild wachsenden Gefäßpflanzentaxa noch weitere Taxa aus dem grenznahen Gebiet. Diese zusätzliche Flora ist als Potenzial für aktuell, ehemals oder zukünftig in der Schweiz vorkommende Taxa zu verstehen. Die Abgrenzung des Bezugsgebietes kann der Karte (Fig. 2) entnommen werden. Die gepunkteten Linien sollen andeuten, dass keine scharfe Grenzziehung angewandt wurde. Grundsätzlich gilt: Je näher sich ein Gebiet zur Schweizer Grenze befindet, desto stärker (bzw. vollständiger) wurde seine Flora berücksichtigt und recherchiert. Als Referenz dienten verschiedene Florenwerke und Verbreitungskarten aus den umliegenden Ländern.

5. Dition

En plus des taxons de plantes vasculaires qui poussent à l'état sauvage en Suisse, cette liste contient également des taxons des régions frontalières. Cette flore additionnelle doit être considérée comme de potentiels taxons ayant une présence actuelle, passée ou future en Suisse. Les limites de la zone considérée sont visibles sur la carte (Fig. 2). Les lignes pointillées indiquent qu'aucune délimitation nette n'a été utilisée. En principe, plus une région est proche de la frontière suisse, plus sa flore a été fortement (ou intégralement) prise en compte et étudiée. Les diverses flores et cartes de distribution des territoires environnants ont servi de références.

5. Area di riferimento

Oltre ai taxa di piante vascolari che crescono spontaneamente allo stato selvatico in Svizzera, questa lista contiene anche i taxa provenienti dalle regioni di confine. Questa flora supplementare deve essere considerata come un potenziale per dei taxa presenti attualmente in Svizzera, o che lo sono stati nel passato o lo saranno in futuro. La delimitazione dell'area esterna considerata è illustrata nella cartina (Fig. 2). Le linee tratteggiate significano che la delimitazione non è stata netta ma approssimativa. In linea di principio, quanto più una regione è vicina al confine con la Svizzera, tanto più la sua flora è stata presa in considerazione e studiata in modo approfondito. Come riferimento sono state utilizzate le flore e le carte di distribuzione floristica dei paesi limitrofi.

Fig. 2: Ungefähre Umgrenzung des ausserhalb der Schweiz gelegenen Bezugsgebietes.

Fig. 2 : Limites approximatives de la zone considérée en dehors de la Suisse.

Fig. 2: Delimitazione approssimativa delle zone considerate fuori dalla Svizzera.

APG IV	Angiosperm Phylogeny Group system, 4th version (APG IV 2016)
Euro+Med	Euro+Med PlantBase – The information resource for Euro-Mediterranean plant diversity http://ww2.bgbm.org/
ICN	International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) (McNeill, J.; et al. 2012). https://www.iapt-taxon.org/nomen/
IPNI	International Plant Names Index Database of the names and associated basic bibliographical details of seed plants, ferns and lycophytes http://www.ipni.org
ISFS-2	Index Synonymique de la Flore de Suisse et territoires limitrophes, 2 ^e édition / Indice sinonimico della flora svizzera e zone limitrofe, 2 ^a edizione (Aeschimann & Heitz 2005)
SISF-2	Synonymieindex der Schweizer Flora und der angrenzenden Gebiete, 2. Auflage (Aeschimann & Heitz 2005)

7. Legende zur Checklist

SISF Nr.

Eindeutige Identifikationsnummer für jedes Taxon

Indigenat

Einschätzung zum Indigenat des Taxons in Bezug auf sein Vorkommen in der Schweiz und Kennzeichnung der Taxa, die nur im grenznahen Gebiet der Schweiz vorkommen

A – Archäophyt: vor der Entdeckung von Amerika in der Schweiz aufgetreten (vor 1500)

AC – Kultivierte Pflanze, vor dem Jahr 1500 in der Schweiz aufgetreten, kann sich nicht ohne menschliche Hilfe halten (externe Zufuhr von Samen)

I – Indigen in der Schweiz

ni – Vermutlich ohne menschliches Zutun (nach 1500) in der Schweiz eingewandertes, europäisches Taxon (neo-indigen)

N – Neophyt: nach der Entdeckung von Amerika in der Schweiz aufgetreten (nach 1500)

NC – Kultivierter Neophyt: nach dem Jahr 1500 in der Schweiz aufgetreten, ohne Tendenz zur Verwildерung

A/N, I/A, I/N – Eine Kombination von Codes (z.B. A/N) weist darauf hin, dass das Taxon Sippen mit unterschiedlichem Indigenat enthält (z.B. Archäophyten und Neophyten)

lim – In der Schweiz nicht vorkommend (nur im grenznahen Ausland, vgl. Bezugsgebiet in Fig. 2)

Taxonname

Vollständiger Name des Taxons, inkl. abgekürztem Autornamen gemäss IPNI

Zu den Gattungen steht, in Klammern, die entsprechende Pflanzenfamilie gemäss APG IV

7. Légendes de la Checklist

N° ISFS

Numéro d'identification unique pour chaque taxon

Indigénat

Évaluation de l'indigénat en Suisse d'un taxon et identification des taxons absents de Suisse mais présents dans les territoires limitrophes

A – Archéophyte : arrivé en Suisse avant la découverte des Amériques (avant 1500)

AC – Plante cultivée, arrivée en Suisse avant 1500, n'arrivant pas à se reproduire sans l'aide de l'homme (apport externe de graines)

I – Indigène en Suisse

ni – Taxon européen arrivé en Suisse (après 1500) à priori sans l'aide de l'homme (néo-indigène)

N – Néophyte : arrivé en Suisse après la découverte des Amériques (après 1500)

NC – Néophyte cultivée : arrivé en Suisse après la découverte des Amériques (après 1500), et n'ayant pas de tendance à se naturaliser

A/N, I/A, I/N – Une combinaison des codes d'indigénat (p. ex. A/N) indique que le taxon contient des taxons d'indigénat différent (p. ex. ici archéophytes et néophytes)

lim – Taxon non présent en Suisse (uniquement présent dans les territoires limitrophes, voir Fig. 2)

Nom du taxon

Nom complet du taxon, incluant les abréviations des auteurs standardisées selon IPNI

Pour les genres, la famille selon l'APG IV est donnée entre parenthèses

7. Legenda della Checklist

N° ISFS

Numero d'identificazione univoco per ogni taxon

Indigenato

Valutazione dell'indigenato del taxon in base alla sua presenza in Svizzera e indicazione per i taxa che si trovano solo nelle zone di confine della Svizzera

A – Archeofita: arrivata in Svizzera prima della scoperta dell'America (prima del 1500)

AC – Pianta coltivata, arrivata in Svizzera prima del 1500, non in grado di riprodursi e mantenersi senza l'aiuto dell'uomo (apporto esterno di semi)

I – Indigena in Svizzera

ni – Possibile immigrazione naturale (dopo il 1500) di un taxon europeo in Svizzera (neo-indigeno)

N – Neofita: arrivata in Svizzera dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500)

NC – Neofita coltivata: arrivata in Svizzera dopo la scoperta dell'America (dopo il 1500) e non tende a naturalizzarsi

A/N, I/A, I/N – Una combinazione di codici (ad es. A/N) indica che il taxon include taxa con differente indigenato (ad es. archeofite e neofite)

lim – Taxon non presente in Svizzera (unicamente nelle regioni limitrofi, cfr. area di riferimento nella Fig. 2)

Nome del taxon

Nome completo del taxon, incluso i nomi abbreviati degli autori secondo IPNI

Appartenenza del taxon a una famiglia di piante secondo l'APG IV

Kommentar

Erläuterung der Änderungen in Bezug auf SISF-2 und Hinweise zu den getroffenen Entscheidungen

[12] – Die eckigen Klammern am Ende des Textes sind Verweise zum Literaturverzeichnis.

Commentaires

Explications des modifications apportées par rapport à l'Index ISFS-2 et informations sur les décisions prises

[12] – Les chiffres entre crochets renvoient aux références bibliographiques.

Commenti

Spiegazioni in merito ai cambiamenti con riguardo all'Indice sinonimico ISFS-2 e indicazioni in merito alle decisioni prese

[12] – Le cifre tra le parentesi quadre indicano riferimenti bibliografici.

8. Checklist

8. Checklist

8. Checklist

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Abies Mill. (PINACEAE)				
000100	I	<i>Abies alba</i> Mill.		
000130	NC	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
Abutilon Mill. (MALVACEAE)				
000150	N	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.		
Acacia Mill. (FABACEAE)				
000160	N	<i>Acacia dealbata</i> Link		
Acalypha L. (EUPHORBIACEAE)				
000180	N	<i>Acalypha australis</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
000200	N	<i>Acalypha virginica</i> L.		
Acanthus L. (ACANTHACEAE)				
000250	NC	<i>Acanthus mollis</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Acer L. (SAPINDACEAE)				
000300	I	<i>Acer campestre</i> L.		
000400	NC	<i>Acer monspessulanum</i> L.		
000500	N	<i>Acer negundo</i> L.		
000600	I	<i>Acer opalus</i> Mill.		
000700	I	<i>Acer platanoides</i> L.		
000800	I	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.		
000850	N	<i>Acer saccharinum</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Oft gepflanzt und selten verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, souvent plantée et rarement naturalisée.
Aceras R. Br. (ORCHIDACEAE)				
000900	I	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W. T. Aiton		
Achillea L. (ASTERACEAE)				
000950	N	<i>Achillea ageratum</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
001000	I	<i>Achillea atrata</i> L.		
001100	I	<i>Achillea clavenae</i> L.		
001200	I	<i>Achillea collina</i> Rchb.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
		001706	<i>Achillea millefolium</i> aggr.	
001250	N	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. & Kit.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
001300	lim	<i>Achillea distans</i> Willd.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
		001706	<i>Achillea millefolium</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
001350	I	<i>Achillea erba-rotta</i> All.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 001400 <i>Achillea erba-rotta</i> All. subsp. <i>erba-rotta</i> 001500 <i>Achillea erba-rotta</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Vacc.	
001400	lim	<i>Achillea erba-rotta</i> All. subsp. <i>erba-rotta</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 001350 <i>Achillea erba-rotta</i> All.	
001500	I	<i>Achillea erba-rotta</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Vacc.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 001350 <i>Achillea erba-rotta</i> All.	
001550	N	<i>Achillea filipendulina</i> Lam.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
001600	I	<i>Achillea macrophylla</i> L.		
001706	I	<i>Achillea millefolium</i> aggr.	Neues taxonomisches Konzept: Das neue Aggregat wird breiter als im SISF-2 gefasst, denn es enthält neu die zusätzliche Art <i>A. pratensis</i> Saukel & R. Länger.	Nouvelle conception taxonomique : ce nouvel agrégat est considéré dans un sens plus large que <i>A. millefolium</i> aggr. selon ISFS-2, car il ajoute <i>A. pratensis</i> Saukel & R. Länger aux autres petites espèces déjà comprises.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 001200 <i>Achillea collina</i> Rchb. 001300 <i>Achillea distans</i> Willd. 001700 <i>Achillea millefolium</i> L. 001701 <i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i> 001702 <i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Opiz) J. Weiss 002150 <i>Achillea pratensis</i> Saukel & R. Länger 002300 <i>Achillea roseoalba</i> Ehrend. 002400 <i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit. 002500 <i>Achillea stricta</i> Gremli	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
001700	I	<i>Achillea millefolium</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			001701 <i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i>	
			001702 <i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Opiz) J. Weiss	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			001706 <i>Achillea millefolium</i> aggr.	
001701	I	<i>Achillea millefolium</i> L. subsp. <i>millefolium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			001706 <i>Achillea millefolium</i> aggr.	
			001700 <i>Achillea millefolium</i> L.	
001702	I	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Opiz) J. Weiss		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			001706 <i>Achillea millefolium</i> aggr.	
			001700 <i>Achillea millefolium</i> L.	
001900	I	<i>Achillea nana</i> L.		
002000	I	<i>Achillea nobilis</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			002050 <i>Achillea nobilis</i> L. subsp. <i>nobilis</i>	
002050	I	<i>Achillea nobilis</i> L. subsp. <i>nobilis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>A. n.</i> subsp. <i>neilreichii</i> (A. Kern.) Velen. aus dem Mittelmeerraum gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>A. n.</i> subsp. <i>neilreichii</i> (A. Kern.) Velen. de la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			002000 <i>Achillea nobilis</i> L.	
002100	lim	<i>Achillea oxyloba</i> (DC.) Sch. Bip.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
002150	I	<i>Achillea pratensis</i> Saukel & R. Länger	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. [2],[106]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. [2],[106]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 001706 <i>Achillea millefolium</i> aggr.	
002200	I	<i>Achillea ptarmica</i> L.		
002300	I	<i>Achillea roseoalba</i> Ehrend.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 001706 <i>Achillea millefolium</i> aggr.	
002400	I	<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 001706 <i>Achillea millefolium</i> aggr.	
002500	I	<i>Achillea stricta</i> Gremlí		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 001706 <i>Achillea millefolium</i> aggr.	
002600	I	<i>Achillea tomentosa</i> L.		
<i>Achnatherum</i> P. Beauv. (POACEAE)				
002700	I	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P. Beauv.		
<i>Acinos</i> Mill. (LAMIACEAE)				
002800	I	<i>Acinos alpinus</i> (L.) Moench		
002900	I	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy		
<i>Aconitum</i> L. (RANUNCULACEAE)				
003100	I	<i>Aconitum anthora</i> L.		
003510	I	<i>Aconitum lycoctonum</i> L.	Neues Konzept: Die Aufteilung in Unterarten ersetzt die bisherige Aufteilung des Aggregats <i>A. vulparia</i> aggr. in Kleinarten. Die autonome Unterart <i>A. lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i> ist in Skandinavien und in Osteuropa verbreitet und kommt im Gebiet nicht vor. [127]	Nouvelle conception taxonomique : le découpage en sous-espèce remplace l'ancien découpage en petites espèces de l'agrégat <i>A. vulparia</i> aggr. La sous-espèce autonome <i>A. lycoctonum</i> L. subsp. <i>lycoctonum</i> est absente de la dition, elle est présente en Scandinavie et en Europe de l'Est. [127]
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 003520 <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman 003530 <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	
003520	I	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman	Neues Konzept: Ersetzt, zusammen mit der anderen Unterart die bisherige Aufteilung von <i>A. vulparia</i> aggr. In der Unterart sind die folgenden akzeptierten Arten des SISF-2 enthalten: <i>Aconitum ×platanifolium</i> Degen & Gáyer und <i>Aconitum lamarckii</i> Rchb. [2],[127]	Nouvelle conception taxonomique : avec les autres sous-espèces, remplace l'ancien découpage en petites espèces de l'agrégat <i>A. vulparia</i> aggr. Cette sous-espèce comprend les taxons acceptés par ISFS-2 suivants : <i>Aconitum ×platanifolium</i> Degen & Gáyer et <i>Aconitum lamarckii</i> Rchb. [2],[127]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 003510 <i>Aconitum lycoctonum</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
003530	I	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> (Rchb.) Nyman	Neues Konzept: Ersetzt, zusammen mit der anderen Unterart die bisherige Aufteilung von <i>A. vulparia</i> aggr. In der Unterart sind die folgenden Arten des SISF-2 enthalten: <i>Aconitum altissimum</i> Mill. und <i>Aconitum penninum</i> (Ser.) Gáyer. [2],[127]	Nouvelle conception taxonomique : avec les autres sous-espèces, remplace l'ancien découpage en petites espèces de l'agrégat <i>A. vulparia</i> aggr. Cette sous-espèce comprend les taxons acceptés par ISFS-2 suivants : <i>Aconitum altissimum</i> Mill. et <i>Aconitum penninum</i> (Ser.) Gáyer. [2],[127]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			003510 <i>Aconitum lycoctonum</i> L.	
003540	I	<i>Aconitum napellus</i> L.	Neues Konzept: Die Aufteilung in Unterarten ersetzt die bisherige Aufteilung des Aggregats <i>A. napellus</i> aggr in Kleinarten. Die autonome Unterart <i>A. napellus</i> L. subsp. <i>napellus</i> kommt im Gebiet nicht vor. Sie entspricht <i>A. anglicum</i> Stapf und ist in Grossbritannien verbreitet. [124],[127]	Nouvelle conception taxonomique : le découpage en sous-espèce remplace l'ancien découpage en petites espèces de l'agrégat <i>A. napellus</i> aggr. La sous-espèce autonome <i>A. napellus</i> L. subsp. <i>napellus</i> est absente de la dition (correspond à <i>A. anglicum</i> Stapf présente en Grande-Bretagne). [124],[127]
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			003560 <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy	
			003570 <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>tauricum</i> (Wulfen) Gáyer	
			003580 <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Foucaud	
003560	I	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>lusitanicum</i> Rouy	Neues Konzept: Ersetzt, zusammen mit den anderen Unterarten, die bisherige Aufteilung von <i>A. napellus</i> aggr. In der Unterart sind die folgenden Arten des SISF-2 enthalten: <i>Aconitum neomontanum</i> Wulfen, <i>Aconitum lobelianum</i> (Rchb.) Host und <i>Aconitum bauhini</i> (Rchb.) Gáyer. [2]	Nouvelle conception taxonomique : le découpage en sous-espèce remplace l'ancien découpage en petites espèces de l'agrégat <i>A. napellus</i> aggr. Cette sous-espèce comprend les taxons acceptés par ISFS-2 suivants : <i>Aconitum neomontanum</i> Wulfen, <i>Aconitum lobelianum</i> (Rchb.) Host et <i>Aconitum bauhini</i> (Rchb.) Gáyer. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			003540 <i>Aconitum napellus</i> L.	
003570	I	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>tauricum</i> (Wulfen) Gáyer	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Unterart für die Schweiz. Das Taxon hat natürliche Vorkommen im Südtessin. [2],[17],[127]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, sous-espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. Le taxon est présent de manière indigène dans le sud du Tessin. [2],[17],[127]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			003540 <i>Aconitum napellus</i> L.	
003580	I	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Foucaud	Neues Konzept: Ersetzt, zusammen mit den anderen Unterarten, die bisherige Aufteilung von <i>A. napellus</i> aggr. In der Unterart ist die folgende Art des SISF-2 enthalten: <i>Aconitum compactum</i> (Rchb.) Gáyer. [2]	Nouvelle conception taxonomique : le découpage en sous-espèce remplace l'ancien découpage en petites espèces de l'agrégat <i>A. napellus</i> aggr. Cette sous-espèce comprend le taxon accepté par ISFS-2 suivant : <i>Aconitum compactum</i> (Rchb.) Gáyer. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			003540 <i>Aconitum napellus</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
004390	I	<i>Aconitum variegatum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 004600 <i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi 004700 <i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>rostratum</i> (DC.) Gáyer 004800 <i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>valesiacum</i> (Gáyer) Greuter & Burdet 004400 <i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>variegatum</i>	
004600	I	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Arcang.) Negodi		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 004390 <i>Aconitum variegatum</i> L.
004700	I	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>rostratum</i> (DC.) Gáyer		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 004390 <i>Aconitum variegatum</i> L.
004800	I	<i>Aconitum variegatum</i> subsp. <i>valesiacum</i> (Gáyer) Greuter & Burdet		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 004390 <i>Aconitum variegatum</i> L.
004400	I	<i>Aconitum variegatum</i> L. subsp. <i>variegatum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 004390 <i>Aconitum variegatum</i> L.	
<i>Acorus</i> L. (ACORACEAE)				
005100	N	<i>Acorus calamus</i> L.		
<i>Actaea</i> L. (RANUNCULACEAE)				
005200	I	<i>Actaea spicata</i> L.		
<i>Actinidia</i> Lindl. (ACTINIDIACEAE)				
005250	N	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Adenophora</i> Fisch. (CAMPANULACEAE)				
005300	I	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A. DC.		
<i>Adenostyles</i> Cass. (ASTERACEAE)				
005400	I	<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A. Kern.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
005450	I	<i>Adenostyles alpina</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht der Art <i>A. glabra</i> (Mill.) DC. des SISF-2. [80]	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>A. glabra</i> (Mill.) DC. sensu ISFS-2. [80]
005600	I	<i>Adenostyles leucophylla</i> (Willd.) Rchb.		
<i>Adiantum</i> L. (PTERIDACEAE)				
005700	I	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.		
<i>Adonis</i> L. (RANUNCULACEAE)				
005800	A	<i>Adonis aestivalis</i> L.		
005900	N	<i>Adonis annua</i> L.	Wird in der Flora Alpina unter dem Namen <i>A. annua</i> subsp. <i>annua</i> geführt. [2]	Traité sous le nom <i>A. annua</i> subsp. <i>annua</i> dans Flora Alpina. [2]
006100	A	<i>Adonis flammea</i> Jacq.		
006200	I	<i>Adonis vernalis</i> L.		
<i>Adoxa</i> L. (ADOXACEAE)				
006300	I	<i>Adoxa moschatellina</i> L.		
<i>Aegilops</i> L. (POACEAE)				
006400	N	<i>Aegilops cylindrica</i> Host		
006440	N	<i>Aegilops geniculata</i> aggr.	Neues Konzept: Das neue Aggregat umfasst für unser Gebiet die einst als <i>A. ovata</i> L. zusammengefassten Taxa. <i>A. ovata</i> L. gilt inzwischen als uneindeutiger, ungültiger Name. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 006430 <i>Aegilops geniculata</i> Roth 006460 <i>Aegilops neglecta</i> Bertol.	Nouvelle conception taxonomique : ce nouvel agrégat correspond à <i>A. ovata</i> L. sensu ISFS-2. À noter que le nom <i>A. ovata</i> L. est considéré comme un nomen ambiguum.
006430	N	<i>Aegilops geniculata</i> Roth	Neues Konzept: Die neu aufgenommene Art entstand aus der Aufsplittung von <i>A. ovata</i> L. gemäss SISF-2.	Nouvelle conception taxonomique : cette nouvelle espèce provient de la subdivision d' <i>A. ovata</i> L. sensu ISFS-2. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 006440 <i>Aegilops geniculata</i> aggr.
006460	N	<i>Aegilops neglecta</i> Bertol.	Neues Konzept: Die neu aufgenommene Art entstand aus der Aufsplittung von <i>A. ovata</i> L. gemäss SISF-2. [2]	Nouvelle conception taxonomique : cette nouvelle espèce provient de la subdivision d' <i>A. ovata</i> L. sensu ISFS-2. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 006440 <i>Aegilops geniculata</i> aggr.
006600	N	<i>Aegilops triuncialis</i> L.		
006700	N	<i>Aegilops ventricosa</i> Tausch		
<i>Aegopodium</i> L. (APIACEAE)				
006800	I	<i>Aegopodium podagraria</i> L.		
<i>Aesculus</i> L. (SAPINDACEAE)				
006900	N	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Die Baumart wurde erst ab dem 16. Jh. verbreitet gepflanzt. Verwilderte Pflanzen haben daher als Neophyt zu gelten.	Cette espèce d'arbre a été largement plantée qu'à partir du 16 ^e siècle. Les plantes naturalisées doivent par conséquent être considérées comme des néophytes.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Aethionema</i> R. Br. (BRASSICACEAE)				
007000	I	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			007050	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br. subsp. <i>saxatile</i>
007050	I	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br. subsp. <i>saxatile</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>A. s. subsp. ovalifolium</i> (DC.) Nyman aus dem Mittelmeerraum gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>A. s. subsp. ovalifolium</i> (DC.) Nyman de la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			007000	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.
007100	lim	<i>Aethionema thomasianum</i> J. Gay		
<i>Aethusa</i> L. (APIACEAE)				
007150	I	<i>Aethusa cynapioides</i> M. Bieb.	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz.	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse.
007200	I	<i>Aethusa cynapium</i> L.		
<i>Agave</i> L. (ASPARAGACEAE)				
007300	N	<i>Agave americana</i> L.		
<i>Agrimonia</i> L. (ROSACEAE)				
007400	I	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.		
007600	I	<i>Agrimonia procera</i> Wallr.		
<i>Agropyron</i> Gaertn. (POACEAE)				
007720	N	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt. Osteuropäische Art, die bei uns vermutlich aus Ansaaten verwildert. Im Gebiet nur in der Unterart subsp. <i>pectinatum</i> nachgewiesen. [51]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce originaire de l'est de l'Europe s'est probablement naturalisée à partir d'ensemencements. En Suisse, seule la sous-espèce <i>pectinatum</i> n'a été mentionnée jusqu'à présent. [51]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			007750	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>cristatum</i>
			007770	<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pectinatum</i> (M. Bieb.) Tzvelev
007750	lim	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>cristatum</i>	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst. Für die Schweiz bisher nicht dokumentiert.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017. Jusqu'à présent, pas encore signalé en Suisse.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			007720	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
007770	N	<i>Agropyron cristatum</i> subsp. <i>pectinatum</i> (M. Bieb.) Tzvelev	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst. Bisher einzige Unterart in der Schweiz.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017. Seule sous-espèce signalée en Suisse jusqu'à présent.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			007720 <i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	
<i>Agrostemma</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
008200	A	<i>Agrostemma githago</i> L.		
<i>Agrostis</i> L. (POACEAE)				
008400	I	<i>Agrostis alpina</i> Scop.		
008500	I	<i>Agrostis canina</i> L.	Auf Verwechslungen mit <i>A. vinealis</i> Schreb. ist zu achten.	Confusion possible avec <i>A. vinealis</i> Schreb.
008600	I	<i>Agrostis capillaris</i> L.		
008700	I	<i>Agrostis gigantea</i> Roth		
008900	I	<i>Agrostis rupestris</i> All.		
009000	I	<i>Agrostis schleicheri</i> Jord. & Verl.		
009100	I	<i>Agrostis schraderiana</i> Bech.		
009300	I	<i>Agrostis stolonifera</i> L.		
009450	I	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. Das Taxon ist nahe verwandt mit <i>A. canina</i> L. und wurde möglicherweise übersehen oder verwechselt. [2]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. Ce taxon souvent méconnu est morphologiquement proche d' <i>A. canina</i> L. avec lequel il peut être confondu. [2]
<i>Ailanthus</i> Desf. (SIMAROUBACEAE)				
009500	N	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle		
<i>Aira</i> L. (POACEAE)				
009700	I	<i>Aira caryophyllea</i> L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			009730 <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	
			009760 <i>Aira caryophyllea</i> subsp. <i>plesiantha</i> (Boreau) K. Richt.	
009730	I	<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [51]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [51]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			009700 <i>Aira caryophyllea</i> L.	
009760	I	<i>Aira caryophyllea</i> subsp. <i>plesiantha</i> (Boreau) K. Richt.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [51]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [51]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			009700 <i>Aira caryophyllea</i> L.	
009900	I	<i>Aira elegantissima</i> Schur		
010000	I	<i>Aira praecox</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Ajuga L. (LAMIACEAE)				
010100	I	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.		
010200	I	<i>Ajuga genevensis</i> L.		
010300	I	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.		
010400	I	<i>Ajuga reptans</i> L.		
Akebia Decne. (LARDIZABALACEAE)				
010450	N	<i>Akebia quinata</i> (Houtt.) Decne.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Albizia Durazz. (FABACEAE)				
010470	N	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. In der Schweiz bisher wenig verwildernd. Gilt aber in verschiedenen europäischen Ländern als problematischer Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Actuellement cette espèce se naturalise rarement en Suisse, mais elle constitue une néophyte problématique dans plusieurs pays européens.
Alcea L. (MALVACEAE)				
010490	N	<i>Alcea biennis</i> Winterl	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
010500	N	<i>Alcea rosea</i> L.		
Alchemilla L. (ROSACEAE)				
010600	I	<i>Alchemilla acuminatidens</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
010790	I	<i>Alchemilla acutiloba</i> Opiz	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. semihirta</i> Buser abgetrennt wurde. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. semihirta</i> Buser est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
010900	I	<i>Alchemilla aggregata</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012500		<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
010950	I	<i>Alchemilla alpigena</i> Hegi	Neues Konzept: Das Taxon umfasst <i>A. plicatula</i> Gand., <i>A. scintillans</i> Buser und <i>A. floribunda</i> Buser aus dem SISF-2, wobei letztere in der Schweiz fehlt. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : ce nouveau taxon comprend <i>A. plicatula</i> Gand., <i>A. scintillans</i> Buser et <i>A. floribunda</i> Buser sensu ISFS-2, le dernier étant absent de Suisse. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018500		<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.		
011200	I	<i>Alchemilla alpina</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
010990		<i>Alchemilla alpina</i> L.		
011450		<i>Alchemilla argentidens</i> Buser		
017800		<i>Alchemilla opaca</i> Buser		
019000		<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser		
019100		<i>Alchemilla saxetana</i> Buser		
020550		<i>Alchemilla transiens</i> (Buser) Buser		
010990	I	<i>Alchemilla alpina</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. argentidens</i> Buser abgetrennt wurde. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. argentidens</i> est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
011200		<i>Alchemilla alpina</i> aggr.		
011300	I	<i>Alchemilla amphisericca</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018500		<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
011450	I	<i>Alchemilla argentidens</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. alpina</i> L. gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. alpina</i> L. sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
011200		<i>Alchemilla alpina</i> aggr.		
011600	I	<i>Alchemilla atrovirens</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012000		<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.		
011690	I	<i>Alchemilla chirophylla</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. semihirta</i> Buser est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018500		<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.		
011800	I	<i>Alchemilla colorata</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
016000		<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.		
011850	I	<i>Alchemilla compta</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. tenuis</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. tenuis</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015800		<i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
012000	I	<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 011600 <i>Alchemilla atrovirens</i> Buser 011900 <i>Alchemilla conjuncta</i> Bab. 014400 <i>Alchemilla flavovirens</i> Buser 016600 <i>Alchemilla leptoclada</i> Buser	
011900	I	<i>Alchemilla conjuncta</i> Bab.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 012000 <i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.	
012190	I	<i>Alchemilla connivens</i> Buser	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Beinhaltet <i>A. connivens</i> Buser und <i>A. acutidens</i> Buser aus dem SISF-2. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>A. connivens</i> Buser sensu ISFS-2 et <i>A. acutidens</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 015000 <i>Alchemilla glabra</i> aggr.	
012300	I	<i>Alchemilla controversa</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 015000 <i>Alchemilla glabra</i> aggr.	
012500	I	<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 010900 <i>Alchemilla aggregata</i> Buser 012400 <i>Alchemilla coriacea</i> Buser 019600 <i>Alchemilla sinuata</i> Buser 020000 <i>Alchemilla straminea</i> Buser 020600 <i>Alchemilla trunciloba</i> Buser 020800 <i>Alchemilla venosula</i> Buser 021230 <i>Alchemilla weberi</i> S. E. Fröhner	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
012400	I	<i>Alchemilla coriacea</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012500		<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.		
012700	I	<i>Alchemilla crinita</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
012900	I	<i>Alchemilla curtiloba</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
013100	I	<i>Alchemilla decumbens</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
012990		<i>Alchemilla decumbens</i> Buser		
018560		<i>Alchemilla pseudodecumbens</i> Hügin & S. E. Fröhner		
020700		<i>Alchemilla undulata</i> Buser		
012990	I	<i>Alchemilla decumbens</i> Buser	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. pseudodecumbens</i> Hügin & S. E. Fröhner abgetrennt wurde. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. pseudodecumbens</i> Hügin & S. E. Fröhner est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
013100		<i>Alchemilla decumbens</i> aggr.		
013300	I	<i>Alchemilla demissa</i> aggr.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
013200		<i>Alchemilla demissa</i> Buser		
014100		<i>Alchemilla fissimima</i> Buser		
016900		<i>Alchemilla longiuscula</i> Buser		
019400		<i>Alchemilla semisecta</i> Buser		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
013200	I	<i>Alchemilla demissa</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
013300		<i>Alchemilla demissa</i> aggr.		
013400	I	<i>Alchemilla effusa</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
013500	I	<i>Alchemilla exigua</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
016000		<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.		
013600	I	<i>Alchemilla fallax</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
014000		<i>Alchemilla fissa</i> aggr.		
013690	I	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. oscensis</i> S. E. Fröhner abgetrennt wurde. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. oscensis</i> S. E. Fröhner est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
016000		<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
013750	I	<i>Alchemilla firma</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
014000		<i>Alchemilla fissa</i> aggr.	014000 <i>Alchemilla fissa</i> aggr.	
014000	I	<i>Alchemilla fissa</i> aggr.	Wie schon im SISF-2 enthält dieses Aggregat auch <i>A. firma</i> aggr. aus Binz & Heitz (1990). [14]	Tout comme dans ISFS-2, cet agrégat contient aussi <i>A. firma</i> aggr. de Binz & Heitz (1990). [14]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
013600		<i>Alchemilla fallax</i> Buser	013600 <i>Alchemilla fallax</i> Buser	
013750		<i>Alchemilla firma</i> Buser	013750 <i>Alchemilla firma</i> Buser	
013890		<i>Alchemilla fissa</i> Günther & Schummel	013890 <i>Alchemilla fissa</i> Günther & Schummel	
014500		<i>Alchemilla flexicaulis</i> Buser	014500 <i>Alchemilla flexicaulis</i> Buser	
014830		<i>Alchemilla galkinae</i> S. E. Fröhner	014830 <i>Alchemilla galkinae</i> S. E. Fröhner	
016300		<i>Alchemilla incisa</i> Buser	016300 <i>Alchemilla incisa</i> Buser	
017900		<i>Alchemilla othmarii</i> Buser	017900 <i>Alchemilla othmarii</i> Buser	
019490		<i>Alchemilla sericoneura</i> Buser	019490 <i>Alchemilla sericoneura</i> Buser	
013890	I	<i>Alchemilla fissa</i> Günther & Schummel	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
014000		<i>Alchemilla fissa</i> aggr.	014000 <i>Alchemilla fissa</i> aggr.	
014100	I	<i>Alchemilla fissimima</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
013300		<i>Alchemilla demissa</i> aggr.	013300 <i>Alchemilla demissa</i> aggr.	
014200	I	<i>Alchemilla flabellata</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
016000		<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	016000 <i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
014300	I	<i>Alchemilla flavicoma</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
014400	I	<i>Alchemilla flavovirens</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012000		<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.		
014500	I	<i>Alchemilla flexicaulis</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
014000		<i>Alchemilla fissa</i> aggr.		
014700	I	<i>Alchemilla frigens</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
014800	I	<i>Alchemilla gaillardiana</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
014830	I	<i>Alchemilla galkinae</i> S. E. Fröhner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
014000			<i>Alchemilla fissa</i> aggr.	
014860	I	<i>Alchemilla gemmia</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018150			<i>Alchemilla pentaphylloides</i> aggr.	
014890	I	<i>Alchemilla gingolphiana</i> S. E. Fröhner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
019900			<i>Alchemilla splendens</i> aggr.	
015000	I	<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
010600			<i>Alchemilla acuminatidens</i> Buser	
012190			<i>Alchemilla connivens</i> Buser	
012300			<i>Alchemilla controversa</i> Buser	
013400			<i>Alchemilla effusa</i> Buser	
014700			<i>Alchemilla frigens</i> Buser	
014895			<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	
015200			<i>Alchemilla glomerulans</i> Buser	
016200			<i>Alchemilla impexa</i> Buser	
016700			<i>Alchemilla lineata</i> Buser	
016800			<i>Alchemilla longana</i> Buser	
017700			<i>Alchemilla obtusa</i> Buser	
018700			<i>Alchemilla racemulosa</i> Buser	
018800			<i>Alchemilla reniformis</i> Buser	
019850			<i>Alchemilla squarrosula</i> Buser	
020900			<i>Alchemilla versipila</i> Buser	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
014895	I	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. squarrosula</i> Buser abgetrennt wurde. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. squarrosula</i> Buser est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
015100	I	<i>Alchemilla glacialis</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015400		<i>Alchemilla grossidens</i> aggr.		
015150	I	<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. hybrida</i> L. gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. hybrida</i> L. sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
016000		<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.		
015200	I	<i>Alchemilla glomerulans</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
015400	I	<i>Alchemilla grossidens</i> aggr.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
015100		<i>Alchemilla glacialis</i> Buser		
015290		<i>Alchemilla grossidens</i> Buser		
016550		<i>Alchemilla jugensis</i> (Buser) Maill.		
016850		<i>Alchemilla longinodis</i> (Buser) Maill.		
017990		<i>Alchemilla pallens</i> Buser		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
015290	I	<i>Alchemilla grossidens</i> Buser	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. jugensis</i> (Buser) Maill. abgetrennt wurde. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. jugensis</i> (Buser) Maill. est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015400		<i>Alchemilla grossidens</i> aggr.		
015600	I	<i>Alchemilla helvetica</i> aggr.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
015500		<i>Alchemilla helvetica</i> Brügger		
018750		<i>Alchemilla radiisecta</i> Buser		
015500	I	<i>Alchemilla helvetica</i> Brügger	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015600		<i>Alchemilla helvetica</i> aggr.		
015800	I	<i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
011850		<i>Alchemilla compta</i> Buser		
015690		<i>Alchemilla heteropoda</i> Buser		
016400		<i>Alchemilla inconcinna</i> Buser		
016930		<i>Alchemilla lunaria</i> S. E. Fröhner		
018950		<i>Alchemilla rubristipula</i> Buser		
020490		<i>Alchemilla tenuis</i> Buser		
020530		<i>Alchemilla tirolensis</i> Dalla Torre & Sarnth.		
021260		<i>Alchemilla westermaieri</i> Jaquet		
015690	I	<i>Alchemilla heteropoda</i> Buser	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. lunaria</i> S. E. Fröhner und <i>A. tirolensis</i> Dalla Torre & Sarnth. abgetrennt wurden. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. lunaria</i> S. E. Fröhner et <i>A. tirolensis</i> Dalla Torre & Sarnth. sont aujourd'hui des taxons distingués. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015800		<i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.		
015900	I	<i>Alchemilla hirtipes</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
015950	I	<i>Alchemilla hoppeana</i> (Rchb.) Dalla Torre	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>A. angustifolia</i> Buser gemäss SISF-2. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>A. angustifolia</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018500		<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.		
016000	I	<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression «sensu AUTEUR». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
011800		<i>Alchemilla colorata</i> Buser		
013500		<i>Alchemilla exigua</i> Buser		
013690		<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser		
014200		<i>Alchemilla flabellata</i> Buser		
015150		<i>Alchemilla glaucescens</i> Wallr.		
015980		<i>Alchemilla hybrida</i> (L.) L.		
017850		<i>Alchemilla oscensis</i> S. E. Fröhner		
018300		<i>Alchemilla plicata</i> Buser		
018590		<i>Alchemilla psilopodia</i> Hügin & S. E. Fröhner		
021000		<i>Alchemilla vetteri</i> Buser		
015980	I	<i>Alchemilla hybrida</i> (L.) L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. glaucescens</i> Wallr., <i>A. psilopodia</i> Hügin & S. E. Fröhner abgetrennt wurde. Aber entspricht <i>A. minor</i> Huds. sensu SISF-2. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. Vorhandensein in der Schweiz von Hügin & Fröhner (2009) bestätigt. [14],[59],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. glaucescens</i> Wallr. et <i>A. psilopodia</i> Hügin & S. E. Fröhner sont aujourd'hui des taxons distingués. Elle comprend toutefois <i>A. minor</i> Huds. sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. Présence en Suisse attestée par Hügin & Fröhner (2009). [14],[59],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
016000		<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.		
016200	I	<i>Alchemilla impexa</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
016300	I	<i>Alchemilla incisa</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			014000 <i>Alchemilla fissa</i> aggr.	
016400	I	<i>Alchemilla inconcinna</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			015800 <i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.	
016450	I	<i>Alchemilla infravallesia</i> (Buser) Rothm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. splendens</i> H. Christ gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. splendens</i> H. Christ sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			019900 <i>Alchemilla splendens</i> aggr.	
016500	I	<i>Alchemilla jaquetiana</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			019900 <i>Alchemilla splendens</i> aggr.	
016550	I	<i>Alchemilla jugensis</i> (Buser) Maill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. grossidens</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. grossidens</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			015400 <i>Alchemilla grossidens</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
016600	I	<i>Alchemilla leptoclada</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012000		<i>Alchemilla conjuncta</i> aggr.		
016700	I	<i>Alchemilla lineata</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
016800	I	<i>Alchemilla longana</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
016850	I	<i>Alchemilla longinodis</i> (Buser) Maill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. pallens</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. pallens</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015400		<i>Alchemilla grossidens</i> aggr.		
016900	I	<i>Alchemilla longiuscula</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
013300		<i>Alchemilla demissa</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
016930	I	<i>Alchemilla lunaria</i> S. E. Fröhner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. heteropoda</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. heteropoda</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015800			<i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.	
016960	I	<i>Alchemilla micans</i> Buser	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>A. gracilis</i> Opiz gemäss SISF-2. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>A. gracilis</i> Opiz sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100			<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	
017200	N	<i>Alchemilla mollis</i> (Buser) Rothm.		
017300	I	<i>Alchemilla monticola</i> Opiz	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100			<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	
017400	I	<i>Alchemilla multidentis</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100			<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	
017500	I	<i>Alchemilla nitida</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018500			<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
017600	I	<i>Alchemilla obscura</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			021100 <i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	
017700	I	<i>Alchemilla obtusa</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			015000 <i>Alchemilla glabra</i> aggr.	
017800	I	<i>Alchemilla opaca</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			011200 <i>Alchemilla alpina</i> aggr.	
017850	I	<i>Alchemilla oscensis</i> S. E. Fröhner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. filicaulis</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. filicaulis</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			016000 <i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	
017900	I	<i>Alchemilla othmarii</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
			014000 <i>Alchemilla fissa</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
017950	I	<i>Alchemilla paicheana</i> (Buser) Rothm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. splendens</i> H. Christ gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. splendens</i> H. Christ sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
019900		<i>Alchemilla splendens</i> aggr.		
017990	I	<i>Alchemilla pallens</i> Buser	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. longinodis</i> (Buser) Maill. abgetrennt wurde. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. longinodis</i> (Buser) Maill. est maintenant un taxon distingué. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015400		<i>Alchemilla grossidens</i> aggr.		
018100	I	<i>Alchemilla pentaphyllea</i> L.		
018150	I	<i>Alchemilla pentaphylloides</i> aggr.	Entspricht dem Konzept von <i>A. cuneata</i> aggr. aus Binz & Heitz (1990). Das Aggregat wurde umbenannt da <i>A. cuneata</i> Gaudin in der Schweiz nicht vorkommt. [14]	Correspond au concept d' <i>A. cuneata</i> aggr. de Binz & Heitz (1999). Agrégat renommé car <i>A. cuneata</i> Gaudin est absent de Suisse. [14]
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
014860		<i>Alchemilla gemmia</i> Buser		
018130		<i>Alchemilla pentaphylloides</i> Buser		
020580		<i>Alchemilla trullata</i> Buser		
018130	I	<i>Alchemilla pentaphylloides</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018150		<i>Alchemilla pentaphylloides</i> aggr.		
018200	I	<i>Alchemilla petiolulans</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018500		<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
018300	I	<i>Alchemilla plicata</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			016000 <i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	
018500	I	<i>Alchemilla plicatula</i> aggr.	Das Aggregat trägt ausnahmsweise nicht den Namen eines in ihm enthaltenen Taxons. Da der Name <i>A. plicatula</i> aggr. bereits in der Roten Liste (Bornand et al. 2016) steht, wird er auch hier verwendet. In einer zukünftigen Version der Checklist wird das Taxon wieder den Namen <i>A. hoppeana</i> aggr. tragen.	Cet agrégat porte un nom différent des espèces qu'il contient. Étant donné que le nom <i>A. plicatula</i> aggr. est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu. Dans une prochaine version de la Checklist, le taxon portera le nom de <i>A. hoppeana</i> aggr.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			010950 <i>Alchemilla alpigena</i> Hegi	
			011300 <i>Alchemilla amphisericca</i> Buser	
			011690 <i>Alchemilla chirophylla</i> Buser	
			015950 <i>Alchemilla hoppeana</i> (Rchb.) Dalla Torre	
			017500 <i>Alchemilla nitida</i> Buser	
			018200 <i>Alchemilla petiolulans</i> Buser	
018530	lim	<i>Alchemilla propinqua</i> Juz.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			021100 <i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	
018560	I	<i>Alchemilla pseudodecumbens</i> Hügin & S. E. Fröhner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. decumbens</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. decumbens</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			013100 <i>Alchemilla decumbens</i> aggr.	
018590	I	<i>Alchemilla psilopodia</i> Hügin & S. E. Fröhner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. hybrida</i> L. gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. hybrida</i> L. sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			016000 <i>Alchemilla hybrida</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
018700	I	<i>Alchemilla racemulosa</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
018750	I	<i>Alchemilla radiisecta</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
015600		<i>Alchemilla helvetica</i> aggr.		
018800	I	<i>Alchemilla reniformis</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
018900	I	<i>Alchemilla rhododendrophila</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
018950	I	<i>Alchemilla rubristipula</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. tenuis</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. tenuis</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
015800		<i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
019000	I	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
011200		<i>Alchemilla alpina</i> aggr.		
019100	I	<i>Alchemilla saxetana</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
011200		<i>Alchemilla alpina</i> aggr.		
019200	I	<i>Alchemilla schmidelyana</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
019900		<i>Alchemilla splendens</i> aggr.		
019350	I	<i>Alchemilla semihirta</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. acutiloba</i> Opiz gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. acutiloba</i> Opiz sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
019400	I	<i>Alchemilla semisecta</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
013300		<i>Alchemilla demissa</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
019490	I	<i>Alchemilla sericoneura</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			014000 <i>Alchemilla fissa</i> aggr.	
019600	I	<i>Alchemilla sinuata</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			012500 <i>Alchemilla coriacea</i> aggr.	
019700	N	<i>Alchemilla speciosa</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
019900	I	<i>Alchemilla splendens</i> aggr.	— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			014890 <i>Alchemilla gingolphiana</i> S. E. Fröhner	
			016450 <i>Alchemilla infravallesia</i> (Buser) Rothm.	
			016500 <i>Alchemilla jaquetiana</i> Buser	
			017950 <i>Alchemilla paicheana</i> (Buser) Rothm.	
			019200 <i>Alchemilla schmidelyana</i> Buser	
			019790 <i>Alchemilla splendens</i> Christ	
019790	I	<i>Alchemilla splendens</i> Christ	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. infravallesia</i> (Buser) Rothm. und <i>A. paicheana</i> (Buser) Rothm. abgetrennt wurden. Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. infravallesia</i> (Buser) Rothm. et <i>A. paicheana</i> (Buser) Rothm. sont aujourd'hui des taxons distingués. Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			019900 <i>Alchemilla splendens</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
019850	I	<i>Alchemilla squarrosula</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. glabra</i> Neygenf. gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. glabra</i> Neygenf. sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
020000	I	<i>Alchemilla straminea</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012500		<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.		
020100	I	<i>Alchemilla strigosula</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
020200	I	<i>Alchemilla subcrenata</i> Buser	Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
020250	I	<i>Alchemilla subglobosa</i> C. G. Westerl.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
021100		<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.		
020400	I	<i>Alchemilla subsericea</i> aggr.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
020300		<i>Alchemilla subsericea</i> Reut.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
020300	I	<i>Alchemilla subsericea</i> Reut.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
020400		<i>Alchemilla subsericea</i> aggr.		
020490	I	<i>Alchemilla tenuis</i> Buser	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. compta</i> Buser und <i>A. rubristipula</i> Buser abgetrennt wurden. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. compta</i> Buser et <i>A. rubristipula</i> Buser sont aujourd'hui des taxons distingués. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015800		<i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.		
020530	I	<i>Alchemilla tirolensis</i> Dalla Torre & Sarnth.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>A. heteropoda</i> Buser gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>A. heteropoda</i> Buser sensu ISFS-2. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015800		<i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.		
020550	I	<i>Alchemilla transiens</i> (Buser) Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
011200		<i>Alchemilla alpina</i> aggr.		
020580	I	<i>Alchemilla trullata</i> Buser	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
018150		<i>Alchemilla pentaphylloides</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
020600	I	<i>Alchemilla trunciloba</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012500		<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.		
020700	I	<i>Alchemilla undulata</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
013100		<i>Alchemilla decumbens</i> aggr.		
020800	lim	<i>Alchemilla venosula</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
012500		<i>Alchemilla coriacea</i> aggr.		
020900	I	<i>Alchemilla versipila</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
015000		<i>Alchemilla glabra</i> aggr.		
021000	lim	<i>Alchemilla vetteri</i> Buser	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
016000		<i>Alchemilla hybrida</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
021100	I	<i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			010790 <i>Alchemilla acutiloba</i> Opiz	
			012700 <i>Alchemilla crinita</i> Buser	
			012900 <i>Alchemilla curtiloba</i> Buser	
			014300 <i>Alchemilla flavicoma</i> Buser	
			014800 <i>Alchemilla gaillardiana</i> Buser	
			015900 <i>Alchemilla hirtipes</i> Buser	
			016960 <i>Alchemilla micans</i> Buser	
			017300 <i>Alchemilla monticola</i> Opiz	
			017400 <i>Alchemilla multidens</i> Buser	
			017600 <i>Alchemilla obscura</i> Buser	
			018530 <i>Alchemilla propinqua</i> Juz.	
			018900 <i>Alchemilla rhododendrophila</i> Buser	
			019350 <i>Alchemilla semihirta</i> Buser	
			020100 <i>Alchemilla strigosula</i> Buser	
			020200 <i>Alchemilla subcrenata</i> Buser	
			020250 <i>Alchemilla subglobosa</i> C. G. Westerl.	
			021300 <i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	
021230	I	<i>Alchemilla weberi</i> S. E. Fröhner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			012500 <i>Alchemilla coriacea</i> aggr.	
021260	I	<i>Alchemilla westermaieri</i> Jaquet	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			015800 <i>Alchemilla heteropoda</i> aggr.	
021300	I	<i>Alchemilla xanthochlora</i> Rothm.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [14],[66]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature et taxonomie selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [14],[66]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			021100 <i>Alchemilla vulgaris</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Aldrovanda</i> L. (DROSERACEAE)				
021600	I	<i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.		
<i>Alisma</i> L. (ALISMATACEAE)				
021700	I	<i>Alisma gramineum</i> Lej.		
021800	I	<i>Alisma lanceolatum</i> With.		
021900	I	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.		
<i>Alliaria</i> Fabr. (BRASSICACEAE)				
022100	I	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande		
<i>Allium</i> L. (AMARYLLIDACEAE)				
022150	lim	<i>Allium ampeloprasum</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Im Umland von Bergamo das Bearbeitungsgebiet erreichend. [2],[78]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Il atteint la région de Bergamo dans la dition de la Checklist 2017. [2],[78]
022200	I	<i>Allium angulosum</i> L.		
022350	I	<i>Allium carinatum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
022400		<i>Allium carinatum</i> L. subsp. <i>carinatum</i>		
022500		<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>pulchellum</i> Bonnier & Layens		
022400	I	<i>Allium carinatum</i> L. subsp. <i>carinatum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
022350		<i>Allium carinatum</i> L.		
022500	I	<i>Allium carinatum</i> subsp. <i>pulchellum</i> Bonnier & Layens		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
022350		<i>Allium carinatum</i> L.		
022600	AC	<i>Allium cepa</i> L.		
022700	lim	<i>Allium ericetorum</i> Thore		
022800	N	<i>Allium fistulosum</i> L.		
022900	lim	<i>Allium insubricum</i> Boiss. & Reut.		
023000	I	<i>Allium lineare</i> L.		
023100	I	<i>Allium lusitanicum</i> Lam.		
023300	lim	<i>Allium narcissiflorum</i> Vill.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
023400	N	<i>Allium nigrum</i> L.		
023600	I	<i>Allium oleraceum</i> L.		
023750	N	<i>Allium paradoxum</i> (M. Bieb.) G. Don		
023800	AC	<i>Allium porrum</i> L.		
024000	I	<i>Allium rotundum</i> L.		
024100	N	<i>Allium sativum</i> L.		
024200	I	<i>Allium schoenoprasum</i> L.		
024300	I	<i>Allium scorodoprasum</i> L.		
024500	I	<i>Allium sphaerocephalon</i> L.		
024700	I	<i>Allium suaveolens</i> Jacq.		
024800	I	<i>Allium ursinum</i> L.		
024900	I	<i>Allium victorialis</i> L.		
025000	A	<i>Allium vineale</i> L.		
<i>Alnus</i> Mill. (BETULACEAE)				
025150	N	<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Duby	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Als Zierbaum gepflanzt und selten verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée comme arbre ornemental et rarement naturalisée. [2]
025200	I	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.		
025300	I	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench		
025400	I	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.		
<i>Alopecurus</i> L. (POACEAE)				
025500	I	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.		
025600	lim	<i>Alopecurus alpinus</i> Vill.	Wird in Euro+Med unter dem Namen <i>Alopecurus magellanicus</i> Lam. geführt. [40]	Traité sous le nom <i>Alopecurus magellanicus</i> Lam. dans Euro+Med. [40]
025700	I	<i>Alopecurus geniculatus</i> L.		
025900	A	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.		
026000	I	<i>Alopecurus pratensis</i> L.		
026100	N	<i>Alopecurus rendlei</i> Eig		
<i>Althaea</i> L. (MALVACEAE)				
026300	N	<i>Althaea hirsuta</i> L.		
026400	N	<i>Althaea officinalis</i> L.		
<i>Alyssoides</i> Mill. (BRASSICACEAE)				
026600	I	<i>Alyssoides utriculata</i> (L.) Moench		
<i>Alyssum</i> L. (BRASSICACEAE)				
026700	I	<i>Alyssum alpestre</i> L.		
026800	I	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
026850	lim	<i>Alyssum argenteum</i> All.	Neues Konzept: die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da mindestens ein Taxon davon abgetrennt wurde. Der Name <i>A. argenteum</i> All. bezieht sich auf eine im Aostatal heimische Sippe, während die weit verbreitete, in Mauern verwildernde Sippe als <i>A. murale</i> Waldst. & Kit. (= <i>Alyssum argenteum</i> All. gemäss SISF-2) anzusprechen ist. [2]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins un taxon en a été séparé. <i>A. argenteum</i> All. est une espèce indigène au Val d'Aoste, alors que le taxon répandu se naturalisant dans les murs est en réalité <i>A. murale</i> Waldst. & Kit. (= <i>Alyssum argenteum</i> All. sensu ISFS-2). [2]
027200	I	<i>Alyssum montanum</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			027210	<i>Alyssum montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>
027210	I	<i>Alyssum montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>A. m.</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord. & Fourr.) Thell. aus Osteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>A. m.</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord. & Fourr.) Thell. de l'est de l'Europe. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			027200	<i>Alyssum montanum</i> L.
027250	N	<i>Alyssum murale</i> Waldst. & Kit.	Neues Konzept: Dieses Taxon wurde von <i>A. argenteum</i> All. gemäss SISF-2 abgetrennt und bezeichnet die weit verbreitete, in Mauern verwildernde ursprüngliche Gartenpflanze. Vgl. auch Kommentar unter <i>A. argenteum</i> All.	Nouvelle conception taxonomique : espèce distinguée d' <i>A. argenteum</i> All. sensu ISFS-2. Cette espèce ornementale est largement répandue et se naturalise dans les murs. Voir aussi le commentaire sous <i>A. argenteum</i> All.
027270	lim	<i>Alyssum orophilum</i> Jord. & Fourr.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [143]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [143]
<i>Amaranthus</i> L. (AMARANTHACEAE)				
027500	N	<i>Amaranthus albus</i> L.		
027550	N	<i>Amaranthus blitoides</i> S. Watson	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
027600	A/N	<i>Amaranthus blitum</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>A. blitum</i> L. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>A. blitum</i> L. a été transformé en agrégat.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			027570	<i>Amaranthus blitum</i> L.
			028150	<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline & W. L. Bray

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
027570	A	<i>Amaranthus blitum</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>A. emarginatus</i> Uline & W. L. Bray abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>A. emarginatus</i> Uline & W. L. Bray est maintenant un taxon distingué.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 027600 <i>Amaranthus blitum</i> aggr.	
027700	N	<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 028400 <i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	
027800	NC	<i>Amaranthus caudatus</i> L.		
027850	NC	<i>Amaranthus cruentus</i> L.	Neues Konzept: die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da mindestens ein Taxon davon abgetrennt wurden. <i>A. cruentus</i> L. kommt in der Schweiz wahrscheinlich nur adventiv oder als Gartenflüchtling vor und ist kaum eingebürgert. Die meisten Beobachtungen von <i>A. cruentus</i> L. beziehen sich, aufgrund von Verwechslungen, auf <i>A. hypochondriacus</i> L.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins un taxon en a été séparé. <i>A. cruentus</i> est une espèce adventice, voire spontanée en Suisse qui se naturalise rarement. En raison de confusions, la plupart des mentions d' <i>A. cruentus</i> L. concernent en fait <i>A. hypochondriacus</i> L.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 028400 <i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	
028100	N	<i>Amaranthus deflexus</i> L.		
028150	N	<i>Amaranthus emarginatus</i> Uline & W. L. Bray	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 027600 <i>Amaranthus blitum</i> aggr.	
028200	N	<i>Amaranthus graecizans</i> L.		
028400	N	<i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde vom Aggregat entfernt. Das Aggregat ist durch die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 definiert.	Suppression de l'expression « auct. » ou « auct. helv. » du nom de l'agrégat. La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 027700 <i>Amaranthus bouchonii</i> Thell. 027850 <i>Amaranthus cruentus</i> L. 028250 <i>Amaranthus hybridus</i> L. 028470 <i>Amaranthus hypochondriacus</i> L. 028850 <i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	
028250	N	<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>A. patulus</i> Bertol. gemäss Hess & Landolt. Der Name <i>A. hybridus</i> L. gemäss Hess & Landolt bezieht sich im Gegensatz dazu auf mehrere hier separat geführte Taxa (<i>A. bouchonii</i> Thell., <i>A. hypochondriacus</i> L., <i>A. powellii</i> S. Watson, etc.).	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>A. patulus</i> Bertol. sensu Hess & Landolt. Alors que <i>A. hybridus</i> L. sensu Hess & Landolt correspond à plusieurs taxons distingués ici (<i>A. bouchonii</i> Thell., <i>A. hypochondriacus</i> L., <i>A. powellii</i> S. Watson, etc.).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 028400 <i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
028470	N	<i>Amaranthus hypochondriacus</i> L.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>A. cruentus</i> L. gemäss SISF-2. <i>A. hypochondriacus</i> L. gemäss SISF-2 bezieht sich hingegen auf <i>A. powellii</i> S. Watson.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>A. cruentus</i> L. sensu ISFS-2. Alors que <i>A. hypochondriacus</i> L. sensu ISFS-2 correspond ici à <i>A. powellii</i> S. Watson.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
028400			<i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	
028850	N	<i>Amaranthus powellii</i> S. Watson	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht der bisherigen <i>Amaranthus hypochondriacus</i> L. gemäss SISF-2.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>Amaranthus hypochondriacus</i> L. sensu ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
028400			<i>Amaranthus hybridus</i> aggr.	
028900	N	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.		
Ambrosia L. (ASTERACEAE)				
029000	N	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.		
029200	N	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC.		
029230	N	<i>Ambrosia trifida</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Amelanchier Medik. (ROSACEAE)				
029260	NC	<i>Amelanchier lamarckii</i> F. G. Schroed.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [14],[66]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [14],[66]
029300	I	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.		
Ammi L. (APIACEAE)				
029400	N	<i>Ammi majus</i> L.		
029450	N	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Amorpha L. (FABACEAE)				
029500	N	<i>Amorpha fruticosa</i> L.		
Amsinckia Lehm. (BORAGINACEAE)				
029550	N	<i>Amsinckia lycopsoides</i> Lehm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Anacamptis Rich. (ORCHIDACEAE)				
029600	I	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
029610			<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. subsp. <i>pyramidalis</i>	
029620			<i>Anacamptis pyramidalis</i> subsp. <i>tanayensis</i> (Chenevard) Quentin	
029610	I	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich. subsp. <i>pyramidalis</i>	Neue Unterart: Diese autonome Unterart grenzt sich von subsp. <i>tanayensis</i> ab, die neu als solche anerkannt wird.	Nouvelle sous-espèce : cette sous-espèce s'oppose à la subsp. <i>tanayensis</i> qui est désormais acceptée.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
029600			<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
029620	I	<i>Anacamptis pyramidalis</i> subsp. <i>tanayensis</i> (Chenevard) Quentin	Neue Rangstufe: Vom SISF-2 noch als <i>A. pyramidalis</i> var. <i>tanayensis</i> Chenevard behandelt, wird sie nun als Unterart anerkannt. Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang de variété à sous-espèce. Correspond à <i>A. pyramidalis</i> var. <i>tanayensis</i> Chenevard sensu ISFS-2. Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
029600			<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	
Anagallis L. (PRIMULACEAE)				
029700	A	<i>Anagallis arvensis</i> L.		
029900	A	<i>Anagallis foemina</i> Mill.		
030000	I	<i>Anagallis minima</i> (L.) E. H. L. Krause		
030100	I	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.		
Anaphalis DC. (ASTERACEAE)				
030150	N	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
Anchusa L. (BORAGINACEAE)				
030300	A	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M. Bieb.		
030600	N	<i>Anchusa italica</i> Retz.		
030700	N	<i>Anchusa ochroleuca</i> M. Bieb.		
030800	I	<i>Anchusa officinalis</i> L.		
Andromeda L. (ERICACEAE)				
031000	I	<i>Andromeda polifolia</i> L.		
Androsace L. (PRIMULACEAE)				
031300	I	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.		
031400	I	<i>Androsace brevis</i> (Hegetschw.) Ces.		
031500	lim	<i>Androsace brigantiaca</i> Jord. & Fourr.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
031600	I	<i>Androsace carnea</i> aggr.	[37]	[37]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
031500		<i>Androsace brigantiaca</i> Jord. & Fourr.		
031900		<i>Androsace halleri</i> L.		
032500		<i>Androsace puberula</i> Jord. & Fourr.		
031800	I	<i>Androsace chamaejasme</i> Wulfen		
031900	lim	<i>Androsace halleri</i> L.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
031600		<i>Androsace carnea</i> aggr.		
032000	lim	<i>Androsace hausmannii</i> Leyb.		
032100	I	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.		
032200	I	<i>Androsace lactea</i> L.		
032300	A	<i>Androsace maxima</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
032400	I	<i>Androsace obtusifolia</i> All.		
032500	I	<i>Androsace puberula</i> Jord. & Fourr.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 031600 <i>Androsace carnea</i> aggr.	
032600	I	<i>Androsace pubescens</i> DC.		
032800	I	<i>Androsace septentrionalis</i> L.		
032900	I	<i>Androsace vandellii</i> (Turra) Chiov.		
033000	I	<i>Androsace villosa</i> L.		
033100	I	<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr.		
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 033170 <i>Androsace vitaliana</i> subsp. <i>sesleri</i> (Sünd.) Kress 033150 <i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr. subsp. <i>vitaliana</i>	
033170	lim	<i>Androsace vitaliana</i> subsp. <i>sesleri</i> (Sünd.) Kress	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 033100 <i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr.	
033150	I	<i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr. subsp. <i>vitaliana</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 033100 <i>Androsace vitaliana</i> (L.) Lapeyr.	
<i>Anemone</i> L. (RANUNCULACEAE)				
033250	N	<i>Anemone apennina</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Verwilderte Zierpflanze mit beginnender Einbürgerung im Siedlungsgebiet.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce ornementale qui commence à se naturaliser aux alentours des jardins et plates-bandes fleuries.
033300	I	<i>Anemone baldensis</i> L.		
033350	N	<i>Anemone blanda</i> Schott & Kotschy	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Verwilderte Zierpflanze.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce ornementale naturalisée.
033370	N	<i>Anemone hupehensis</i> (Lemoine) Lemoine	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Verwilderte Zierpflanze.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce ornementale naturalisée.
033400	I	<i>Anemone narcissiflora</i> L.		
033600	I	<i>Anemone nemorosa</i> L.		
033700	I	<i>Anemone ranunculoides</i> L.		
033800	I	<i>Anemone sylvestris</i> L.		
033850	lim	<i>Anemone trifolia</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
<i>Anethum</i> L. (APIACEAE)				
033900	AC	<i>Anethum graveolens</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Angelica L. (APIACEAE)				
034000	lim	<i>Angelica pyrenaica</i> (L.) Spreng.		
034100	I	<i>Angelica sylvestris</i> L.		
Anogramma Link (PTERIDACEAE)				
034200	I	<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link		
Antennaria Gaertn. (ASTERACEAE)				
034300	I	<i>Antennaria carpatica</i> (Wahlenb.) Bluff & Fingerh.		
034400	I	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.		
Anthemis L. (ASTERACEAE)				
034500	N	<i>Anthemis altissima</i> L.		
034600	I	<i>Anthemis arvensis</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			034630	<i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>
034630	I	<i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			034600	<i>Anthemis arvensis</i> L.
034700	N	<i>Anthemis austriaca</i> Jacq.		
034800	A	<i>Anthemis cotula</i> L.		
034900	A	<i>Anthemis tinctoria</i> L.		
035000	I	<i>Anthemis triumfettii</i> (L.) DC.		
Anthericum L. (ASPARAGACEAE)				
035100	I	<i>Anthericum liliago</i> L.		
035200	I	<i>Anthericum ramosum</i> L.		
Anthoxanthum L. (POACEAE)				
035300	I	<i>Anthoxanthum alpinum</i> Á. Löve & D. Löve	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			035500	<i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.
035350	N	<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Südeuropäische Pflanze, die sich im nördlichen Europa auszubreiten beginnt. In Genf und der Nordschweiz eingebürgert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce de l'Europe méridionale qui commence à se répandre plus au nord. Naturalisée à Genève et dans le nord de la Suisse. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
035500	I	<i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			035300 <i>Anthoxanthum alpinum</i> Á. Löve & D. Löve	
			035400 <i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	
035400	I	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			035500 <i>Anthoxanthum odoratum</i> aggr.	
<i>Anthriscus</i> Pers. (APIACEAE)				
035600	I	<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.		
035700	A	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.		
035800	I	<i>Anthriscus nitida</i> (Wahlenb.) Hazsl.		
035900	I	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			035950 <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i> (Vill.) Gremlí	
			035980 <i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>stenophylla</i> (Rouy & E. G. Camus) Briq.	
			035930 <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>	
035950	lim	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i> (Vill.) Gremlí	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			035900 <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	
035980	I	<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>stenophylla</i> (Rouy & E. G. Camus) Briq.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Die Unterart wurde seit SISF-2 in der Schweiz wieder entdeckt. [137]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. La sous-espèce a été retrouvée en Suisse depuis la parution de ISFS-2. [137]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			035900 <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	
035930	I	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>sylvestris</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			035900 <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Anthyllis</i> L. (FABACEAE)				
036395	I	<i>Anthyllis montana</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			036500 <i>Anthyllis montana</i> subsp. <i>jacquinii</i> (A. Kern.) Hayek	
			036400 <i>Anthyllis montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	
036500	lim	<i>Anthyllis montana</i> subsp. <i>jacquinii</i> (A. Kern.) Hayek		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			036395 <i>Anthyllis montana</i> L.	
036400	I	<i>Anthyllis montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			036395 <i>Anthyllis montana</i> L.	
036790	I/N	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			036900 <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i> (Schult.) Asch. & Graebn.	
			037000 <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman	
			037150 <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>guyotii</i> (Chodat) Grenon	
			037200 <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>polyphylla</i> (DC.) Nyman	
			037300 <i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>valesiaca</i> (Beck) Guyot	
			036800 <i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	
036900	I	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i> (Schult.) Asch. & Graebn.	Als prioritärer Name für die Unterart gilt <i>A. v.</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann. Die Nomenklatur wird erst in der nächsten Checkliste angepasst, da der aktuelle Taxonname bereits in der Roten Liste verwendet wurde (Bornand et al. 2016). [47]	Le nom prioritaire au rang de sous-espèce est <i>A. v.</i> subsp. <i>alpicola</i> (Brügger) Gutermann. Étant donné que le nom actuel est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu ici et sera corrigé dans la prochaine Checkliste. [47]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			036790 <i>Anthyllis vulneraria</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
037000	I	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>carpatica</i> (Pant.) Nyman		
			– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 036790 <i>Anthyllis vulneraria</i> L.	
037150	I	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>guyotii</i> (Chodat) Grenon	Neue Unterart: Die Unterart wurde bisher nicht unterschieden, obschon sie von den anderen sehr verschieden ist. In einer nächsten Checkliste sollte in Erwägung gezogen werden, das Taxon in den Artrang zu erheben. [46]	Nouvelle sous-espèce : cette sous-espèce n'était pas distinguée jusqu'ici, pourtant elle est très distincte. Dans la prochaine Checklist, le taxon mériterait éventuellement d'être élevé au rang d'espèce. [46]
			– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 036790 <i>Anthyllis vulneraria</i> L.	
037200	I	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>polyphylla</i> (DC.) Nyman		
			– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 036790 <i>Anthyllis vulneraria</i> L.	
037300	I	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>valesiaca</i> (Beck) Guyot		
			– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 036790 <i>Anthyllis vulneraria</i> L.	
036800	N	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 036790 <i>Anthyllis vulneraria</i> L.	
<i>Antirrhinum</i> L. (PLANTAGINACEAE)				
037500	lim	<i>Antirrhinum latifolium</i> Mill.		
037600	N	<i>Antirrhinum majus</i> L.		
<i>Apera</i> Adans. (POACEAE)				
037800	A	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.		
037900	A	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P. Beauv.		
<i>Aphanes</i> L. (ROSACEAE)				
038000	A	<i>Aphanes arvensis</i> L.		
038050	A	<i>Aphanes australis</i> Rydb.		
<i>Aphyllanthes</i> L. (ASPARAGACEAE)				
038300	lim	<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.		
<i>Apios</i> Fabr. (FABACEAE)				
038350	N	<i>Apios americana</i> Medik.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Apium</i> L. (APIACEAE)				
038400	AC	<i>Apium graveolens</i> L.		
038500	I	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.		
038600	I	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Aposeris</i> Cass. (ASTERACEAE)				
038700	I	<i>Aposeris foetida</i> (L.) Less.		
<i>Aquilegia</i> L. (RANUNCULACEAE)				
038800	I	<i>Aquilegia alpina</i> L.		
038900	I	<i>Aquilegia atrata</i> W. D. J. Koch		
039000	I	<i>Aquilegia einseleana</i> F. W. Schultz		
039100	I	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.		
<i>Arabidopsis</i> (DC.) Heynh. (BRASSICACEAE)				
039200	I	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.		
<i>Arabis</i> L. (BRASSICACEAE)				
039300	lim	<i>Arabis allionii</i> DC.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			040605	<i>Arabis hirsuta</i> aggr.
039350	I	<i>Arabis alpina</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			039400	<i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>
			039500	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.
039400	I	<i>Arabis alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			039350	<i>Arabis alpina</i> L.
039500	N	<i>Arabis alpina</i> subsp. <i>caucasica</i> (Willd.) Briq.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			039350	<i>Arabis alpina</i> L.
039600	I	<i>Arabis auriculata</i> Lam.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
039650	I	<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 039700 <i>Arabis bellidifolia</i> Crantz subsp. <i>bellidifolia</i> 039800 <i>Arabis bellidifolia</i> subsp. <i>stellulata</i> (Bertol.) Greuter & Burdet	
039700	I	<i>Arabis bellidifolia</i> Crantz subsp. <i>bellidifolia</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 039650 <i>Arabis bellidifolia</i> Crantz	
039800	I	<i>Arabis bellidifolia</i> subsp. <i>stellulata</i> (Bertol.) Greuter & Burdet		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 039650 <i>Arabis bellidifolia</i> Crantz	
040000	I	<i>Arabis caerulea</i> All.		
040200	I	<i>Arabis ciliata</i> Clairv.		
040300	I	<i>Arabis collina</i> Ten.		
040605	I	<i>Arabis hirsuta</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 039300 <i>Arabis allionii</i> DC. 040600 <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. 041000 <i>Arabis nemorensis</i> (Hoffm.) W. D. J. Koch 041250 <i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb. 041600 <i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	
040600	I	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 040605 <i>Arabis hirsuta</i> aggr.	
041000	I	<i>Arabis nemorensis</i> (Hoffm.) W. D. J. Koch		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 040605 <i>Arabis hirsuta</i> aggr.	
041100	I	<i>Arabis nova</i> Vill.		
041250	lim	<i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 040605 <i>Arabis hirsuta</i> aggr.	
041350	N	<i>Arabis procurrens</i> Waldst. & Kit.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
041550	N	<i>Arabis rosea</i> DC.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
041600	I	<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 040605 <i>Arabis hirsuta</i> aggr.	
041700	I	<i>Arabis scabra</i> All.		
041800	I	<i>Arabis serpillifolia</i> Vill.		
042000	I	<i>Arabis subcoriacea</i> Gren.		
042100	I	<i>Arabis turrita</i> L.		
<i>Aralia</i> L. (ARALIACEAE)				
042150	N	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Arctium</i> L. (ASTERACEAE)				
042200	I	<i>Arctium lappa</i> L.		
042300	I	<i>Arctium minus</i> Bernh.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 042400 <i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>minus</i> 042500 <i>Arctium minus</i> subsp. <i>pubens</i> (Bab.) Arènes	
042400	I	<i>Arctium minus</i> Bernh. subsp. <i>minus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 042300 <i>Arctium minus</i> Bernh.	
042500	I	<i>Arctium minus</i> subsp. <i>pubens</i> (Bab.) Arènes		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 042300 <i>Arctium minus</i> Bernh.	
042600	I	<i>Arctium nemorosum</i> Lej.		
042800	A	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.		
<i>Arctostaphylos</i> Adans. (ERICACEAE)				
043000	I	<i>Arctostaphylos alpina</i> (L.) Spreng.		
043100	I	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.		
<i>Aremonia</i> Nestl. (ROSACEAE)				
043200	N	<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.		
<i>Arenaria</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
043400	I	<i>Arenaria biflora</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
043505	I	<i>Arenaria ciliata</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 043500 <i>Arenaria ciliata</i> L. 043560 <i>Arenaria ciliata</i> subsp. <i>bernensis</i> Favarger 043530 <i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i> 043800 <i>Arenaria gothica</i> Fr. 044200 <i>Arenaria multicaulis</i> L.	
043500	I	<i>Arenaria ciliata</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 043560 <i>Arenaria ciliata</i> subsp. <i>bernensis</i> Favarger 043530 <i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i> — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 043505 <i>Arenaria ciliata</i> aggr.	
043560	I	<i>Arenaria ciliata</i> subsp. <i>bernensis</i> Favarger	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart und entspricht <i>A. bernensis</i> Favarger gemäss SISF-2. Das Taxon wurde von Favarger (1963) als Unterart beschrieben und in der Flora Helvetica (Lauber & Wagner 2001) in den Rang einer Art erhoben, ohne dass eine gültige Namenskombination auf Artstufe existiert. Im SISF-2 hatte das Taxon den Status «S» eines Synonyms und ist neu als gültiger Name akzeptiert. [12],[41],[69]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>A. bernensis</i> Favarger sensu ISFS-2. Décrit par Favarger (1963) au rang de sous-espèce, le taxon avait été élevé au rang spécifique par Flora Helvetica (Lauber & Wagner 2001) sans qu'une combinaison existe à ce rang. Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon synonyme » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. [12],[41],[69]
043505			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 043505 <i>Arenaria ciliata</i> aggr. 043500 <i>Arenaria ciliata</i> L.	
043530	I	<i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
043505			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 043505 <i>Arenaria ciliata</i> aggr. 043500 <i>Arenaria ciliata</i> L.	
043800	I	<i>Arenaria gothica</i> Fr.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 043505 <i>Arenaria ciliata</i> aggr.	
043900	I	<i>Arenaria grandiflora</i> L.		
044000	I	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 044305 <i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	
044100	I	<i>Arenaria marschlinsii</i> W. D. J. Koch		
044200	I	<i>Arenaria multicaulis</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 043505 <i>Arenaria ciliata</i> aggr.	
044305	I	<i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 044000 <i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss. 044300 <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	
044300	I	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 044305 <i>Arenaria serpyllifolia</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Argyrobium</i> Eckl. & Zeyh. (FABACEAE)				
044500	lim	<i>Argyrobium zanonii</i> (Turra) P. W. Ball		
<i>Aristolochia</i> L. (ARISTOLOCHACEAE)				
044600	A	<i>Aristolochia clematitis</i> L.		
044650	lim	<i>Aristolochia lutea</i> Desf.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
044700	lim	<i>Aristolochia pallida</i> Willd.		
044800	I	<i>Aristolochia rotunda</i> L.		
<i>Armeria</i> Willd. (PLUMBAGINACEAE)				
045150	I	<i>Armeria alpina</i> Willd.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
		045160 <i>Armeria alpina</i> Willd. subsp. <i>alpina</i>		
		045170 <i>Armeria alpina</i> subsp. <i>purpurea</i> (W. D. J. Koch) O. Schwarz		
045160	I	<i>Armeria alpina</i> Willd. subsp. <i>alpina</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		045150 <i>Armeria alpina</i> Willd.		
045170	I	<i>Armeria alpina</i> subsp. <i>purpurea</i> (W. D. J. Koch) O. Schwarz	Neue Rangstufe: Wechsel von Varietät zu Unterart. Entspricht <i>A. alpina</i> var. <i>purpurea</i> (W. D. J. Koch) E. Baumann gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang de variété à sous-espèce. Correspond à <i>A. alpina</i> var. <i>purpurea</i> (W. D. J. Koch) E. Baumann sensu ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		045150 <i>Armeria alpina</i> Willd.		
045200	I	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
		045250 <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>arenaria</i>		
045250	I	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>arenaria</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		045200 <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Armoracia G. Gaertn. & al. (BRASSICACEAE)				
045600	A	<i>Armoracia rusticana</i> G. Gaertn. & al.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
Arnica L. (ASTERACEAE)				
045700	I	<i>Arnica montana</i> L.		
Arnoseric Gaertn. (ASTERACEAE)				
045800	I	<i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweigg. & Körte		
Arrhenatherum P. Beauv. (POACEAE)				
045900	I/A	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
		045960 <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G. Martens		
		045930 <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>elatius</i>		
045960	A	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübl. & G. Martens	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Die Unterart gibt es sowohl als Kulturfolger (z.B. als Unkraut in Äckern) als auch als verwildertes Ziergras in einer grün-weiss gestreiften Form.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Taxon messicole (p. ex. mauvaise herbe dans les champs) également cultivé et naturalisé sous sa forme ornementale panachée de vert-blanc.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		045900 <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl		
045930	I	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>elatius</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		045900 <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. Presl & C. Presl		
Artemisia L. (ASTERACEAE)				
046000	AC	<i>Artemisia abrotanum</i> L.		
046100	I	<i>Artemisia absinthium</i> L.		
046200	lim	<i>Artemisia alba</i> Turra		
046300	N	<i>Artemisia annua</i> L.		
046400	lim	<i>Artemisia atrata</i> Lam.		
046450	N	<i>Artemisia biennis</i> Willd.		
046500	I	<i>Artemisia borealis</i> Pall.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		046780 <i>Artemisia campestris</i> aggr.		
046780	I	<i>Artemisia campestris</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
		046500 <i>Artemisia borealis</i> Pall.		
		046700 <i>Artemisia campestris</i> L.		
		046760 <i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>alpina</i> (DC.) Arcang.		
		046750 <i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
046700	I	<i>Artemisia campestris</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
046760			<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>alpina</i> (DC.) Arcang.	
046750			<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
046780			<i>Artemisia campestris</i> aggr.	
046760	I	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>alpina</i> (DC.) Arcang.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
046780			<i>Artemisia campestris</i> aggr.	
046700			<i>Artemisia campestris</i> L.	
046750	I	<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
046780			<i>Artemisia campestris</i> aggr.	
046700			<i>Artemisia campestris</i> L.	
046800	lim	<i>Artemisia chamaemelifolia</i> Vill.		
046900	NC	<i>Artemisia dracunculus</i> L.		
046950	lim	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
047000	I	<i>Artemisia genipi</i> Weber		
047200	I	<i>Artemisia glacialis</i> L.		
047400	lim	<i>Artemisia nitida</i> Bertol.		
047500	I	<i>Artemisia nivalis</i> Braun-Blanq.		
047600	N	<i>Artemisia pontica</i> L.		
047700	I	<i>Artemisia umbelliformis</i> Lam.		
047800	I	<i>Artemisia vallesiaca</i> All.		
047900	N	<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte		
048000	I	<i>Artemisia vulgaris</i> L.		
		Arum L. (ARACEAE)		
048100	A	<i>Arum italicum</i> Mill.		
048200	I	<i>Arum maculatum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Aruncus L. (ROSACEAE)				
048300	I	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald		
Arundo L. (POACEAE)				
048500	NC	<i>Arundo donax</i> L.		
Asarina Mill. (PLANTAGINACEAE)				
048600	N	<i>Asarina procumbens</i> Mill.		
Asarum L. (ARISTOLOCHIACEAE)				
048700	I	<i>Asarum europaeum</i> L.		
Asclepias L. (APOCYNACEAE)				
048800	N	<i>Asclepias syriaca</i> L.		
Asparagus L. (ASPARAGACEAE)				
048900	A	<i>Asparagus officinalis</i> L.		
049000	I	<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.		
Asperugo L. (BORAGINACEAE)				
049100	A	<i>Asperugo procumbens</i> L.		
Asperula L. (RUBIACEAE)				
049200	I	<i>Asperula aristata</i> L. f.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			049410 <i>Asperula cynanchica</i> aggr.	
049300	A	<i>Asperula arvensis</i> L.		
049410	I	<i>Asperula cynanchica</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			049200 <i>Asperula aristata</i> L. f.	
			049400 <i>Asperula cynanchica</i> L.	
			049450 <i>Asperula neilreichii</i> Beck	
049400	I	<i>Asperula cynanchica</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			049410 <i>Asperula cynanchica</i> aggr.	
049450	I	<i>Asperula neilreichii</i> Beck	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. [2],[62]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. [2],[62]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			049410 <i>Asperula cynanchica</i> aggr.	
049500	I	<i>Asperula purpurea</i> (L.) Ehrend.		
049600	I	<i>Asperula taurina</i> L.		
049700	I	<i>Asperula tinctoria</i> L.		
Asphodelus L. (ASPHODELACEAE)				
049800	I	<i>Asphodelus albus</i> Mill.		
Asplenium L. (ASPLENIACEAE)				
049910	I	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			049900 <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	
			050300 <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	
			050800 <i>Asplenium onopteris</i> L.	
			051770 <i>Asplenium ×ticinense</i> D. E. Mey.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
049900	I	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 049910 <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> aggr.	
049950	I	<i>Asplenium adulterinum</i> Milde		
051600	I	<i>Asplenium ×alternifolium</i> Wulfen	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>A. septentrionale</i> (L.) Hoffm. × <i>A. trichomanes</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>A. septentrionale</i> (L.) Hoffm. × <i>A. trichomanes</i> L.
050100	I	<i>Asplenium billotii</i> F. W. Schultz		
050200	I	<i>Asplenium ceterach</i> L.	Neuer Name (Gattungswechsel): Der hier akzeptierte Artname galt im SISF-2 noch als Synonym von <i>Ceterach officinarum</i> Willd. [97]	Nom modifié (changement de genre) : le nom désormais accepté était encore considéré comme synonyme de <i>Ceterach officinarum</i> Willd. dans ISFS-2. [97]
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 050250 <i>Asplenium ceterach</i> L. subsp. <i>ceterach</i>	
050250	I	<i>Asplenium ceterach</i> L. subsp. <i>ceterach</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum und in Osteuropa. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne et en Europe orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 050200 <i>Asplenium ceterach</i> L.	
050300	I	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 049910 <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> aggr.	
050400	I	<i>Asplenium fissum</i> Willd.		
050500	I	<i>Asplenium fontanum</i> (L.) Bernh.		
050600	I	<i>Asplenium foreziense</i> Magnier		
050700	lim	<i>Asplenium lepidum</i> C. Presl		
051750	I	<i>Asplenium ×murbeckii</i> Dörfl.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>A. ruta-muraria</i> L. × <i>A. septentrionale</i> (L.) Hoffm.	Hybride issu du croisement de <i>A. ruta-muraria</i> L. × <i>A. septentrionale</i> (L.) Hoffm.
050800	I	<i>Asplenium onopteris</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 049910 <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> aggr.	
050830	NC	<i>Asplenium petrarchae</i> (Guérin) DC.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [2]
050850	lim	<i>Asplenium presolanense</i> (Mokry & al.) J. C. Vogel & Rumsey		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
050900	I	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			050930 <i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>dolomiticum</i> Lovis & Reichst.	
			050910 <i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	
050930	lim	<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>dolomiticum</i> Lovis & Reichst.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			050900 <i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	
050910	I	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			050900 <i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	
051100	I	<i>Asplenium seelosii</i> Leyb.	Neu entdecktes indigenes Taxon für die Schweiz.	Taxon indigène récemment découvert en Suisse.
051200	I	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.		
051770	I	<i>Asplenium</i> × <i>ticinense</i> D. E. Mey.	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>A. adiantum-nigrum</i> L. × <i>A. onopteris</i> L.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Hybride issu du croisement de <i>A. adiantum-nigrum</i> L. × <i>A. onopteris</i> L.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			049910 <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> aggr.	
051400	I	<i>Asplenium trichomanes</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			051440 <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>hastatum</i> (Christ) S. Jess.	
			051460 <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichst.	
			051480 <i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D. E. Mey.	
			051420 <i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>trichomanes</i>	
051440	I	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>hastatum</i> (Christ) S. Jess.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			051400 <i>Asplenium trichomanes</i> L.	
051460	I	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrachis</i> (Christ) Lovis & Reichst.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			051400 <i>Asplenium trichomanes</i> L.	
051480	I	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D. E. Mey.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			051400 <i>Asplenium trichomanes</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
051420	I	<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>trichomanes</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 051400 <i>Asplenium trichomanes</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
051500	I	<i>Asplenium viride</i> Huds. Aster L. (ASTERACEAE)		
051800	I	<i>Aster alpinus</i> L.		
051900	I	<i>Aster amellus</i> L.		
052000	I	<i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop.		
052050	N	<i>Aster laevis</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
052100	N	<i>Aster lanceolatus</i> Willd.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 052500 <i>Aster novi-belgii</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
052200	I	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.		
052300	N	<i>Aster novae-angliae</i> L.		
052500	N	<i>Aster novi-belgii</i> aggr.	— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 052100 <i>Aster lanceolatus</i> Willd. 052400 <i>Aster novi-belgii</i> L. 052430 <i>Aster parviflorus</i> Nees 052600 <i>Aster ×salignus</i> Willd. 052800 <i>Aster ×versicolor</i> Willd.	
052400	N	<i>Aster novi-belgii</i> L.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 052500 <i>Aster novi-belgii</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
052430	N	<i>Aster parviflorus</i> Nees	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>A. tradescantii</i> L. gemäss SISF-2. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 052500 <i>Aster novi-belgii</i> aggr.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>A. tradescantii</i> L. sensu ISFS-2.
052600	N	<i>Aster ×salignus</i> Willd.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 052500 <i>Aster novi-belgii</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
052450	N	<i>Aster squamatus</i> (Spreng.) Hieron.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
052800	N	<i>Aster</i> × <i>versicolor</i> Willd.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
052500		<i>Aster novi-belgii</i> aggr.		
<i>Astragalus</i> L. (FABACEAE)				
053100	lim	<i>Astragalus alopecurus</i> Pall.		
053200	I	<i>Astragalus alpinus</i> L.		
053300	I	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.		
053500	I	<i>Astragalus cicer</i> L.		
053600	lim	<i>Astragalus danicus</i> Retz.		
053700	I	<i>Astragalus depressus</i> L.		
053800	I	<i>Astragalus exscapus</i> L.		
053900	I	<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray		
054000	I	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.		
054130	lim	<i>Astragalus hypoglottis</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
054160		<i>Astragalus hypoglottis</i> subsp. <i>gremlii</i> (Burnat) Greuter & Burdet		
054160	lim	<i>Astragalus hypoglottis</i> subsp. <i>gremlii</i> (Burnat) Greuter & Burdet	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>A. gremlii</i> Burnat gemäss SISF-2. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>A. h.</i> L. subsp. <i>hypoglottis</i> aus Südwesteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>A. gremlii</i> Burnat sensu ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>A. h.</i> L. subsp. <i>hypoglottis</i> de l'Europe du sud-ouest. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
054130		<i>Astragalus hypoglottis</i> L.		
054200	I	<i>Astragalus leontinus</i> Wulfen		
054300	I	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.		
054400	I	<i>Astragalus onobrychis</i> L.		
054600	I	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.		
054800	I	<i>Astragalus sempervirens</i> Lam.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
054850	lim	<i>Astragalus vesicarius</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l. Die autonome Unterart <i>A. vesicarius</i> L. subsp. <i>vesicarius</i> kommt im Bearbeitungsgebiet nicht vor.	Suppression de l'expression abrégée s.l.: l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique. La sous-espèce autonome <i>A. vesicarius</i> L. subsp. <i>vesicarius</i> est absente de la dition.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
055000	lim	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>pastellianus</i> (Pollini) Arcang.	Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
054850		<i>Astragalus vesicarius</i> L.		
<i>Astrantia</i> L. (APIACEAE)				
055200	I	<i>Astrantia major</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
055260		<i>Astrantia major</i> subsp. <i>involutrata</i> (W. D. J. Koch) Ces.		
055230		<i>Astrantia major</i> L. subsp. <i>major</i>		
055260	lim	<i>Astrantia major</i> subsp. <i>involutrata</i> (W. D. J. Koch) Ces.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Das Taxon ist für die angrenzenden Länder nachgewiesen und wurde daher in die Checklist aufgenommen. Es wird oft verkannt und könnte potentiell auch in der Schweiz vorkommen, aber es fehlen bisher Nachweise. [2]	Nouvelle sous-espèce: l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Le taxon a été ajouté car il est présent dans les pays limitrophes à la Suisse. Ce taxon méconnu pourrait également être présent en Suisse, mais sans certitude actuellement. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
055200		<i>Astrantia major</i> L.		
055230	I	<i>Astrantia major</i> L. subsp. <i>major</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce: l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
055200		<i>Astrantia major</i> L.		
055300	I	<i>Astrantia minor</i> L.		
<i>Athamanta</i> L. (APIACEAE)				
055400	I	<i>Athamanta cretensis</i> L.		
055450	lim	<i>Athamanta vestina</i> A. Kern.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon: taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
<i>Athyrium</i> Roth (ATHYRIACEAE)				
055600	I	<i>Athyrium distentifolium</i> Opiz		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
055700	I	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth		
<i>Atriplex</i> L. (AMARANTHACEAE)				
055900	AC	<i>Atriplex hortensis</i> L.		
056050	N	<i>Atriplex micrantha</i> Ledeb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
056200	N	<i>Atriplex oblongifolia</i> Waldst. & Kit.		
056300	A	<i>Atriplex patula</i> L.		
056400	I	<i>Atriplex prostrata</i> DC.		
056430	N	<i>Atriplex rosea</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
056450	N	<i>Atriplex sagittata</i> Borkh.		
056480	N	<i>Atriplex tatarica</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
<i>Atropa</i> L. (SOLANACEAE)				
056500	I	<i>Atropa bella-donna</i> L.		
<i>Aubrieta</i> Adans. (BRASSICACEAE)				
056600	N	<i>Aubrieta deltoidea</i> (L.) DC.		
<i>Aucuba</i> Thunb. (GARRYACEAE)				
056650	N	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Aurinia</i> Desv. (BRASSICACEAE)				
056700	N	<i>Aurinia saxatilis</i> (L.) Desv.		
<i>Avena</i> L. (POACEAE)				
056750	N	<i>Avena barbata</i> Link		
056900	A	<i>Avena fatua</i> L.		
056950	AC	<i>Avena nuda</i> L.	Alte Kulturpflanze: In der Schweiz wohl höchstens adventiv.	Ancienne céréale cultivée, tout au plus adventice en Suisse.
057050	AC	<i>Avena sativa</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté.
057230	N	<i>Avena sterilis</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst. Die ursprünglich mediterrane Art breitet sich in wintermilden Zonen in Europa aus. Das neue Taxon wird in zwei Unterarten aufgeteilt: subsp. <i>sterilis</i> und subsp. <i>ludoviciana</i> .	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017. Cette espèce originaire de la région méditerranéenne se répand en Europe, là où les hivers sont tempérés. Cette nouvelle néophyte a été subdivisée en deux sous-espèces, subsp. <i>sterilis</i> et subsp. <i>ludoviciana</i> .
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		057250	<i>Avena sterilis</i> subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Gillet & Magne	
		057240	<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
057250	N	<i>Avena sterilis</i> subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Gillet & Magne	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		057230 <i>Avena sterilis</i> L.		
057240	N	<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i>	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		057230 <i>Avena sterilis</i> L.		
057300	AC	<i>Avena strigosa</i> Schreb.	Wird auch als Unterart von <i>A. nuda</i> aufgefasst.	Parfois aussi considéré comme sous-espèce de <i>A. nuda</i> .
Avenella Drejer (POACEAE)				
057400	I	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer		
Azolla Lam. (SALVINIACEAE)				
057750	N	<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Baldellia Parl. (ALISMATACEAE)				
057800	I	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.		
Ballota L. (LAMIACEAE)				
057995	I/A	<i>Ballota nigra</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
		058150 <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>meridionalis</i> (Bég.) Bég.		
		058000 <i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>		
058150	I	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>meridionalis</i> (Bég.) Bég.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		057995 <i>Ballota nigra</i> L.		
058000	A	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		057995 <i>Ballota nigra</i> L.		
Bambusa Schreb. (POACEAE)				
058170	NC	<i>Bambusa bambos</i> (L.) Voss	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Selten kultiviert und selten verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, rarement cultivée et naturalisée.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Barbarea R. Br. (BRASSICACEAE)				
058200	lim	<i>Barbarea bracteosa</i> Guss.		
058300	I	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau		
058400	I	<i>Barbarea stricta</i> Andrz.		
058500	N	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.		
058600	I	<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.		
Bartsia L. (OROBANCHACEAE)				
058700	I	<i>Bartsia alpina</i> L.		
Bassia All. (AMARANTHACEAE)				
058800	lim	<i>Bassia prostrata</i> (L.) Beck		
058900	N	<i>Bassia scoparia</i> (L.) A. J. Scott	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
Bellis L. (ASTERACEAE)				
059100	I	<i>Bellis perennis</i> L.		
Berardia Vill. (ASTERACEAE)				
059130	lim	<i>Berardia lanuginosa</i> (Lam.) Fiori	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>B. subacaulis</i> L. gemäss SISF-2.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>B. subacaulis</i> L. sensu ISFS-2.
Berberis L. (BERBERIDACEAE)				
059155	N	<i>Berberis julianae</i> C. K. Schneid.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
059160	N	<i>Berberis thunbergii</i> DC.		
059200	I	<i>Berberis vulgaris</i> L.		
Bergenia Moench (SAXIFRAGACEAE)				
059300	N	<i>Bergenia crassifolia</i> (L.) Fritsch		
Berteroa DC. (BRASSICACEAE)				
059400	N	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.		
Berula W. D. J. Koch (APIACEAE)				
059500	I	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville		
Beta L. (AMARANTHACEAE)				
059550	N	<i>Beta trigyna</i> Waldst. & Kit.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
059600	NC	<i>Beta vulgaris</i> L.		
Betula L. (BETULACEAE)				
060200	I	<i>Betula humilis</i> Schrank		
060300	I	<i>Betula nana</i> L.		
060450	I	<i>Betula pendula</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		060400	<i>Betula pendula</i> Roth	
		060500	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
060400	I	<i>Betula pendula</i> Roth		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 060450 <i>Betula pendula</i> aggr.	
060500	I	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	Die Aufgliederung in Unterarten (wie z.B. in Wisskirchen & Haeupler) wurde nicht übernommen. Euro+Med führt die subsp. <i>carpatica</i> als <i>B. pubescens</i> var. <i>glabrata</i> Wahlenb. Und die vorliegende Checklist führt grundsätzlich keine Varietäten auf. [40],[135]	La subdivision en sous-espèces (comme p.ex. dans Wisskirchen & Haeupler) n'a pas été appliquée. Euro+Med traite la subsp. <i>carpatica</i> comme <i>B. pubescens</i> var. <i>glabrata</i> Wahlenb. Dans la Checklist 2017, les variétés n'ont pas été considérées. [40],[135]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 060450 <i>Betula pendula</i> aggr.	
<i>Bidens</i> L. (ASTERACEAE)				
060600	N	<i>Bidens bipinnata</i> L.		
060800	I	<i>Bidens cernua</i> L.		
060900	N	<i>Bidens connata</i> Willd.		
061050	N	<i>Bidens ferulifolia</i> (Jacq.) DC.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
061100	N	<i>Bidens frondosa</i> L.		
061200	I	<i>Bidens radiata</i> Thuill.		
061300	N	<i>Bidens subalternans</i> DC.		
061350	I	<i>Bidens tripartita</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 061500 <i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>bullata</i> (L.) Rouy 061400 <i>Bidens tripartita</i> L. subsp. <i>tripartita</i>	
061500	lim	<i>Bidens tripartita</i> subsp. <i>bullata</i> (L.) Rouy		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 061350 <i>Bidens tripartita</i> L.	
061400	I	<i>Bidens tripartita</i> L. subsp. <i>tripartita</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 061350 <i>Bidens tripartita</i> L.	
<i>Bifora</i> Hoffm. (APIACEAE)				
061600	N	<i>Bifora radians</i> M. Bieb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Biscutella</i> L. (BRASSICACEAE)				
061800	I	<i>Biscutella cichoriifolia</i> Loisel.		
062000	I	<i>Biscutella laevigata</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 062030 <i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i> 062060 <i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>ossolana</i> Raffaelli & Baldoïn 062080 <i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>varia</i> (Bluff & Fingerh.) Rouy & Foucaud	
062030	I	<i>Biscutella laevigata</i> L. subsp. <i>laevigata</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 062000 <i>Biscutella laevigata</i> L.	
062060	I	<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>ossolana</i> Raffaelli & Baldoïn	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2],[8],[100]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2],[8],[100]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 062000 <i>Biscutella laevigata</i> L.	
062080	lim	<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>varia</i> (Bluff & Fingerh.) Rouy & Foucaud	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>B. varia</i> Dumort gemäss SISF-2. Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Die Art ist im Bearbeitungsgebiet in den Vogesen und in der Schwäbschen Alb vorhanden. [125]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>B. varia</i> Dumort sensu ISFS-2. Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Présent dans la dition dans les Vosges et le Jura souabe. [125]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 062000 <i>Biscutella laevigata</i> L.	
<i>Bituminaria</i> Fabr. (FABACEAE)				
062250	lim	<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
<i>Blackstonia</i> Huds. (GENTIANACEAE)				
062300	I	<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch & Ziz) Domin		
062400	I	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.		
<i>Blechnum</i> L. (BLECHNACEAE)				
062500	I	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth		
<i>Blitum</i> L. (AMARANTHACEAE)				
062600	N	<i>Blitum capitatum</i> L.		
062700	I	<i>Blitum virgatum</i> L.		
<i>Blysmus</i> Panz. (CYPERACEAE)				
062800	I	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Link		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Bolboschoenus</i> (Asch.) Palla (CYPERACEAE)				
062850	I	<i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold & al.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Stammt aus der Überarbeitung und präziseren Fassung der Artengruppe <i>B. maritimus</i> . [58]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Ce taxon est issu de la révision et du découpage taxonomique plus fin du complexe de <i>B. maritimus</i> . [58]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
062900			062900 <i>Bolboschoenus maritimus</i> aggr.	
062900	I	<i>Bolboschoenus maritimus</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch die Überarbeitung und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>B. maritimus</i> (L.) Palla neu als Aggregat zu betrachten. [58]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles petites espèces supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>B. maritimus</i> (L.) Palla a été transformé en agrégat. [58]
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
062850			062850 <i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold & al.	
062930			062930 <i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	
062950			062950 <i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. W. Schmidt) T. V. Egorova	
062980			062980 <i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) A. E. Kozhev. n.	
062930	N	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>B. laticarpus</i> Marhold & al., <i>B. planiculmis</i> (F. W. Schmidt) T. V. Egorova und <i>B. yagara</i> (Ohwi) A. E. Kozhev. abgetrennt wurden. [58]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>B.</i> <i>laticarpus</i> Marhold & al., <i>B. planiculmis</i> (F. W. Schmidt) T. V. Egorova et <i>B. yagara</i> (Ohwi) A. E. Kozhev. sont aujourd'hui des taxons distingués. [58]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
062900			062900 <i>Bolboschoenus maritimus</i> aggr.	
062950	I	<i>Bolboschoenus planiculmis</i> (F. W. Schmidt) T. V. Egorova	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Stammt aus der Überarbeitung und präziseren Fassung der Artengruppe <i>B. maritimus</i> . [58]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Ce taxon est issu de la révision et du découpage taxonomique plus fin du complexe de <i>B. maritimus</i> . [58]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
062900			062900 <i>Bolboschoenus maritimus</i> aggr.	
062980	ni	<i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) A. E. Kozhev. n.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Stammt aus der Überarbeitung und präziseren Fassung der Artengruppe <i>B. maritimus</i> . [58]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Ce taxon est issu de la révision et du découpage taxonomique plus fin du complexe de <i>B. maritimus</i> . [58]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
062900			062900 <i>Bolboschoenus maritimus</i> aggr.	
<i>Borago</i> L. (BORAGINACEAE)				
063000	N	<i>Borago officinalis</i> L.		
<i>Bothriochloa</i> Kuntze (POACEAE)				
063100	I	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Botrychium Sw. (OPHIOGLOSSACEAE)				
063200	I	<i>Botrychium lanceolatum</i> (S. G. Gmel.) Ångstr.		
063300	I	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.		
063400	I	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Döll) W. D. J. Koch		
063500	I	<i>Botrychium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Rupr.		
063600	I	<i>Botrychium simplex</i> E. Hitchc.		
063700	I	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.		
Brachypodium P. Beauv. (POACEAE)				
063850	N	<i>Brachypodium phoenicoides</i> (L.) Roem. & Schult.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Ursprünglich mediterrane, sich von Westen her ausbreitende Art. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Ce taxon originaire de la région méditerranéenne se répand en Suisse depuis l'ouest. [2]
064000	I	<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
063900	I	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P. Beauv.	Die Art wurde bisher in der Schweiz über weite Strecken mit <i>B. rupestre</i> verwechselt. Sie scheint in der südlichen und westlichen Landeshälfte selten (oder gar abwesend?) zu sein. Die genaue Verbreitung bleibt abzuklären.	Espèce largement confondue avec <i>B. rupestre</i> en Suisse. Elle semble très rare (absente ?) des moitiés sud et ouest du pays. Sa distribution exacte reste à préciser.
064100	I	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult.	Die Art wurde in der Schweiz bisher oft mit <i>B. pinnatum</i> (L.) Beauv. verwechselt. Sie ist sehr häufig in der südlichen und westlichen Landeshälfte und ältere Angaben zu <i>B. pinnatum</i> sind hier grösstenteils dieser Art zuzurechnen.	Espèce souvent prise pour <i>B. pinnatum</i> (L.) Beauv. en Suisse. Très fréquente dans les moitiés sud et ouest du pays où elle remplace en grande partie les anciennes mentions erronées de <i>B. pinnatum</i> .
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
064000	I	<i>Brachypodium pinnatum</i> aggr.		
064200	I	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P. Beauv.		
Brassica L. (BRASSICACEAE)				
064250	N	<i>Brassica fruticulosa</i> Cirillo	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
064300	N	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.		
064400	N	<i>Brassica napus</i> L.		
064500	N	<i>Brassica nigra</i> (L.) W. D. J. Koch		
064600	N	<i>Brassica oleracea</i> L.		
064700	AC	<i>Brassica rapa</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
064800	lim	<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			064850	<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>repanda</i>
064850	lim	<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC. subsp. <i>repanda</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			064800	<i>Brassica repanda</i> (Willd.) DC.
Briza L. (POACEAE)				
065150	N	<i>Briza maxima</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
065200	I	<i>Briza media</i> L.		
Bromus L. (POACEAE)				
065300	A	<i>Bromus arvensis</i> L.		
065400	I	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen		
065430	N	<i>Bromus carinatus</i> Hook. & Arn.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Vermutlich durch Saatmischungen aus Nordamerika nach Mitteleuropa gelangt, ist die rudérale Art heute vielerorts etabliert, wird aber nicht immer klar von der sich ausbreitenden <i>B. sitchensis</i> getrennt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce est probablement parvenue en Europe centrale à partir d'ensemencements. Elle s'est aujourd'hui naturalisée en de nombreux endroits. Elle n'est pas toujours facile à distinguer de <i>B. sitchensis</i> , qui tend également à se répandre. [2]
065460	N	<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Die in etlichen Ländern invasive Art aus Südamerika ist vermutlich durch Ansaaten nach Mitteleuropa gelangt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce envahissante originaire d'Amérique du Sud s'est probablement naturalisée en Europe centrale à partir d'ensemencements. [2]
065500	A	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			065530	<i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>commutatus</i>
			065560	<i>Bromus commutatus</i> subsp. <i>decipiens</i> (Bomble & H. Scholz) H. Scholz
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			066750	<i>Bromus racemosus</i> aggr.
065530	A	<i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>commutatus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			065500	<i>Bromus commutatus</i> Schrad.
			066750	<i>Bromus racemosus</i> aggr.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
065560	N	<i>Bromus commutatus</i> subsp. <i>decipiens</i> (Bomble & H. Scholz) H. Scholz	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Die Unterart wurde als neogenes Taxon beschrieben und akzeptiert (Scholz 2008). [111]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. L'origine du taxon doit être assez récente d'après Scholz (2008). [111]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			065500 <i>Bromus commutatus</i> Schrad.	
			066750 <i>Bromus racemosus</i> aggr.	
065650	N	<i>Bromus diandrus</i> Roth		
065695	I	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			065800 <i>Bromus erectus</i> subsp. <i>condensatus</i> (Hack.) Asch. & Graebn.	
			065700 <i>Bromus erectus</i> Huds. subsp. <i>erectus</i>	
065800	I	<i>Bromus erectus</i> subsp. <i>condensatus</i> (Hack.) Asch. & Graebn.	Südalpine Unterart.	Sous-espèce du sud des Alpes.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			065695 <i>Bromus erectus</i> Huds.	
065700	I	<i>Bromus erectus</i> Huds. subsp. <i>erectus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart). Entspricht der weit verbreiteten Unterart. [111]	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). Correspond à la sous-espèce la plus répandue. [111]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			065695 <i>Bromus erectus</i> Huds.	
065900	A	<i>Bromus grossus</i> DC.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			067020 <i>Bromus secalinus</i> aggr.	
066000	A	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Die sehr variable Art wird neu in vier Unterarten aufgetrennt. [51],[111]	Cette espèce très variable est désormais subdivisée en quatre sous-espèces. [51],[111]
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			066030 <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	
			066040 <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>longipedicellatus</i> Spalton	
			066050 <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>mediterraneus</i> (H. Scholz & F. M. Vázquez) H. Scholz	
			066060 <i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>pseudothominei</i> (P. M. Sm.) H. Scholz	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
066030	A	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 066000 <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
066040	A	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>longipedicellatus</i> Spalton	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Unterart mit vermutlich westeuropäischer Verbreitung. Fehlt bei Conert (Hegi). [51],[111] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 066000 <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Cette sous-espèce semble présenter une distribution ouest-européenne. Non traitée par Conert (Hegi). [51],[111]
066050	lim	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>mediterraneus</i> (H. Scholz & F. M. Vázquez) H. Scholz	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neue Unterart für das grenznahe Ausland (Oberrheinische Tiefebene). [51] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 066000 <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse (fossé rhénan). [51]
066060	N	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>pseudothominei</i> (P. M. Sm.) H. Scholz	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Vermutlich aus Ansaaten verwildert. [51] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 066000 <i>Bromus hordeaceus</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Taxon probablement naturalisé à partir d'ensemencements. [51]
066130	N	<i>Bromus inermis</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 066100 <i>Bromus inermis</i> Leyss. 066510 <i>Bromus pumpellianus</i> Scribn.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
066100	N	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 066130 <i>Bromus inermis</i> aggr.	
066150	N	<i>Bromus intermedius</i> Guss.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die südeuropäisch-westasiatische Art taucht adventiv (unbeständig) schon seit mehr als 100 Jahren immer wieder in der Schweiz auf.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce originaire de l'Europe méridionale et du Moyen-Orient semble adventice (présence instable), mais est systématiquement observée depuis plus de 100 ans.
066200	A	<i>Bromus japonicus</i> Thunb.		
066250	N	<i>Bromus lanceolatus</i> Roth	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die südeuropäisch-westasiatische Art beginnt sich in Mitteleuropa einzubürgern. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce originaire de l'Europe méridionale et du Moyen-Orient commence à se naturaliser en Europe centrale. [2]
066300	N	<i>Bromus lepidus</i> Holmb.		
066400	N	<i>Bromus madritensis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
066510	N	<i>Bromus pumpellianus</i> Scribn.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die subarktische Art taucht, vermutlich aus Ansaaten, adventiv in der Schweiz auf. Hybridisiert offenbar mit <i>B. inermis</i> Leyss. Ob Synonym von <i>Bromus sibiricus</i> Drobow?	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce subarctique, adventice en Suisse, provient probablement d'ensemencements. Elle s'hybride souvent avec <i>B. inermis</i> Leyss. Il est possible qu'il s'agisse d'un synonyme de <i>Bromus sibiricus</i> Drobow.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
066130			<i>Bromus inermis</i> aggr.	
066750	A/N	<i>Bromus racemosus</i> aggr.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
065500			<i>Bromus commutatus</i> Schrad.	
065530			<i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>commutatus</i>	
065560			<i>Bromus commutatus</i> subsp. <i>decipiens</i> (Bomble & H. Scholz) H. Scholz	
066550			<i>Bromus racemosus</i> L.	
066550	A	<i>Bromus racemosus</i> L.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
066750			<i>Bromus racemosus</i> aggr.	
066800	I	<i>Bromus ramosus</i> Huds.		
066900	N	<i>Bromus rigidus</i> Roth		
066930	N	<i>Bromus riparius</i> Rehmman	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die westasiatische Art hat sich in den letzten 10 Jahren in Mitteleuropa, vermutlich über Saadmischungen, eingebürgert. Sie kann leicht mit der ihr nahestehenden <i>B. erectus</i> verwechselt werden. [107]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce originaire du Moyen-Orient s'est naturalisée en Europe centrale dans les 10 dernières années, probablement à partir d'ensemencements. Elle peut être facilement confondue avec <i>B. erectus</i> à qui elle ressemble superficiellement. [107]
066960	N	<i>Bromus rubens</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die mediterrane Art breitet sich von Westen her in der Schweiz aus. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce originaire de la région méditerranéenne se répand en Suisse depuis l'ouest. [2]
067020	A	<i>Bromus secalinus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
065900			<i>Bromus grossus</i> DC.	
067000			<i>Bromus secalinus</i> L.	
067000	A	<i>Bromus secalinus</i> L.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
067020			<i>Bromus secalinus</i> aggr.	
067050	N	<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Vgl. Kommentar unter <i>B. carinatus</i> .	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Voir le commentaire sous <i>B. carinatus</i> .
067100	A	<i>Bromus squarrosus</i> L.		
067200	A	<i>Bromus sterilis</i> L.		
067300	A	<i>Bromus tectorum</i> L.		
<i>Broussonetia</i> Vent. (MORACEAE)				
067400	NC	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.		
<i>Brunnera</i> Stev. (BORAGINACEAE)				
067450	N	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I. M. Johnst.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Bryonia L. (CUCURBITACEAE)				
067500	A	<i>Bryonia alba</i> L.		
067600	I	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		
Buddleja L. (SCROPHULARIACEAE)				
067700	N	<i>Buddleja davidii</i> Franch.		
Bufonia L. (CARYOPHYLLACEAE)				
067800	I	<i>Bufonia paniculata</i> Dubois		
Buglossoides Moench (BORAGINACEAE)				
067900	I	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			067950	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst. subsp. <i>arvensis</i>
067950	I	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst. subsp. <i>arvensis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>B. a.</i> subsp. <i>permixta</i> (Jord.) R. Fern. aus Westeuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>B. a.</i> subsp. <i>permixta</i> (Jord.) R. Fern. de l'Europe occidentale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			067900	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I. M. Johnst.
068000	I	<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> (L.) I. M. Johnst.		
Bulbocodium L. (COLCHICACEAE)				
068100	I	<i>Bulbocodium vernum</i> L.		
Bunias L. (BRASSICACEAE)				
068200	A	<i>Bunias erucago</i> L.		
068300	N	<i>Bunias orientalis</i> L.		
Bunium L. (APIACEAE)				
068400	I	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.		
Bupthalmum L. (ASTERACEAE)				
068600	I	<i>Bupthalmum salicifolium</i> L.		
Bupleurum L. (APIACEAE)				
068800	lim	<i>Bupleurum baldense</i> Turra		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
069000	I	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 069200 <i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>cernuum</i> (Ten.) Arcang. 069100 <i>Bupleurum falcatum</i> L. subsp. <i>falcatum</i>	
069200	I	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>cernuum</i> (Ten.) Arcang.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 069000 <i>Bupleurum falcatum</i> L.	
069100	I	<i>Bupleurum falcatum</i> L. subsp. <i>falcatum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 069000 <i>Bupleurum falcatum</i> L.	
069600	I	<i>Bupleurum longifolium</i> L.		
069700	lim	<i>Bupleurum petraeum</i> L.		
069800	lim	<i>Bupleurum praealtum</i> L.		
069900	I	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 070100 <i>Bupleurum ranunculoides</i> subsp. <i>caricinum</i> (DC.) Arcang. 070000 <i>Bupleurum ranunculoides</i> L. subsp. <i>ranunculoides</i>	
070100	I	<i>Bupleurum ranunculoides</i> subsp. <i>caricinum</i> (DC.) Arcang.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 069900 <i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
070000	I	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L. subsp. <i>ranunculoides</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 069900 <i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	
070200	A	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.		
070300	I	<i>Bupleurum stellatum</i> L.		
Butomus L. (BUTOMACEAE)				
070400	I	<i>Butomus umbellatus</i> L.		
Buxus L. (BUXACEAE)				
070500	I	<i>Buxus sempervirens</i> L.		
Cabomba A. Gray (CABOMBACEAE)				
070550		<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die Art ist im Bearbeitungsgebiet bisher nicht nachgewiesen. Sie wurde aber aufgrund der Erfahrungen in den umliegenden Ländern in die Schwarze Liste der invasiven Neophyten und daher auch in die Checklist 2017 aufgenommen.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce n'a pour l'instant pas été observée dans la dition de la Checklist 2017. Au vu de son extension dans certains pays voisins, elle a été incorporée à la Liste Noire des néophytes envahissantes et reprise dans la Checklist 2017.
Calamagrostis Adans. (POACEAE)				
070600	I	<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth		
070700	I	<i>Calamagrostis canescens</i> (F. H. Wigg.) Roth		
070800	I	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth		
071100	I	<i>Calamagrostis phragmitoides</i> Hartm.		
071200	I	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller f.) Koeler		
071300	I	<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koeler		
071400	I	<i>Calamagrostis varia</i> (Schrad.) Host		
071500	I	<i>Calamagrostis villosa</i> (Chaix) J. F. Gmel.		
Calamintha Mill. (LAMIACEAE)				
071600	I	<i>Calamintha ascendens</i> Jord.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 072000 <i>Calamintha nepeta</i> aggr.	
071800	I	<i>Calamintha grandiflora</i> (L.) Moench		
071900	I	<i>Calamintha menthifolia</i> Host		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 072000 <i>Calamintha nepeta</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
072000	I	<i>Calamintha nepeta</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			071600 <i>Calamintha ascendens</i> Jord.	
			071900 <i>Calamintha menthifolia</i> Host	
			071950 <i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	
071950	I	<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			072000 <i>Calamintha nepeta</i> aggr.	
<i>Caldesia</i> Parl. (ALISMATACEAE)				
072300	I	<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.		
<i>Calendula</i> L. (ASTERACEAE)				
072400	A	<i>Calendula arvensis</i> L.		
072500	AC	<i>Calendula officinalis</i> L.		
<i>Calepina</i> Adans. (BRASSICACEAE)				
072600	A	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.		
<i>Calla</i> L. (ARACEAE)				
072700	I	<i>Calla palustris</i> L.		
<i>Callianthemum</i> C. A. Mey. (RANUNCULACEAE)				
072800	I	<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.		
<i>Callistephus</i> Cass. (ASTERACEAE)				
072900	N	<i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees		
<i>Callitriche</i> L. (PLANTAGINACEAE)				
073000	I	<i>Callitriche cophocarpa</i> Sendtn.		
073100	I	<i>Callitriche hamulata</i> W. D. J. Koch		
073200	I	<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall		
073300	I	<i>Callitriche palustris</i> L.		
073400	I	<i>Callitriche platycarpa</i> Kütz.		
073500	I	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.		
<i>Calluna</i> Salisb. (ERICACEAE)				
073600	I	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull		
<i>Caltha</i> L. (RANUNCULACEAE)				
073700	I	<i>Caltha palustris</i> L.		
<i>Calystegia</i> R. Br. (CONVOLVULACEAE)				
073850	N	<i>Calystegia pulchra</i> Brummitt & Heywood	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
073900	I	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.		
074000	N	<i>Calystegia silvatica</i> (Kit.) Griseb.		
<i>Camelina</i> Crantz (BRASSICACEAE)				
074100	A	<i>Camelina alyssum</i> (Mill.) Thell.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
074200	A	<i>Camelina microcarpa</i> DC.		
074400	AC	<i>Camelina sativa</i> (L.) Crantz		
<i>Campanula</i> L. (CAMPANULACEAE)				
074560	N	<i>Campanula alliariifolia</i> Willd.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
074600	lim	<i>Campanula alpestris</i> All.		
074700	I	<i>Campanula barbata</i> L.		
074750	I	<i>Campanula bertolae</i> Colla		
074800	I	<i>Campanula bononiensis</i> L.		
074900	N	<i>Campanula carnica</i> Mert. & W. D. J. Koch	<p style="text-align: center;">— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —</p> 074920 <i>Campanula carnica</i> Mert. & W. D. J. Koch subsp. <i>carnica</i> 074940 <i>Campanula carnica</i> subsp. <i>puberula</i> Podlech	
074920	lim	<i>Campanula carnica</i> Mert. & W. D. J. Koch subsp. <i>carnica</i>	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			<p style="text-align: center;">— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> 074900 <i>Campanula carnica</i> Mert. & W. D. J. Koch	
074940	lim	<i>Campanula carnica</i> subsp. <i>puberula</i> Podlech	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			<p style="text-align: center;">— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> 074900 <i>Campanula carnica</i> Mert. & W. D. J. Koch	
074980	N	<i>Campanula carpatica</i> Jacq.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
075000	I	<i>Campanula cenisia</i> L.		
075100	I	<i>Campanula cervicaria</i> L.		
075150	lim	<i>Campanula cespitosa</i> Scop.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
075200	I	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.		
075400	lim	<i>Campanula elatinoidea</i> Moretti		
075500	I	<i>Campanula excisa</i> Murith		
075650	N	<i>Campanula garganica</i> Ten.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
075700	I	<i>Campanula glomerata</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			<p style="text-align: center;">— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —</p> 075900 <i>Campanula glomerata</i> subsp. <i>farinosa</i> (Andrz.) Kirschl. 075800 <i>Campanula glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
075900	I	<i>Campanula glomerata</i> subsp. <i>farinosa</i> (Andrz.) Kirschl.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 075700 <i>Campanula glomerata</i> L.	
075800	I	<i>Campanula glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 075700 <i>Campanula glomerata</i> L.	
076000	I	<i>Campanula latifolia</i> L.		
076100	N	<i>Campanula medium</i> L.		
076200	I	<i>Campanula patula</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 076400 <i>Campanula patula</i> subsp. <i>costae</i> (Willk.) Nyman 076450 <i>Campanula patula</i> subsp. <i>jahorinae</i> (K. Malý) Greuter & Burdet 076300 <i>Campanula patula</i> L. subsp. <i>patula</i>	
076400	I	<i>Campanula patula</i> subsp. <i>costae</i> (Willk.) Nyman		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 076200 <i>Campanula patula</i> L.	
076450	lim	<i>Campanula patula</i> subsp. <i>jahorinae</i> (K. Malý) Greuter & Burdet	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 076200 <i>Campanula patula</i> L.	
076300	I	<i>Campanula patula</i> L. subsp. <i>patula</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 076200 <i>Campanula patula</i> L.	
076500	I	<i>Campanula persicifolia</i> L.		
076530	N	<i>Campanula portenschlagiana</i> Schult.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
076560	N	<i>Campanula poscharskyana</i> Degen	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
076600	I	<i>Campanula raineri</i> Perp.		
076700	lim	<i>Campanula ramosissima</i> Sm.		
076800	I	<i>Campanula rapunculoides</i> L.		
076900	I	<i>Campanula rapunculus</i> L.		
077000	I	<i>Campanula rhomboidalis</i> L.		
077100	I	<i>Campanula rotundifolia</i> L.		
077200	I	<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.		
077300	lim	<i>Campanula sibirica</i> L.		
077400	I	<i>Campanula spicata</i> L.		
077500	I	<i>Campanula thyrsoides</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			077550	<i>Campanula thyrsoides</i> L. subsp. <i>thyrsoides</i>
077550	I	<i>Campanula thyrsoides</i> L. subsp. <i>thyrsoides</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. t.</i> subsp. <i>carniolica</i> (Sünd.) Podlech aus den Ostalpen und von der Balkanhalbinsel gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. t.</i> subsp. <i>carniolica</i> (Sünd.) Podlech des Alpes orientales et des Balkans. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			077500	<i>Campanula thyrsoides</i> L.
077600	I	<i>Campanula trachelium</i> L.		
<i>Cannabis</i> L. (CANNABACEAE)				
077700	AC	<i>Cannabis sativa</i> L.		
<i>Capparis</i> L. (CAPPARACEAE)				
077800	N	<i>Capparis spinosa</i> L.		
<i>Capsella</i> Medik. (BRASSICACEAE)				
077900	I	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		
077950	N	<i>Capsella grandiflora</i> (Fauché & Chaub.) Boiss.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
078000	A	<i>Capsella rubella</i> Reut.		
<i>Capsicum</i> L. (SOLANACEAE)				
078100	NC	<i>Capsicum annuum</i> L.		
<i>Cardamine</i> L. (BRASSICACEAE)				
078200	I	<i>Cardamine alpina</i> Willd.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
078300	I	<i>Cardamine amara</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 078350 <i>Cardamine amara</i> L. subsp. <i>amara</i> 078360 <i>Cardamine amara</i> subsp. <i>austriaca</i> Marhold	
078350	I	<i>Cardamine amara</i> L. subsp. <i>amara</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 078300 <i>Cardamine amara</i> L.	
078360	I	<i>Cardamine amara</i> subsp. <i>austriaca</i> Marhold		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 078300 <i>Cardamine amara</i> L.	
078400	I	<i>Cardamine asarifolia</i> L.		
078500	I	<i>Cardamine bulbifera</i> (L.) Crantz		
078530	N	<i>Cardamine corymbosa</i> Hook. f.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
078550	I	<i>Cardamine dentata</i> Schult.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 079900 <i>Cardamine pratensis</i> aggr.	
078600	lim	<i>Cardamine enneaphyllos</i> (L.) Crantz		
078700	I	<i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>C. flexuosa</i> With. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>C. flexuosa</i> With. a été transformé en agrégat.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 078690 <i>Cardamine flexuosa</i> With. 079350 <i>Cardamine occulta</i> Hornem.	
078690	I	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>C. occulta</i> Hornem. abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>C. occulta</i> Hornem. est maintenant un taxon distingué.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 078700 <i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
078800	I	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O. E. Schulz		
078900	A	<i>Cardamine hirsuta</i> L.		
079000	I	<i>Cardamine impatiens</i> L.		
080650	ni	<i>Cardamine ×insueta</i> Urbanska-Worytkiewicz	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>C. amara</i> L. × <i>C. rivularis</i> auct. [126],[142]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>C. amara</i> L. × <i>C. rivularis</i> auct. [126],[142]
079100	I	<i>Cardamine kitaibelii</i> Bech.		
079200	I	<i>Cardamine matthioli</i> Moretti	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 079900 <i>Cardamine pratensis</i> aggr.	
079300	I	<i>Cardamine nemorosa</i> Lej.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 079900 <i>Cardamine pratensis</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
079350	N	<i>Cardamine occulta</i> Hornem.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Stammt aus der Überarbeitung und präziseren Fassung der Artengruppe <i>C. flexuosa</i> . [15],[53],[76] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 078700 <i>Cardamine flexuosa</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Ce taxon est issu de la révision et du découpage taxonomique plus fin du complexe de <i>C. flexuosa</i> . [15],[53],[76]
079500	lim	<i>Cardamine parviflora</i> L.		
079600	I	<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz		
079700	lim	<i>Cardamine plumieri</i> Vill.		
079900	I	<i>Cardamine pratensis</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird. – BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 078550 <i>Cardamine dentata</i> Schult. 079200 <i>Cardamine matthioli</i> Moretti 079300 <i>Cardamine nemorosa</i> Lej. 079790 <i>Cardamine pratensis</i> L. 080400 <i>Cardamine rivularis</i> auct. 080600 <i>Cardamine udicola</i> Jord.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
079790	I	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>C. nemorosa</i> Lej. abgetrennt wurde. – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 079900 <i>Cardamine pratensis</i> aggr.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>C. nemorosa</i> Lej. est maintenant un taxon distingué.
080300	I	<i>Cardamine resedifolia</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
080400	I	<i>Cardamine rivularis</i> auct.	Taxonomische Untersuchungen zeigten, dass <i>C. rivularis</i> Schur auf Bulgarien und die südlichen Karpaten beschränkt und vom in Mittel- und Westeuropa vorkommenden Taxon zu unterscheiden ist. Der Name <i>C. rivularis</i> wurde in diesen Gebieten also falsch angewendet und erhält aus daher ausnahmsweise die Autorenschaft «auct.», denn der für dieses Taxon gültige Name ist noch nicht klar. [75]	Des études récentes montrent que <i>C. rivularis</i> Schur est un taxon confiné à la Bulgarie et au sud des Carpates et que le taxon présent en Europe centrale et occidentale est distinct. Le nom <i>C. rivularis</i> a été mésappliqué dans ces régions, raison pour laquelle l'autorité a été remplacé par « auct. ». Le nom valide qui s'applique à ce taxon n'est pas encore clair. [75]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 079900 <i>Cardamine pratensis</i> aggr.	
080500	I	<i>Cardamine trifolia</i> L.		
080600	I	<i>Cardamine udicola</i> Jord.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 079900 <i>Cardamine pratensis</i> aggr.	
<i>Cardaminopsis</i> (C. A. Mey.) Hayek (BRASSICACEAE)				
080695	I/N	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 080700 <i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>arenosa</i> 080800 <i>Cardaminopsis arenosa</i> subsp. <i>borbasii</i> (Zapat.) H. Scholz	
080700	N	<i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek subsp. <i>arenosa</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 080695 <i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	
080800	I	<i>Cardaminopsis arenosa</i> subsp. <i>borbasii</i> (Zapat.) H. Scholz	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 080695 <i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek	
081000	I	<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek		
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 081050 <i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek subsp. <i>halleri</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
081050	I	<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek subsp. <i>halleri</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. h.</i> subsp. <i>ovirensis</i> (Wulfen) Hegi & Em. Schmid aus den Ostalpen und Osteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. h.</i> subsp. <i>ovirensis</i> (Wulfen) Hegi & Em. Schmid des Alpes orientales et de l'Europe de l'est. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
081000			<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) Hayek	
<i>Cardaria</i> Desv. (BRASSICACEAE)				
081100	N	<i>Cardaria draba</i> (L.) Desv.		
<i>Carduus</i> L. (ASTERACEAE)				
081200	A	<i>Carduus acanthoides</i> L.		
081500	I	<i>Carduus crispus</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
081530			<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i>	
081560			<i>Carduus crispus</i> subsp. <i>multiflorus</i> (Gaudin) Franco	
081530	I	<i>Carduus crispus</i> L. subsp. <i>crispus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
081500			<i>Carduus crispus</i> L.	
081560	I	<i>Carduus crispus</i> subsp. <i>multiflorus</i> (Gaudin) Franco	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
081500			<i>Carduus crispus</i> L.	
081595	I	<i>Carduus defloratus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
081700			<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>crassifolius</i> (Willd.) Hayek	
081600			<i>Carduus defloratus</i> L. subsp. <i>defloratus</i>	
081900			<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>tridentinus</i> (Evers) Murr	
081700	I	<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>crassifolius</i> (Willd.) Hayek		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
081595			<i>Carduus defloratus</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
081600	I	<i>Carduus defloratus</i> L. subsp. <i>defloratus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 081595 <i>Carduus defloratus</i> L.	
081900	I	<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>tridentinus</i> (Evers) Murr		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 081595 <i>Carduus defloratus</i> L.
082100	I	<i>Carduus nutans</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 082200 <i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i> 082300 <i>Carduus nutans</i> subsp. <i>platylepis</i> (Rchb. & Saut.) Nyman	
082200	I	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 082100 <i>Carduus nutans</i> L.	
082300	I	<i>Carduus nutans</i> subsp. <i>platylepis</i> (Rchb. & Saut.) Nyman		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 082100 <i>Carduus nutans</i> L.
082400	I	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.		— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 082450 <i>Carduus personata</i> (L.) Jacq. subsp. <i>personata</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
082450	I	<i>Carduus personata</i> (L.) Jacq. subsp. <i>personata</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. p.</i> subsp. <i>albidus</i> (Adamovič) Kazmi aus Osteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. p.</i> subsp. <i>albidus</i> (Adamovič) Kazmi de l'Europe de l'est. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 082400 <i>Carduus personata</i> (L.) Jacq.	
082600	N	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.		
082700	ni	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis		
Carex L. (CYPERACEAE)				
082900	I	<i>Carex acuta</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 082850 <i>Carex acuta</i> L. 093250 <i>Carex randalpina</i> B. Walln.	
082850	I	<i>Carex acuta</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 082900 <i>Carex acuta</i> aggr.	
083000	I	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.		
083100	I	<i>Carex alba</i> Scop.		
083200	I	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.		
083405	I	<i>Carex atrata</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 083350 <i>Carex atrata</i> L. 083500 <i>Carex atrata</i> subsp. <i>aterrima</i> (Hoppe) Hartm. 083400 <i>Carex atrata</i> L. subsp. <i>atrata</i> 092000 <i>Carex parviflora</i> Host	
083350	I	<i>Carex atrata</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 083500 <i>Carex atrata</i> subsp. <i>aterrima</i> (Hoppe) Hartm. 083400 <i>Carex atrata</i> L. subsp. <i>atrata</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 083405 <i>Carex atrata</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
083500	I	<i>Carex atrata</i> subsp. <i>aterrima</i> (Hoppe) Hartm.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 083405 <i>Carex atrata</i> aggr. 083350 <i>Carex atrata</i> L.	
083400	I	<i>Carex atrata</i> L. subsp. <i>atrata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 083405 <i>Carex atrata</i> aggr. 083350 <i>Carex atrata</i> L.	
083600	I	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr		
083700	I	<i>Carex austroalpina</i> Bech.		
083800	I	<i>Carex baldensis</i> L.		
083900	I	<i>Carex bicolor</i> All.		
084000	I	<i>Carex bohémica</i> Schreb.		
084100	I	<i>Carex brachystachys</i> Schrank		
084200	lim	<i>Carex brevicollis</i> DC.		
084300	I	<i>Carex brizoides</i> L.		
084400	I	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.		
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 084430 <i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. subsp. <i>brunnescens</i> 084460 <i>Carex brunnescens</i> subsp. <i>vitis</i> (Fr.) Kalela	
084430	I	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. subsp. <i>brunnescens</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 084400 <i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.	
084460	I	<i>Carex brunnescens</i> subsp. <i>vitis</i> (Fr.) Kalela	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 084400 <i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.	
084500	I	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.		
084600	I	<i>Carex canescens</i> L.		
084700	I	<i>Carex capillaris</i> L.		
084900	I	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.		
085000	I	<i>Carex cespitosa</i> L.		
085100	I	<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
085395	I	<i>Carex curvula</i> All.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			085400 <i>Carex curvula</i> All. subsp. <i>curvula</i>	
			085500 <i>Carex curvula</i> subsp. <i>rosae</i> Gilomen	
085400	I	<i>Carex curvula</i> All. subsp. <i>curvula</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			085395 <i>Carex curvula</i> All.	
085500	I	<i>Carex curvula</i> subsp. <i>rosae</i> Gilomen		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			085395 <i>Carex curvula</i> All.	
085700	I	<i>Carex davalliana</i> Sm.		
085800	I	<i>Carex demissa</i> Hornem.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			087605 <i>Carex flava</i> aggr.	
085900	I	<i>Carex depauperata</i> With.		
086000	I	<i>Carex diandra</i> Schrank		
086100	I	<i>Carex digitata</i> L.		
086200	I	<i>Carex dioica</i> L.		
086300	I	<i>Carex distans</i> L.		
086400	I	<i>Carex disticha</i> Huds.		
086450	lim	<i>Carex divisa</i> Huds.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
086500	I	<i>Carex divulsa</i> Stokes		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			090500 <i>Carex muricata</i> aggr.	
086700	I	<i>Carex echinata</i> Murray		
086800	I	<i>Carex elata</i> All.		
087000	I	<i>Carex elongata</i> L.		
087100	I	<i>Carex ericetorum</i> Pollich		
087200	I	<i>Carex ferruginea</i> Scop.		
087300	I	<i>Carex fimbriata</i> Schkuhr		
087400	I	<i>Carex firma</i> Host		
087500	I	<i>Carex flacca</i> Schreb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
087605	I	<i>Carex flava</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 085800 <i>Carex demissa</i> Hornem. 087600 <i>Carex flava</i> L. 089400 <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch 095400 <i>Carex viridula</i> Michx.	
087600	I	<i>Carex flava</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 087605 <i>Carex flava</i> aggr.	
087700	I	<i>Carex foetida</i> All.		
087800	I	<i>Carex frigida</i> All.		
087900	I	<i>Carex fritschii</i> Waisb.		
088000	lim	<i>Carex fuliginosa</i> Schkuhr		
088250	N	<i>Carex grayi</i> Carey	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
088300	I	<i>Carex halleriana</i> Asso		
088400	I	<i>Carex hartmanii</i> Cajander		
088500	I	<i>Carex heleonastes</i> L. f.		
088600	I	<i>Carex hirta</i> L.		
088700	I	<i>Carex hostiana</i> DC.		
088800	I	<i>Carex humilis</i> Leyss.		
088900	I	<i>Carex juncella</i> (Fr.) Th. Fr.		
089100	I	<i>Carex lachenalii</i> Schkuhr		
089150	lim	<i>Carex laevigata</i> Sm.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
089200	I	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.		
089300	I	<i>Carex leersii</i> F. W. Schultz	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Der prioritäre Name dieses Taxons auf Artstufe ist <i>C. leersii</i> F. W. Schultz. Der Name <i>Carex guestphalica</i> O. Lang gemäss SISF-2 ist in Wirklichkeit ein Synonym von <i>C. divulsa</i> Stokes. Ausserdem wurde <i>C. leersii</i> F. W. gegenüber andern noch älteren Namen konserviert (prop. nomen conservandum n° 1817 et 2367). [25],[65],[80],[81],[82]	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Le nom prioritaire pour ce taxon au rang spécifique est <i>C. leersii</i> F. W. Schultz. Il s'avère que <i>C. guestphalica</i> O. Lang sensu ISFS-2 est en fait un synonyme de <i>C. divulsa</i> Stokes. Par ailleurs, <i>C. leersii</i> F. W. Schultz été conservé par rapport à d'autres noms plus anciens (prop. nomen conservandum n° 1817 et 2367). [25],[65],[80],[81],[82]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 090500 <i>Carex muricata</i> aggr.	
089400	I	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 087605 <i>Carex flava</i> aggr.	
089500	I	<i>Carex leporina</i> L.		
089600	I	<i>Carex limosa</i> L.		
089700	I	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin		
089900	I	<i>Carex maritima</i> Gunnerus		
090100	lim	<i>Carex michelii</i> Host		
090200	I	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.		
090300	I	<i>Carex montana</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
090400	I	<i>Carex mucronata</i> All.		
090500	I	<i>Carex muricata</i> aggr.	<p>— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —</p> <p>086500 <i>Carex divulsa</i> Stokes</p> <p>089300 <i>Carex leersii</i> F. W. Schultz</p> <p>090450 <i>Carex muricata</i> L.</p> <p>091500 <i>Carex pairae</i> F. W. Schultz</p> <p>094200 <i>Carex spicata</i> Huds.</p>	
090450	lim	<i>Carex muricata</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
			<p>— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> <p>090500 <i>Carex muricata</i> aggr.</p>	
090700	I	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard		
090900	I	<i>Carex norvegica</i> Retz.	<p>— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —</p> <p>090930 <i>Carex norvegica</i> Retz. subsp. <i>norvegica</i></p> <p>090960 <i>Carex norvegica</i> subsp. <i>pusteriana</i> (Kalela) Chater</p>	
090930	I	<i>Carex norvegica</i> Retz. subsp. <i>norvegica</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			<p>— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> <p>090900 <i>Carex norvegica</i> Retz.</p>	
090960	lim	<i>Carex norvegica</i> subsp. <i>pusteriana</i> (Kalela) Chater	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			<p>— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> <p>090900 <i>Carex norvegica</i> Retz.</p>	
091200	I	<i>Carex ornithopoda</i> Willd.		
091300	I	<i>Carex ornithopodioides</i> Hausm.		
091400	I	<i>Carex otrubae</i> Podp.		
091500	I	<i>Carex pairae</i> F. W. Schultz	<p>— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> <p>090500 <i>Carex muricata</i> aggr.</p>	
091600	I	<i>Carex pallescens</i> L.		
091700	I	<i>Carex panicea</i> L.		
091800	I	<i>Carex paniculata</i> L.		
092000	I	<i>Carex parviflora</i> Host	<p>— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> <p>083405 <i>Carex atrata</i> aggr.</p>	
092100	I	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.		
092200	I	<i>Carex paupercula</i> Michx.		
092300	I	<i>Carex pendula</i> Huds.		
092400	I	<i>Carex pilosa</i> Scop.		
092500	I	<i>Carex pilulifera</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
092600	I	<i>Carex praecox</i> Schreb.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
092700	I	<i>Carex praecox</i> Schreb. subsp. <i>praecox</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart). Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. p.</i> subsp. <i>intermedia</i> (Čelak.) W. Schultze-Motel aus Mitteleuropa gegenübergestellt deren taxonomischer Wert jedoch umstritten ist. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. p.</i> subsp. <i>intermedia</i> (Čelak.) W. Schultze-Motel d'Europe centrale et dont le statut est controversé. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
092600		<i>Carex praecox</i> Schreb.		
092900	I	<i>Carex pseudocyperus</i> L.		
093100	I	<i>Carex pulicaris</i> L.		
093200	I	<i>Carex punctata</i> Gaudin		
093250	lim	<i>Carex randalpina</i> B. Walln.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
082900		<i>Carex acuta</i> aggr.		
093300	I	<i>Carex remota</i> L.		
093400	lim	<i>Carex repens</i> Bellardi		
093500	I	<i>Carex riparia</i> Curtis		
093700	I	<i>Carex rostrata</i> Stokes		
093800	I	<i>Carex rupestris</i> All.		
093900	I	<i>Carex sempervirens</i> Vill.		
094200	I	<i>Carex spicata</i> Huds.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
090500		<i>Carex muricata</i> aggr.		
094400	lim	<i>Carex stenophylla</i> Wahlenb.		
094500	I	<i>Carex strigosa</i> Huds.		
094600	I	<i>Carex supina</i> Wahlenb.		
094700	I	<i>Carex sylvatica</i> Huds.		
094800	I	<i>Carex tomentosa</i> L.		
095000	I	<i>Carex umbrosa</i> Host		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
095100	I	<i>Carex vaginata</i> Tausch		
095300	I	<i>Carex vesicaria</i> L.		
095400	I	<i>Carex viridula</i> Michx.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 087605 <i>Carex flava</i> aggr.	
095500	I	<i>Carex vulpina</i> L.		
095600	N	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.		
<i>Carlina</i> L. (ASTERACEAE)				
095700	lim	<i>Carlina acanthifolia</i> All.		
095800	I	<i>Carlina acaulis</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 095900 <i>Carlina acaulis</i> L. subsp. <i>acaulis</i> 096000 <i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G. Martens	
095900	lim	<i>Carlina acaulis</i> L. subsp. <i>acaulis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 095800 <i>Carlina acaulis</i> L.	
096000	I	<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G. Martens		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 095800 <i>Carlina acaulis</i> L.	
096150	I	<i>Carlina biebersteinii</i> Hornem.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 096200 <i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i> 096250 <i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>brevibracteata</i> (Andrae) K. Werner	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 096600 <i>Carlina vulgaris</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
096200	I	<i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 096150 <i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. 096600 <i>Carlina vulgaris</i> aggr.	
096250	I	<i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>brevibracteata</i> (Andrae) K. Werner		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 096150 <i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. 096600 <i>Carlina vulgaris</i> aggr.
096600	I	<i>Carlina vulgaris</i> aggr.		— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 096150 <i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. 096200 <i>Carlina biebersteinii</i> Hornem. subsp. <i>biebersteinii</i> 096250 <i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>brevibracteata</i> (Andrae) K. Werner 096500 <i>Carlina vulgaris</i> L.
096500	I	<i>Carlina vulgaris</i> L.		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 096600 <i>Carlina vulgaris</i> aggr.
<i>Carpesium</i> L. (ASTERACEAE)				
096800	I	<i>Carpesium cernuum</i> L.		
<i>Carpinus</i> L. (BETULACEAE)				
096900	I	<i>Carpinus betulus</i> L.		
<i>Carthamus</i> L. (ASTERACEAE)				
097000	I	<i>Carthamus lanatus</i> L.		
<i>Carum</i> L. (APIACEAE)				
097100	I	<i>Carum carvi</i> L.		
<i>Caryopteris</i> Bunge (LAMIACEAE)				
097150	NC	<i>Caryopteris</i> × <i>clandonensis</i> Simmonds	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2.
<i>Castanea</i> Mill. (FAGACEAE)				
097200	A	<i>Castanea sativa</i> Mill.		
<i>Catabrosa</i> P. Beauv. (POACEAE)				
097300	I	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.		
<i>Catalpa</i> Scop. (BIGNONIACEAE)				
097350	N	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Catananche</i> L. (ASTERACEAE)				
097400	N	<i>Catananche caerulea</i> L.		
<i>Catapodium</i> Link (POACEAE)				
097450	N	<i>Catapodium marinum</i> (L.) C. E. Hubb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
097500	I	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C. E. Hubb.		
<i>Caucalis</i> L. (APIACEAE)				
097700	A	<i>Caucalis platycarpus</i> L.		
<i>Celtis</i> L. (CANNABACEAE)				
097800	I	<i>Celtis australis</i> L.		
097850	NC	<i>Celtis occidentalis</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Centaurea</i> L. (ASTERACEAE)				
098400	A	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.		
098500	I	<i>Centaurea cyanus</i> L.		
098550	I	<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. [2]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
099030		<i>Centaurea jacea</i> aggr.		
098600	N	<i>Centaurea diffusa</i> Lam.		
099030	I	<i>Centaurea jacea</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
098550		<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.		
098750		<i>Centaurea jacea</i> L.		
098900		<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>angustifolia</i> Greml		
099000		<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>gaudinii</i> (Boiss. & Reut.) Greml		
098800		<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>		
099300		<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.		
099470		<i>Centaurea nigra</i> L.		
099600		<i>Centaurea nigrescens</i> Willd.		
098750	I	<i>Centaurea jacea</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
098900		<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>angustifolia</i> Greml		
099000		<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>gaudinii</i> (Boiss. & Reut.) Greml		
098800		<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
099030		<i>Centaurea jacea</i> aggr.		
098900	I	<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>angustifolia</i> Greml		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
099030		<i>Centaurea jacea</i> aggr.		
098750		<i>Centaurea jacea</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
099000	I	<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>gaudinii</i> (Boiss. & Reut.) Gremli	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 099030 <i>Centaurea jacea</i> aggr. 098750 <i>Centaurea jacea</i> L.	
098800	I	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart). — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 099030 <i>Centaurea jacea</i> aggr. 098750 <i>Centaurea jacea</i> L.	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
099200	I	<i>Centaurea montana</i> L.		
099300	I	<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 099030 <i>Centaurea jacea</i> aggr.	
099400	I	<i>Centaurea nervosa</i> Willd.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 099450 <i>Centaurea nervosa</i> Willd. subsp. <i>nervosa</i>	
099450	I	<i>Centaurea nervosa</i> Willd. subsp. <i>nervosa</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. n.</i> subsp. <i>ferdinandii</i> (Gren.) Nyman aus den Westalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans la dition de la Checkliste 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. n.</i> subsp. <i>ferdinandii</i> (Gren.) Nyman des Alpes occidentales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
099470	lim	<i>Centaurea nigra</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 099030 <i>Centaurea jacea</i> aggr.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
099600	I	<i>Centaurea nigrescens</i> Willd.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 099030 <i>Centaurea jacea</i> aggr.	
099705	I/N	<i>Centaurea paniculata</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 099700 <i>Centaurea paniculata</i> L. 100650 <i>Centaurea stoebe</i> L. 100655 <i>Centaurea stoebe</i> subsp. <i>australis</i> (A. Kern.) Greuter 100651 <i>Centaurea stoebe</i> L. subsp. <i>stoebe</i> 101100 <i>Centaurea valesiaca</i> (DC.) Jord.	
099700	N	<i>Centaurea paniculata</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 099705 <i>Centaurea paniculata</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
099800	I	<i>Centaurea pseudophrygia</i> C. A. Mey.		
099900	I	<i>Centaurea rhaetica</i> Moritzi		
099995	I	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			100100 <i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>alpestris</i> (Hegetschw.) Nyman	
			100200 <i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>grinensis</i> (Reut.) Nyman	
			100000 <i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	
100100	I	<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>alpestris</i> (Hegetschw.) Nyman		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			099995 <i>Centaurea scabiosa</i> L.	
100200	I	<i>Centaurea scabiosa</i> subsp. <i>grinensis</i> (Reut.) Nyman		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			099995 <i>Centaurea scabiosa</i> L.	
100000	I	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			099995 <i>Centaurea scabiosa</i> L.	
100500	N	<i>Centaurea solstitialis</i> L.		
100600	I	<i>Centaurea splendens</i> L.		
100650	I	<i>Centaurea stoebe</i> L.	[89]	[89]
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			100655 <i>Centaurea stoebe</i> subsp. <i>australis</i> (A. Kern.) Greuter	
			100651 <i>Centaurea stoebe</i> L. subsp. <i>stoebe</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			099705 <i>Centaurea paniculata</i> aggr.	
100655	N	<i>Centaurea stoebe</i> subsp. <i>australis</i> (A. Kern.) Greuter	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [89]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [89]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			099705 <i>Centaurea paniculata</i> aggr.	
			100650 <i>Centaurea stoebe</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
100651	I	<i>Centaurea stoebe</i> L. subsp. <i>stoebe</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [89]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [89]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 099705 <i>Centaurea paniculata</i> aggr. 100650 <i>Centaurea stoebe</i> L.	
100900	I	<i>Centaurea triumfettii</i> All.		
101000	lim	<i>Centaurea uniflora</i> Turra		
101100	I	<i>Centaurea valesiaca</i> (DC.) Jord.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 099705 <i>Centaurea paniculata</i> aggr.	
<i>Centaurium</i> Hill (GENTIANACEAE)				
101200	I	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn		
101300	I	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce		
<i>Centranthus</i> DC. (CAPRIFOLIACEAE)				
101500	I	<i>Centranthus angustifolius</i> (Mill.) DC.		
101550	lim	<i>Centranthus calcitrapae</i> (L.) Dufur.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
101600	N	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.		
<i>Cephalanthera</i> Rich. (ORCHIDACEAE)				
101800	I	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce		
101900	I	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch		
102000	I	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.		
<i>Cephalaria</i> Roem. & Schult. (CAPRIFOLIACEAE)				
102100	I	<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult.		
102150	N	<i>Cephalaria gigantea</i> (Ledeb.) Bobrov	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Cerastium</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
102200	I	<i>Cerastium alpinum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.).

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
102595	I	<i>Cerastium arvense</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			102600 <i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	
			102700 <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> (W. D. J. Koch) Schinz & R. Keller	
			102800 <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i> (L.) Ces.	
102600	I	<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			102595 <i>Cerastium arvense</i> L.	
102700	I	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> (W. D. J. Koch) Schinz & R. Keller		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			102595 <i>Cerastium arvense</i> L.	
102800	I	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i> (L.) Ces.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			102595 <i>Cerastium arvense</i> L.	
102900	I	<i>Cerastium austroalpinum</i> Kunz		
102950	I	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			103000 <i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	
			103100 <i>Cerastium brachypetalum</i> subsp. <i>tenoreanum</i> (Ser.) Soó	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
103000	I	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 102950 <i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.	
103100	I	<i>Cerastium brachypetalum</i> subsp. <i>tenoreanum</i> (Ser.) Soó		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 102950 <i>Cerastium brachypetalum</i> Pers.
103400	I	<i>Cerastium cerastoides</i> (L.) Britton		
103500	lim	<i>Cerastium dubium</i> (Bastard) Guépin		
103595	I	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 103600 <i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>fontanum</i> 103700 <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>lucorum</i> (Schur) Soó 103800 <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	
103600	I	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>fontanum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 103595 <i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	
103700	I	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>lucorum</i> (Schur) Soó		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 103595 <i>Cerastium fontanum</i> Baumg.
103800	I	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 103595 <i>Cerastium fontanum</i> Baumg.
103900	I	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
104000	I	<i>Cerastium glutinosum</i> Fr.		
			104750	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Cerastium pumilum</i> aggr.
104200	I	<i>Cerastium latifolium</i> L.		
104300	N	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv.		
			104350	– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – <i>Cerastium ligusticum</i> Viv. subsp. <i>ligusticum</i>
104350	N	<i>Cerastium ligusticum</i> Viv. subsp. <i>ligusticum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
			104300	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Cerastium ligusticum</i> Viv.
104400	lim	<i>Cerastium lineare</i> All.		
104600	I	<i>Cerastium pedunculatum</i> Gaudin		
104750	I	<i>Cerastium pumilum</i> aggr.		
			104000	– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – <i>Cerastium glutinosum</i> Fr.
			104700	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis
104700	I	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis		
			104750	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Cerastium pumilum</i> aggr.
104800	I	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.		
105200	N	<i>Cerastium tomentosum</i> L.		
105400	I	<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.		
<i>Ceratophyllum</i> L. (CERATOPHYLLACEAE)				
105500	I	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.		
105600	I	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.		
<i>Ceratostigma</i> Bunge (PLUMBAGINACEAE)				
105630	N	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i> Bunge	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [2]
<i>Cercis</i> L. (FABACEAE)				
105650	N	<i>Cercis siliquastrum</i> L.		
<i>Cerinth</i> L. (BORAGINACEAE)				
105700	I	<i>Cerinth glabra</i> Mill.		
105900	N	<i>Cerinth minor</i> L.		
			105960	– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – <i>Cerinth minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Rouy
			105930	<i>Cerinth minor</i> L. subsp. <i>minor</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
105960	lim	<i>Cerinth minor</i> subsp. <i>auriculata</i> (Ten.) Rouy	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			105900 <i>Cerinth minor</i> L.	
105930	N	<i>Cerinth minor</i> L. subsp. <i>minor</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			105900 <i>Cerinth minor</i> L.	
<i>Chaenomeles</i> Lindl. (ROSACEAE)				
106050	NC	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Spach	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Chaenorrhinum</i> (Duby) Rchb. (PLANTAGINACEAE)				
106100	I	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			106130 <i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange subsp. <i>minus</i>	
106130	I	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange subsp. <i>minus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			106100 <i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	
<i>Chaenostoma</i> Benth. (SCROPHULARIACEAE)				
106170	lim	<i>Chaenostoma cordatum</i> (Thunb.) Benth.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse, cultivé et naturalisé.
<i>Chaerophyllum</i> L. (APIACEAE)				
106200	I	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.		
106300	AC	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.		
106600	I	<i>Chaerophyllum elegans</i> Gaudin		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			106705 <i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
106705	I	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			106600 <i>Chaerophyllum elegans</i> Gaudin	
			106700 <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	
			107100 <i>Chaerophyllum villarsii</i> W. D. J. Koch	
106700	I	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			106705 <i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	
107000	I	<i>Chaerophyllum temulum</i> L.		
107100	I	<i>Chaerophyllum villarsii</i> W. D. J. Koch		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			106705 <i>Chaerophyllum hirsutum</i> aggr.	
<i>Chamaecyparis</i> Spach (CUPRESSACEAE)				
107150	N	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> (A. Murray bis) Parl.		
<i>Chamaecytisus</i> Link (FABACEAE)				
107270	I	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			107200 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	
			107250 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link subsp. <i>hirsutus</i>	
			107300 <i>Chamaecytisus purpureus</i> (Scop.) Link	
			107400 <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link	
107200	I	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			107250 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link subsp. <i>hirsutus</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			107270 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> aggr.	
107250	I	<i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link subsp. <i>hirsutus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>Ch. h.</i> subsp. <i>pumilus</i> (De Not.) Kerguélen aus den Südwestalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>Ch. h.</i> subsp. <i>pumilus</i> (De Not.) Kerguélen des Alpes sud-occidentales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			107270 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> aggr.	
			107200 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> (L.) Link	
107300	lim	<i>Chamaecytisus purpureus</i> (Scop.) Link		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			107270 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> aggr.	
107400	I	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			107270 <i>Chamaecytisus hirsutus</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Chamaemelum</i> Hill (ASTERACEAE)				
107500	lim	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.	Neuer Name (Gattungswechsel): Entspricht <i>Ormenis nobilis</i> (L.) J. Gay gemäss SISF-2. [87]	Nom modifié (changement de genre) : correspond à <i>Ormenis nobilis</i> (L.) J. Gay sensu ISFS-2. [87]
<i>Chamorchis</i> Rich. (ORCHIDACEAE)				
107700	I	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.		
<i>Cheilanthes</i> Sw. (PTERIDACEAE)				
107800	lim	<i>Cheilanthes acrostica</i> (Balb.) Tod.		
<i>Chelidonium</i> L. (PAPAVERACEAE)				
108200	I	<i>Chelidonium majus</i> L.		
<i>Chenopodium</i> L. (AMARANTHACEAE)				
108330	A/N	<i>Chenopodium album</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 108300 <i>Chenopodium album</i> L. 108370 <i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. 109050 <i>Chenopodium giganteum</i> D. Don 109500 <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. 109700 <i>Chenopodium pratericola</i> Rydb. 109900 <i>Chenopodium strictum</i> Roth 109950 <i>Chenopodium suecicum</i> Murr	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
108300	A	<i>Chenopodium album</i> L.	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 108330 <i>Chenopodium album</i> aggr.	
108350	N	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.		
108370	N	<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq.	Neue Rangstufe: Wechsel von Unterart zu Art. Entspricht <i>C. berlandieri</i> subsp. <i>zschackei</i> (Murr) Zobel gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang de sous-espèce à espèce. Correspond à <i>C. berlandieri</i> subsp. <i>zschackei</i> (Murr) Zobel sensu ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 108330 <i>Chenopodium album</i> aggr.	
108500	I	<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.		
108600	A	<i>Chenopodium botrys</i> L.		
108750	N	<i>Chenopodium chenopodioides</i> (L.) Aellen	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
108900	A	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.		
109050	N	<i>Chenopodium giganteum</i> D. Don	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 108330 <i>Chenopodium album</i> aggr.	
109100	A	<i>Chenopodium glaucum</i> L.		
109200	N	<i>Chenopodium hircinum</i> Schrad.		
109300	A	<i>Chenopodium hybridum</i> L.		
109400	I	<i>Chenopodium murale</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
109500	A	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad.	108330	– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Chenopodium album</i> aggr.
109600	A	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.		
109700	N	<i>Chenopodium pratericola</i> Rydb.	108330	– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Chenopodium album</i> aggr.
109750	N	<i>Chenopodium pumilio</i> R. Br.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
109800	A	<i>Chenopodium rubrum</i> L.		
109900	N	<i>Chenopodium strictum</i> Roth	108330	– ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Chenopodium album</i> aggr.
109950	I	<i>Chenopodium suecicum</i> Murr	Neues Taxon: Bisher von SISF-2 nicht akzeptierte Art. [2] 108330	Nouveau taxon : espèce jusqu'ici non acceptée par ISFS-2. [2] <i>Chenopodium album</i> aggr.
110000	A	<i>Chenopodium urbicum</i> L.		
110100	A	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.		
<i>Chimaphila</i> Pursh (ERICACEAE)				
110200	I	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton		
<i>Chondrilla</i> L. (ASTERACEAE)				
110300	I	<i>Chondrilla chondrilloides</i> (Ard.) H. Karst.		
110400	I	<i>Chondrilla juncea</i> L.		
<i>Chorispora</i> R. Br. (BRASSICACEAE)				
110550	N	<i>Chorispora tenella</i> (Pall.) DC.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
<i>Chrysopogon</i> Trin. (POACEAE)				
112400	I	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.		
<i>Chrysosplenium</i> L. (SAXIFRAGACEAE)				
112500	I	<i>Chrysosplenium</i> <i>alternifolium</i> L.		
112600	I	<i>Chrysosplenium</i> <i>oppositifolium</i> L.		
<i>Cicer</i> L. (FABACEAE)				
112700	N	<i>Cicer arietinum</i> L.		
<i>Cicerbita</i> Wallr. (ASTERACEAE)				
112800	I	<i>Cicerbita alpina</i> (L.) Wallr.		
112900	N	<i>Cicerbita macrophylla</i> (Willd.) Wallr.		
113000	I	<i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirschl.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Cichorium</i> L. (ASTERACEAE)				
113100	AC	<i>Cichorium endivia</i> L.		
113200	A	<i>Cichorium intybus</i> L.		
<i>Cicuta</i> L. (APIACEAE)				
113300	I	<i>Cicuta virosa</i> L.		
<i>Cinnamomum</i> Schaeff. (LAURACEAE)				
113350	N	<i>Cinnamomum glanduliferum</i> (Wall.) Meisn.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [2]
<i>Circaea</i> L. (ONAGRACEAE)				
113400	I	<i>Circaea alpina</i> L.		
113600	I	<i>Circaea ×intermedia</i> Ehrh.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>C. alpina</i> L. × <i>C. lutetiana</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>C. alpina</i> L. × <i>C. lutetiana</i> L.
113500	I	<i>Circaea lutetiana</i> L.		
<i>Cirsium</i> Mill. (ASTERACEAE)				
113700	I	<i>Cirsium acaule</i> Scop.		
113800	I	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.		
113900	I	<i>Cirsium canum</i> (L.) All.		
114000	I	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
114100		<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. subsp. <i>erriophorum</i>		
114200		<i>Cirsium eriophorum</i> subsp. <i>spathulatum</i> (Moretti) Ces.		
114100	I	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop. subsp. <i>erriophorum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
114000		<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.		
114200	I	<i>Cirsium eriophorum</i> subsp. <i>spathulatum</i> (Moretti) Ces.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
114000		<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.		
114300	I	<i>Cirsium erisithales</i> (Jacq.) Scop.		
114400	I	<i>Cirsium helenioides</i> (L.) Hill		
114600	lim	<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
114700	I	<i>Cirsium montanum</i> (Willd.) Spreng.		
114800	I	<i>Cirsium oleraceum</i> (L.) Scop.		
114900	I	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.		
115000	lim	<i>Cirsium pannonicum</i> (L. f.) Link		
115100	I	<i>Cirsium rivulare</i> (Jacq.) All.		
115300	I	<i>Cirsium spinosissimum</i> (L.) Scop.		
115400	I	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.		
115500	I	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.		
Cistus L. (CISTACEAE)				
115600	I	<i>Cistus salviifolius</i> L.		
Citrullus Schrad. (CUCURBITACEAE)				
115650	N	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
Cladium P. Browne (CYPERACEAE)				
115700	I	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl		
Claytonia L. (MONTIACEAE)				
115800	N	<i>Claytonia perfoliata</i> Willd.		
Cleistogenes Keng (POACEAE)				
115900	I	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng		
Clematis L. (RANUNCULACEAE)				
116000	I	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.		
116200	NC	<i>Clematis integrifolia</i> L.		
116300	I	<i>Clematis recta</i> L.		
116350	N	<i>Clematis tangutica</i> (Maxim.) Korsh.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Oft kultivierte und gelegentlich verwilderte Zierpflanze.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce ornementale souvent cultivée et occasionnellement naturalisée.
116400	I	<i>Clematis vitalba</i> L.		
116500	NC	<i>Clematis viticella</i> L.		
Clerodendrum L. (LAMIACEAE)				
116550	N	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Clinopodium L. (LAMIACEAE)				
116600	I	<i>Clinopodium vulgare</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			116650	<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
116650	I	<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
116600		<i>Clinopodium vulgare</i> L.		
<i>Clypeola</i> L. (BRASSICACEAE)				
116700	I	<i>Clypeola jonthlasi</i> L.		
<i>Cnidium</i> Cusson (APIACEAE)				
116900	I	<i>Cnidium silaifolium</i> (Jacq.) Simonk.		
<i>Cochlearia</i> L. (BRASSICACEAE)				
116950	N	<i>Cochlearia danica</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
117000	N	<i>Cochlearia officinalis</i> L.		
117100	I	<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
117150		<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>pyrenaica</i>		
117150	I	<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>pyrenaica</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. p.</i> subsp. <i>excelsa</i> (Fritsch) O. Schwarz aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. p.</i> subsp. <i>excelsa</i> (Fritsch) O. Schwarz des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
117100		<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.		
<i>Coeloglossum</i> Hartm. (ORCHIDACEAE)				
117200	I	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Coincya</i> Rouy (BRASSICACEAE)				
117250	I	<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
117500	lim	<i>Coincya richeri</i> (Vill.) Greuter & Burdet		
<i>Colchicum</i> L. (COLCHICACEAE)				
117600	I	<i>Colchicum alpinum</i> DC.		
117700	I	<i>Colchicum autumnale</i> L.		
<i>Coleostephus</i> Cass. (ASTERACEAE)				
117900	NC	<i>Coleostephus myconis</i> (L.) Rchb. f.		
<i>Collomia</i> Nutt. (POLEMONIACEAE)				
118050	N	<i>Collomia linearis</i> Nutt.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
<i>Colutea</i> L. (FABACEAE)				
118100	I	<i>Colutea arborescens</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			118130 <i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i>	
			118160 <i>Colutea arborescens</i> subsp. <i>gallica</i> Browicz	
118130	I	<i>Colutea arborescens</i> L. subsp. <i>arborescens</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			118100 <i>Colutea arborescens</i> L.	
118160	I	<i>Colutea arborescens</i> subsp. <i>gallica</i> Browicz	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			118100 <i>Colutea arborescens</i> L.	
<i>Commelina</i> L. (COMMELINACEAE)				
118300	N	<i>Commelina communis</i> L.		
<i>Conium</i> L. (APIACEAE)				
118400	A	<i>Conium maculatum</i> L.		
<i>Conopodium</i> W. D. J. Koch (APIACEAE)				
118450	lim	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
<i>Conringia</i> Fabr. (BRASSICACEAE)				
118500	N	<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Consolida Gray (RANUNCULACEAE)				
118600	N	<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur		
118700	A	<i>Consolida regalis</i> Gray		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
118750	I	<i>Consolida regalis</i> Gray subsp. <i>regalis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. r.</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó aus Ost- und Südeuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. r.</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó de l'Europe orientale et méridionale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
118700		<i>Consolida regalis</i> Gray		
Convallaria L. (ASPARAGACEAE)				
118800	I	<i>Convallaria majalis</i> L.		
Convolvulus L. (CONVOLVULACEAE)				
118900	A	<i>Convolvulus arvensis</i> L.		
119000	lim	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.		
Conyza Less. (ASTERACEAE)				
119250	N	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
119300	N	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist		
119320	N	<i>Conyza floribunda</i> Kunth	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
119350	N	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
Corallorhiza Gagnebin (ORCHIDACEAE)				
119400	I	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.		
Coreopsis L. (ASTERACEAE)				
119450	NC	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.		
Coriandrum L. (APIACEAE)				
119500	AC	<i>Coriandrum sativum</i> L.		
Cornus L. (CORNACEAE)				
119600	I	<i>Cornus mas</i> L.		
119700	I	<i>Cornus sanguinea</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
119760		<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>australis</i> (C. A. Mey.) Jáv.		
119730		<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>sanguinea</i>		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
119760	N	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>australis</i> (C. A. Mey.) Jáv.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			119700 <i>Cornus sanguinea</i> L.	
119730	I	<i>Cornus sanguinea</i> L. subsp. <i>sanguinea</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			119700 <i>Cornus sanguinea</i> L.	
119800	N	<i>Cornus sericea</i> L.		
Coronilla L. (FABACEAE)				
120000	I	<i>Coronilla coronata</i> L.		
120200	I	<i>Coronilla minima</i> L.		
120400	I	<i>Coronilla vaginalis</i> Lam.		
Coronopus Zinn (BRASSICACEAE)				
120600	N	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.		
120800	A	<i>Coronopus squamatus</i> (Forssk.) Asch.		
Corrigiola L. (CARYOPHYLLACEAE)				
120900	I	<i>Corrigiola litoralis</i> L.		
Cortusa L. (PRIMULACEAE)				
121000	I	<i>Cortusa matthioli</i> L.		
Corydalis DC. (PAPAVERACEAE)				
121050	N	<i>Corydalis alba</i> (Mill.) Mansf.		
121100	I	<i>Corydalis cava</i> (L.) Schweigg. & Körte		
121200	I	<i>Corydalis intermedia</i> (L.) Mérat		
121300	I	<i>Corydalis lutea</i> (L.) DC.		
121500	I	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.		
Corylus L. (BETULACEAE)				
121600	I	<i>Corylus avellana</i> L.		
121610	NC	<i>Corylus colurna</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Oft kultivierter Zierbaum. Unklar, ob wirklich verwildernd.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce souvent cultivée comme arbre ornemental. Il n'est pas certain qu'elle se naturalise réellement.
121620	NC	<i>Corylus maxima</i> Mill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Für Haselnussproduktion angebaut. Unklar, ob wirklich verwildernd.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée pour la production de noisettes. Il n'est pas certain qu'elle se naturalise réellement.
Cosmos Cav. (ASTERACEAE)				
121660	NC	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Cotinus</i> Mill. (ANACARDIACEAE)				
121700	I	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.		
121720	NC	<i>Cotinus obovatus</i> Raf.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Cotoneaster</i> Medik. (ROSACEAE)				
121730	N	<i>Cotoneaster adpressus</i> Bois	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
121740	NC	<i>Cotoneaster apiculatus</i> Rehder & E. H. Wilson	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
121750	N	<i>Cotoneaster bullatus</i> Bois		
121760	N	<i>Cotoneaster dammeri</i> C. K. Schneid.		
121765	N	<i>Cotoneaster dielsianus</i> E. Pritz.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
121770	N	<i>Cotoneaster divaricatus</i> Rehder & E. H. Wilson		
121775	N	<i>Cotoneaster franchetii</i> Bois	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
121780	N	<i>Cotoneaster horizontalis</i> Decne.		
121800	I	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.		
121850	NC	<i>Cotoneaster integrifolius</i> (Roxb.) G. Klotz	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
121860	NC	<i>Cotoneaster microphyllus</i> Lindl.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
121950	N	<i>Cotoneaster salicifolius</i> Franch.		
122010	N	<i>Cotoneaster</i> × <i>suecicus</i> G. Klotz	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2.
122000	I	<i>Cotoneaster tomentosus</i> Lindl.		
122020	N	<i>Cotoneaster</i> × <i>watereri</i> Exell	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2.
<i>Cotula</i> L. (ASTERACEAE)				
122030	N	<i>Cotula australis</i> (Spreng.) Hook. f.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Crassula</i> L. (CRASSULACEAE)				
122060		<i>Crassula helmsii</i> (Kirk) Cockayne	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Die Art ist im Bearbeitungsgebiet bisher nicht nachgewiesen. Sie wurde aber aufgrund der Erfahrungen in den umliegenden Ländern in die Schwarze Liste der invasiven Neophyten und daher auch in die Checklist 2017 aufgenommen.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce n'a pour l'instant pas été observée dans la dition de la Checklist 2017. Au vu de son extension dans certains pays voisins, elle a été incorporée à la Liste Noire des néophytes envahissantes et reprise dans la Checklist 2017.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
122130	N	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Crataegus</i> L. (ROSACEAE)				
122200	I	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.		
122300	I	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 122500 <i>Crataegus monogyna</i> aggr.	
122500	I	<i>Crataegus monogyna</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 122300 <i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová 122400 <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. 122700 <i>Crataegus rhipidophylla</i> Gand.	
122400	I	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 122500 <i>Crataegus monogyna</i> aggr.	
122700	I	<i>Crataegus rhipidophylla</i> Gand.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 122500 <i>Crataegus monogyna</i> aggr.	
<i>Crepis</i> L. (ASTERACEAE)				
122800	lim	<i>Crepis albida</i> Vill.		
122900	I	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch		
123000	I	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass.		
123100	I	<i>Crepis biennis</i> L.		
123300	I	<i>Crepis bocconei</i> P. D. Sell		
123400	I	<i>Crepis capillaris</i> Wallr.		
123500	I	<i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A. Kern.		
123600	I	<i>Crepis foetida</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 123650 <i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>	
123650	I	<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum und in Osteuropa. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne ainsi qu'en Europe orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 123600 <i>Crepis foetida</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
123700	I	<i>Crepis froelichiana</i> Froel.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			123750	<i>Crepis froelichiana</i> Froel. subsp. <i>froelichiana</i>
123750	I	<i>Crepis froelichiana</i> Froel. subsp. <i>froelichiana</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>C. f.</i> subsp. <i>dinarica</i> (Beck) Gutermann aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>C. f.</i> subsp. <i>dinarica</i> (Beck) Gutermann des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			123700	<i>Crepis froelichiana</i> Froel.
123900	I	<i>Crepis kernerii</i> Rech. f.		
124000	I	<i>Crepis mollis</i> (Jacq.) Asch.		
124200	N	<i>Crepis nicaeensis</i> Pers.		
124300	I	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench		
124500	I	<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Walther		
124600	N	<i>Crepis pulchra</i> L.		
124700	I	<i>Crepis pygmaea</i> L.		
124800	I	<i>Crepis pyrenaica</i> (L.) Greuter		
124900	I	<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.		
125000	N	<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>Crepis nemausensis</i> Gouan gemäss SISF-2.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>Crepis nemausensis</i> Gouan sensu ISFS-2.
125200	N	<i>Crepis setosa</i> Haller f.		
125400	I	<i>Crepis tectorum</i> L.		
125500	I	<i>Crepis terglouensis</i> (Hacq.) A. Kern.		
125550	I/N	<i>Crepis vesicaria</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			125700	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.
			125600	<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>vesicaria</i>
125700	I	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			125550	<i>Crepis vesicaria</i> L.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
125600	N	<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>vesicaria</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
125550		<i>Crepis vesicaria</i> L.		
Crocus L. (IRIDACEAE)				
125800	I	<i>Crocus albiflorus</i> Kit.		
125900	lim	<i>Crocus biflorus</i> Mill.		
125930	N	<i>Crocus chrysanthus</i> (Herb.) Herb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Gelegentlich im siedlungsnahem Raum verwildernd.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce s'échappe parfois aux alentours des jardins et plates-bandes fleuries.
125950	N	<i>Crocus flavus</i> Weston	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Gelegentlich im siedlungsnahem Raum verwildernd.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce s'échappe parfois aux alentours des jardins et plates-bandes fleuries.
126000	N	<i>Crocus sativus</i> L.		
126050	N	<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.		
Crucianella L. (RUBIACEAE)				
126100	lim	<i>Crucianella angustifolia</i> L.		
Cruciata Mill. (RUBIACEAE)				
126200	I	<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.		
126300	I	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz		
126400	I	<i>Cruciata pedemontana</i> (Bellardi) Ehrend.		
Crupina (Pers.) DC. (ASTERACEAE)				
126500	I	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.		
Cryptogramma R. Br. (PTERIDACEAE)				
126600	I	<i>Cryptogramma crista</i> (L.) Hook.		
Cucubalus L. (CARYOPHYLLACEAE)				
126700	I	<i>Cucubalus baccifer</i> L.		
Cucumis L. (CUCURBITACEAE)				
126800	NC	<i>Cucumis melo</i> L.		
126900	N	<i>Cucumis sativus</i> L.		
Cucurbita L. (CUCURBITACEAE)				
127000	N	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne		
127100	N	<i>Cucurbita pepo</i> L.		
Cupressus L. (CUPRESSACEAE)				
127200	NC	<i>Cupressus sempervirens</i> L.		
Cuscuta L. (CONVOLVULACEAE)				
127500	N	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.		
127700	A	<i>Cuscuta epilinum</i> Weihe		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
127800	I	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 127830 <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>epithymum</i> 127860 <i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>kotschyi</i> (Des Moul.) Arcang.	
127830	I	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>epithymum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 127800 <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	
127860	I	<i>Cuscuta epithymum</i> subsp. <i>kotschyi</i> (Des Moul.) Arcang.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 127800 <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	
127900	I	<i>Cuscuta europaea</i> L.		
127930	N	<i>Cuscuta scandens</i> Brot.	Neues Konzept: Entspricht <i>C. australis</i> gemäss SISF-2 und schliesst damit auch die Unterart <i>Cuscuta australis</i> subsp. <i>cesatiana</i> (Bertol.) O. Schwarz mit ein. [32],[43],[124]	Nouvelle conception taxonomique : Cette espèce correspond à <i>C. australis</i> sensu ISFS-2 et comprend la sous-espèce <i>Cuscuta australis</i> subsp. <i>cesatiana</i> (Bertol.) O. Schwarz. [32],[43],[124]
<i>Cyclamen</i> L. (PRIMULACEAE)				
127950	N	<i>Cyclamen coum</i> Mill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
128100	I	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton		
128400	I	<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.		
<i>Cydonia</i> Mill. (ROSACEAE)				
128500	NC	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.		
<i>Cylindropuntia</i> (Engelm.) F. M. Knuth (CACTACEAE)				
128550	N	<i>Cylindropuntia imbricata</i> (Haw.) F. M. Knuth	Neuer Name (Gattungswechsel): Wird von der Gattung <i>Opuntia</i> abgetrennt. [7],[34]	Nom modifié (changement de genre) : séparé du genre <i>Opuntia</i> . [7],[34]
<i>Cymbalaria</i> Hill (PLANTAGINACEAE)				
128600	I	<i>Cymbalaria muralis</i> G. Gaertn. & al.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Cynara</i> L. (ASTERACEAE)				
128695	AC	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Korrektur Autorangabe: Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde durch eine korrekte Autorenangabe ersetzt. Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Correction de l'autorat : le nom qui était encore suffixé avec l'expression abrégée « auct. » ou « auct. helv. » dans ISFS-2 a été corrigé pour un autorat valide. Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			128700 <i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i>	
			128800 <i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>scolymus</i> (L.) Beger	
128700	AC	<i>Cynara cardunculus</i> L. subsp. <i>cardunculus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			128695 <i>Cynara cardunculus</i> L.	
128800	AC	<i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>scolymus</i> (L.) Beger		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			128695 <i>Cynara cardunculus</i> L.	
<i>Cynodon</i> Rich. (POACEAE)				
129000	I	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		
<i>Cynoglossum</i> L. (BORAGINACEAE)				
129050	lim	<i>Cynoglossum cheirifolium</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
129100	lim	<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.		
129200	I	<i>Cynoglossum germanicum</i> Jacq.		
129300	I	<i>Cynoglossum officinale</i> L.		
<i>Cynosurus</i> L. (POACEAE)				
129400	I	<i>Cynosurus cristatus</i> L.		
129500	A	<i>Cynosurus echinatus</i> L.		
<i>Cyperus</i> L. (CYPERACEAE)				
129600	N	<i>Cyperus difformis</i> L.		
129650	N	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.		
129660	N	<i>Cyperus esculentus</i> L.		
129700	I	<i>Cyperus flavescens</i> L.		
129800	I	<i>Cyperus fuscus</i> L.		
129900	I	<i>Cyperus glomeratus</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
130000	I	<i>Cyperus longus</i> L.		
130050	N	<i>Cyperus lupulinus</i> (Spreng.) Marcks	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
130100	I	<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Delile		
130150	N	<i>Cyperus microiria</i> Steud.		
130200	I	<i>Cyperus rotundus</i> L.		
130300	I	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.		
<i>Cypripedium</i> L. (ORCHIDACEAE)				
130400	I	<i>Cypripedium calceolus</i> L.		
<i>Cyrtomium</i> C. Presl (DRYOPTERIDACEAE)				
130430	NC	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L. f.) C. Presl	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
130460	N	<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
<i>Cystopteris</i> Bernh. (CYSTOPTERIDACEAE)				
130500	I	<i>Cystopteris alpina</i> (Lam.) Desv.		
130600	I	<i>Cystopteris dickieana</i> R. Sim		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			130750 <i>Cystopteris fragilis</i> aggr.	
130750	I	<i>Cystopteris fragilis</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			130600 <i>Cystopteris dickieana</i> R. Sim	
			130700 <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	
130700	I	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			130750 <i>Cystopteris fragilis</i> aggr.	
130800	I	<i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv.		
<i>Cytinus</i> L. (CYTINACEAE)				
130950	lim	<i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L.		
<i>Cytisophyllum</i> O. Lang (FABACEAE)				
131000	N	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O. Lang		
<i>Cytisus</i> Desf. (FABACEAE)				
131100	I	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach		
131200	I	<i>Cytisus emeriflorus</i> Rchb.		
131300	I	<i>Cytisus nigricans</i> L.		
131400	lim	<i>Cytisus pseudoprocumbens</i> Markgr.		
131500	I	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Dactylis</i> L. (POACEAE)				
131800	I	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Die Art ist ökologisch ausserordentlich breit und entsprechend veränderlich. Es wurden bereits viele Taxa beschrieben, die von verschiedenen Autoren unterschiedlich aufgenommen wurden. Wir folgen der Untergliederung von Euro+Med. [40],[51]	Espèce très polymorphe présentant une vaste amplitude écologique. Beaucoup de taxons ont été décrits pour exprimer cette grande variabilité morphologique et dont la valeur n'est pas uniformément admise par les différents auteurs. La subdivision appliquée par Euro+Med est suivie ici. [40],[51]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
131850		<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>		
131950		<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman		
131980		<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>reichenbachii</i> (Dalla Torre & Sarnth.) Stebbins & D. Zohary		
131850	I	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
131800		<i>Dactylis glomerata</i> L.		
131950	lim	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>hispanica</i> (Roth) Nyman	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
131800		<i>Dactylis glomerata</i> L.		
131980	lim	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>reichenbachii</i> (Dalla Torre & Sarnth.) Stebbins & D. Zohary	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
131800		<i>Dactylis glomerata</i> L.		
132000	I	<i>Dactylis polygama</i> Horv.		
<i>Dactylorhiza</i> Nevski (ORCHIDACEAE)				
132100	I	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó		
132300	I	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
132350		<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>		
132360		<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (Boll) P. F. Hunt & Summerh.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
132350	I	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 132300 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	
132360	I	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (Boll) P. F. Hunt & Summerh.		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 132300 <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó
132500	I	<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Hartm.) Soó		
132600	I	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	[119]	[119]
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 132630 <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i> (Druce) Hyl. 132620 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i> 132640 <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>savogiensis</i> (D. Tyteca & Gathoye) Kreuzt	
132630	I	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>fuchsii</i> (Druce) Hyl.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>D. fuchsii</i> (Druce) Soó. gemäss SISF-2. Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. [28],[96],[119]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>D. fuchsii</i> (Druce) Soó sensu ISFS-2. Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme «taxon inclus» dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. [28],[96],[119]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 132600 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	
132620	I	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [28],[96],[119]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [28],[96],[119]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 132600 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	
132640	I	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>savogiensis</i> (D. Tyteca & Gathoye) Kreuzt	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [96]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [96]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 132600 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	
132700	I	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.		
132800	I	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó		
132900	I	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Rchb.) Soó		
<i>Danthonia</i> DC. (POACEAE)				
133000	I	<i>Danthonia alpina</i> Vest		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
133100	I	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.		
<i>Daphne</i> L. (THYMELAEACEAE)				
133300	I	<i>Daphne alpina</i> L.		
133400	I	<i>Daphne cneorum</i> L.		
133500	I	<i>Daphne laureola</i> L.		
133600	I	<i>Daphne mezereum</i> L.		
133700	I	<i>Daphne striata</i> Tratt.		
<i>Datura</i> L. (SOLANACEAE)				
133750	NC	<i>Datura innoxia</i> Mill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
133800	N	<i>Datura stramonium</i> L.		
<i>Daucus</i> L. (APIACEAE)				
133900	A	<i>Daucus carota</i> L.		
<i>Delosperma</i> N. E. Br. (AIZOACEAE)				
133950	N	<i>Delosperma cooperi</i> (Hook.) L. Bolus	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Delphinium</i> L. (RANUNCULACEAE)				
134200	lim	<i>Delphinium dubium</i> (Rouy & Foucaud) Pawł.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
134300	I	<i>Delphinium elatum</i> L.		
<i>Deschampsia</i> P. Beauv. (POACEAE)				
134800	I	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.		
134990	I	<i>Deschampsia littoralis</i> (Gaudin) Reut.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>D. rhenana</i> Gremler abgetrennt wurde. [95]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>D. rhenana</i> Gremler est maintenant un taxon distingué. [95]
135050	lim	<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
135100	I	<i>Deschampsia rhenana</i> Gremler	Im SISF-2 noch als Synonym von <i>D. littoralis</i> Gouan aufgeführt, gilt <i>D. rhenana</i> Gremler hier als eigenständiges Taxon. [95]	Taxon encore considéré comme un synonyme de <i>D. littoralis</i> Gouan dans ISFS-2, <i>D. rhenana</i> Gremler est accepté ici comme un taxon indépendant. [95]
<i>Descurainia</i> Webb & Berthel. (BRASSICACEAE)				
135200	I	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Prantl		
<i>Deutzia</i> Thunb. (HYDRANGEACEAE)				
135230	N	<i>Deutzia crenata</i> Siebold & Zucc.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
135250	N	<i>Deutzia scabra</i> Thunb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Dianthus</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
135300	I	<i>Dianthus armeria</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
135400	N	<i>Dianthus barbatus</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			135450	<i>Dianthus barbatus</i> L. subsp. <i>barbatus</i>
135450	N	<i>Dianthus barbatus</i> L. subsp. <i>barbatus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>D. b.</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff. aus Ost- und Südeuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>D. b.</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff. de l'Europe méridionale et orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			135400	<i>Dianthus barbatus</i> L.
135500	I	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			135650	<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>atorubens</i> (All.) Pers.
			135600	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>
			135700	<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>vaginatus</i> (Chaix) Schinz & R. Keller
135650	lim	<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>atorubens</i> (All.) Pers.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			135500	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.
135600	I	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			135500	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.
135700	I	<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>vaginatus</i> (Chaix) Schinz & R. Keller		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			135500	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.
135800	N	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.		
135900	I	<i>Dianthus deltoides</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
135920	lim	<i>Dianthus furcatus</i> Balb.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
135930	lim	<i>Dianthus furcatus</i> subsp. <i>lereschii</i> (Burnat) Pignatti	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
135920		<i>Dianthus furcatus</i> Balb.		
135950	N	<i>Dianthus giganteus</i> d'Urv.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
136000	I	<i>Dianthus glacialis</i> Haenke		
136100	I	<i>Dianthus gratianopolitanus</i> Vill.		
136200	I	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.		
136500	lim	<i>Dianthus pavonius</i> Tausch		
136600	NC	<i>Dianthus plumarius</i> L.		
136700	I	<i>Dianthus seguieri</i> Vill.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
136760		<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>glaber</i> Čelak.		
136730		<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>		
136760	lim	<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>glaber</i> Čelak.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
136700		<i>Dianthus seguieri</i> Vill.		
136730	I	<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
136700		<i>Dianthus seguieri</i> Vill.		
136800	I	<i>Dianthus superbus</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
136860		<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> Čelak.		
136830		<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>		
136860	I	<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> Čelak.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
136800		<i>Dianthus superbus</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
136830	I	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 136800 <i>Dianthus superbus</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
136900	I	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 136920 <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	
136920	I	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen subsp. <i>sylvestris</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 136900 <i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
<i>Dichantherium</i> (Hitchc. & Chase) Gould (POACEAE)				
136940	N	<i>Dichantherium acuminatum</i> (Sw.) Gould & C. A. Clark	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Dichondra</i> J. R. Forst. & G. Forst. (CONVOLVULACEAE)				
136950	N	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
<i>Dictamnus</i> L. (RUTACEAE)				
137000	I	<i>Dictamnus albus</i> L.		
<i>Digitalis</i> L. (PLANTAGINACEAE)				
137100	I	<i>Digitalis grandiflora</i> Mill.		
137300	I	<i>Digitalis lutea</i> L.		
137400	N	<i>Digitalis purpurea</i> L.		
<i>Digitaria</i> Haller (POACEAE)				
137450	N	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Das aus Asien stammende Gras gilt bereits in verschiedenen Ländern als invasiv. [136]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette graminée originaire d'Asie est déjà invasive dans plusieurs pays limitrophes. [136]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 137600 <i>Digitaria sanguinalis</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
137500	A/N	<i>Digitaria ischaemum</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>D. ischaemum</i> (Schreb.) Muhl. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>D. ischaemum</i> (Schreb.) Muhl. a été transformé en agrégat.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			137490 <i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	
			137650 <i>Digitaria violascens</i> Link	
137490	A	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>D. violascens</i> Link abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>D. violascens</i> Link est maintenant un taxon distingué.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			137500 <i>Digitaria ischaemum</i> aggr.	
137600	A/N	<i>Digitaria sanguinalis</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>D. sanguinalis</i> (L.) Scop. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>D. sanguinalis</i> (L.) Scop. a été transformé en agrégat.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			137450 <i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	
			137550 <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	
137550	A	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>D. ciliaris</i> (Retz.) Koeler abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>D. ciliaris</i> (Retz.) Koeler est maintenant un taxon distingué.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			137600 <i>Digitaria sanguinalis</i> aggr.	
137650	N	<i>Digitaria violascens</i> Link	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Das aus Asien stammende Gras gilt bereits in verschiedenen Ländern als invasiv. [136]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette graminée originaire d'Asie est déjà invasive dans plusieurs pays limitrophes. [136]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			137500 <i>Digitaria ischaemum</i> aggr.	
<i>Diospyros</i> L. (EBENACEAE)				
137700	N	<i>Diospyros lotus</i> L.		
<i>Diphasiastrum</i> Holub (LYCOPODIACEAE)				
137800	I	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub		
137900	I	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub		
138100	I	<i>Diphasiastrum ×issleri</i> (Rouy) Holub		
138000	I	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
138200	I	<i>Diphasiastrum xzeilleri</i> (Rouy) Holub		
<i>Diploaxis</i> DC. (BRASSICACEAE)				
138800	N	<i>Diploaxis eruroides</i> (L.) DC.		
138900	A	<i>Diploaxis muralis</i> (L.) DC.		
139000	A	<i>Diploaxis tenuifolia</i> (L.) DC.		
<i>Dipsacus</i> L. (CAPRIFOLIACEAE)				
139200	I	<i>Dipsacus fullonum</i> L.		
139300	A	<i>Dipsacus laciniatus</i> L.		
139400	I	<i>Dipsacus pilosus</i> L.		
139450	N	<i>Dipsacus strigosus</i> Roem. & Schult.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Dittrichia</i> Greuter (ASTERACEAE)				
139530	N	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Neuer Name (Gattungswechsel): Entspricht <i>Inula graveolens</i> (L.) Desf. gemäss SISF-2. [4]	Nom modifié (changement de genre) : correspond à <i>Inula graveolens</i> (L.) Desf. sensu ISFS-2. [4]
139560	N	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017.
<i>Doronicum</i> L. (ASTERACEAE)				
139600	lim	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq.		
139700	I	<i>Doronicum clusii</i> (All.) Tausch		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
139750	I	<i>Doronicum clusii</i> (All.) Tausch subsp. <i>clusii</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>D. c.</i> subsp. <i>villosum</i> (Tausch) Vierh. aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>D. c.</i> subsp. <i>villosum</i> (Tausch) Vierh. des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
139700	I	<i>Doronicum clusii</i> (All.) Tausch		
139800	N	<i>Doronicum columnae</i> Ten.		
140180	N	<i>Doronicum xexcelsum</i> (N. E. Br.) Stace	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
140160	I	<i>Doronicum plantagineum</i> aggr.		
139900	lim	<i>Doronicum glaciale</i> (Wulfen) Nyman		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
139950	I	<i>Doronicum glaciale</i> (Wulfen) Nyman subsp. <i>glaciale</i>		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
139950	lim	<i>Doronicum glaciale</i> (Wulfen) Nyman subsp. <i>glaciale</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>D. g.</i> subsp. <i>calcareum</i> (Vierh.) Hayek. aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>D. g.</i> subsp. <i>calcareum</i> (Vierh.) Hayek. des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			139900	<i>Doronicum glaciale</i> (Wulfen) Nyman
140000	I	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.		
140050	N	<i>Doronicum orientale</i> Hoffm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			140160	<i>Doronicum plantagineum</i> aggr.
140100	I	<i>Doronicum pardalianches</i> L.		
140160	N	<i>Doronicum plantagineum</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			140180	<i>Doronicum ×excelsum</i> (N. E. Br.) Stace
			140050	<i>Doronicum orientale</i> Hoffm.
			140150	<i>Doronicum plantagineum</i> L.
140150	N	<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			140160	<i>Doronicum plantagineum</i> aggr.
<i>Dorycnium</i> Mill. (FABACEAE)				
140200	I	<i>Dorycnium germanicum</i> (Gremli) Rikli		
140300	I	<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.		
<i>Draba</i> L. (BRASSICACEAE)				
140500	I	<i>Draba aizoides</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			140550	<i>Draba aizoides</i> L. subsp. <i>aizoides</i>
140550	I	<i>Draba aizoides</i> L. subsp. <i>aizoides</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>D. a.</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl & Gutermann aus den Ostalpen und Karpaten gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>D. a.</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl & Gutermann des Alpes orientales et des Carpates. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			140500	<i>Draba aizoides</i> L.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
140700	I	<i>Draba dubia</i> Suter		
140800	I	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen		
140900	I	<i>Draba hoppeana</i> Rchb.		
141000	I	<i>Draba incana</i> L.		
141100	I	<i>Draba ladina</i> Braun-Blanq.		
141200	I	<i>Draba muralis</i> L.		
141300	I	<i>Draba nemorosa</i> L.		
141400	I	<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.		
141550	I	<i>Draba thomasi</i> W. D. J. Koch		
141600	I	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.		
<i>Dracocephalum</i> L. (LAMIACEAE)				
141700	I	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.		
141800	I	<i>Dracocephalum ruyschiana</i> L.		
<i>Dracunculus</i> Mill. (ARACEAE)				
141900	N	<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott		
<i>Drosera</i> L. (DROSERACEAE)				
142000	I	<i>Drosera anglica</i> Huds.		
142100	I	<i>Drosera intermedia</i> Hayne		
142400	I	<i>Drosera ×obovata</i> Mert. & W. D. J. Koch	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>D. rotundifolia</i> L. × <i>D. anglica</i> Huds.	Hybride issu du croisement de <i>D. rotundifolia</i> L. × <i>D. anglica</i> Huds.
142300	I	<i>Drosera rotundifolia</i> L.		
<i>Dryas</i> L. (ROSACEAE)				
142500	I	<i>Dryas octopetala</i> L.		
<i>Dryopteris</i> Adans. (DRYOPTERIDACEAE)				
142600	I	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
142650			<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>affinis</i>	
142700			<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	
142730			<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>cambrensis</i> Fraser-Jenk.	
142760			<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>pseudodisjuncta</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.	
142650	I	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>affinis</i>	Das Taxon wird von Euro+Med auf der Rangstufe der Art behandelt, der taxonomische Wert ist aber umstritten (siehe z. B. die Zusammenfassung der Problematik in Tison & de Foucault 2014). [40],[124]	Taxon considéré au rang d'espèce par Euro+Med, mais valeur taxonomique contestée (voir p. ex. le résumé de la problématique dans Tison & de Foucault 2014). [40],[124]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
142600			<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	
142700	I	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	Das Taxon wird von Euro+Med auf der Rangstufe der Art behandelt, der taxonomische Wert ist aber umstritten (siehe z. B. die Zusammenfassung der Problematik in Tison & de Foucault 2014). [40],[124]	Taxon considéré au rang d'espèce par Euro+Med, mais valeur taxonomique contestée (voir p. ex. le résumé de la problématique dans Tison & de Foucault 2014). [40],[124]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
142600			<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
142730	I	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>cambrensis</i> Fraser-Jenk.	Das Taxon wird von Euro+Med auf der Rangstufe der Art behandelt, der taxonomische Wert ist aber umstritten (siehe z. B, die Zusammenfassung der Problematik in Tison & de Foucault 2014). [40],[124]	Taxon considéré au rang d'espèce par Euro+Med, mais valeur taxonomique contestée (voir p. ex. le résumé de la problématique dans Tison & de Foucault 2014). [40],[124]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 142600 <i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	
142760	I	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>pseudodisjuncta</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.	Das Taxon wird von Euro+Med auf der Rangstufe der Art behandelt, der taxonomische Wert ist aber umstritten (siehe z. B, die Zusammenfassung der Problematik in Tison & de Foucault 2014). [40],[124]	Taxon considéré au rang d'espèce par Euro+Med, mais valeur taxonomique contestée (voir p. ex. le résumé de la problématique dans Tison & de Foucault 2014). [40],[124]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 142600 <i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	
143100	I	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H. P. Fuchs		
143200	I	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray		
143350	I	<i>Dryopteris dilatata</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 143300 <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray 143400 <i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	
143300	I	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 143350 <i>Dryopteris dilatata</i> aggr.	
143400	I	<i>Dryopteris expansa</i> (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 143350 <i>Dryopteris dilatata</i> aggr.	
143500	I	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott		
143700	I	<i>Dryopteris remota</i> (Döll) Druce		
143900	I	<i>Dryopteris villarii</i> (Bellardi) Schinz & Thell.		
<i>Duchesnea</i> Sm. (ROSACEAE)				
144000	N	<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke		
<i>Ecballium</i> A. Rich. (CUCURBITACEAE)				
144030	N	<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A. Rich.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
<i>Echinochloa</i> P. Beauv. (POACEAE)				
144050	N	<i>Echinochloa colonum</i> (L.) Link	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Das aus Asien stammende Gras gilt bereits in verschiedenen Ländern als invasiv. [51],[136]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette graminée originaire d'Asie est déjà invasive dans plusieurs pays limitrophes. [51],[136]
144100	A	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Echinocystis</i> Torr. & A. Gray (CUCURBITACEAE)				
144150	lim	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) Torr. & A. Gray	Neu aufgenommenener Neophyt für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
<i>Echinops</i> L. (ASTERACEAE)				
144220	N	<i>Echinops bannaticus</i> Schrad.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
144250	N	<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
144270	lim	<i>Echinops ritro</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
144300	I	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.		
<i>Echium</i> L. (BORAGINACEAE)				
144400	lim	<i>Echium italicum</i> L.		
144450	N	<i>Echium plantagineum</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
144500	I	<i>Echium vulgare</i> L.		
<i>Elaeagnus</i> L. (ELAEGNACEAE)				
144530	N	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
144550	N	<i>Elaeagnus pungens</i> Thunb.		
<i>Elatine</i> L. (ELATINACEAE)				
144600	A	<i>Elatine alsinastrum</i> L.		
144700	I	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.		
144800	I	<i>Elatine hydropiper</i> L.		
144900	lim	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr		
<i>Eleocharis</i> R. Br. (CYPERACEAE)				
145000	I	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.		
145100	I	<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) C. Presl	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
145200	I	<i>Eleocharis austriaca</i> Hayek		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 145705 <i>Eleocharis palustris</i> aggr.	
145300	lim	<i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch		
145400	I	<i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 145705 <i>Eleocharis palustris</i> aggr.	
145550	N	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schult.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
145600	I	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
145705	I	<i>Eleocharis palustris</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			145200 <i>Eleocharis austriaca</i> Hayek	
			145400 <i>Eleocharis mamillata</i> H. Lindb.	
			145700 <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	
			146000 <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	
145700	I	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			145705 <i>Eleocharis palustris</i> aggr.	
145900	I	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz		
146000	I	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			145705 <i>Eleocharis palustris</i> aggr.	
<i>Eleusine</i> Gaertn. (POACEAE)				
146100	N	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.		
146150	lim	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
<i>Elodea</i> Michx. (HYDROCHARITACEAE)				
146200	N	<i>Elodea canadensis</i> Michx.		
146300	N	<i>Elodea densa</i> (Planch.) Casp.		
146400	N	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H. St. John		
<i>Elymus</i> L. (POACEAE)				
146450	I	<i>Elymus athericus</i> (Link) Kerguelen		
146460	I	<i>Elymus caninus</i> (L.) L.		
146530	I	<i>Elymus helveticus</i> Schmid-Holl.	Die Art wurde erst 2010 von Schmid-Holliger in den Berner Alpen entdeckt und 2011 beschrieben und publiziert. [108]	Cette espèce a été découverte en 2010 dans les Alpes bernoises par Schmid-Holliger, puis décrite et publiée en 2011 par le même auteur. [108]
146550	I	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis		
146555	N	<i>Elymus obtusiflorus</i> (DC.) Conert	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die südeuropäische Gras ist wohl durch Ansaaten in die Schweiz gelangt und breitet sich in warmen Regionen (v.a. Südschweiz) aus.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette graminée originaire du sud de l'Europe est probablement arrivée en Suisse par ensemencement et se répand dans les régions chaudes (principalement le sud de la Suisse).
146560	I	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould		
<i>Elyna</i> Schrad. (CYPERACEAE)				
146600	I	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Empetrum</i> L. (ERICACEAE)				
146795	I	<i>Empetrum nigrum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			146900 <i>Empetrum nigrum</i> subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher	
			146800 <i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	
146900	I	<i>Empetrum nigrum</i> subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Böcher		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			146795 <i>Empetrum nigrum</i> L.	
146800	I	<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			146795 <i>Empetrum nigrum</i> L.	
<i>Ephedra</i> L. (EPHEDRACEAE)				
147000	I	<i>Ephedra helvetica</i> C. A. Mey.		
<i>Epilobium</i> L. (ONAGRACEAE)				
147300	I	<i>Epilobium alpestre</i> (Jacq.) Krock.		
147500	I	<i>Epilobium alsinifolium</i> Vill.		
147600	I	<i>Epilobium anagallidifolium</i> Lam.		
147700	I	<i>Epilobium angustifolium</i> L.		
147800	N	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.		
147900	I	<i>Epilobium collinum</i> C. C. Gmel.		
148000	I	<i>Epilobium dodonaei</i> Vill.		
148100	I	<i>Epilobium duriaei</i> Godr.		
148200	I	<i>Epilobium fleischeri</i> Hochst.		
148300	I	<i>Epilobium hirsutum</i> L.		
148500	I	<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri		
148600	I	<i>Epilobium montanum</i> L.		
148700	I	<i>Epilobium nutans</i> F. W. Schmidt		
148800	I	<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
148900	I	<i>Epilobium palustre</i> L.		
149000	I	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.		
149100	I	<i>Epilobium roseum</i> Schreb.		
149195	I	<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			149300 <i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lamyi</i> (F. W. Schultz) Nyman	
			149200 <i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	
149300	I	<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lamyi</i> (F. W. Schultz) Nyman		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			149195 <i>Epilobium tetragonum</i> L.	
149200	I	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			149195 <i>Epilobium tetragonum</i> L.	
<i>Epimedium</i> L. (BERBERIDACEAE)				
149400	N	<i>Epimedium alpinum</i> L.		
149450	N	<i>Epimedium pinnatum</i> Fisch.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Epipactis</i> Zinn (ORCHIDACEAE)				
149600	I	<i>Epipactis atrorubens</i> Besser		
149650	I	<i>Epipactis distans</i> Arv.-Touv.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			149800 <i>Epipactis helleborine</i> aggr.	
149655	I	<i>Epipactis fageticola</i> (C. E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. Erst als neue Art <i>E. stellifera</i> Di Antonio & Veya identifiziert, hat sie sich letztlich als Synonym herausgestellt. [35]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. A d'abord été identifié comme une nouvelle espèce <i>E. stellifera</i> Di Antonio & Veya, qui s'est finalement avérée être un synonyme. [35]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			149800 <i>Epipactis helleborine</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
149800	I	<i>Epipactis helleborine</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 149650 <i>Epipactis distans</i> Arv.-Touv. 149655 <i>Epipactis fageticola</i> (C. E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers 149660 <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz 150000 <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery 150150 <i>Epipactis muelleri</i> Godfery 150350 <i>Epipactis placentina</i> Bongiorno & Grünanger 150450 <i>Epipactis rhodanensis</i> Gévaudan & Robatsch	
149660	I	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 149800 <i>Epipactis helleborine</i> aggr.	
150000	I	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 149800 <i>Epipactis helleborine</i> aggr.	
150100	I	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.		
150150	I	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 149800 <i>Epipactis helleborine</i> aggr.	
150300	I	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz		
150350	I	<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno & Grünanger	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 149800 <i>Epipactis helleborine</i> aggr.	
150400	I	<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Im SISF-2 noch als Synonym von <i>E. viridiflora</i> Krock. aufgeführt. Der bisher als Synonym verwendete Name wurde seither konserviert (prop. nomen conservandum n°1702) und wird daher von der Checklist als der gültige Name übernommen. [80],[94]	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. <i>E. purpurata</i> Sm. était encore considéré comme un synonyme d' <i>E. viridiflora</i> Krock. dans ISFS-2. Le nom <i>E. purpurata</i> a depuis été conservé (prop. nomen conservandum n° 1702), raison pour laquelle l'espèce a été renommée. [80],[94]
150450	I	<i>Epipactis rhodanensis</i> Gévaudan & Robatsch	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 149800 <i>Epipactis helleborine</i> aggr.	
<i>Epipogium</i> Borkh. (ORCHIDACEAE)				
150500	I	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.		
<i>Equisetum</i> L. (EQUISETACEAE)				
150600	I	<i>Equisetum arvense</i> L.		
150700	I	<i>Equisetum fluviatile</i> L.		
150800	I	<i>Equisetum hyemale</i> L.		
151650	I	<i>Equisetum ×moorei</i> Newman	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>E. hyemale</i> L. × <i>E. ramosissimum</i> Desf.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>E. hyemale</i> L. × <i>E. ramosissimum</i> Desf.
151100	I	<i>Equisetum palustre</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
151200	I	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.		
151300	I	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.		
151400	I	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.		
151500	I	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.		
151700	I	<i>Equisetum</i> × <i>trachyodon</i> A. Braun	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>E. hyemale</i> L. × <i>E. variegatum</i> Schleich.	Hybride issu du croisement de <i>E. hyemale</i> L. × <i>E. variegatum</i> Schleich.
151600	I	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich.		
<i>Eragrostis</i> Wolf (POACEAE)				
151750	N	<i>Eragrostis barrelieri</i> Daveau	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Südeuropäische Art, die sich in den wärmsten Regionen auszubreiten beginnt. [2],[105]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire du sud de l'Europe ayant tendance à se répandre dans les régions les plus chaudes. [2],[105]
151800	A	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Janch.		
151830	N	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Stammt aus dem südlichen Afrika und breitet sich heute bis in die warmgemäßigten Breiten aus.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire de l'Afrique australe, qui se répand aujourd'hui sous nos latitudes tempérées, dans les régions les plus chaudes.
151860	N	<i>Eragrostis lugens</i> Nees	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Ursprünglich in Nord- und Südamerika.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire d'Amérique du Nord et du Sud.
151950	N	<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Bei Röthlisberger (2005) unter dem Namen <i>E. neomexicana</i> Vasey aufgeführt. Stammt aus Nord- und Zentralamerika. [105]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire d'Amérique du Nord et centrale. Présente sous le nom <i>E. neomexicana</i> Vasey dans Röthlisberger (2005). [105]
152000	ni	<i>Eragrostis minor</i> Host		
152050	N	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.		
152070	N	<i>Eragrostis parviflora</i> (R. Br.) Trin.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Stammt aus Australien.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire d'Australie.
152080	N	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Stammt aus Nordamerika. [2],[105]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire d'Amérique du Nord. [2],[105]
152100	A	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	[105]	[105]
152130	NC	<i>Eragrostis tef</i> (Zuccagni) Trotter	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Selten aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et rarement naturalisée.
152160	N	<i>Eragrostis virescens</i> J. Presl	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Nahe verwandt mit <i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link und oft nur als Unterart derselben angesehen. Stammt aus Nord- und Zentralamerika. [2],[105]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce proche d' <i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link et parfois considérée comme simple sous-espèce de cette dernière. Originaire d'Amérique du Nord et centrale. [2],[105]
<i>Eranthis</i> Salisb. (RANUNCULACEAE)				
152200	A	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Erica</i> L. (ERICACEAE)				
152300	lim	<i>Erica arborea</i> L.		
152400	I	<i>Erica carnea</i> L.		
152600	N	<i>Erica tetralix</i> L.		
152700	I	<i>Erica vagans</i> L.		
<i>Erigeron</i> L. (ASTERACEAE)				
153300	I	<i>Erigeron acris</i> L.	Korrigierter Name: Das falsch geschriebene <i>acer</i> wurde zu <i>acris</i> korrigiert. Dies stimmt dem Internationalen Code der Nomenklatur ICN (Art. 62.1) überein, der <i>Erigeron</i> als männlichen Namen betrachtet, und entspricht auch der Anwendung des Lateins in der Botanik, wo das Adjektiv <i>acris</i> für männliche und weibliche Namen gleich geschrieben wird (Stearn 1994:93). Der Name wurde in seiner korrekten Schreibweise bisher als Synonym geführt. [120]	Nom corrigé : correction de l'épithète spécifique <i>acer</i> pour <i>acris</i> , conformément au Code de nomenclature ICN (art. 62.1) qui considère <i>Erigeron</i> comme un nom masculin et à l'usage du latin botanique qui veut que l'adjectif <i>acris</i> s'emploie aussi bien au masculin qu'au féminin. Le nom correctement orthographié était considéré précédemment comme un synonyme. [120]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
153350		<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>acris</i>		
153400		<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>angulosus</i> (Gaudin) Vacc.		
153500		<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>politus</i> (Fr.) H. Lindb.		
153550		<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>serotinus</i> (Weihe) Greuter		
153350	I	<i>Erigeron acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Neues Konzept: die Unterart ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da eine oder mehrere Unterarten abgetrennt wurde. Bisher nicht von subsp. <i>serotinus</i> unterschieden. Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart). Das falsch geschriebene <i>acer</i> wurde zu <i>acris</i> korrigiert (die Schreibweise wurde bisher als Synonym geführt).	Nouvelle conception taxonomique : la sous-espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins une sous-espèce en a été séparée. Ce taxon n'était pas distingué de la sous-espèce <i>serotinus</i> jusqu'ici. Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). Correction orthographique de l'épithète erroné <i>acer</i> pour <i>acris</i> . Le nom correctement orthographié était considéré précédemment comme un synonyme.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
153300		<i>Erigeron acris</i> L.		
153400	I	<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>angulosus</i> (Gaudin) Vacc.	Korrigierter Name: Das falsch geschriebene <i>acer</i> wurde zu <i>acris</i> korrigiert (die Schreibweise wurde bisher als Synonym geführt).	Nom corrigé : correction orthographique de l'épithète erroné <i>acer</i> pour <i>acris</i> . Le nom correctement orthographié était considéré précédemment comme un synonyme.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
153300		<i>Erigeron acris</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
153500	I	<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>politus</i> (Fr.) H. Lindb.	Korrigierter Name: Das falsch geschriebene <i>acer</i> wurde zu <i>acris</i> korrigiert (die Schreibweise wurde bisher als Synonym geführt).	Nom corrigé : correction orthographique de l'épithète erroné <i>acer</i> pour <i>acris</i> . Le nom correctement orthographié était considéré précédemment comme un synonyme.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			153300 <i>Erigeron acris</i> L.	
153550	I	<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>serotinus</i> (Weihe) Greuter	Neue Unterart: Die Unterart wurde von subsp. <i>acris</i> gemäss SISF-2 abgetrennt.	Nouvelle sous-espèce : la sous-espèce a été séparée de la subsp. <i>acris</i> sensu ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			153300 <i>Erigeron acris</i> L.	
153650	I	<i>Erigeron alpinus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			153600 <i>Erigeron alpinus</i> L.	
			154500 <i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.	
			154700 <i>Erigeron neglectus</i> A. Kern.	
			155000 <i>Erigeron uniflorus</i> L.	
153600	I	<i>Erigeron alpinus</i> L.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			153650 <i>Erigeron alpinus</i> aggr.	
153800	N	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			153900 <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	
			153950 <i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	
153900	N	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			153800 <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	
153950	N	<i>Erigeron annuus</i> subsp. <i>septentrionalis</i> (Fernald & Wiegand) Wagenitz	Neues Konzept: Die Unterart ist gegenüber SISF-2 weiter gefasst und enthält neu auch <i>E. annuus</i> subsp. <i>strigosus</i> (Willd.) Wagenitz.	Nouvelle conception taxonomique : la sous-espèce est considérée dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>E. annuus</i> subsp. <i>strigosus</i> (Willd.) Wagenitz.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			153800 <i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	
154200	I	<i>Erigeron atticus</i> Vill.		
154400	I	<i>Erigeron gaudinii</i> Brügger		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
154500	I	<i>Erigeron glabratus</i> Bluff & Fingerh.	153650	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Erigeron alpinus</i> aggr.
154600	N	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC.		
154700	I	<i>Erigeron neglectus</i> A. Kern.	153650	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Erigeron alpinus</i> aggr.
155000	I	<i>Erigeron uniflorus</i> L.	153650	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Erigeron alpinus</i> aggr.
<i>Erinus</i> L. (PLANTAGINACEAE)				
155100	I	<i>Erinus alpinus</i> L.		
<i>Eriobotrya</i> Lindl. (ROSACEAE)				
155150	NC	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.		
<i>Eriophorum</i> L. (CYPERACEAE)				
155200	I	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck.		
155300	I	<i>Eriophorum gracile</i> Roth		
155400	I	<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe		
155500	I	<i>Eriophorum scheuchzeri</i> Hoppe		
155600	I	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.		
<i>Eritrichium</i> Gaudin (BORAGINACEAE)				
155700	I	<i>Eritrichium nanum</i> (L.) Gaudin		
<i>Erodium</i> L'Hér. (GERANIACEAE)				
155900	N	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Hér.		
156000	I	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Enthält neu auch <i>Erodium pilosum</i> auct.	Nouvelle conception taxonomique: le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>Erodium pilosum</i> auct.
156200	N	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér.		
<i>Erophila</i> DC. (BRASSICACEAE)				
156500	I	<i>Erophila praecox</i> (Steven) DC.	156700	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Erophila verna</i> aggr.
156550	I	<i>Erophila spathulata</i> Läng	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Stammt aus der Überarbeitung und präziseren Fassung der Artengruppe <i>E. verna</i> . [2]	Nouveau taxon: nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Ce taxon est issu de la révision et du découpage taxonomique plus fin du complexe d' <i>E. verna</i> . [2]
			156700	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Erophila verna</i> aggr.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
156700	I	<i>Erophila verna</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 156500 <i>Erophila praecox</i> (Steven) DC. 156550 <i>Erophila spathulata</i> Láng 156590 <i>Erophila verna</i> (L.) DC.	
156590	I	<i>Erophila verna</i> (L.) DC.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>E. spathulata</i> Láng abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>E. spathulata</i> Láng est maintenant un taxon distingué.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 156700 <i>Erophila verna</i> aggr.	
<i>Eruca</i> Mill. (BRASSICACEAE)				
156800	AC	<i>Eruca sativa</i> Mill.		
<i>Erucastrum</i> C. Presl (BRASSICACEAE)				
157000	I	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O. E. Schulz		
157100	I	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> (Poir.) O. E. Schulz		
<i>Eryngium</i> L. (APIACEAE)				
157200	I	<i>Eryngium alpinum</i> L.		
157300	I	<i>Eryngium campestre</i> L.		
157350	N	<i>Eryngium giganteum</i> M. Bieb.		
<i>Erysimum</i> L. (BRASSICACEAE)				
157400	I	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.		
157500	N	<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz		
157530	lim	<i>Erysimum crassistylum</i> C. Presl	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [93]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [93]
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 157560 <i>Erysimum crassistylum</i> subsp. <i>verresianum</i> Peccenini & Polatschek	
157560	lim	<i>Erysimum crassistylum</i> subsp. <i>verresianum</i> Peccenini & Polatschek	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>E. c.</i> C. Presl subsp. <i>crassistylum</i> aus Kalabrien gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [93]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>E. c.</i> C. Presl subsp. <i>crassistylum</i> de Calabre. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [93]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 157530 <i>Erysimum crassistylum</i> C. Presl	
157600	lim	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.		
158050	lim	<i>Erysimum insubricum</i> Peccenini & Polatschek	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [93]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [93]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 158500 <i>Erysimum rhaeticum</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
158100	lim	<i>Erysimum jugicola</i> Jord.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 158500 <i>Erysimum rhaeticum</i> aggr.	
158200	I	<i>Erysimum ochroleucum</i> (Schleich.) DC.		
158400	N	<i>Erysimum repandum</i> L.		
158500	I	<i>Erysimum rhaeticum</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Kleinarten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>E. rhaeticum</i> (Hornem.) DC. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles petites espèces supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>E. rhaeticum</i> (Hornem.) DC. a été transformé en agrégat.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 158050 <i>Erysimum insubricum</i> Peccenini & Polatschek 158100 <i>Erysimum jugicola</i> Jord. 158490 <i>Erysimum rhaeticum</i> (Hornem.) DC. 158600 <i>Erysimum sylvestre</i> (Crantz) Scop.	
158490	I	<i>Erysimum rhaeticum</i> (Hornem.) DC.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>E. insubricum</i> Peccenini & Polatschek, <i>E. jugicola</i> Jord. und <i>E. sylvestre</i> (Crantz) Scop. abgetrennt wurden. [92],[93]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>E.</i> <i>insubricum</i> Peccenini & Polatschek, <i>E.</i> <i>jugicola</i> Jord. et <i>E. sylvestre</i> (Crantz) Scop. sont aujourd'hui des taxons distingués. [92],[93]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 158500 <i>Erysimum rhaeticum</i> aggr.	
158600	N	<i>Erysimum sylvestre</i> (Crantz) Scop.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 158500 <i>Erysimum rhaeticum</i> aggr.	
158700	I	<i>Erysimum virgatum</i> Roth		
<i>Erythronium</i> L. (LILIACEAE)				
158800	I	<i>Erythronium dens-canis</i> L.		
<i>Eschscholzia</i> Cham. (PAPAVERACEAE)				
158850	NC	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Euclidium</i> R. Br. (BRASSICACEAE)				
158900	N	<i>Euclidium syriacum</i> (L.) R. Br.		
<i>Euonymus</i> L. (CELASTRACEAE)				
159000	I	<i>Euonymus europaeus</i> L.		
159030	NC	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
159050	N	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.		
159100	I	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Mill.		
159200	lim	<i>Euonymus verrucosus</i> Scop.		
<i>Eupatorium</i> L. (ASTERACEAE)				
159300	I	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Euphorbia</i> L. (EUPHORBIACEAE)				
159400	I	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.		
159500	lim	<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.		
159600	I	<i>Euphorbia carniolica</i> Jacq.		
159700	N	<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			160610 <i>Euphorbia maculata</i> aggr.	
159800	I	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.		
159850	N	<i>Euphorbia davidii</i> Subils	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
159900	I	<i>Euphorbia dulcis</i> L.		
159950	ni	<i>Euphorbia esula</i> L.	Neues Taxon: möglicherweise selbständig in die Schweiz eingewandert («neo-indigen»). [2]	Nouveau taxon : taxon ayant récemment migré en Suisse, à priori de façon naturelle (néo-indigène). [2]
160000	A	<i>Euphorbia exigua</i> L.		
160100	A	<i>Euphorbia falcata</i> L.		
160200	A	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.		
160300	N	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			160610 <i>Euphorbia maculata</i> aggr.	
160400	N	<i>Euphorbia lathyris</i> L.		
160610	N	<i>Euphorbia maculata</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		159700	<i>Euphorbia chamaesyce</i> L.	
		160300	<i>Euphorbia humifusa</i> Willd.	
		160600	<i>Euphorbia maculata</i> L.	
		160630	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	
		161100	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	
		161430	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	
		161460	<i>Euphorbia serpyllifolia</i> Pers.	
160600	N	<i>Euphorbia maculata</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			160610 <i>Euphorbia maculata</i> aggr.	
160630	N	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			160610 <i>Euphorbia maculata</i> aggr.	
160650	NC	<i>Euphorbia myrsinites</i> L.		
160700	N	<i>Euphorbia nutans</i> Lag.		
160800	I	<i>Euphorbia palustris</i> L.		
160900	A	<i>Euphorbia peplus</i> L.		
161000	I	<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.		
161100	N	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			160610 <i>Euphorbia maculata</i> aggr.	
161200	N	<i>Euphorbia segetalis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
161250	I	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
161300	I	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck. subsp. <i>seguieriana</i>	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Enthält <i>E. seguieriana</i> subsp. <i>loiseleurii</i> sensu Aeschimann & Burdet welche lediglich einer Kümmerform des Typus entspricht. <i>E. seguieriana</i> subsp. <i>loiseleurii</i> (Rouy) Greuter & Burdet ist ein für den ausserhalb des Gebietes der Checklist 2017 gelegenen Mont Ventoux endemisches Taxon. Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart). Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [124]	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>E. seguieriana</i> subsp. <i>loiseleurii</i> sensu Aeschimann & Burdet qui n'est qu'une forme rabougrie du type. <i>E. seguieriana</i> subsp. <i>loiseleurii</i> (Rouy) Greuter & Burdet est un taxon endémique du Mont Ventoux, externe à la dition de la Checklist 2017. Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [124]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
161250		<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.		
161430	N	<i>Euphorbia serpens</i> Kunth	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
160610		<i>Euphorbia maculata</i> aggr.		
161460	N	<i>Euphorbia serpyllifolia</i> Pers.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
160610		<i>Euphorbia maculata</i> aggr.		
161500	lim	<i>Euphorbia serrata</i> L.		
161600	I	<i>Euphorbia stricta</i> L.		
161700	lim	<i>Euphorbia variabilis</i> Ces.		
161800	I	<i>Euphorbia verrucosa</i> L.		
161900	N	<i>Euphorbia virgata</i> Waldst. & Kit.		
<i>Euphrasia</i> L. (OROBANCHACEAE)				
162000	I	<i>Euphrasia alpina</i> Lam.		
162200	I	<i>Euphrasia christii</i> Grelli		
162300	I	<i>Euphrasia cisalpina</i> Pugsley		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
162350	lim	<i>Euphrasia cuspidata</i> Host	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
162500	I	<i>Euphrasia hirtella</i> Reut.		
162750	I	<i>Euphrasia minima</i> Schleich.		
163000	I	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr.		
163100	I	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.		
163150	I	<i>Euphrasia picta</i> Wimm.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
163300		<i>Euphrasia picta</i> subsp. <i>arguta</i> (F. Towns.) Yeo		
163200		<i>Euphrasia picta</i> Wimm. subsp. <i>picta</i>		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
163850		<i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.		
163300	I	<i>Euphrasia picta</i> subsp. <i>arguta</i> (F. Towns.) Yeo		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
163150		<i>Euphrasia picta</i> Wimm.		
163850		<i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.		
163200	I	<i>Euphrasia picta</i> Wimm. subsp. <i>picta</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
163150		<i>Euphrasia picta</i> Wimm.		
163850		<i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.		
163250	lim	<i>Euphrasia portae</i> Wettst.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
163850	I	<i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
163150		<i>Euphrasia picta</i> Wimm.		
163300		<i>Euphrasia picta</i> subsp. <i>arguta</i> (F. Towns.) Yeo		
163200		<i>Euphrasia picta</i> Wimm. subsp. <i>picta</i>		
163450		<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne		
163700		<i>Euphrasia rostkoviana</i> subsp. <i>campestris</i> (Jord.) Wettst.		
163800		<i>Euphrasia rostkoviana</i> subsp. <i>montana</i> (Jord.) Wettst.		
163500		<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne subsp. <i>rostkoviana</i>		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
163450	I	<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			163700 <i>Euphrasia rostkoviana</i> subsp. <i>campestris</i> (Jord.) Wettst.	
			163800 <i>Euphrasia rostkoviana</i> subsp. <i>montana</i> (Jord.) Wettst.	
			163500 <i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne subsp. <i>rostkoviana</i>	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			163850 <i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	
163700	I	<i>Euphrasia rostkoviana</i> subsp. <i>campestris</i> (Jord.) Wettst.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			163850 <i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	
			163450 <i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	
163800	I	<i>Euphrasia rostkoviana</i> subsp. <i>montana</i> (Jord.) Wettst.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			163850 <i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	
			163450 <i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	
163500	I	<i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne subsp. <i>rostkoviana</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			163850 <i>Euphrasia rostkoviana</i> aggr.	
			163450 <i>Euphrasia rostkoviana</i> Hayne	
163900	I	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Hoppe		
164000	I	<i>Euphrasia stricta</i> J. F. Lehm.		
164200	lim	<i>Euphrasia tricuspidata</i> L.		
<i>Fagopyrum</i> Mill. (POLYGONACEAE)				
164700	AC	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench		
164800	AC	<i>Fagopyrum tataricum</i> (L.) Gaertn.		
<i>Fagus</i> L. (FAGACEAE)				
165000	I	<i>Fagus sylvatica</i> L.		
<i>Falcaria</i> Fabr. (APIACEAE)				
165100	A	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Fallopia Adans. (POLYGONACEAE)				
165150	N	<i>Fallopia aubertii</i> (L. Henry) Holub		
165200	A	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve		
165300	I	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub		
Ferulago W. D. J. Koch (APIACEAE)				
165350	N	<i>Ferulago campestris</i> (Besser) Grecescu	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
Festuca L. (POACEAE)				
165400	I	<i>Festuca acuminata</i> Gaudin		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 171800 <i>Festuca varia</i> aggr.	
165450	I	<i>Festuca airoides</i> Lam.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
165600	lim	<i>Festuca alpestris</i> Roem. & Schult.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 171800 <i>Festuca varia</i> aggr.	
165700	I	<i>Festuca alpina</i> Suter		
165800	I	<i>Festuca altissima</i> All.		
165900	I	<i>Festuca amethystina</i> L.		
166100	I	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 166200 <i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i> 166400 <i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>fenas</i> (Lag.) Arcang. 166500 <i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>uechtriziana</i> (Wiesb.) Hegi	
166200	I	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 166100 <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	
166400	N	<i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>fenas</i> (Lag.) Arcang.	Südeuropäische Sippe. In der Schweiz vorübergehend, vermutlich aus Ansaaten.	Taxon originaire du sud de l'Europe. Probablement arrivé en Suisse à partir d'ensemencements.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 166100 <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
166500	N	<i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>uechtriziana</i> (Wiesb.) Hegi	Westeuropäische Sippe. In der Schweiz vorübergehend, vermutlich aus Ansaaten.	Taxon originaire du l'ouest de l'Europe. Probablement arrivé en Suisse à partir d'ensemencements.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 166100 <i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	
166550	I	<i>Festuca brevipila</i> R. Tracey		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 171690 <i>Festuca valesiaca</i> aggr.	
166560	lim	<i>Festuca burgundiana</i> Auquier & Kerguélen	Südwesteuropäische Gebirgsart, die gerade noch knapp im Westen des Bearbeitungsgebietes beobachtet wurde. [124]	Espèce des montagnes du sud-ouest de l'Europe, à peine observée à l'ouest de la dition. [124]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 171690 <i>Festuca valesiaca</i> aggr.	
166650	lim	<i>Festuca cinerea</i> Vill.	Südalpin-apenninische Art.	Espèce des Alpes méridionales et des Apennins.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
167250	I	<i>Festuca filiformis</i> Pourr.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
167300	lim	<i>Festuca flavescens</i> Bellardi		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 171800 <i>Festuca varia</i> aggr.	
167400	I	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.		
167450	lim	<i>Festuca gracilior</i> (Hack.) Markgr.-Dann.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
167500	I	<i>Festuca guestfalica</i> Boenn.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
167650	I	<i>Festuca halleri</i> aggr.	Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde vom Aggregat entfernt. Das Aggregat ist durch die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 definiert.	Suppression de l'expression « auct. » ou « auct. helv. » du nom de l'agrégat. La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
			– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 167600 <i>Festuca halleri</i> All. 167620 <i>Festuca halleri</i> All. subsp. <i>halleri</i> 168000 <i>Festuca intercedens</i> (Hack.) Lüdi 169400 <i>Festuca pseudodura</i> Steud. 170900 <i>Festuca stenantha</i> (Hack.) K. Richt.	
167600	I	<i>Festuca halleri</i> All.		
			– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 167620 <i>Festuca halleri</i> All. subsp. <i>halleri</i> – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 167650 <i>Festuca halleri</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
167620	I	<i>Festuca halleri</i> All. subsp. <i>halleri</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die andere Unterart, <i>F. halleri</i> subsp. <i>scardica</i> Grieseb. kommt nur in den Gebirgen Albaniens und Montenegros vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. L'autre sous-espèce <i>F. halleri</i> subsp. <i>scardica</i> Grieseb. occupe les montagnes de l'Albanie et du Monténégro. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 167650 <i>Festuca halleri</i> aggr. 167600 <i>Festuca halleri</i> All.	
167770	I	<i>Festuca heteromalla</i> Pourr.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr.	
167800	I	<i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Auquier		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
167900	I	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.		
168000	I	<i>Festuca intercedens</i> (Hack.) Lüdi		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 167650 <i>Festuca halleri</i> aggr.	
168150	I	<i>Festuca laevigata</i> Gaudin	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 168170 <i>Festuca laevigata</i> subsp. <i>crassifolia</i> (Gaudin) Kerguelen & Plonka 168160 <i>Festuca laevigata</i> Gaudin subsp. <i>laevigata</i>	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
168170	I	<i>Festuca laevigata</i> subsp. <i>crassifolia</i> (Gaudin) Kerguelen & Plonka		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168150 <i>Festuca laevigata</i> Gaudin 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
168160	I	<i>Festuca laevigata</i> Gaudin subsp. <i>laevigata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168150 <i>Festuca laevigata</i> Gaudin 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
168180	I	<i>Festuca lemanii</i> Bastard		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.
168195	lim	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K. Richt.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>Festuca hervieri</i> (St.-Yves) Patzke gemäss SISF-2.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>Festuca hervieri</i> (St.-Yves) Patzke sensu ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 171690 <i>Festuca valesiaca</i> aggr.	
168250	I	<i>Festuca melanopsis</i> Foggi & al.		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 172100 <i>Festuca violacea</i> aggr.
168300	I	<i>Festuca nigrescens</i> Lam.		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr.
168400	I	<i>Festuca norica</i> (Hack.) K. Richt.		
168590	I	<i>Festuca ovina</i> aggr.	Neues taxonomisches Konzept: Das Aggregat ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>F. burgundiana</i> Auquier & Kerguélen neu dem Aggregat <i>F. valesiaca</i> aggr. zugeordnet wird.	Nouvelle conception taxonomique : cet agrégat est considéré dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>F. burgundiana</i> Auquier & Kerguélen est désormais comprise dans l'agrégat <i>F. valesiaca</i> aggr.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 165450 <i>Festuca airoides</i> Lam. 166650 <i>Festuca cinerea</i> Vill. 167250 <i>Festuca filiformis</i> Pourr. 167450 <i>Festuca gracilior</i> (Hack.) Markgr.-Dann. 167500 <i>Festuca guestfalica</i> Boenn. 167800 <i>Festuca heteropachys</i> (St.-Yves) Auquier 168150 <i>Festuca laevigata</i> Gaudin 168170 <i>Festuca laevigata</i> subsp. <i>crassifolia</i> (Gaudin) Kerguélen & Plonka 168160 <i>Festuca laevigata</i> Gaudin subsp. <i>laevigata</i> 168180 <i>Festuca lemanii</i> Bastard 168500 <i>Festuca ovina</i> L. 168800 <i>Festuca pallens</i> Host 168850 <i>Festuca pallens</i> Host subsp. <i>pallens</i> 171300 <i>Festuca ticinensis</i> (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann. 172150 <i>Festuca vivipara</i> (L.) Sm.	
168500	I	<i>Festuca ovina</i> L.		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
168800	I	<i>Festuca pallens</i> Host		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			168850 <i>Festuca pallens</i> Host subsp. <i>pallens</i>	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
168850	I	<i>Festuca pallens</i> Host subsp. <i>pallens</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich in Osteuropa. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes en Europe de l'Est. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
			168800 <i>Festuca pallens</i> Host	
169000	I	<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.		
169050	lim	<i>Festuca patzkei</i> Markgr.-Dann.		
169100	I	<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			169300 <i>Festuca pratensis</i> subsp. <i>apennina</i> (De Not.) Hegi	
			169200 <i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>pratensis</i>	
169300	I	<i>Festuca pratensis</i> subsp. <i>apennina</i> (De Not.) Hegi		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			169100 <i>Festuca pratensis</i> Huds.	
169200	I	<i>Festuca pratensis</i> Huds. subsp. <i>pratensis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			169100 <i>Festuca pratensis</i> Huds.	
169400	I	<i>Festuca pseudodura</i> Steud.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			167650 <i>Festuca halleri</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
169600	I	<i>Festuca pulchella</i> Schrad.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			169800 <i>Festuca pulchella</i> subsp. <i>jurana</i> (Gren.) Markgr.-Dann.	
			169700 <i>Festuca pulchella</i> Schrad. subsp. <i>pulchella</i>	
169800	I	<i>Festuca pulchella</i> subsp. <i>jurana</i> (Gren.) Markgr.-Dann.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			169600 <i>Festuca pulchella</i> Schrad.	
169700	I	<i>Festuca pulchella</i> Schrad. subsp. <i>pulchella</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			169600 <i>Festuca pulchella</i> Schrad.	
170000	I	<i>Festuca quadriflora</i> Honck.		
170050	lim	<i>Festuca rivularis</i> Boiss.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			170200 <i>Festuca rubra</i> aggr.	
170200	I	<i>Festuca rubra</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			167770 <i>Festuca heteromalla</i> Pourr.	
			168300 <i>Festuca nigrescens</i> Lam.	
			170050 <i>Festuca rivularis</i> Boiss.	
			170100 <i>Festuca rubra</i> L.	
			170300 <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>juncea</i> (Hack.) K. Richt.	
			170250 <i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>	
			171500 <i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt.	
			171560 <i>Festuca trichophylla</i> subsp. <i>asperifolia</i> (St.-Yves) Al-Bermani	
			171550 <i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt. subsp. <i>trichophylla</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
170100	I	<i>Festuca rubra</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 170300 <i>Festuca rubra</i> subsp. <i>juncea</i> (Hack.) K. Richt. 170250 <i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr.	
170300	I	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>juncea</i> (Hack.) K. Richt.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr. 170100 <i>Festuca rubra</i> L.	
170250	I	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr. 170100 <i>Festuca rubra</i> L.	
170400	I	<i>Festuca rupicaprina</i> (Hack.) A. Kern.		
170500	I	<i>Festuca rupicola</i> Heuff.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 171690 <i>Festuca valesiaca</i> aggr.	
170600	I	<i>Festuca scabriculumis</i> (Hack.) K. Richt.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 170700 <i>Festuca scabriculumis</i> subsp. <i>luedii</i> Markgr.-Dann.	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 171800 <i>Festuca varia</i> aggr.	
170700	I	<i>Festuca scabriculumis</i> subsp. <i>luedii</i> Markgr.-Dann.	Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Unterart subsp. <i>scabriculumis</i> ist eine südwestalpine Sippe. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. La sous-espèce <i>scabriculumis</i> est une sous-espèce des Alpes sud-occidentales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170600 <i>Festuca scabriculumis</i> (Hack.) K. Richt. 171800 <i>Festuca varia</i> aggr.	
170800	lim	<i>Festuca spectabilis</i> Bertol.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
170900	I	<i>Festuca stenantha</i> (Hack.) K. Richt.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 167650 <i>Festuca halleri</i> aggr.	
171300	I	<i>Festuca ticinensis</i> (Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann.	Die von Markgraf-Danneberg 1978 im Südtessin auf Kalk beschriebene Sippe gilt als unsicher und müsste bestätigt werden. [77]	Cette espèce de formations calcaires du Tessin méridional décrite par Markgraf-Danneberg en 1978, n'a plus été mentionnée depuis. Son statut reste à éclaircir. [77]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	
171500	I	<i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 171560 <i>Festuca trichophylla</i> subsp. <i>asperifolia</i> (St.-Yves) Al-Bermani 171550 <i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt. subsp. <i>trichophylla</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr.	
171560	I	<i>Festuca trichophylla</i> subsp. <i>asperifolia</i> (St.-Yves) Al-Bermani		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr. 171500 <i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt.	
171550	I	<i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt. subsp. <i>trichophylla</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 170200 <i>Festuca rubra</i> aggr. 171500 <i>Festuca trichophylla</i> (Gaudin) K. Richt.	
171690	I	<i>Festuca valesiaca</i> aggr.	Neues taxonomisches Konzept: Das Aggregat wird gegenüber SISF-2 breiter aufgefasst, denn es enthält neu auch die Arten <i>F. burgundiana</i> Auquier & Kerguélen und <i>F. marginata</i> (Hack.) K. Richt.	Nouvelle conception taxonomique : ce nouvel agrégat est considéré dans un sens plus large que <i>F. valesiaca</i> aggr. selon ISFS-2, car il ajoute <i>F. burgundiana</i> Auquier & Kerguélen et <i>F. marginata</i> (Hack.) K. Richt. aux autres petites espèces déjà comprises.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 166550 <i>Festuca brevipila</i> R. Tracey 166560 <i>Festuca burgundiana</i> Auquier & Kerguélen 168195 <i>Festuca marginata</i> (Hack.) K. Richt. 170500 <i>Festuca rupicola</i> Heuff. 171600 <i>Festuca valesiaca</i> Gaudin	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
171600	I	<i>Festuca valesiaca</i> Gaudin	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 171690 <i>Festuca valesiaca</i> aggr.	
171800	I	<i>Festuca varia</i> aggr.	— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 165400 <i>Festuca acuminata</i> Gaudin 165600 <i>Festuca alpestris</i> Roem. & Schult. 167300 <i>Festuca flavescens</i> Bellardi 170600 <i>Festuca scabriculumis</i> (Hack.) K. Richt. 170700 <i>Festuca scabriculumis</i> subsp. <i>luedii</i> Markgr.-Dann.	
172100	I	<i>Festuca violacea</i> aggr.	— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 168250 <i>Festuca melanopsis</i> Foggi & al. 172000 <i>Festuca violacea</i> Gaudin	
172000	I	<i>Festuca violacea</i> Gaudin	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 172100 <i>Festuca violacea</i> aggr.	
172150	lim	<i>Festuca vivipara</i> (L.) Sm.	In der Schweiz bisher noch nie sicher nachgewiesen. Auch andere <i>Festuca</i> -Arten können vivipare Formen haben! — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 168590 <i>Festuca ovina</i> aggr.	La présence de l'espèce n'est pas encore confirmée en Suisse de manière certaine. D'autres espèces de <i>Festuca</i> possèdent des formes vivipares !
<i>Ficus</i> L. (MORACEAE)				
172200	A	<i>Ficus carica</i> L.		
<i>Filago</i> L. (ASTERACEAE)				
172300	I	<i>Filago arvensis</i> L.		
172400	I	<i>Filago gallica</i> L.		
172600	I	<i>Filago lutescens</i> Jord.		
172700	I	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.		
172800	I	<i>Filago pyramidata</i> L.		
172900	I	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Auf Artstufe ist der Name <i>F. germanica</i> (L.) Huds. (≡ <i>Gnaphalium germanicum</i> L. 1753) gegenüber dem Namen <i>Filago vulgaris</i> Lam. 1779 prioritär, zumal ein Vorschlag zu Konservierung des Letzteren abgelehnt wurde (prop. nomen conservandum n°2009). Da aber der Name <i>F. vulgaris</i> bereits in der Roten Liste (Bornand et al. 2016) verwendet wurde, wird er hier weitergeführt. In einer nächsten Version der Checklist wird das Taxon den korrekten Namen <i>Filago germanica</i> (L.) Huds. erhalten. [5],[19]	Au rang d'espèce, le nom <i>F. germanica</i> (L.) Huds. (≡ <i>Gnaphalium germanicum</i> L. 1753) est prioritaire sur celui de <i>Filago vulgaris</i> Lam. 1779, d'autant plus qu'une proposition de conservation du second nom (prop. nomen conservandum n° 2009) a échoué. Étant donné que le nom <i>F. vulgaris</i> est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu. Dans une prochaine version de la Checklist, le taxon portera le nom correct <i>Filago germanica</i> (L.) Huds. [5],[19]
<i>Filipendula</i> Mill. (ROSACEAE)				
173100	I	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.		
173200	I	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench		
<i>Fimbristylis</i> Vahl (CYPERACEAE)				
173300	I	<i>Fimbristylis annua</i> (All.) Roem. & Schult.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Foeniculum Mill. (APIACEAE)				
173400	AC	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 173420 <i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Bég. 173410 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i>	
173420	lim	<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Bég.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 173400 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.				
173410	AC	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 173400 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill.				
Forsythia Vahl (OLEACEAE)				
173450	NC	<i>Forsythia ×intermedia</i> Zabel		
173440	NC	<i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
Fourraea Greuter & Burdet (BRASSICACEAE)				
173500	I	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet		
Fragaria L. (ROSACEAE)				
173950	NC	<i>Fragaria ×ananassa</i> (Weston) Rozier	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>F. chiloensis</i> (L.) Weston × <i>F. virginiana</i> Mill.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>F. chiloensis</i> (L.) Weston × <i>F. virginiana</i> .
173700	I	<i>Fragaria moschata</i> Duchesne		
173800	I	<i>Fragaria vesca</i> L.		
173900	I	<i>Fragaria viridis</i> Duchesne		
Frangula Mill. (RHAMNACEAE)				
174000	I	<i>Frangula alnus</i> Mill.		
Fraxinus L. (OLEACEAE)				
174200	I	<i>Fraxinus excelsior</i> L.		
174300	I	<i>Fraxinus ornus</i> L.		
174350	N	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Fritillaria L. (LILIACEAE)				
174400	I	<i>Fritillaria meleagris</i> L.		
174450	lim	<i>Fritillaria orientalis</i> Adams	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
174500	lim	<i>Fritillaria tubaeformis</i> Gren. & Godr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Fumana</i> (Dunal) Spach (CISTACEAE)				
174600	I	<i>Fumana ericoides</i> (Cav.) Gand.		
174700	I	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.		
<i>Fumaria</i> L. (PAPAVERACEAE)				
174800	I	<i>Fumaria capreolata</i> L.		
174840	lim	<i>Fumaria densiflora</i> DC.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
174900	A	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
175000		<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>		
175100		<i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (W. D. J. Koch) Arcang.		
175000	A	<i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
174900		<i>Fumaria officinalis</i> L.		
175100	A	<i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (W. D. J. Koch) Arcang.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
174900		<i>Fumaria officinalis</i> L.		
175300	A	<i>Fumaria schleicheri</i> Soy.-Will.		
175400	A	<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.		
<i>Gagea</i> Salisb. (LILIACEAE)				
175620	I	<i>Gagea fragifera</i> (Vill.) Ehr. Bayer & G. López		
175700	I	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
175750		<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl. subsp. <i>lutea</i>		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
175750	I	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl. subsp. <i>lutea</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>G. l.</i> subsp. <i>burnatii</i> (A. Terracc.) Laínz aus dem Mittelmeerraum gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>G. l.</i> subsp. <i>burnatii</i> (A. Terracc.) Laínz de la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
175700			175700	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker Gawl.
175800	I	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.		
175900	I	<i>Gagea pratensis</i> (Pers.) Dumort.		
176000	I	<i>Gagea saxatilis</i> (Mert. & W. D. J. Koch) Schult. & Schult. f.		
176100	I	<i>Gagea villosa</i> (M. Bieb.) Sweet		
<i>Galanthus</i> L. (AMARYLLIDACEAE)				
176150	N	<i>Galanthus elwesii</i> Hook. f.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
176200	I	<i>Galanthus nivalis</i> L.		
176250	NC	<i>Galanthus woronowii</i> Losinsk.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Galega</i> L. (FABACEAE)				
176300	N	<i>Galega officinalis</i> L.		
<i>Galeopsis</i> L. (LAMIACEAE)				
176400	I	<i>Galeopsis angustifolia</i> Hoffm.		
176500	I	<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.		
176600	I	<i>Galeopsis ladanum</i> L.		
176800	I	<i>Galeopsis pubescens</i> Besser		
176900	I	<i>Galeopsis segetum</i> Neck.		
177000	I	<i>Galeopsis speciosa</i> Mill.		
177100	I	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.		
<i>Galinsoga</i> Ruiz & Pav. (ASTERACEAE)				
177300	N	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.		
177350	N	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>G. ciliata</i> (Raf.) S. F. Blake gemäss SISF-2.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>G. ciliata</i> (Raf.) S. F. Blake sensu ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Galium</i> L. (RUBIACEAE)				
177400	I	<i>Galium album</i> Mill.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			177450 <i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i>	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			179000 <i>Galium mollugo</i> aggr.	
177450	I	<i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>G. a.</i> subsp. <i>pycnotrichum</i> (Heinr. Braun) Krendl aus Süd- und Mitteleuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>G. a.</i> subsp. <i>pycnotrichum</i> (Heinr. Braun) Krendl d'Europe méridionale et centrale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			177400 <i>Galium album</i> Mill.	
			179000 <i>Galium mollugo</i> aggr.	
177500	I	<i>Galium anisophyllum</i> Vill.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			179650 <i>Galium pumilum</i> aggr.	
177600	I	<i>Galium aparine</i> L.		
177700	I	<i>Galium aristatum</i> L.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			178650 <i>Galium laevigatum</i> aggr.	
177900	lim	<i>Galium baldense</i> Spreng.		
178000	I	<i>Galium boreale</i> L.		
181230	I	<i>Galium ×centroniae</i> Cariot	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>G. pumilum</i> Murray × <i>G. rubrum</i> L. [2]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>G. pumilum</i> Murray × <i>G. rubrum</i> L. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			180100 <i>Galium rubrum</i> aggr.	
178100	lim	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.		
178200	I	<i>Galium elongatum</i> C. Presl		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			179450 <i>Galium palustre</i> aggr.	
178300	I	<i>Galium glaucum</i> L.		
178650	I	<i>Galium laevigatum</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. Entspricht dem Konzept von <i>G. aristatum</i> gemäss Landolt 1991. [67]	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. Correspond au concept de <i>G. aristatum</i> sensu Landolt 1991. [67]
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			177700 <i>Galium aristatum</i> L.	
			178600 <i>Galium laevigatum</i> L.	
178600	I	<i>Galium laevigatum</i> L.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			178650 <i>Galium laevigatum</i> aggr.	
178700	I	<i>Galium lucidum</i> All.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
178800	I	<i>Galium megalospermum</i> All.		
179000	I	<i>Galium mollugo</i> aggr.	<p>– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –</p> <p>177400 <i>Galium album</i> Mill. 177450 <i>Galium album</i> Mill. subsp. <i>album</i> 178900 <i>Galium mollugo</i> L.</p>	
178900	I	<i>Galium mollugo</i> L.	<p>– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –</p> <p>179000 <i>Galium mollugo</i> aggr.</p>	
179100	lim	<i>Galium montis-arerae</i> Merxm. & Ehrend.		
179150	N	<i>Galium murale</i> (L.) All.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
179200	lim	<i>Galium obliquum</i> Vill.		
179300	I	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.		
179450	I	<i>Galium palustre</i> aggr.	<p>Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.</p> <p>– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –</p> <p>178200 <i>Galium elongatum</i> C. Presl 179400 <i>Galium palustre</i> L.</p>	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
179400	I	<i>Galium palustre</i> L.	<p>– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –</p> <p>179450 <i>Galium palustre</i> aggr.</p>	
179500	I	<i>Galium parisiense</i> L.		
181260	I	<i>Galium ×pomeranicum</i> Retz.	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>G. album</i> Mill. × <i>G. verum</i> L. [2]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>G. album</i> Mill. × <i>G. verum</i> L. [2]
179600	lim	<i>Galium pseudohelveticum</i> Ehrend.		
179650	I	<i>Galium pumilum</i> aggr.	<p>Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.</p> <p>– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –</p> <p>177500 <i>Galium anisophyllum</i> Vill. 179700 <i>Galium pumilum</i> Murray 179800 <i>Galium pusillum</i> L.</p>	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
179700	I	<i>Galium pumilum</i> Murray	<p>– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –</p> <p>179650 <i>Galium pumilum</i> aggr.</p>	
179800	lim	<i>Galium pusillum</i> L.	<p>– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –</p> <p>179650 <i>Galium pumilum</i> aggr.</p>	
179900	I	<i>Galium rotundifolium</i> L.		
180000	N	<i>Galium rubioides</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
180100	I	<i>Galium rubrum</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch die Überarbeitung und präzisere Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>G. rubrum</i> L. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout d'un nouveau taxon supplémentaire résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>G. rubrum</i> L. a été transformé en agrégat.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			181230 <i>Galium ×centroniae</i> Cariot	
			180050 <i>Galium rubrum</i> L.	
180050	I	<i>Galium rubrum</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>G. ×centroniae</i> Cariot abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>G. ×centroniae</i> Cariot est maintenant un taxon distingué.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			180100 <i>Galium rubrum</i> aggr.	
180200	I	<i>Galium saxatile</i> L.		
180300	I	<i>Galium spurium</i> L.		
180400	I	<i>Galium sylvaticum</i> L.		
180500	I	<i>Galium tricornutum</i> Dandy		
180600	I	<i>Galium triflorum</i> Michx.		
180700	I	<i>Galium uliginosum</i> L.		
180900	I	<i>Galium verum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			181000 <i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	
			181100 <i>Galium verum</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (F. W. Schultz) Oborny	
181000	I	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			180900 <i>Galium verum</i> L.	
181100	I	<i>Galium verum</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (F. W. Schultz) Oborny		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			180900 <i>Galium verum</i> L.	
<i>Gaudinia</i> P. Beauv. (POACEAE)				
181300	A	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Genista L. (FABACEAE)				
181400	lim	<i>Genista anglica</i> L.		
181600	I	<i>Genista germanica</i> L.		
181700	I	<i>Genista pilosa</i> L.		
181800	I	<i>Genista radiata</i> (L.) Scop.		
181900	I	<i>Genista sagittalis</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			181950	<i>Genista sagittalis</i> L. subsp. <i>sagittalis</i>
181950	I	<i>Genista sagittalis</i> L. subsp. <i>sagittalis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>G. s. subsp. delphinensis</i> (Verl.) Nyman aus den Westalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>G. s. subsp. delphinensis</i> (Verl.) Nyman des Alpes occidentales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			181900	<i>Genista sagittalis</i> L.
182000	lim	<i>Genista scorpius</i> (L.) DC.		
182100	I	<i>Genista tinctoria</i> L.		
Gentiana L. (GENTIANACEAE)				
182200	I	<i>Gentiana acaulis</i> L.		
182300	I	<i>Gentiana alpina</i> Vill.		
182400	I	<i>Gentiana amarella</i> L.		
182500	lim	<i>Gentiana angustifolia</i> Vill.		
182600	I	<i>Gentiana anisodonta</i> Borbás		
182700	I	<i>Gentiana asclepiadea</i> L.		
182800	I	<i>Gentiana aspera</i> Hegetschw.		
182900	I	<i>Gentiana bavarica</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			182930	<i>Gentiana bavarica</i> L. subsp. <i>bavarica</i>
			182960	<i>Gentiana bavarica</i> subsp. <i>subacaulis</i> (Schleich.) G. Mull.
182930	I	<i>Gentiana bavarica</i> L. subsp. <i>bavarica</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			182900	<i>Gentiana bavarica</i> L.
182960	I	<i>Gentiana bavarica</i> subsp. <i>subacaulis</i> (Schleich.) G. Mull.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			182900	<i>Gentiana bavarica</i> L.
183000	I	<i>Gentiana brachyphylla</i> Vill.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
183100	I	<i>Gentiana campestris</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 183300 <i>Gentiana campestris</i> subsp. <i>baltica</i> (Murb.) Vollm. 183200 <i>Gentiana campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	
183300	I	<i>Gentiana campestris</i> subsp. <i>baltica</i> (Murb.) Vollm.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 183100 <i>Gentiana campestris</i> L.	
183200	I	<i>Gentiana campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 183100 <i>Gentiana campestris</i> L.	
183400	I	<i>Gentiana ciliata</i> L.		
183500	I	<i>Gentiana clusii</i> E. P. Perrier & Songeon		
183600	I	<i>Gentiana cruciata</i> L.		
183700	I	<i>Gentiana engadinensis</i> (Wettst.) Braun-Blanq. & Sam.		
183800	I	<i>Gentiana germanica</i> Willd.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 183805 <i>Gentiana germanica</i> Willd. subsp. <i>germanica</i> 183810 <i>Gentiana germanica</i> subsp. <i>rhaetica</i> (A. Kern. & Jos. Kern.) Hayek 183815 <i>Gentiana germanica</i> subsp. <i>solstitialis</i> (Wettst.) Vollm.	
183805	I	<i>Gentiana germanica</i> Willd. subsp. <i>germanica</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 183800 <i>Gentiana germanica</i> Willd.	
183810	I	<i>Gentiana germanica</i> subsp. <i>rhaetica</i> (A. Kern. & Jos. Kern.) Hayek	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 183800 <i>Gentiana germanica</i> Willd.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
183815	I	<i>Gentiana germanica</i> subsp. <i>solstitialis</i> (Wettst.) Vollm.	183800	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Gentiana germanica</i> Willd.
183900	I	<i>Gentiana insubrica</i> Kunz		
184100	I	<i>Gentiana lutea</i> L.	184150 184180	– BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – <i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i> <i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>vardjanii</i> Wraber
184150	I	<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			184100	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Gentiana lutea</i> L.
184180	I	<i>Gentiana lutea</i> subsp. <i>vardjanii</i> Wraber	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu entdecktes indigenes Taxon für die Schweiz. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Taxon indigène récemment découvert en Suisse. [2]
			184100	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Gentiana lutea</i> L.
184200	lim	<i>Gentiana nana</i> Wulfen		
184300	I	<i>Gentiana nivalis</i> L.		
184400	I	<i>Gentiana orbicularis</i> Schur		
184500	I	<i>Gentiana pannonica</i> Scop.		
184600	I	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.		
184700	I	<i>Gentiana prostrata</i> Haenke		
184800	I	<i>Gentiana punctata</i> L.		
184900	I	<i>Gentiana purpurea</i> L.		
185000	I	<i>Gentiana ramosa</i> Hegetschw.		
185100	I	<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) Kunz		
185200	I	<i>Gentiana tenella</i> Rottb.		
185300	I	<i>Gentiana utriculosa</i> L.		
185400	I	<i>Gentiana verna</i> L.	185430	– BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – <i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>verna</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
185430	I	<i>Gentiana verna</i> L. subsp. <i>verna</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>G. v.</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Beauverd) Kunz aus den Westalpen und Pyrenäen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>G. v.</i> subsp. <i>delphinensis</i> (Beauverd) Kunz des Alpes occidentales et Pyrénées. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
185400		<i>Gentiana verna</i> L.		
Geranium L. (GERANIACEAE)				
187000	I	<i>Geranium bohemicum</i> L.		
187100	I	<i>Geranium columbinum</i> L.		
187200	I	<i>Geranium dissectum</i> L.		
187300	I	<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.		
187350	NC	<i>Geranium endressii</i> J. Gay	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
187500	I	<i>Geranium lucidum</i> L.		
187600	NC	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.		
187700	I	<i>Geranium molle</i> L.		
187800	I	<i>Geranium nodosum</i> L.		
187900	I	<i>Geranium palustre</i> L.		
187995	I	<i>Geranium phaeum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa variété autonome, qui était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les noms autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
188100		<i>Geranium phaeum</i> subsp. <i>lividum</i> (L'Hér.) Hayek		
188000		<i>Geranium phaeum</i> L. subsp. <i>phaeum</i>		
188100	I	<i>Geranium phaeum</i> subsp. <i>lividum</i> (L'Hér.) Hayek	Neue Rangstufe: Wechsel von Varietät zu Unterart. Entspricht <i>G. phaeum</i> var. <i>lividum</i> (L'Hér.) DC. gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang de variété à sous-espèce. Correspond à <i>G. phaeum</i> var. <i>lividum</i> (L'Hér.) DC. sensu ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
187995		<i>Geranium phaeum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
188000	N	<i>Geranium phaeum</i> L. subsp. <i>phaeum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			187995	<i>Geranium phaeum</i> L.
188300	I	<i>Geranium pratense</i> L.		
188500	A	<i>Geranium pusillum</i> L.		
188600	I	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. f.		
188700	I	<i>Geranium rivulare</i> Vill.		
188795	I	<i>Geranium robertianum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			188900	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman
			188800	<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>
188900	ni	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			188795	<i>Geranium robertianum</i> L.
188800	I	<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			188795	<i>Geranium robertianum</i> L.
189000	A	<i>Geranium rotundifolium</i> L.		
189100	I	<i>Geranium sanguineum</i> L.		
189200	N	<i>Geranium sibiricum</i> L.		
189300	I	<i>Geranium sylvaticum</i> L.		
Geum L. (ROSACEAE)				
189400	I	<i>Geum montanum</i> L.		
189500	I	<i>Geum reptans</i> L.		
189600	I	<i>Geum rivale</i> L.		
189700	I	<i>Geum urbanum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Gladiolus L. (IRIDACEAE)				
189800	N	<i>Gladiolus communis</i> L.		
189900	I	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.		
190000	I	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.		
190100	I	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin		
Glaucium Mill. (PAPAVERACEAE)				
190300	N	<i>Glaucium corniculatum</i> (L.) Rudolph		
190400	A	<i>Glaucium flavum</i> Crantz		
Glebionis Cass. (ASTERACEAE)				
190430	NC	<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Spach	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
190450	N	<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.		
Glechoma L. (LAMIACEAE)				
190500	I	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			190600 <i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>hederacea</i>	
			190700 <i>Glechoma hederacea</i> subsp. <i>hirsuta</i> (Waldst. & Kit.) Gams	
190600	I	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>hederacea</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			190500 <i>Glechoma hederacea</i> L.	
190700	I	<i>Glechoma hederacea</i> subsp. <i>hirsuta</i> (Waldst. & Kit.) Gams		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			190500 <i>Glechoma hederacea</i> L.	
Gleditsia L. (FABACEAE)				
190850	N	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.		
Globularia L. (PLANTAGINACEAE)				
190900	I	<i>Globularia bisnagarica</i> L.		
191000	I	<i>Globularia cordifolia</i> L.		
191200	I	<i>Globularia nudicaulis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Glyceria</i> R. Br. (POACEAE)				
191400	I	<i>Glyceria declinata</i> Bréb.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			191550 <i>Glyceria fluitans</i> aggr.	
191550	I	<i>Glyceria fluitans</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. Aufgrund der hohen Verwechselbarkeit wurden die Arten <i>G. declinata</i> , <i>G. fluitans</i> und <i>G. notata</i> zu einem Aggregat zusammengefasst.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. Ce nouvel agrégat réunit <i>G. declinata</i> , <i>G. fluitans</i> et <i>G. notata</i> , espèces morphologiquement proches souvent difficiles à distinguer.
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –	
			191400 <i>Glyceria declinata</i> Bréb.	
			191500 <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	
			191700 <i>Glyceria notata</i> Chevall.	
191500	I	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			191550 <i>Glyceria fluitans</i> aggr.	
191600	I	<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.		
191700	I	<i>Glyceria notata</i> Chevall.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			191550 <i>Glyceria fluitans</i> aggr.	
191900	N	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.		
<i>Glycine</i> Willd. (FABACEAE)				
192000	N	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.		
<i>Glycyrrhiza</i> L. (FABACEAE)				
192100	N	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.		
<i>Gnaphalium</i> L. (ASTERACEAE)				
192200	I	<i>Gnaphalium hoppeanum</i> W. D. J. Koch		
192300	I	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.		
192400	I	<i>Gnaphalium norvegicum</i> Gunnerus		
192450	N	<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
192500	I	<i>Gnaphalium supinum</i> L.		
192600	I	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.		
192700	I	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.		
<i>Goodyera</i> R. Br. (ORCHIDACEAE)				
192800	I	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.		
<i>Gratiola</i> L. (PLANTAGINACEAE)				
193000	I	<i>Gratiola officinalis</i> L.		
<i>Groenlandia</i> J. Gay (POTAMOGETONACEAE)				
193100	I	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.		
<i>Guizotia</i> Cass. (ASTERACEAE)				
193150	NC	<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert, als Gründüngung angesät. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée comme engrais vert et naturalisée. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Gymnadenia</i> R. Br. (ORCHIDACEAE)				
193200	I	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.		
193300	I	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.		
<i>Gymnocarpium</i> Newman (CYSTOPTERIDACEAE)				
193400	I	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman		
193500	I	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman		
<i>Gypsophila</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
193600	I	<i>Gypsophila muralis</i> L.		
193700	N	<i>Gypsophila paniculata</i> L.		
193800	I	<i>Gypsophila repens</i> L.		
193850	N	<i>Gypsophila scorzonifolia</i> Ser.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Hammarbya</i> Kuntze (ORCHIDACEAE)				
193900	I	<i>Hammarbya paludosa</i> (L.) Kuntze		
<i>Hedera</i> L. (ARALIACEAE)				
194000	I	<i>Hedera helix</i> L.		
<i>Hedysarum</i> L. (FABACEAE)				
194100	I	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			194150 <i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>hedysaroides</i>	
194150	I	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>hedysaroides</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>H. h.</i> subsp. <i>exaltatum</i> (A. Kern.) Žertová aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans la dition de la Checkliste 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>H. h.</i> subsp. <i>exaltatum</i> (A. Kern.) Žertová des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			194100 <i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz & Thell.	
<i>Helianthemum</i> Mill. (CISTACEAE)				
194300	I	<i>Helianthemum alpestre</i> (Jacq.) DC.		
194400	I	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.		
194500	I	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem.		
194700	lim	<i>Helianthemum italicum</i> (L.) Pers.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
194895	I	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
195000			195000 <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>glabrum</i> (W. D. J. Koch) Wilczek	
195100			195100 <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	
194900			194900 <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	
195200			195200 <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Čelak.) Holub	
195300			195300 <i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	
195000	I	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>glabrum</i> (W. D. J. Koch) Wilczek	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			194895 <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	
195100	I	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			194895 <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	
194900	I	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			194895 <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	
195200	I	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>obscurum</i> (Čelak.) Holub	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			194895 <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	
195300	I	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz & Thell.	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			194895 <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	
195500	I	<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.		
<i>Helianthus</i> L. (ASTERACEAE)				
195700	NC	<i>Helianthus annuus</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
195800	N	<i>Helianthus decapetalus</i> L.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 196100 <i>Helianthus tuberosus</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
195900	N	<i>Helianthus giganteus</i> L.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 196100 <i>Helianthus tuberosus</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
196150	N	<i>Helianthus</i> × <i>laetiflorus</i> Pers.	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>H. pauciflorus</i> Nutt. × <i>H. tuberosus</i> L. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 196100 <i>Helianthus tuberosus</i> aggr.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>H. pauciflorus</i> Nutt. × <i>H. tuberosus</i> L.
196000	N	<i>Helianthus</i> × <i>multiflorus</i> L.	Korrigierter Name: Das Taxon wird neu als Hybrid und nicht mehr als Art behandelt. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>H. annuus</i> L. × <i>H. decapetalus</i> L. Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. [52] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 196100 <i>Helianthus tuberosus</i> aggr.	Nom corrigé : le taxon est traité comme un hybride et non plus comme une espèce à part entière. Cet hybride est issu du croisement de <i>H. annuus</i> L. × <i>H. decapetalus</i> L. Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. [52]
196050	N	<i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 196100 <i>Helianthus tuberosus</i> aggr.	
196100	N	<i>Helianthus tuberosus</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>H. tuberosus</i> L. neu als Aggregat zu betrachten. — BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 195800 <i>Helianthus decapetalus</i> L. 195900 <i>Helianthus giganteus</i> L. 196150 <i>Helianthus</i> × <i>laetiflorus</i> Pers. 196000 <i>Helianthus</i> × <i>multiflorus</i> L. 196050 <i>Helianthus pauciflorus</i> Nutt. 196090 <i>Helianthus tuberosus</i> L.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes taxonomique plus fin, l'ancien <i>H. tuberosus</i> L. a été transformé en agrégat.
196090	N	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>H. decapetalus</i> L., <i>H. giganteus</i> L., <i>H. multiflorus</i> L., <i>H. pauciflorus</i> Nutt. und <i>H. laetiflorus</i> Pers. abgetrennt wurden. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 196100 <i>Helianthus tuberosus</i> aggr.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>H. decapetalus</i> L., <i>H. giganteus</i> L., <i>H. multiflorus</i> L., <i>H. pauciflorus</i> Nutt. et <i>H. laetiflorus</i> Pers. sont aujourd'hui des taxons distingués.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Helichrysum</i> Mill. (ASTERACEAE)				
196200	lim	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don		
196300	NC	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench		
<i>Helictotrichon</i> Besser (POACEAE)				
196500	lim	<i>Helictotrichon parlatorei</i> (J. Woods) Pilg.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
196600	lim	<i>Helictotrichon praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev	Vgl. Bemerkung unter <i>H. pratense</i> aggr.	Voir le commentaire sous <i>H. pratense</i> aggr.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
196650		<i>Helictotrichon praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev subsp. <i>praeustum</i>		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
196700		<i>Helictotrichon pratense</i> aggr.		
196650	lim	<i>Helictotrichon praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev subsp. <i>praeustum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die andere Unterart <i>H. praeustum</i> subsp. <i>pseudoviolaceum</i> (Dalla Torre) Connert ist endemisch für die Ostalpen und kommt im Gebiet vermutlich nicht vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. L'autre sous-espèce <i>H. praeustum</i> subsp. <i>pseudoviolaceum</i> (Dalla Torre) Connert est endémique des Alpes orientales et à priori absente de la dition. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
196600		<i>Helictotrichon praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev		
196700		<i>Helictotrichon pratense</i> aggr.		
196700	I	<i>Helictotrichon pratense</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Kleinarten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>H. pratense</i> (L.) Besser neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles petites espèces supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>H. pratense</i> (L.) Besser a été transformé en agrégat.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
196600		<i>Helictotrichon praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev		
196650		<i>Helictotrichon praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev subsp. <i>praeustum</i>		
196690		<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser		
196690	I	<i>Helictotrichon pratense</i> (L.) Besser	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>H. praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>H.</i> <i>praeustum</i> (Rchb.) Tzvelev est maintenant un taxon distingué.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
196700		<i>Helictotrichon pratense</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
196800	I	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.		
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 196860 <i>Helictotrichon pubescens</i> subsp. <i>laevigatum</i> (Schur) Soó 196830 <i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg. subsp. <i>pubescens</i>	
196860	I	<i>Helictotrichon pubescens</i> subsp. <i>laevigatum</i> (Schur) Soó	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 196800 <i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	
196830	I	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg. subsp. <i>pubescens</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 196800 <i>Helictotrichon pubescens</i> (Huds.) Pilg.	
196900	lim	<i>Helictotrichon sedenense</i> (DC.) Holub	Vorkommen im Gebiet ist unsicher.	La présence de cette espèce dans la dition est douteuse.
197000	lim	<i>Helictotrichon sempervirens</i> (Vill.) Pilg.		
197100	I	<i>Helictotrichon versicolor</i> (Vill.) Pilg.		
<i>Heliopsis</i> Pers. (ASTERACEAE)				
197150	NC	<i>Heliopsis helianthoides</i> (L.) Sweet	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Heliotropium</i> L. (BORAGINACEAE)				
197200	A	<i>Heliotropium europaeum</i> L.		
<i>Helleborus</i> L. (RANUNCULACEAE)				
197300	I	<i>Helleborus foetidus</i> L.		
197400	I	<i>Helleborus niger</i> L.		
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 197430 <i>Helleborus niger</i> subsp. <i>macranthus</i> (Freyn) Schiffn. 197420 <i>Helleborus niger</i> L. subsp. <i>niger</i>	
197430	I	<i>Helleborus niger</i> subsp. <i>macranthus</i> (Freyn) Schiffn.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 197400 <i>Helleborus niger</i> L.	
197420	I	<i>Helleborus niger</i> L. subsp. <i>niger</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 197400 <i>Helleborus niger</i> L.	
197450	N	<i>Helleborus orientalis</i> Lam.		
197500	I	<i>Helleborus viridis</i> L.		
<i>Hemerocallis</i> L. (ASPHODELACEAE)				
197700	N	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
197800	N	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée.
<i>Hepatica</i> Mill. (RANUNCULACEAE)				
197900	I	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.		
<i>Heracleum</i> L. (APIACEAE)				
198200	I	<i>Heracleum austriacum</i> L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
198250			198250 <i>Heracleum austriacum</i> L. subsp. <i>austriacum</i>	
198250	I	<i>Heracleum austriacum</i> L. subsp. <i>austriacum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>H. a.</i> subsp. <i>siifolium</i> (Scop.) Nyman aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>H. a.</i> subsp. <i>siifolium</i> (Scop.) Nyman des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
198200			198200 <i>Heracleum austriacum</i> L.	
198300	N	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier		
198595	I	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
198700			198700 <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>alpinum</i> (L.) Bonnier & Layens	
198800			198800 <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>elegans</i> (Crantz) Schübl. & G. Martens	
199000			199000 <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (Lam.) Bonnier & Layens	
198600			198600 <i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	
198700	I	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>alpinum</i> (L.) Bonnier & Layens		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
198595			198595 <i>Heracleum sphondylium</i> L.	
198800	I	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>elegans</i> (Crantz) Schübl. & G. Martens		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
198595			198595 <i>Heracleum sphondylium</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
199000	I	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>pyrenaicum</i> (Lam.) Bonnier & Layens		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 198595 <i>Heracleum sphondylium</i> L.	
198600	I	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 198595 <i>Heracleum sphondylium</i> L.	
<i>Herminium</i> L. (ORCHIDACEAE)				
199100	I	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.		
<i>Herniaria</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
199200	I	<i>Herniaria alpina</i> Chaix		
199300	I	<i>Herniaria glabra</i> L.		
199400	ni	<i>Herniaria hirsuta</i> L.		
199500	lim	<i>Herniaria incana</i> Lam.		
<i>Hesperis</i> L. (BRASSICACEAE)				
199600	N	<i>Hesperis matronalis</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 199630 <i>Hesperis matronalis</i> L. subsp. <i>matronalis</i> 199660 <i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>nivea</i> (Baumg.) Perr.	
199630	N	<i>Hesperis matronalis</i> L. subsp. <i>matronalis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 199600 <i>Hesperis matronalis</i> L.	
199660	lim	<i>Hesperis matronalis</i> subsp. <i>nivea</i> (Baumg.) Perr.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 199600 <i>Hesperis matronalis</i> L.	
<i>Heteropogon</i> Pers. (POACEAE)				
199700	I	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Roem. & Schult.		
<i>Hibiscus</i> L. (MALVACEAE)				
199740	N	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
199750	N	<i>Hibiscus trionum</i> L.		
<i>Hieracium</i> L. (ASTERACEAE)				
199800	I	<i>Hieracium alpicola</i> Steud. & Hochst.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
199900	I	<i>Hieracium alpinum</i> L.		
200000	I	<i>Hieracium amplexicaule</i> L.		
200100	I	<i>Hieracium angustifolium</i> Hoppe		
200200	I	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.		
200400	I	<i>Hieracium bauhinii</i> Schult.		
200600	I	<i>Hieracium bifidum</i> aggr.	<i>H. bifidum</i> Hornem. wurde in den Bergen Kroatiens beschrieben. Es ist ungewiss ob die Art, welche dem Aggregat den Namen gibt, in der Schweiz überhaupt vorkommt. Der Name des Aggregats wurde aber beibehalten, bis eine neue Studie die tatsächlich bei uns vorkommenden Taxa präzisiert. [83]	<i>H. bifidum</i> Hornem. a été décrit des montagnes de Croatie, et il n'est pas certain que l'espèce qui a donné son nom à cet agrégat soit présente en Suisse. Le nom de l'agrégat a été conservé en attendant qu'une étude clarifie les taxons effectivement présents dans notre région. [83]
200700	I	<i>Hieracium bupleuroides</i> C. C. Gmel.		
200750	I	<i>Hieracium caesium</i> aggr.	<i>H. caesium</i> Fr. wurde in Schweden beschrieben. Es ist ungewiss ob die Art, welche dem Aggregat den Namen gibt, in der Schweiz vorkommt. Der Name des Aggregats wurde aber beibehalten, bis eine neue Studie die tatsächlich bei uns vorkommenden Taxa präzisiert. [114]	<i>H. caesium</i> Fr. a été décrit de Suède, et il n'est pas certain que l'espèce qui a donné son nom à cet agrégat soit présente en Suisse. Le nom de l'agrégat a été conservé en attendant qu'une étude clarifie les taxons effectivement présents dans notre région. [114]
200800	I	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.		
201000	I	<i>Hieracium cymosum</i> L.		
201200	I	<i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			203200	<i>Hieracium piliferum</i> aggr.
201500	I	<i>Hieracium glaucinum</i> aggr.		
201600	I	<i>Hieracium glaucum</i> All.		
201650	I	<i>Hieracium guthnikianum</i> Hegetschw.	Neues Taxon: Bisher von SISF-2 nicht akzeptierte Art. Das Taxon wurde in der Schweiz im Stockhorngebiet beschrieben: «Auf der Stockhornkette! (Apoth. Guthnik). In den Alpen um St. Moritz im Engadin häufig!». Wird hier als intermediäres Taxon zwischen <i>H. cymosum</i> L. und <i>H. aurantiacum</i> L. betrachtet. [50]	Nouveau taxon : espèce non acceptée par ISFS-2. Taxon décrit de Suisse dans la région du Stockhorn : « Auf der Stockhornkette ! (Apoth. Guthnik). In den Alpen um St. Moritz im Engadin häufig ! ». Considéré jusqu'à présent comme un taxon intermédiaire entre <i>H. cymosum</i> L. et <i>H. aurantiacum</i> L. [50]
201700	I	<i>Hieracium hoppeanum</i> Schult.		
201800	I	<i>Hieracium humile</i> Jacq.		
201900	I	<i>Hieracium intybaceum</i> All.		
202000	I	<i>Hieracium lachenalii</i> C. C. Gmel.		
202100	I	<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.		
202300	I	<i>Hieracium laevigatum</i> aggr.		
202400	lim	<i>Hieracium lawsonii</i> Vill.		
202700	I	<i>Hieracium murorum</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
202900	I	<i>Hieracium peletierianum</i> Mérat		
203000	I	<i>Hieracium pictum</i> Pers.		
203200	I	<i>Hieracium piliferum</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 201200 <i>Hieracium glanduliferum</i> Hoppe 203105 <i>Hieracium piliferum</i> Hoppe 205100 <i>Hieracium subnivale</i> Gren. & Godr.	
203105	I	<i>Hieracium piliferum</i> Hoppe	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Gemäss SISF-2 wurde das Taxon als Unterart dem Taxon <i>H. piliferum</i> subsp. <i>glanduliferum</i> (Hoppe) Schinz & R. Keller gegenübergestellt. Neu werden beide Unterarten als Arten aufgefasst und der Ausdruck «s.str.» erübrigt sich.	Suppression de l'expression abrégée s.str. : avant ISFS-2 le taxon était accepté au rang de sous-espèce et s'opposait à <i>H. piliferum</i> subsp. <i>glanduliferum</i> (Hoppe) Schinz & R. Keller. Aujourd'hui, ces deux taxons sont acceptés au rang d'espèce ce qui rend l'utilisation de l'expression abrégée « s.str. » inutile.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 203200 <i>Hieracium piliferum</i> aggr.	
203400	I	<i>Hieracium pilosella</i> L.		
203500	I	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.		
203600	I	<i>Hieracium pilosum</i> Froel.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 205900 <i>Hieracium villosum</i> aggr.	
203700	lim	<i>Hieracium porrifolium</i> L.		
203900	I	<i>Hieracium prenanthoides</i> aggr.		
204100	I	<i>Hieracium racemosum</i> aggr.		
204400	I	<i>Hieracium sabaudum</i> aggr.		
204500	I	<i>Hieracium saussureoides</i> (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.		
204700	I	<i>Hieracium schmidtii</i> aggr.		
204950	lim	<i>Hieracium sparsum</i> Friv.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
205000	I	<i>Hieracium staticifolium</i> All.		
205100	lim	<i>Hieracium subnivale</i> Gren. & Godr.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 203200 <i>Hieracium piliferum</i> aggr.	
205500	I	<i>Hieracium tomentosum</i> L.		
205600	I	<i>Hieracium umbellatum</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat.
205900	I	<i>Hieracium villosum</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 203600 <i>Hieracium pilosum</i> Froel. 205800 <i>Hieracium villosum</i> Jacq.	
205800	I	<i>Hieracium villosum</i> Jacq.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 205900 <i>Hieracium villosum</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Hierochloë R. Br. (POACEAE)				
206000	lim	<i>Hierochloë australis</i> (Schrad.) Roem. & Schult.		
206100	I	<i>Hierochloë odorata</i> (L.) P. Beauv.		
Himantoglossum W. D. J. Koch (ORCHIDACEAE)				
206150	lim	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
206200	I	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.		
206250	ni	<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P. Delforge		
Hippocrepis L. (FABACEAE)				
206300	I	<i>Hippocrepis comosa</i> L.		
206400	I	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			206450	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>
206450	I	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen subsp. <i>emerus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>H. e.</i> subsp. <i>emerioides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>H. e.</i> subsp. <i>emerioides</i> (Boiss. & Spruner) Lassen des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			206400	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen
Hippophaë L. (ELAEGNACEAE)				
206500	I	<i>Hippophaë rhamnoides</i> L.		
Hippuris L. (PLANTAGINACEAE)				
206600	I	<i>Hippuris vulgaris</i> L.		
Hirschfeldia Moench (BRASSICACEAE)				
206700	N	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.		
Holcus L. (POACEAE)				
206800	I	<i>Holcus lanatus</i> L.		
206900	I	<i>Holcus mollis</i> L.		
Holosteum L. (CARYOPHYLLACEAE)				
207200	I	<i>Holosteum umbellatum</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			207250	<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
207250	I	<i>Holosteum umbellatum</i> L. subsp. <i>umbellatum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>H. u.</i> subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr. aus den Ostalpen und weiteren Unterarten aus dem Mittelmeerraum gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>H. u.</i> subsp. <i>hirsutum</i> (Mutel) Breistr. des Alpes occidentales et d'autres sous-espèces supplémentaires de la région méditerranéenne et d'Europe centrale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
207200 <i>Holosteum umbellatum</i> L.				
<i>Homogyne</i> Cass. (ASTERACEAE)				
207300	I	<i>Homogyne alpina</i> (L.) Cass.		
<i>Hordelymus</i> (Jess.) Harz (POACEAE)				
207400	I	<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz		
<i>Hordeum</i> L. (POACEAE)				
207500	AC	<i>Hordeum distichon</i> L.	In Euro+Med mit anderem Rang: <i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>distichon</i> (L.) Körn. Hier wird vorerst das Konzept von SISF-2 übernommen. [40]	Dans Euro+Med considéré comme une sous-espèce : <i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>distichon</i> (L.) Körn. Pour le moment, le concept de ISFS-2 est adopté ici. [40]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
208205 <i>Hordeum vulgare</i> aggr.				
207600	N	<i>Hordeum jubatum</i> L.		
207795	A	<i>Hordeum murinum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
207900 <i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.				
207800 <i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>				
207900	ni	<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>leporinum</i> (Link) Arcang.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
207795 <i>Hordeum murinum</i> L.				

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
207800	A	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 207795 <i>Hordeum murinum</i> L.	
208100	A	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.		
208205	AC	<i>Hordeum vulgare</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 207500 <i>Hordeum distichon</i> L. 208195 <i>Hordeum vulgare</i> L. 208300 <i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>hexastichon</i> (L.) Čelak. 208200 <i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	
208195	AC	<i>Hordeum vulgare</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 208300 <i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>hexastichon</i> (L.) Čelak. 208200 <i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 208205 <i>Hordeum vulgare</i> aggr.	
208300	AC	<i>Hordeum vulgare</i> subsp. <i>hexastichon</i> (L.) Čelak.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 208205 <i>Hordeum vulgare</i> aggr. 208195 <i>Hordeum vulgare</i> L.	
208200	AC	<i>Hordeum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 208205 <i>Hordeum vulgare</i> aggr. 208195 <i>Hordeum vulgare</i> L.	
<i>Horminum</i> L. (LAMIACEAE)				
208400	I	<i>Horminum pyrenaicum</i> L.		
<i>Hornungia</i> Rchb. (BRASSICACEAE)				
208500	I	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Hottonia L. (PRIMULACEAE)				
208600	I	<i>Hottonia palustris</i> L.		
Hugueninia Rchb. (BRASSICACEAE)				
208700	I	<i>Hugueninia tanacetifolia</i> (L.) Rchb.		
Humulus L. (CANNABACEAE)				
208800	I	<i>Humulus lupulus</i> L.		
Huperzia Bernh. (LYCOPODIACEAE)				
208900	I	<i>Huperzia selago</i> (L.) Schrank & Mart.		
Hyacinthoides Fabr. (ASPARAGACEAE)				
209230	N	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
209250	N	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.		
Hydrocharis L. (HYDROCHARITACEAE)				
209300	I	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.		
Hydrocotyle L. (ARALIACEAE)				
209350		<i>Hydrocotyle ranunculooides</i> L. f.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt. Die Art ist im Bearbeitungsgebiet bisher nicht nachgewiesen. Sie wurde aber aufgrund der Erfahrungen in den umliegenden Ländern in die Schwarze Liste der invasiven Neophyten und daher auch in die Checklist 2017 aufgenommen.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce n'a pour l'instant pas été observée dans la dition de la Checklist 2017. Au vu de son extension dans certains pays voisins, elle a été incorporée à la Liste Noire des néophytes envahissantes et reprise dans la Checklist 2017.
209400	I	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.		
Hymenolobus Nutt. (BRASSICACEAE)				
209500	I	<i>Hymenolobus pauciflorus</i> (W. D. J. Koch) Schinz & Thell.		
209600	N	<i>Hymenolobus procumbens</i> (L.) Nutt.		
Hyoscyamus L. (SOLANACEAE)				
209700	I	<i>Hyoscyamus niger</i> L.		
Hypericum L. (HYPERICACEAE)				
209900	I	<i>Hypericum androsaemum</i> L.		
210000	N	<i>Hypericum calycinum</i> L.		
210100	I	<i>Hypericum coris</i> L.		
211700	I	<i>Hypericum ×desetangsii</i> Lamotte	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>H. maculatum</i> Crantz × <i>H. perforatum</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>H. maculatum</i> Crantz × <i>H. perforatum</i> L.
210250	N	<i>Hypericum elodes</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
210400	N	<i>Hypericum hircinum</i> L.		
210500	I	<i>Hypericum hirsutum</i> L.		
210600	I	<i>Hypericum humifusum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
210695	I	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
210700			<i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>maculatum</i>	
210800			<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek	
210700	I	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz subsp. <i>maculatum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
210695			<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	
210800	I	<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
210695			<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	
210850	N	<i>Hypericum majus</i> (A. Gray) Britton	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
210900	I	<i>Hypericum montanum</i> L.		
211000	lim	<i>Hypericum nummularium</i> L.		
211050	I	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
211100			<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	
211200			<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i> (Schrank) Ces.	
211100	I	<i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
211050			<i>Hypericum perforatum</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
211200	I	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>veronense</i> (Schrank) Ces.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 211050 <i>Hypericum perforatum</i> L.	
211300	I	<i>Hypericum pulchrum</i> L.		
211400	I	<i>Hypericum richeri</i> Vill.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 211450 <i>Hypericum richeri</i> Vill. subsp. <i>richeri</i>	
211450	I	<i>Hypericum richeri</i> Vill. subsp. <i>richeri</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>H. r.</i> subsp. <i>grisebachii</i> (Boiss.) Nyman aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>H. r.</i> subsp. <i>grisebachii</i> (Boiss.) Nyman des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 211400 <i>Hypericum richeri</i> Vill.	
211500	I	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.		
<i>Hypochaeris</i> L. (ASTERACEAE)				
211800	lim	<i>Hypochaeris facchiniana</i> Ambrosi		
211900	I	<i>Hypochaeris glabra</i> L.		
212000	I	<i>Hypochaeris maculata</i> L.		
212100	I	<i>Hypochaeris radicata</i> L.		
212200	I	<i>Hypochaeris uniflora</i> Vill.		
<i>Hyssopus</i> L. (LAMIACEAE)				
212400	I	<i>Hyssopus officinalis</i> L.		
<i>Iberis</i> L. (BRASSICACEAE)				
212500	I	<i>Iberis amara</i> L.		
212600	I	<i>Iberis intermedia</i> Guers.		
212900	I	<i>Iberis pinnata</i> L.		
213000	I	<i>Iberis saxatilis</i> L.		
213100	N	<i>Iberis sempervirens</i> L.		
213200	N	<i>Iberis umbellata</i> L.		
<i>Ilex</i> L. (AQUIFOLIACEAE)				
213300	I	<i>Ilex aquifolium</i> L.		
<i>Illecebrum</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
213400	I	<i>Illecebrum verticillatum</i> L.		
<i>Impatiens</i> L. (BALSAMINACEAE)				
213500	N	<i>Impatiens balfourii</i> Hook. f.		
213600	N	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle		
213700	I	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
213800	N	<i>Impatiens parviflora</i> DC.		
<i>Inula</i> L. (ASTERACEAE)				
214000	I	<i>Inula britannica</i> L.		
214100	I	<i>Inula conyzae</i> (Griess.) Meikle		
214400	NC	<i>Inula helenium</i> L.		
214500	I	<i>Inula helvetica</i> Weber		
214600	I	<i>Inula hirta</i> L.		
214700	lim	<i>Inula montana</i> L.		
214800	I	<i>Inula salicina</i> L.		
214900	I	<i>Inula spiraeifolia</i> L.		
<i>Ipomoea</i> L. (CONVOLVULACEAE)				
214960	N	<i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Iris</i> L. (IRIDACEAE)				
215000	lim	<i>Iris aphylla</i> L.		
215100	N	<i>Iris foetidissima</i> L.		
215905	A	<i>Iris ×germanica</i> L.	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Die Art fasst die im SISF-2 noch getrennt geführten Taxa und Nothotaxa <i>Iris</i> <i>×squalens</i> L., <i>Iris ×sambucina</i> L., <i>Iris</i> <i>×germanica</i> L. und <i>Iris pallida</i> Lam. zusammen.	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2. Il réunit les nothotaxons <i>Iris ×squalens</i> L., <i>Iris</i> <i>×sambucina</i> L., <i>Iris ×germanica</i> L. et l'espèce <i>Iris pallida</i> Lam., qui étaient tous encore distingués dans ISFS-2.
215200	I	<i>Iris graminea</i> L.		
215300	N	<i>Iris lutescens</i> Lam.		
215500	I	<i>Iris pseudacorus</i> L.		
215600	I	<i>Iris sibirica</i> L.		
215650	lim	<i>Iris tuberosa</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
215700	N	<i>Iris variegata</i> L.		
<i>Isatis</i> L. (BRASSICACEAE)				
216200	I	<i>Isatis tinctoria</i> L.		
<i>Isoëtes</i> L. (ISOËTACEAE)				
216500	I	<i>Isoëtes echinospora</i> Durieu		
216600	I	<i>Isoëtes lacustris</i> L.		
<i>Isolepis</i> R. Br. (CYPERACEAE)				
216250	lim	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R. Br.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
216300	I	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.		
<i>Isopyrum</i> L. (RANUNCULACEAE)				
216400	I	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.		
<i>Iva</i> L. (ASTERACEAE)				
216750	N	<i>Iva xanthiifolia</i> Nutt.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Jasione</i> L. (CAMPANULACEAE)				
216800	lim	<i>Jasione laevis</i> Lam.		
216900	I	<i>Jasione montana</i> L.		
<i>Jasminum</i> L. (OLEACEAE)				
217100	N	<i>Jasminum fruticans</i> L.		
217200	N	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.		
217300	NC	<i>Jasminum officinale</i> L.		
<i>Jovibarba</i> (DC.) Opiz (CRASSULACEAE)				
217430	lim	<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn.	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Das Taxon schliesst die Art <i>Jovibarba arenaria</i> aus dem SISF-2 ein, welche das Bearbeitungsgebiet der Checklist 2017 aber knapp nicht erreicht.	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>Jovibarba arenaria</i> sensu ISFS-2, espèce qui n'atteint juste pas la dition à l'est.
— BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
217460		<i>Jovibarba globifera</i> subsp. <i>hirta</i> (L.) J. Parn.		
217460	lim	<i>Jovibarba globifera</i> subsp. <i>hirta</i> (L.) J. Parn.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
217430		<i>Jovibarba globifera</i> (L.) J. Parn.		
<i>Juglans</i> L. (JUGLANDACEAE)				
217500	A	<i>Juglans regia</i> L.		
<i>Juncus</i> L. (JUNCACEAE)				
217600	I	<i>Juncus acutiflorus</i> Hoffm.		
217700	I	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
218150		<i>Juncus articulatus</i> aggr.		
217900	I	<i>Juncus ambiguus</i> Guss.		
218000	I	<i>Juncus arcticus</i> Willd.		
218150	I	<i>Juncus articulatus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
217700		<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix		
218100		<i>Juncus articulatus</i> L.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
218150		<i>Juncus articulatus</i> aggr.		
218200	I	<i>Juncus bufonius</i> L.		
218300	I	<i>Juncus bulbosus</i> L.		
218400	I	<i>Juncus capitatus</i> Weigel		
218500	I	<i>Juncus castaneus</i> Sm.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
218600	I	<i>Juncus compressus</i> Jacq.		
218700	I	<i>Juncus conglomeratus</i> L.		
218800	I	<i>Juncus effusus</i> L.		
218900	I	<i>Juncus filiformis</i> L.		
219000	lim	<i>Juncus gerardi</i> Loisel.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Alte Schreibweise: <i>Juncus gerardii</i> Loisel. Die Art wurde bisher nur im grenznahen Ausland beobachtet.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Ancienne orthographe : <i>Juncus gerardii</i> . L'espèce n'a été mentionnée jusqu'à présent que pour les territoires limitrophes.
219100	I	<i>Juncus inflexus</i> L.		
219200	I	<i>Juncus jacquinii</i> L.		
219300	I	<i>Juncus monanthos</i> Jacq.		
219500	I	<i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees		
219600	I	<i>Juncus squarrosus</i> L.		
219700	I	<i>Juncus stygius</i> L.		
219800	I	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank		
219900	I	<i>Juncus tenageia</i> L. f.		
220000	N	<i>Juncus tenuis</i> Willd.		
220100	I	<i>Juncus trifidus</i> L.		
220300	I	<i>Juncus triglumis</i> L.		
<i>Juniperus</i> L. (CUPRESSACEAE)				
220395	I	<i>Juniperus communis</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
220500		<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>alpina</i> Čelak.		
220400		<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>		
220500	I	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>alpina</i> Čelak.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
220395		<i>Juniperus communis</i> L.		
220400	I	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
220395		<i>Juniperus communis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
220800	I	<i>Juniperus sabina</i> L.		
<i>Kernera</i> Medik. (BRASSICACEAE)				
221000	I	<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet		
<i>Kerria</i> DC. (ROSACEAE)				
221050	NC	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Kickxia</i> Dumort. (PLANTAGINACEAE)				
221200	A	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.		
221300	A	<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.		
<i>Klasea</i> Cass. (ASTERACEAE)				
221350	lim	<i>Klasea nudicaulis</i> (L.) Fourr.	Neuer Name (Gattungswechsel): Entspricht <i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC. gemäss SISF-2. [79]	Nom modifié (changement de genre) : correspond à <i>Serratula nudicaulis</i> (L.) DC. sensu ISFS-2. [79]
<i>Knautia</i> L. (CAPRIFOLIACEAE)				
221400	I	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.		
221450	I	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
221500		<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer subsp. <i>dipsacifolia</i>		
221600		<i>Knautia dipsacifolia</i> subsp. <i>sixtina</i> (Briq.) Ehrend.		
221500	I	<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer subsp. <i>dipsacifolia</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
221450		<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer		
221600	I	<i>Knautia dipsacifolia</i> subsp. <i>sixtina</i> (Briq.) Ehrend.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
221450		<i>Knautia dipsacifolia</i> Kreutzer		
221800	I	<i>Knautia drymeia</i> Heuff.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonomen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt. [101]	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté. [101]
221900	I	<i>Knautia godetii</i> Reut.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
221930	lim	<i>Knautia illyrica</i> Beck	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
221960	lim	<i>Knautia leucophaea</i> Briq.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
222000	lim	<i>Knautia longifolia</i> (Waldst. & Kit.) W. D. J. Koch		
222050	lim	<i>Knautia persicina</i> A. Kern.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
222100	I	<i>Knautia purpurea</i> (Vill.) Borbás		
222200	lim	<i>Knautia subcanescens</i> Jord.		
222400	I	<i>Knautia transalpina</i> (Christ) Briq.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
222500	I	<i>Knautia velutina</i> Briq.		
<i>Kobresia</i> Willd. (CYPERACEAE)				
222700	I	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.		
<i>Koeleria</i> Pers. (POACEAE)				
223100	lim	<i>Koeleria cenisia</i> E. Rev.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
223300	I	<i>Koeleria eriostachya</i> Pančić	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
223905		<i>Koeleria pyramidata</i> aggr.		
223500	I	<i>Koeleria hirsuta</i> Gaudin		
223700	I	<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
223905		<i>Koeleria pyramidata</i> aggr.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
223300		<i>Koeleria eriostachya</i> Pančić		
223700		<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.		
223900		<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.		
223900	I	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
223905		<i>Koeleria pyramidata</i> aggr.		
224000	lim	<i>Koeleria splendens</i> C. Presl	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Abgeleitet von: <i>Dactylis lobata</i> M. Bieb. nom. rej. ≡ <i>Koeleria lobata</i> (M. Bieb.) Roem. & Schult. nom. rej. Mediterrane Art, bisher nur im grenznahen Ausland (Italien) beobachtet. [80],[99]	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Issu de : <i>Dactylis lobata</i> M. Bieb. nom. rej. ≡ <i>Koeleria lobata</i> (M. Bieb.) Roem. & Schult. nom. rej. Espèce méditerranéenne observée jusqu'à maintenant uniquement dans les territoires limitrophes (Italie). [80],[99]
224100	I	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Koelreuteria</i> Laxm. (SAPINDACEAE)				
224150	NC	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert (Zierbaum). Ursprüngliche Heimat: China.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Arbre ornemental originaire de Chine ayant tendance à se naturaliser.
<i>Laburnum</i> Fabr. (FABACEAE)				
224200	I	<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. & J. Presl		
224300	I	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			224350 <i>Laburnum anagyroides</i> Medik. subsp. <i>anagyroides</i>	
224350	I	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik. subsp. <i>anagyroides</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>L. a.</i> subsp. <i>alschingeri</i> (Vis.) Hayek aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>L. a.</i> subsp. <i>alschingeri</i> (Vis.) Hayek des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			224300 <i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	
<i>Lactuca</i> L. (ASTERACEAE)				
224400	I	<i>Lactuca perennis</i> L.		
224500	I	<i>Lactuca saligna</i> L.		
224600	NC	<i>Lactuca sativa</i> L.		
224700	I	<i>Lactuca serriola</i> L.		
224900	I	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			224950 <i>Lactuca viminea</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>viminea</i>	
224950	I	<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. Presl & C. Presl subsp. <i>viminea</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			224900 <i>Lactuca viminea</i> (L.) J. Presl & C. Presl	
225000	I	<i>Lactuca virosa</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Lagarosiphon Harv. (HYDROCHARITACEAE)				
225100	N	<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss		
Lagurus L. (POACEAE)				
225160	NC	<i>Lagurus ovatus</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert (Ziergras). Ursprüngliche Heimat: Mittelmeergebiet. [51]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Graminée ornementale originaire de Méditerranée ayant tendance à se naturaliser. [51]
Lamium L. (LAMIACEAE)				
225500	I	<i>Lamium album</i> L.		
225600	I	<i>Lamium amplexicaule</i> L.		
225750	I/N	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		225850	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J. Duvign.	
		225900	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>flavidum</i> (F. Herm.) Á. Löve & D. Löve	
		225800	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	
		226000	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek	
225850	N	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>argentatum</i> (Smejkal) J. Duvign.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		225750	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	
225900	I	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>flavidum</i> (F. Herm.) Á. Löve & D. Löve	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		225750	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	
225800	N	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		225750	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	
226000	I	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		225750	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	
226100	A	<i>Lamium hybridum</i> Vill.		
226200	I	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.		
226400	lim	<i>Lamium orvala</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
226500	A	<i>Lamium purpureum</i> L.		
Lappula Moench (BORAGINACEAE)				
226600	I	<i>Lappula deflexa</i> (Wahlenb.) Garcke		
226800	A	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.		
Lapsana L. (ASTERACEAE)				
226900	I/N	<i>Lapsana communis</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			227000 <i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	
			227100 <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	
227000	I	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			226900 <i>Lapsana communis</i> L.	
227100	N	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			226900 <i>Lapsana communis</i> L.	
Larix Mill. (PINACEAE)				
227200	I	<i>Larix decidua</i> Mill.		
227250	NC	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
Laserpitium L. (APIACEAE)				
227300	lim	<i>Laserpitium gallicum</i> L.		
227400	I	<i>Laserpitium gaudinii</i> Moretti		
227500	I	<i>Laserpitium halleri</i> Crantz		
227700	I	<i>Laserpitium latifolium</i> L.		
227800	lim	<i>Laserpitium nitidum</i> Zanted.		
227900	lim	<i>Laserpitium peucedanoides</i> L.		
228000	I	<i>Laserpitium prutenicum</i> L.		
228100	I	<i>Laserpitium siler</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Lathraea</i> L. (OROBANCHACEAE)				
228650	N	<i>Lathraea clandestina</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
228700	I	<i>Lathraea squamaria</i> L.		
<i>Lathyrus</i> L. (FABACEAE)				
228800	lim	<i>Lathyrus angulatus</i> L.		
228900	A	<i>Lathyrus aphaca</i> L.		
229000	I	<i>Lathyrus bauhinii</i> P. A. Genty		
229100	A	<i>Lathyrus cicera</i> L.		
229300	I	<i>Lathyrus heterophyllus</i> L.		
229400	A	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.		
229600	A	<i>Lathyrus latifolius</i> L.		
229700	I	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler		
230000	I	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.		
230100	A	<i>Lathyrus nissolia</i> L.		
230200	I	<i>Lathyrus occidentalis</i> (Fisch. & C. A. Mey.) Fritsch		
230300	I	<i>Lathyrus palustris</i> L.		
230400	I	<i>Lathyrus pratensis</i> L.		
230500	N	<i>Lathyrus sativus</i> L.		
230600	lim	<i>Lathyrus setifolius</i> L.		
230700	I	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.		
230800	I	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.		
230900	A	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.		
231100	I	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.		
231195	I	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
231400		<i>Lathyrus vernus</i> subsp. <i>gracilis</i> (Gaudin) Arcang.		
231200		<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh. subsp. <i>vernus</i>		
231400	I	<i>Lathyrus vernus</i> subsp. <i>gracilis</i> (Gaudin) Arcang.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
231195		<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
231200	I	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh. subsp. <i>vernus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			231195 <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	
Laurus L. (LAURACEAE)				
231500	A	<i>Laurus nobilis</i> L.		
Lavandula L. (LAMIACEAE)				
231600	N	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.		
Leersia Sw. (POACEAE)				
231800	I	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.		
Legousia Durande (CAMPANULACEAE)				
231900	A	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre		
232000	A	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix		
Lemna L. (ARACEAE)				
232200	I	<i>Lemna gibba</i> L.		
232350	I/N	<i>Lemna minor</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			232300 <i>Lemna minor</i> L.	
			232410 <i>Lemna minuta</i> Humb. & al.	
232300	I	<i>Lemna minor</i> L.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			232350 <i>Lemna minor</i> aggr.	
232410	N	<i>Lemna minuta</i> Humb. & al.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			232350 <i>Lemna minor</i> aggr.	
232500	I	<i>Lemna trisulca</i> L.		
232550	I	<i>Lemna turionifera</i> Landolt		
Lens Mill. (FABACEAE)				
232600	N	<i>Lens culinaris</i> Medik.		
Leontodon L. (ASTERACEAE)				
232700	I	<i>Leontodon autumnalis</i> L.		
232800	I	<i>Leontodon crispus</i> Vill.		
232900	I	<i>Leontodon helveticus</i> Mérat		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
233000	I	<i>Leontodon hispidus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			233200 <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>danubialis</i> (Jacq.) Simonk.	
			233100 <i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	
			233400 <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Rchb.) Murr	
			233500 <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>opimus</i> (W. D. J. Koch) Finch & P. D. Sell	
			233600 <i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>pseudocrispus</i> (Bisch.) Murr	
233200	I	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>danubialis</i> (Jacq.) Simonk.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			233000 <i>Leontodon hispidus</i> L.	
233100	I	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			233000 <i>Leontodon hispidus</i> L.	
233400	I	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Rchb.) Murr		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			233000 <i>Leontodon hispidus</i> L.	
233500	I	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>opimus</i> (W. D. J. Koch) Finch & P. D. Sell		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			233000 <i>Leontodon hispidus</i> L.	
233600	I	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>pseudocrispus</i> (Bisch.) Murr		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			233000 <i>Leontodon hispidus</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
233750	I	<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
233800			<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank subsp. <i>incanus</i>	
233900			<i>Leontodon incanus</i> subsp. <i>tenuiflorus</i> (Gaudin) Schinz & R. Keller	
233800	I	<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank subsp. <i>incanus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
233750			<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank	
233900	I	<i>Leontodon incanus</i> subsp. <i>tenuiflorus</i> (Gaudin) Schinz & R. Keller		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
233750			<i>Leontodon incanus</i> (L.) Schrank	
234000	I	<i>Leontodon montanus</i> Lam.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
234050			<i>Leontodon montanus</i> Lam. subsp. <i>montanus</i>	
234050	I	<i>Leontodon montanus</i> Lam. subsp. <i>montanus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>L. m.</i> subsp. <i>montaniformis</i> (Widder) Finch & P. D. Sell aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>L. m.</i> subsp. <i>montaniformis</i> (Widder) Finch & P. D. Sell des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
234000			<i>Leontodon montanus</i> Lam.	
234200	I	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.		
<i>Leontopodium</i> (Pers.) R. Br. (ASTERACEAE)				
234600	I	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.		
<i>Leonurus</i> L. (LAMIACEAE)				
234700	A	<i>Leonurus cardiaca</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Lepidium</i> L. (BRASSICACEAE)				
234900	I	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R. Br.		
235050	N	<i>Lepidium densiflorum</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 235000 <i>Lepidium densiflorum</i> Schrad. 235400 <i>Lepidium neglectum</i> Thell.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
235000	N	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 235050 <i>Lepidium densiflorum</i> aggr.	
235200	A	<i>Lepidium graminifolium</i> L.		
235300	AC	<i>Lepidium latifolium</i> L.		
235400	N	<i>Lepidium neglectum</i> Thell.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 235050 <i>Lepidium densiflorum</i> aggr.	
235500	N	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.		
235600	A	<i>Lepidium ruderales</i> L.		
235700	N	<i>Lepidium sativum</i> L.		
235800	N	<i>Lepidium virginicum</i> L.		
<i>Leucanthemella</i> Tzvelev (ASTERACEAE)				
235900	N	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev		
<i>Leucanthemopsis</i> (Giroux) Heywood (ASTERACEAE)				
236000	I	<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood	Neues Konzept: entspricht dem Konzept von <i>Leucanthemopsis alpina</i> aggr. gemäss SISF-2. Die darin enthaltenen Kleinarten werden nun als Unterarten behandelt.	Nouvelle conception taxonomique : correspond au concept de <i>Leucanthemopsis alpina</i> aggr. sensu ISFS-2. Les petites espèces comprises sont désormais traitées au rang de sous-espèce. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 236020 <i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood subsp. <i>alpina</i> 236030 <i>Leucanthemopsis alpina</i> subsp. <i>minima</i> (Vill.) Holub
236020	I	<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood subsp. <i>alpina</i>	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 236000 <i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood
236030	I	<i>Leucanthemopsis alpina</i> subsp. <i>minima</i> (Vill.) Holub	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>Leucanthemopsis minima</i> (Vill.) Marchi gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>Leucanthemopsis minima</i> (Vill.) Marchi sensu ISFS-2. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 236000 <i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Leucanthemum</i> Mill. (ASTERACEAE)				
236200	I	<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Gremlí		
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –	
			236250 <i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Gremlí subsp. <i>adustum</i>	
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			236905 <i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	
236250	I	<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Gremlí subsp. <i>adustum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>L. a.</i> subsp. <i>margaritae</i> (Gáyer) Holub aus den Ostalpen und Karpaten gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>L. a.</i> subsp. <i>margaritae</i> (Gáyer) Holub des Alpes orientales et des Carpates. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			236200 <i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Gremlí	
			236905 <i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	
236400	I	<i>Leucanthemum gaudinii</i> Dalla Torre	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			236905 <i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	
236500	I	<i>Leucanthemum halleri</i> (Vitman) Ducommun		
236600	I	<i>Leucanthemum heterophyllum</i> (Willd.) DC.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			236905 <i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	
236700	N	<i>Leucanthemum praecox</i> (Horvatić) Horvatić	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			236905 <i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	
236950	NC	<i>Leucanthemum ×superbum</i> (J. W. Ingram) D. H. Kent	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>L. lacustre</i> (Brot.) Samp. × <i>L. maximum</i> (Ramond) DC.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>L. lacustre</i> (Brot.) Samp. × <i>L. maximum</i> (Ramond) DC.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			236905 <i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
236905	I/N	<i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.	Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde vom Aggregat entfernt. Das Aggregat ist durch die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 definiert.	Suppression de l'expression « auct. » ou « auct. helv. » du nom de l'agrégat. La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
236200		<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Grelli		
236250		<i>Leucanthemum adustum</i> (W. D. J. Koch) Grelli subsp. <i>adustum</i>		
236400		<i>Leucanthemum gaudinii</i> Dalla Torre		
236600		<i>Leucanthemum heterophyllum</i> (Willd.) DC.		
236700		<i>Leucanthemum praecox</i> (Horvatić) Horvatić		
236950		<i>Leucanthemum</i> × <i>superbum</i> (J. W. Ingram) D. H. Kent		
236800		<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.		
236800	I	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
236905		<i>Leucanthemum vulgare</i> aggr.		
<i>Leucojum</i> L. (AMARYLLIDACEAE)				
237000	I	<i>Leucojum aestivum</i> L.		
237100	I	<i>Leucojum vernalis</i> L.		
<i>Levisticum</i> Hill (APIACEAE)				
237400	NC	<i>Levisticum officinale</i> W. D. J. Koch		
<i>Ligusticum</i> L. (APIACEAE)				
237500	lim	<i>Ligusticum ferulaceum</i> All.		
237600	I	<i>Ligusticum lucidum</i> Mill.		
237800	I	<i>Ligusticum mutellina</i> (L.) Crantz		
237900	I	<i>Ligusticum mutellinoides</i> Vill.		
<i>Ligustrum</i> L. (OLEACEAE)				
238050	N	<i>Ligustrum lucidum</i> W. T. Aiton		
238080	N	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Hausskn.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
238100	I	<i>Ligustrum vulgare</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Lilium</i> L. (LILIACEAE)				
238195	I	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
238200		<i>Lilium bulbiferum</i> L. subsp. <i>bulbiferum</i>		
238300		<i>Lilium bulbiferum</i> subsp. <i>croceum</i> (Chaix) Baker		
238200	I	<i>Lilium bulbiferum</i> L. subsp. <i>bulbiferum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
238195		<i>Lilium bulbiferum</i> L.		
238300	I	<i>Lilium bulbiferum</i> subsp. <i>croceum</i> (Chaix) Baker		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
238195		<i>Lilium bulbiferum</i> L.		
238500	I	<i>Lilium martagon</i> L.		
<i>Limodorum</i> Boehm. (ORCHIDACEAE)				
238600	I	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.		
<i>Limosella</i> L. (SCROPHULARIACEAE)				
238700	I	<i>Limosella aquatica</i> L.		
<i>Linaria</i> Mill. (PLANTAGINACEAE)				
238800	I	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
238900		<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. subsp. <i>alpina</i>		
239000		<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>petraea</i> (Jord.) Rouy		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
238900	I	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill. subsp. <i>alpina</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 238800 <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	
239000	I	<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>petraea</i> (Jord.) Rouy		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 238800 <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.
239100	I	<i>Linaria angustissima</i> (Loisel.) Re		
239200	A	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf.		
239500	N	<i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l. Die autonome Unterart <i>L. genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>genistifolia</i> kommt im Bearbeitungsgebiet nicht vor.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique. La sous-espèce autonome <i>L. genistifolia</i> (L.) Mill. subsp. <i>genistifolia</i> est absente de la dition.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 239560 <i>Linaria genistifolia</i> subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire & Petitm.	
239560	N	<i>Linaria genistifolia</i> subsp. <i>dalmatica</i> (L.) Maire & Petitm.	Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich in Osteuropa und Westasien. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes en Europe orientale et Asie de l'ouest. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 239500 <i>Linaria genistifolia</i> (L.) Mill.	
239580	NC	<i>Linaria maroccana</i> Hook. f.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
239750	N	<i>Linaria purpurea</i> (L.) Mill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
239800	ni	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.		
239900	ni	<i>Linaria simplex</i> (Willd.) DC.		
240100	N	<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.		
240200	lim	<i>Linaria tonzigii</i> Lona		
240300	I	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Lindernia All. (LINDERNIACEAE)				
240350	N	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
240400	I	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás		
Linnaea L. (CAPRIFOLIACEAE)				
240600	I	<i>Linnaea borealis</i> L.		
Linum L. (LINACEAE)				
240700	I	<i>Linum alpinum</i> Jacq.		
240900	A	<i>Linum austriacum</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			240950 <i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>austriacum</i>	
240950	A	<i>Linum austriacum</i> L. subsp. <i>austriacum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>L. a.</i> subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman aus dem Mittelmeerraum gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>L. a.</i> subsp. <i>collinum</i> (Boiss.) Nyman de la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			240900 <i>Linum austriacum</i> L.	
241000	N	<i>Linum bienne</i> Mill.		
241100	I	<i>Linum catharticum</i> L.		
241300	N	<i>Linum narbonense</i> L.		
241500	I	<i>Linum tenuifolium</i> L.		
241600	lim	<i>Linum trigynum</i> L.		
241700	AC	<i>Linum usitatissimum</i> L.		
Liparis Rich. (ORCHIDACEAE)				
241800	I	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.		
Listera R. Br. (ORCHIDACEAE)				
241900	I	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.		
242000	I	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.		
Lithospermum L. (BORAGINACEAE)				
242200	I	<i>Lithospermum officinale</i> L.		
Littorella P. J. Bergius (PLANTAGINACEAE)				
242400	I	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.		
Lloydia Rchb. (LILIACEAE)				
242500	I	<i>Lloydia serotina</i> (L.) Rchb.		
Lobelia L. (CAMPANULACEAE)				
242550	N	<i>Lobelia erinus</i> L.		
Lobularia Desv. (BRASSICACEAE)				
242560	N	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Loiseleuria Desv. (ERICACEAE)				
242600	I	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.		
Lolium L. (POACEAE)				
242700	N	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Sehr häufig in Kunstwiesen eingesät. Aus Ansaaten verwildert und seit langem eingebürgert. [51]	Espèce très souvent semée dans les prairies artificielles, à partir desquelles elle s'est naturalisée depuis longtemps. [51]
242800	I	<i>Lolium perenne</i> L.		
242900	A	<i>Lolium remotum</i> Schrank		
243000	A	<i>Lolium rigidum</i> Gaudin		
243100	A	<i>Lolium temulentum</i> L.		
Lomatogonium A. Braun (GENTIANACEAE)				
243200	I	<i>Lomatogonium carinthiacum</i> (Wulfen) Rchb.		
Lomelosia Raf. (CAPRIFOLIACEAE)				
243300	I	<i>Lomelosia graminifolia</i> (L.) Greuter & Burdet		
Lonicera L. (CAPRIFOLIACEAE)				
243400	I	<i>Lonicera alpigena</i> L.		
243500	I	<i>Lonicera caerulea</i> L.		
243600	N	<i>Lonicera caprifolium</i> L.		
243700	I	<i>Lonicera etrusca</i> Santi		
243750	N	<i>Lonicera henryi</i> Hemsl.		
243800	N	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.		
243900	I	<i>Lonicera nigra</i> L.		
243950	N	<i>Lonicera nitida</i> E. H. Wilson		
244000	I	<i>Lonicera periclymenum</i> L.		
244050	N	<i>Lonicera pileata</i> Oliv.		
244100	N	<i>Lonicera tatarica</i> L.		
244200	I	<i>Lonicera xylosteum</i> L.		
Lotus L. (FABACEAE)				
244300	I	<i>Lotus alpinus</i> (DC.) Ramond		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			244410 <i>Lotus corniculatus</i> aggr.	
244410	I	<i>Lotus corniculatus</i> aggr.		
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			244300 <i>Lotus alpinus</i> (DC.) Ramond	
			244400 <i>Lotus corniculatus</i> L.	
			245100 <i>Lotus tenuis</i> Willd.	
244400	I	<i>Lotus corniculatus</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			244410 <i>Lotus corniculatus</i> aggr.	
244800	I	<i>Lotus maritimus</i> L.		
244900	I	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.		
245100	I	<i>Lotus tenuis</i> Willd.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			244410 <i>Lotus corniculatus</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Ludwigia L. (ONAGRACEAE)				
245250	N	<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenem Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
245360	N	<i>Ludwigia ×kentiana</i> E. J. Clement	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Der von Clement (2000) beschriebene Hybrid aus <i>L. palustris</i> (L.) Elliott sowie wahrscheinlich <i>L. repens</i> J. R. Forst. ist in jüngerer Zeit im Kanton Genf beobachtet worden. Diese Vorkommen sind problematisch, da der neophytische Hybrid sehr kräftig und fruchtbar ist (zu Selbstbestäubung fähig). Der Hybrid könnte seinen einheimischen Elternteil, mit dem er leicht zu verwechseln ist, potenziell verdrängen. [30],[72]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Décrit par Clement (2000), cet hybride issu du croisement entre <i>L. palustris</i> (L.) Elliott et vraisemblablement <i>L. repens</i> J. R. Forst. a été découvert récemment dans le canton de Genève. Sa présence est problématique, car cet hybride néophyte est très vigoureux et fertile (capable d'autopollinisation). Il pourrait supplanter son parent indigène, avec lequel il peut facilement être confondu. [30],[72]
245300	I	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	Auf Verwechslungen mit <i>Ludwigia ×kentiana</i> E. J. Clement ist zu achten. [30]	Confusion possible avec <i>Ludwigia ×kentiana</i> E. J. Clement. [30]
245330	lim	<i>Ludwigia peploides</i> (Kunth) P. H. Raven	Neu aufgenommenem Neophyt für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée pour les pays limitrophes à la Suisse.
Lunaria L. (BRASSICACEAE)				
245400	N	<i>Lunaria annua</i> L.		
245500	I	<i>Lunaria rediviva</i> L.		
Lupinus L. (FABACEAE)				
245600	N	<i>Lupinus albus</i> L.		
245700	N	<i>Lupinus angustifolius</i> L.		
245800	N	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.		
Luzula DC. (JUNCACEAE)				
245900	I	<i>Luzula alpina</i> Hoppe	Wird neu in ein Aggregat gestellt (<i>L. multiflora</i> aggr.). — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 247150 <i>Luzula multiflora</i> aggr.	Espèce désormais comprise dans un agrégat : <i>L. multiflora</i> aggr.
246000	I	<i>Luzula alpinopilosa</i> (Chaix) Breistr.		
246100	I	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.		
246200	lim	<i>Luzula desvauxii</i> Kunth		
246400	I	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.		
246500	lim	<i>Luzula glabrata</i> (Hoppe) Desv.		
246600	I	<i>Luzula lutea</i> (All.) DC.		
246700	I	<i>Luzula luzulina</i> (Vill.) Dalla Torre & Sarnth.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
246800	I	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
246900			246900 <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. <i>luzuloides</i>	
			247050 <i>Luzula luzuloides</i> subsp. <i>rubella</i> (Mert. & W. D. J. Koch) Holub	
246900	I	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott subsp. <i>luzuloides</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			246800 <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	
247050	I	<i>Luzula luzuloides</i> subsp. <i>rubella</i> (Mert. & W. D. J. Koch) Holub		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			246800 <i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	
247150	I	<i>Luzula multiflora</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. Das neue Aggregat wird wegen oft schwieriger Unterscheidung der nah verwandten Arten <i>L. multiflora</i> , <i>L. alpina</i> und <i>L. sudetica</i> eingeführt.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. Ce nouvel agrégat réunit <i>L. multiflora</i> , <i>L. alpina</i> et <i>L. sudetica</i> , espèces morphologiquement proches souvent difficiles à distinguer.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			245900 <i>Luzula alpina</i> Hoppe	
			247100 <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	
			248100 <i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	
247100	I	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Wird neu in ein Aggregat gestellt (<i>L. multiflora</i> aggr.).	Espèce désormais comprise dans un agrégat : <i>L. multiflora</i> aggr.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			247150 <i>Luzula multiflora</i> aggr.	
247300	I	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.		
247450	lim	<i>Luzula pediformis</i> (Chaix) DC.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>L. nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve gemäss SISF-2.	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>L. nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve sensu ISFS-2.
247500	I	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.		
247600	I	<i>Luzula sieberi</i> Tausch		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			248400 <i>Luzula sylvatica</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
247800	I	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 248000 <i>Luzula spicata</i> subsp. <i>mutabilis</i> Chrtek & Křísa 247900 <i>Luzula spicata</i> (L.) DC. subsp. <i>spicata</i>	
248000	I	<i>Luzula spicata</i> subsp. <i>mutabilis</i> Chrtek & Křísa	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 247800 <i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	
247900	I	<i>Luzula spicata</i> (L.) DC. subsp. <i>spicata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 247800 <i>Luzula spicata</i> (L.) DC.	
248100	I	<i>Luzula sudetica</i> (Willd.) Schult.	Wird neu in ein Aggregat gestellt (<i>L. multiflora</i> aggr.).	Espèce désormais comprise dans un agrégat : <i>L. multiflora</i> aggr.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 247150 <i>Luzula multiflora</i> aggr.	
248400	I	<i>Luzula sylvatica</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 247600 <i>Luzula sieberi</i> Tausch 248300 <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	
248300	I	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 248400 <i>Luzula sylvatica</i> aggr.	
<i>Lycium</i> L. (SOLANACEAE)				
249000	NC	<i>Lycium barbarum</i> L.		
249100	N	<i>Lycium chinense</i> Mill.		
<i>Lycopersicon</i> Mill. (SOLANACEAE)				
249300	N	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.		
<i>Lycopodiella</i> Holub (LYCOPODIACEAE)				
249400	I	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub		
<i>Lycopodium</i> L. (LYCOPODIACEAE)				
249700	I	<i>Lycopodium annotinum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
249900	I	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			249950 <i>Lycopodium clavatum</i> L. subsp. <i>clavatum</i>	
			250000 <i>Lycopodium clavatum</i> subsp. <i>monostachyon</i> (Grev. & Hook.) Selander	
249950	I	<i>Lycopodium clavatum</i> L. subsp. <i>clavatum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			249900 <i>Lycopodium clavatum</i> L.	
250000	I	<i>Lycopodium clavatum</i> subsp. <i>monostachyon</i> (Grev. & Hook.) Selander		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			249900 <i>Lycopodium clavatum</i> L.	
<i>Lycopus</i> L. (LAMIACEAE)				
250900	I	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonomen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté.
251200	lim	<i>Lycopus exaltatus</i> L. f.		
<i>Lysichiton</i> Schott (ARACEAE)				
251350	N	<i>Lysichiton americanus</i> Hultén & H. St. John	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Lysimachia</i> L. (PRIMULACEAE)				
251400	I	<i>Lysimachia nemorum</i> L.		
251500	I	<i>Lysimachia nummularia</i> L.		
251600	N	<i>Lysimachia punctata</i> L.		
251700	I	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.		
251800	I	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.		
<i>Lythrum</i> L. (LYTHRACEAE)				
251900	I	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.		
252000	I	<i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb		
252100	I	<i>Lythrum salicaria</i> L.		
252200	lim	<i>Lythrum virgatum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Macleaya</i> R. Br. (PAPAVERACEAE)				
252230	N	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
252260	N	<i>Macleaya microcarpa</i> (Maxim.) Fedde	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Mahonia</i> Nutt. (BERBERIDACEAE)				
252300	N	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.		
252350	N	<i>Mahonia bealei</i> (Fortune) Carrière	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Maianthemum</i> F. H. Wigg. (ASPARAGACEAE)				
252400	I	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F. W. Schmidt		
<i>Malaxis</i> Sw. (ORCHIDACEAE)				
252600	I	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.		
<i>Malus</i> Mill. (ROSACEAE)				
252850	N	<i>Malus pumila</i> Mill.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>M. domestica</i> Borkh. gemäss SISF-2. [40],[124]	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>M. domestica</i> Borkh. sensu ISFS-2. [40],[124]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 253000 <i>Malus sylvestris</i> aggr.	
253000	I/N	<i>Malus sylvestris</i> aggr.	– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 252850 <i>Malus pumila</i> Mill. 252900 <i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	
252900	I	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill.	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 253000 <i>Malus sylvestris</i> aggr.	
<i>Malva</i> L. (MALVACEAE)				
253100	I	<i>Malva alcea</i> L.		
253300	I	<i>Malva moschata</i> L.		
253400	A	<i>Malva neglecta</i> Wallr.		
253430	N	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
253450	N	<i>Malva parviflora</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
253480	N	<i>Malva pusilla</i> Sm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
253500	I	<i>Malva sylvestris</i> L.		
253600	N	<i>Malva verticillata</i> L.		
<i>Marrubium</i> L. (LAMIACEAE)				
253800	A	<i>Marrubium vulgare</i> L.		
<i>Marsilea</i> L. (MARSILEACEAE)				
253900	I	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.		
<i>Matricaria</i> L. (ASTERACEAE)				
254000	I	<i>Matricaria chamomilla</i> L.		
254100	N	<i>Matricaria discoidea</i> DC.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Matteuccia Tod. (ONOCLEACEAE)				
254500	I	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.		
Matthiola R. Br. (BRASSICACEAE)				
254700	I	<i>Matthiola valesiaca</i> Boiss.		
Mazus Lour. (MAZACEAE)				
254750	N	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Meconopsis Vig. (PAPAVERACEAE)				
254800	N	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig.		
Medicago L. (FABACEAE)				
254900	N	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.		
255000	lim	<i>Medicago carstiensis</i> Wulfen		
255100	I	<i>Medicago falcata</i> L.		
255300	A	<i>Medicago lupulina</i> L.		
255400	I	<i>Medicago minima</i> (L.) L.		
255600	lim	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.		
255700	N	<i>Medicago polymorpha</i> L.		
255800	lim	<i>Medicago prostrata</i> Jacq.		
255900	N	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.		
256000	A	<i>Medicago sativa</i> L.		
256100	I	<i>Medicago</i> × <i>varia</i> Martyn	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>M.</i> <i>falcata</i> L. × <i>M. sativa</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>M. falcata</i> L. × <i>M. sativa</i> L.
Melampyrum L. (OROBANCHACEAE)				
256200	I	<i>Melampyrum arvense</i> L.		
256300	I	<i>Melampyrum cristatum</i> L.		
256400	I	<i>Melampyrum nemorosum</i> L.		
256500	I	<i>Melampyrum pratense</i> L.		
256600	I	<i>Melampyrum sylvaticum</i> L.		
Melica L. (POACEAE)				
256800	I	<i>Melica ciliata</i> L.		
			— BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		256850	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
256850	I	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die anderen, südeuropäischen Unterarten (<i>M. ciliata</i> subsp. <i>glauca</i> und <i>M. ciliata</i> subsp. <i>magnolii</i>) wurden im Gebiet bisher nicht beobachtet, obschon sie hier vorkommen könnten. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Les autres sous-espèces originaires de l'Europe méridionale (<i>M. ciliata</i> subsp. <i>glauca</i> et <i>M. ciliata</i> subsp. <i>magnolii</i>) n'ont jusqu'à présent jamais été observées dans la dition, bien qu'elles pourraient y être présentes. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
256800			256800	<i>Melica ciliata</i> L.
256900	I	<i>Melica nutans</i> L.		
257000	I	<i>Melica transsilvanica</i> Schur		
257100	I	<i>Melica uniflora</i> Retz.		
Melilotus Mill. (FABACEAE)				
257200	A	<i>Melilotus albus</i> Medik.		
257300	I	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.		
257400	N	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.		
257500	lim	<i>Melilotus neapolitanus</i> Ten.		
257600	A	<i>Melilotus officinalis</i> Lam.		
257700	N	<i>Melilotus sulcatus</i> Desf.		
Melissa L. (LAMIACEAE)				
257800	A	<i>Melissa officinalis</i> L.		
Melittis L. (LAMIACEAE)				
257900	I	<i>Melittis melissophyllum</i> L.		
Mentha L. (LAMIACEAE)				
258000	I	<i>Mentha aquatica</i> L.		
258100	I	<i>Mentha arvensis</i> L.		
258200	I	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.		
258700	N	<i>Mentha ×piperita</i> L.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>M. aquatica</i> L. × <i>M. spicata</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>M. aquatica</i> L. × <i>M. spicata</i> L.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
258550			258550	<i>Mentha spicata</i> aggr.
258300	I	<i>Mentha pulegium</i> L.		
258550	I/N	<i>Mentha spicata</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
258700			258700	<i>Mentha ×piperita</i> L.
258500			258500	<i>Mentha spicata</i> L.
258600			258600	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.
258770			258770	<i>Mentha ×villosa</i> Huds.
258500	AC	<i>Mentha spicata</i> L.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
258550			258550	<i>Mentha spicata</i> aggr.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
258600	I	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 258550 <i>Mentha spicata</i> aggr.	
258750	I	<i>Mentha ×verticillata</i> L.	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>M. aquatica</i> L. × <i>M. arvensis</i> L.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>M. aquatica</i> L. × <i>M. arvensis</i> L.
258770	I	<i>Mentha ×villosa</i> Huds.	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>M. spicata</i> L. × <i>M. suaveolens</i> Ehrh.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>M. spicata</i> L. × <i>M. suaveolens</i> Ehrh.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 258550 <i>Mentha spicata</i> aggr.	
<i>Menyanthes</i> L. (MENYANTHACEAE)				
258800	I	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.		
<i>Mercurialis</i> L. (EUPHORBIACEAE)				
258900	A	<i>Mercurialis annua</i> L.		
259000	I	<i>Mercurialis ovata</i> Sternb. & Hoppe		
259100	I	<i>Mercurialis perennis</i> L.		
<i>Mespilus</i> L. (ROSACEAE)				
259200	A	<i>Mespilus germanica</i> L.		
<i>Meum</i> Mill. (APIACEAE)				
259300	I	<i>Meum athamanticum</i> Jacq.		
<i>Mibora</i> Adans. (POACEAE)				
259400	lim	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.		
<i>Micropus</i> L. (ASTERACEAE)				
259500	I	<i>Micropus erectus</i> L.		
<i>Micropyrum</i> (Gaudin) Link (POACEAE)				
259600	I	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link		
<i>Milium</i> L. (POACEAE)				
259800	I	<i>Milium effusum</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 259860 <i>Milium effusum</i> subsp. <i>alpicola</i> Chrtek 259830 <i>Milium effusum</i> L. subsp. <i>effusum</i>	
259860	I	<i>Milium effusum</i> subsp. <i>alpicola</i> Chrtek	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 259800 <i>Milium effusum</i> L.	
259830	I	<i>Milium effusum</i> L. subsp. <i>effusum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 259800 <i>Milium effusum</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Mimulus L. (PHRYMACEAE)				
259920	N	<i>Mimulus guttatus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 259900 <i>Mimulus guttatus</i> DC. 259950 <i>Mimulus luteus</i> L. 260000 <i>Mimulus moschatus</i> Lindl.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
259900	N	<i>Mimulus guttatus</i> DC.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 259920 <i>Mimulus guttatus</i> aggr.	
259950	N	<i>Mimulus luteus</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 259920 <i>Mimulus guttatus</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
260000	N	<i>Mimulus moschatus</i> Lindl.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 259920 <i>Mimulus guttatus</i> aggr.	
Minuartia L. (CARYOPHYLLACEAE)				
260200	lim	<i>Minuartia austriaca</i> (Jacq.) Hayek		
260300	I	<i>Minuartia biflora</i> (L.) Schinz & Thell.		
260400	I	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.		
260495	I	<i>Minuartia cherlerioides</i> (Hoppe) Bech.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 260500 <i>Minuartia cherlerioides</i> (Hoppe) Bech. subsp. <i>cherlerioides</i> 260600 <i>Minuartia cherlerioides</i> subsp. <i>rionii</i> (Gremlin) Friedrich	
260500	lim	<i>Minuartia cherlerioides</i> (Hoppe) Bech. subsp. <i>cherlerioides</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 260495 <i>Minuartia cherlerioides</i> (Hoppe) Bech.	
260600	I	<i>Minuartia cherlerioides</i> subsp. <i>rionii</i> (Gremlin) Friedrich	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 260495 <i>Minuartia cherlerioides</i> (Hoppe) Bech.	
260900	lim	<i>Minuartia grignensis</i> (Rchb.) Mattf.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
261100	I	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.		
261200	I	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			261250	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>laricifolia</i>
261250	I	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell. subsp. <i>laricifolia</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>M. l.</i> subsp. <i>kitaibelii</i> (Nyman) Mattf. aus den Ostalpen und Karpaten gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>M. l.</i> subsp. <i>kitaibelii</i> (Nyman) Mattf. des Alpes orientales et des Carpates. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			261200	<i>Minuartia laricifolia</i> (L.) Schinz & Thell.
261400	I	<i>Minuartia recurva</i> (All.) Schinz & Thell.		
261450	I	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.		
261500	I	<i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill		
261600	I	<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			261660	<i>Minuartia rupestris</i> subsp. <i>clementei</i> (Huter) Greuter & Burdet
			261630	<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell. subsp. <i>rupestris</i>
261660	lim	<i>Minuartia rupestris</i> subsp. <i>clementei</i> (Huter) Greuter & Burdet	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			261600	<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell.
261630	I	<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell. subsp. <i>rupestris</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			261600	<i>Minuartia rupestris</i> (Scop.) Schinz & Thell.
261700	I	<i>Minuartia sedoides</i> (L.) Hiern		
261900	I	<i>Minuartia stricta</i> (Sw.) Hiern		
262000	I	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			262050	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern subsp. <i>verna</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
262050	I	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern subsp. <i>verna</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			262000	<i>Minuartia verna</i> (L.) Hiern
262100	lim	<i>Minuartia villarii</i> (Balb.) Wilczek & Chenevard		
262200	I	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz & Thell.		
<i>Mirabilis</i> L. (NYCTAGINACEAE)				
262230	N	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Miscanthus</i> Andersson (POACEAE)				
262240	NC	<i>Miscanthus sacchariflorus</i> (Maxim.) Hack.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur (Ziergras) verwildert. Ist eine der Elternpflanzen der als Energiepflanze angebauten <i>M. ×giganteus</i> .	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Graminée ornementale cultivée et naturalisée. Un des parents de l'hybride <i>M. ×giganteus</i> qui est utilisé pour la production de biocarburant.
262250	NC	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	Aus Kultur (Ziergras) verwildert. Ist eine der Elternpflanzen der als Energiepflanze angebauten <i>M. ×giganteus</i> .	Graminée ornementale cultivée et naturalisée. Un des parents de l'hybride <i>M. ×giganteus</i> qui est utilisé pour la production de biocarburant.
<i>Misopates</i> Raf. (PLANTAGINACEAE)				
262300	A	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.		
<i>Moehringia</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
262330	lim	<i>Moehringia bavarica</i> (L.) Gren.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			262400	<i>Moehringia bavarica</i> subsp. <i>insubrica</i> (Degen) W. Sauer
262400	lim	<i>Moehringia bavarica</i> subsp. <i>insubrica</i> (Degen) W. Sauer	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «S» eines Synonyms und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>M. b.</i> (L.) Gren. subsp. <i>bavarica</i> aus den Ostalpen und der Balkanhalbinsel gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon synonyme » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>M. b.</i> (L.) Gren. subsp. <i>bavarica</i> des Alpes orientales et des Balkans. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			262330	<i>Moehringia bavarica</i> (L.) Gren.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
262500	I	<i>Moehringia ciliata</i> (Scop.) Dalla Torre		
262600	lim	<i>Moehringia concarenae</i> F. Fen. & F. Martini	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
262700	lim	<i>Moehringia dielsiana</i> Mattf.		
262900	I	<i>Moehringia muscosa</i> L.		
263000	I	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.		
Moenchia Ehrh. (CARYOPHYLLACEAE)				
263100	I	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G. Gaertn. & al.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
263200	I	<i>Moenchia mantica</i> (L.) Bartl.		
Molinia Schrank (POACEAE)				
263300	I	<i>Molinia arundinacea</i> Schrank		
263400	I	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench		
Mollugo L. (MOLLUGINACEAE)				
263550	N	<i>Mollugo verticillata</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Molopospermum W. D. J. Koch (APIACEAE)				
263600	I	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W. D. J. Koch		
Moneses Gray (ERICACEAE)				
263700	I	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray		
Monotropa L. (ERICACEAE)				
263800	I	<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		264000	<i>Monotropa hypopitys</i> aggr.	
264000	I	<i>Monotropa hypopitys</i> aggr.		
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		263800	<i>Monotropa hypophegea</i> Wallr.	
		263900	<i>Monotropa hypopitys</i> L.	
263900	I	<i>Monotropa hypopitys</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		264000	<i>Monotropa hypopitys</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Montia L. (MONTIACEAE)				
264095	I/A	<i>Montia fontana</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			264200	<i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i> Sennen
			264300	<i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters
			264099	<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>fontana</i>
264200	I	<i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i> Sennen		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			264095	<i>Montia fontana</i> L.
264300	A	<i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			264095	<i>Montia fontana</i> L.
264099	I	<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>fontana</i>	Neues Konzept: Die Unterart ist gegenüber SISF-2 weiter gefasst und enthält neu auch <i>Montia fontana</i> subsp. <i>variabilis</i> Walters. Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart). [40]	Nouvelle conception taxonomique : la sous-espèce est considérée dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>Montia fontana</i> subsp. <i>variabilis</i> Walters. Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). [40]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			264095	<i>Montia fontana</i> L.
Morus L. (MORACEAE)				
264800	N	<i>Morus alba</i> L.		
264900	NC	<i>Morus nigra</i> L.		
Muhlenbergia Schreb. (POACEAE)				
264950	N	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Das im Handel verwendete Ziergras wurde mehrfach im Mittelland beobachtet und zeigt Tendenz zur lokalen Ausbreitung (entlang Verkehrsachsen?).	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette graminée ornementale vendue dans le commerce a été observée à plusieurs reprises sur le plateau Suisse et tend à se répandre localement (le long des voies de communications ?).
265000	N	<i>Muhlenbergia schreberi</i> J. F. Gmel.		
Murbeckiella Rothm. (BRASSICACEAE)				
265100	I	<i>Murbeckiella pinnatifida</i> (Lam.) Rothm.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Muscari Mill. (ASPARAGACEAE)				
265150	N	<i>Muscari armeniacum</i> Baker	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
265200	A	<i>Muscari botryoides</i> (L.) Mill.		
265300	I	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.		
265450	A	<i>Muscari neglectum</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		265400	<i>Muscari neglectum</i> Guss.	
		265500	<i>Muscari racemosum</i> (L.) Mill.	
265400	A	<i>Muscari neglectum</i> Guss.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		265450	<i>Muscari neglectum</i> aggr.	
265500	A	<i>Muscari racemosum</i> (L.) Mill.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		265450	<i>Muscari neglectum</i> aggr.	
Myagrum L. (BRASSICACEAE)				
265600	N	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.		
Mycelis Cass. (ASTERACEAE)				
265700	I	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.		
Myosotis L. (BORAGINACEAE)				
265800	I	<i>Myosotis alpestris</i> F. W. Schmidt		
265900	I	<i>Myosotis arvensis</i> Hill		
266000	I	<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		266850	<i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	
266100	I	<i>Myosotis decumbens</i> Host		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		266130	<i>Myosotis decumbens</i> Host subsp. <i>decumbens</i>	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		267150	<i>Myosotis sylvatica</i> aggr.	
266130	I	<i>Myosotis decumbens</i> Host subsp. <i>decumbens</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum und Osteuropa. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne et en Europe orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		266100	<i>Myosotis decumbens</i> Host	
		267150	<i>Myosotis sylvatica</i> aggr.	
266200	I	<i>Myosotis discolor</i> Pers.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
266330	I	<i>Myosotis michaelae</i> Štěpánková	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. Das Taxon wurde möglicherweise bisher mehrheitlich mit <i>Myosotis scorpioides</i> L. verwechselt. [121]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. Auparavant ce taxon a probablement été en grande partie confondu avec <i>Myosotis scorpioides</i> L. [121]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 266850 <i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	
266360	I	<i>Myosotis minutiflora</i> Boiss. & Reut.	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. [2],[61]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. [2],[61]
266400	I	<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 266850 <i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	
266600	I	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel		
266700	I	<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 266850 <i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	
266850	I	<i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 266000 <i>Myosotis cespitosa</i> Schultz 266330 <i>Myosotis michaelae</i> Štěpánková 266400 <i>Myosotis nemorosa</i> Besser 266700 <i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm. 266800 <i>Myosotis scorpioides</i> L.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
266800	I	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 266850 <i>Myosotis scorpioides</i> aggr.	
266900	I	<i>Myosotis stricta</i> Roem. & Schult.		
267150	I	<i>Myosotis sylvatica</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. Entspricht dem Konzept von <i>M. sylvatica</i> gemäss Welten & Sutter. [132]	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. Correspond au concept de <i>M. sylvatica</i> sensu Welten & Sutter. [132]
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 266100 <i>Myosotis decumbens</i> Host 266130 <i>Myosotis decumbens</i> Host subsp. <i>decumbens</i> 267100 <i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	
267100	I	<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 267150 <i>Myosotis sylvatica</i> aggr.	
<i>Myosoton</i> Moench (CARYOPHYLLACEAE)				
267300	I	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench		
<i>Myosurus</i> L. (RANUNCULACEAE)				
267400	I	<i>Myosurus minimus</i> L.		
<i>Myricaria</i> Desv. (TAMARICACEAE)				
267500	I	<i>Myricaria germanica</i> (L.) Desv.		
<i>Myriophyllum</i> L. (HALORAGACEAE)				
267600	I	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
267650	N	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
267700	N	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx.		
267800	I	<i>Myriophyllum spicatum</i> L.		
267900	I	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.		
Myrrhis Mill. (APIACEAE)				
268000	I	<i>Myrrhis odorata</i> (L.) Scop.		
Najas L. (HYDROCHARITACEAE)				
268200	I	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W. L. E. Schmidt		
268400	I	<i>Najas marina</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 268460 <i>Najas marina</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gorski) Casper 268430 <i>Najas marina</i> L. subsp. <i>marina</i>	
268460	I	<i>Najas marina</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gorski) Casper	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>N. intermedia</i> Gorski gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>N.</i> <i>intermedia</i> Gorski sensu ISFS-2.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 268400 <i>Najas marina</i> L.	
268430	I	<i>Najas marina</i> L. subsp. <i>marina</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Die neue Unterart wird der Unterart <i>N. marina</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gorski) Casper gegenübergestellt, welche im SISF-2 als Synonym von <i>N.</i> <i>marina</i> L. betrachtet und unter dem Namen <i>N. intermedia</i> Gorski geführt wurde.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Cette nouvelle sous-espèce s'oppose à la sous-espèce <i>N. marina</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gorski) Casper, taxon considéré dans ISFS-2 comme synonyme de <i>N. marina</i> L. sous le nom <i>N. intermedia</i> Gorski.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 268400 <i>Najas marina</i> L.	
268500	I	<i>Najas minor</i> All.		
Narcissus L. (AMARYLLIDACEAE)				
269200	N	<i>Narcissus ×incomparabilis</i> Mill.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>N.</i> <i>poëticus</i> L. × <i>N. pseudonarcissus</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>N.</i> <i>poëticus</i> L. × <i>N. pseudonarcissus</i> L.
269300	N	<i>Narcissus ×medioluteus</i> Mill.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>N.</i> <i>poëticus</i> L. × <i>N. tazetta</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>N.</i> <i>poëticus</i> L. × <i>N. tazetta</i> L.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 268850 <i>Narcissus poëticus</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
268850	I	<i>Narcissus poëticus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. Es sind wildwachsende und kultivierte Taxa enthalten, die im Gelände vielfach intermediäre Merkmale aufweisen und sich daher oft nicht eindeutig einer Art zuordnen lassen.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. Ce nouvel agrégat réunit des espèces aussi bien sauvages que cultivées, qui forment régulièrement dans la nature des populations intermédiaires souvent difficiles à distinguer.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 269300 <i>Narcissus ×medioluteus</i> Mill. 268700 <i>Narcissus poëticus</i> L. 269000 <i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb. 269400 <i>Narcissus ×verbanensis</i> (Herb.) M. Roem.	
268700	A	<i>Narcissus poëticus</i> L.		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 268850 <i>Narcissus poëticus</i> aggr.
268900	I	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.		
269000	I	<i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb.		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 268850 <i>Narcissus poëticus</i> aggr.
269400	I	<i>Narcissus ×verbanensis</i> (Herb.) M. Roem.		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 268850 <i>Narcissus poëticus</i> aggr.
<i>Nardus</i> L. (POACEAE)				
269700	I	<i>Nardus stricta</i> L.		
<i>Nassella</i> (Trin.) É. Desv. (POACEAE)				
269750	N	<i>Nassella tenuissima</i> (Trin.) Barkworth	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Das im Handel verwendete Ziergras (oft als <i>Stipa tenuissima</i> bezeichnet) wird auch bei Strassenbegrünungen verwendet (z.B. in Kreiseln) und zeigt Tendenz zur Verwilderung. Die aus Amerika stammende Art gilt in vielen Ländern als invasiv!	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette graminée ornementale (souvent appelée <i>Stipa tenuissima</i>) est vendue dans le commerce. Elle est fréquemment utilisée pour l'engazonnement des bords de route (p. ex. dans les ronds-points) et tend à se naturaliser. Cette espèce originaire d'Amérique est considérée comme néophyte invasive dans de nombreux pays.
<i>Nasturtium</i> R. Br. (BRASSICACEAE)				
269800	I	<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.		
269900	I	<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.		
<i>Nelumbo</i> Adans. (NELUMBONACEAE)				
270000	N	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.		
<i>Neottia</i> Guett. (ORCHIDACEAE)				
270100	I	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.		
<i>Nepeta</i> L. (LAMIACEAE)				
270200	A	<i>Nepeta cataria</i> L.		
270250	N	<i>Nepeta ×faassenii</i> Stearn	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>N. nepetella</i> L. × <i>N. racemosa</i> Lam.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>N. nepetella</i> L. × <i>N. racemosa</i> Lam.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
270300	N	<i>Nepeta nepetella</i> L.		
270400	I	<i>Nepeta nuda</i> L.		
270550	N	<i>Nepeta racemosa</i> Lam.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Neslia</i> Desv. (BRASSICACEAE)				
270695	A/N	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
270700		<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>		
270800		<i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm.		
270700	A	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. subsp. <i>paniculata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
270695		<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.		
270800	N	<i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
270695		<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.		
<i>Nicandra</i> Adans. (SOLANACEAE)				
270900	N	<i>Nicandra physalodes</i> (L.) Gaertn.		
<i>Nicotiana</i> L. (SOLANACEAE)				
271000	NC	<i>Nicotiana rustica</i> L.		
271100	NC	<i>Nicotiana tabacum</i> L.		
<i>Nigella</i> L. (RANUNCULACEAE)				
271300	A	<i>Nigella arvensis</i> L.		
271400	N	<i>Nigella damascena</i> L.	Immer wieder kurzzeitig aus Kultur verwildert. Ob nachhaltig eingebürgert?	Espèce ponctuellement subspontanée. Des doutes subsistent quant à sa naturalisation à long terme.
<i>Nigritella</i> Rich. (ORCHIDACEAE)				
271450	I	<i>Nigritella austriaca</i> (Teppner & E. Klein) P. Delforge		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
271700		<i>Nigritella rhellicani</i> agr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
271470	lim	<i>Nigritella corneliana</i> (Beauverd) Gözl & H. R. Reinhard		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 271700 <i>Nigritella rhellicani</i> aggr.	
271700	I	<i>Nigritella rhellicani</i> aggr.		— BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 271450 <i>Nigritella austriaca</i> (Teppner & E. Klein) P. Delforge 271470 <i>Nigritella corneliana</i> (Beauverd) Gözl & H. R. Reinhard 271655 <i>Nigritella rhellicani</i> Teppner & E. Klein
271655	I	<i>Nigritella rhellicani</i> Teppner & E. Klein	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Enthält nun <i>N. cenisia</i> G. Foelsche & al. die im SISF-2 als akzeptierte Art galt.	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>N. cenisia</i> G. Foelsche & al. qui était une espèce acceptée par ISFS-2.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 271700 <i>Nigritella rhellicani</i> aggr.	
271800	I	<i>Nigritella rubra</i> (Wettst.) K. Richt.	Auf Artstufe ist der Name <i>N. miniata</i> (Crantz) Janch. (≡ <i>Orchis miniata</i> Crantz 1769) gegenüber dem Namen <i>N. rubra</i> (≡ <i>Gymnadenia rubra</i> Wettst. 1889) prioritär, zumal ein Vorschlag zu Konservierung des Letzteren abgelehnt wurde (prop. nomen conservandum n° 2037). Da der Name <i>N. rubra</i> bereits von der Roten Liste (Bornand et al. 2016) verwendet wurde, wird er hier weitergeführt. In einer nächsten Version der Checkliste wird das Taxon den korrekten Namen <i>Nigritella miniata</i> (Crantz) Janch. oder <i>Gymnadenia miniata</i> (Crantz) Hayek erhalten. [9],[19]	Au rang d'espèce, le nom <i>N. miniata</i> (Crantz) Janch. (≡ <i>Orchis miniata</i> Crantz 1769) est prioritaire sur celui de <i>N. rubra</i> (≡ <i>Gymnadenia rubra</i> Wettst. 1889), d'autant plus qu'une proposition de conservation du second nom (prop. nomen conservandum n° 2037) a échoué. Étant donné que le nom <i>N. rubra</i> est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu. Dans une prochaine version de la Checkliste, le taxon portera le nom correct <i>Nigritella miniata</i> (Crantz) Janch. ou <i>Gymnadenia miniata</i> (Crantz) Hayek. [9],[19]
<i>Nonea</i> Medik. (BORAGINACEAE)				
271900	N	<i>Nonea erecta</i> Bernh.		
272000	N	<i>Nonea lutea</i> (Desr.) DC.		
<i>Notholaena</i> R. Br. (PTERIDACEAE)				
272200	I	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.		
<i>Nuphar</i> Sm. (NYMPHAEACEAE)				
272300	I	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.		
272400	I	<i>Nuphar pumila</i> (Timm) DC.		
<i>Nymphaea</i> L. (NYMPHAEACEAE)				
272500	I	<i>Nymphaea alba</i> L.		
272600	lim	<i>Nymphaea candida</i> C. Presl		
<i>Nymphoides</i> Ség. (MENYANTHACEAE)				
272700	I	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze		
<i>Ocimum</i> L. (LAMIACEAE)				
272800	NC	<i>Ocimum basilicum</i> L.		
<i>Odontites</i> Ludw. (OROBANCHACEAE)				
272900	lim	<i>Odontites lanceolatus</i> (Gaudin) Rchb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
273000	I	<i>Odontites luteus</i> (L.) Clairv.		
273350	I	<i>Odontites vernus</i> aggr.	– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 273150 <i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. 273500 <i>Odontites vulgaris</i> Moench	
273150	I	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort.	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 273350 <i>Odontites vernus</i> aggr.	
273400	I	<i>Odontites viscosus</i> (L.) Clairv.		
273500	I	<i>Odontites vulgaris</i> Moench	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 273350 <i>Odontites vernus</i> aggr.	
<i>Oenanthe</i> L. (APIACEAE)				
273600	I	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poir.		
273700	I	<i>Oenanthe fistulosa</i> L.		
273900	I	<i>Oenanthe lachenalii</i> C. C. Gmel.		
274000	I	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich		
<i>Oenothera</i> L. (ONAGRACEAE)				
274102	N	<i>Oenothera biennis</i> aggr.	Neues Konzept: die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da mindestens ein Taxon davon abgetrennt wurde. Entspricht dem Konzept von <i>O. biennis</i> aggr. gemäss SISF-2, ausgenommen der in <i>O. villosa</i> aggr. enthaltenen Taxa. Die Aufteilung der Gattung in Aggregate folgt dem taxonomischen Konzept von Dietrich («American School»), während sich die Definition der Arten an den Vorschlägen von Rostański orientiert («European School»). [36],[103],[104]	Nouvelle conception taxonomique : l'agrégat est considéré dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins une petite espèce en a été séparée. Correspond au concept de <i>O. biennis</i> aggr. sensu ISFS-2, exclut les taxons incorporés à <i>O. villosa</i> aggr. La subdivision du genre en agrégats se base sur la conception taxonomique de Dietrich («American School»), alors que la définition des espèces suit les propositions de Rostański («European School»). [36],[103],[104]
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 274090 <i>Oenothera biennis</i> L. 274250 <i>Oenothera fallax</i> Renner 274300 <i>Oenothera glazioviana</i> Micheli 274750 <i>Oenothera pycnocarpa</i> G. F. Atk. & Bartlett 274850 <i>Oenothera stucchii</i> Soldano	
274090	N	<i>Oenothera biennis</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>O. fallax</i> Renner abgetrennt wurde. [103],[104]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>O. fallax</i> Renner est maintenant un taxon distingué. [103],[104]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274102 <i>Oenothera biennis</i> aggr.	
274130	N	<i>Oenothera canovirens</i> Steele	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [103],[104]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [103],[104]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 275000 <i>Oenothera villosa</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
274160	N	<i>Oenothera deflexa</i> R. R. Gates	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [103],[104] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274700 <i>Oenothera parviflora</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [103],[104]
274170	N	<i>Oenothera depressa</i> Greene	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [103],[104] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 275000 <i>Oenothera villosa</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [103],[104]
274250	N	<i>Oenothera fallax</i> Renner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [103],[104] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274102 <i>Oenothera biennis</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [103],[104]
274300	N	<i>Oenothera glazioviana</i> Micheli	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274102 <i>Oenothera biennis</i> aggr.	
274630	lim	<i>Oenothera oaksiana</i> (A. Gray) S. Watson & J. M. Coult.	Neu aufgenommenener Neophyt für das grenznahe Ausland. [103],[104] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274700 <i>Oenothera parviflora</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée pour les pays limitrophes à la Suisse. [103],[104]
274700	N	<i>Oenothera parviflora</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>O. parviflora</i> L. neu als Aggregat zu betrachten. Die Aufteilung der Gattung in Aggregate folgt dem taxonomischen Konzept von Dietrich («American School»), während sich die Definition der Arten an den Vorschlägen von Rostański orientiert («European School»). [36],[103],[104] – BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 274160 <i>Oenothera deflexa</i> R. R. Gates 274630 <i>Oenothera oaksiana</i> (A. Gray) S. Watson & J. M. Coult. 274660 <i>Oenothera parviflora</i> L.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>O. parviflora</i> L. a été transformé en agrégat. La subdivision du genre en agrégats se base sur la conception taxonomique de Dietrich (« American School »), alors que la définition des espèces suit les propositions de Rostański (« European School »). [36],[103],[104]
274660	N	<i>Oenothera parviflora</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>O. oaksiana</i> (A. Gray) S. Watson & J. M. Coult. abgetrennt wurde. – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274700 <i>Oenothera parviflora</i> aggr.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>O. oaksiana</i> (A. Gray) S. Watson & J. M. Coult. est maintenant un taxon distingué.
274750	N	<i>Oenothera pycnocarpa</i> G. F. Atk. & Bartlett	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [103],[104] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274102 <i>Oenothera biennis</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [103],[104]
274850	N	<i>Oenothera stucchii</i> Soldano	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [103],[104] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 274102 <i>Oenothera biennis</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [103],[104]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
275000	N	<i>Oenothera villosa</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>O. villosa</i> Thunb. neu als Aggregat zu betrachten. Die Aufteilung der Gattung in Aggregate folgt dem taxonomischen Konzept von Dietrich («American School»), während sich die Definition der Arten an den Vorschlägen von Rostański orientiert («European School»). [36],[103],[104]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>O. villosa</i> Thunb. a été transformé en agrégat. La subdivision du genre en agrégats se base sur la conception taxonomique de Dietrich (« American School »), alors que la définition des espèces suit les propositions de Rostański (« European School »). [36],[103],[104]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			274130 <i>Oenothera canovirens</i> Steele	
			274170 <i>Oenothera depressa</i> Greene	
			274990 <i>Oenothera villosa</i> Thunb.	
274990	N	<i>Oenothera villosa</i> Thunb.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>O. canovirens</i> Steele und <i>O. depressa</i> Greene abgetrennt wurden.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>O. canovirens</i> Steele et <i>O. depressa</i> Greene sont aujourd'hui des taxons distingués.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			275000 <i>Oenothera villosa</i> aggr.	
<i>Olea</i> L. (OLEACEAE)				
275100	N	<i>Olea europaea</i> L.		
<i>Omphalodes</i> Mill. (BORAGINACEAE)				
275200	N	<i>Omphalodes verna</i> Moench		
<i>Onobrychis</i> Mill. (FABACEAE)				
275300	I	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			275350 <i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. subsp. <i>arenaria</i>	
275350	I	<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC. subsp. <i>arenaria</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>O. a.</i> subsp. <i>taurerica</i> Hand.-Mazz. aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>O. a.</i> subsp. <i>taurerica</i> Hand.-Mazz. des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			275300 <i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC.	
275400	I	<i>Onobrychis montana</i> DC.		
275600	N	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.		
<i>Ononis</i> L. (FABACEAE)				
275800	lim	<i>Ononis cristata</i> Mill.		
276000	lim	<i>Ononis fruticosa</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
276050	lim	<i>Ononis minutissima</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
276100	I	<i>Ononis natrix</i> L.		
276200	I	<i>Ononis pusilla</i> L.		
276300	I	<i>Ononis repens</i> L.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			276850 <i>Ononis spinosa</i> aggr.	
276500	I	<i>Ononis rotundifolia</i> L.		
276850	I	<i>Ononis spinosa</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –	
			276300 <i>Ononis repens</i> L.	
			276600 <i>Ononis spinosa</i> L.	
			276800 <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Gams	
			276700 <i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	
276600	I	<i>Ononis spinosa</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –	
			276800 <i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Gams	
			276700 <i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			276850 <i>Ononis spinosa</i> aggr.	
276800	I	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Gams		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			276850 <i>Ononis spinosa</i> aggr.	
			276600 <i>Ononis spinosa</i> L.	
276700	I	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			276850 <i>Ononis spinosa</i> aggr.	
			276600 <i>Ononis spinosa</i> L.	
<i>Onopordum</i> L. (ASTERACEAE)				
276900	A	<i>Onopordum acanthium</i> L.		
<i>Onosma</i> L. (BORAGINACEAE)				
277200	I	<i>Onosma helvetica</i> (A. DC.) Boiss.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
277400	I	<i>Onosma pseudoarenaria</i> Schur	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonymen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt. [64]	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté. [64]
<i>Ophioglossum</i> L. (OPHIOGLOSSACEAE)				
277900	I	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.		
<i>Ophrys</i> L. (ORCHIDACEAE)				
277950	I	<i>Ophrys apifera</i> Huds.		
278300	I	<i>Ophrys araneola</i> Rchb.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			279300	<i>Ophrys sphegodes</i> aggr.
278400	N	<i>Ophrys benacensis</i> (Reisigl) O. Danesch & al.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
278850	I	<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			279000	<i>Ophrys holosericea</i> subsp. <i>elator</i> (R. Engel & P. Quentin) H. Baumann & Künkele
			278900	<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter subsp. <i>holosericea</i>
279000	I	<i>Ophrys holosericea</i> subsp. <i>elator</i> (R. Engel & P. Quentin) H. Baumann & Künkele		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			278850	<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter
278900	I	<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter subsp. <i>holosericea</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			278850	<i>Ophrys holosericea</i> (Burm. f.) Greuter
279100	I	<i>Ophrys insectifera</i> L.		
279150	lim	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
279300	I	<i>Ophrys sphegodes</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 278300 <i>Ophrys araneola</i> Rchb. 279200 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. 279250 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphogodes</i>	
279200	I	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 279250 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphogodes</i> — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 279300 <i>Ophrys sphegodes</i> aggr.	
279250	I	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill. subsp. <i>sphogodes</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 279300 <i>Ophrys sphegodes</i> aggr. 279200 <i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	
<i>Oplismenus</i> P. Beauv. (POACEAE)				
279400	I	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. & Schult.		
<i>Opuntia</i> Mill. (CACTACEAE)				
279590	N	<i>Opuntia humifusa</i> (Raf.) Raf.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>O. phaeacantha</i> Engelm. abgetrennt wurde. [34]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>O. phaeacantha</i> Engelm. est maintenant un taxon distingué. [34]
279810	N	<i>Opuntia phaeacantha</i> Engelm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [34]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [34]
<i>Orchis</i> L. (ORCHIDACEAE)				
280000	I	<i>Orchis coriophora</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 280030 <i>Orchis coriophora</i> L. subsp. <i>coriophora</i> 280060 <i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) K. Richt.	
280030	I	<i>Orchis coriophora</i> L. subsp. <i>coriophora</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 280000 <i>Orchis coriophora</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
280060	lim	<i>Orchis coriophora</i> subsp. <i>fragrans</i> (Pollini) K. Richt.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			280000 <i>Orchis coriophora</i> L.	
280450	N	<i>Orchis italica</i> Poir.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenem Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
280700	I	<i>Orchis laxiflora</i> Lam.		
280900	I	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			280950 <i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>mascula</i>	
			280980 <i>Orchis mascula</i> subsp. <i>speciosa</i> (Mutel) Hegi	
280950	I	<i>Orchis mascula</i> (L.) L. subsp. <i>mascula</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			280900 <i>Orchis mascula</i> (L.) L.	
280980	I	<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>speciosa</i> (Mutel) Hegi	Neuer Name: Das ungültige Unterartepithet (Unterartbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>O. mascula</i> subsp. <i>signifera</i> (Vest) Soó gemäss SISF-2. [40]	Nom modifié : l'épithète infraspécifique non valide a été corrigée. Correspond à <i>O. mascula</i> subsp. <i>signifera</i> (Vest) Soó sensu ISFS-2. [40]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			280900 <i>Orchis mascula</i> (L.) L.	
281000	I	<i>Orchis militaris</i> L.		
281100	I	<i>Orchis morio</i> L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			281130 <i>Orchis morio</i> L. subsp. <i>morio</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
281130	I	<i>Orchis morio</i> L. subsp. <i>morio</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum und in Westasien. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne et au Moyen-Orient. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			281100	<i>Orchis morio</i> L.
281200	I	<i>Orchis pallens</i> L.		
281300	I	<i>Orchis palustris</i> Jacq.		
281400	I	<i>Orchis papilionacea</i> L.		
281500	I	<i>Orchis provincialis</i> DC.		
281600	I	<i>Orchis purpurea</i> Huds.		
281800	I	<i>Orchis simia</i> Lam.		
281900	I	<i>Orchis spitzelii</i> W. D. J. Koch		
282100	I	<i>Orchis tridentata</i> Scop.		
282200	I	<i>Orchis ustulata</i> L.		
Oreochloa Link (POACEAE)				
282300	I	<i>Oreochloa disticha</i> (Wulfen) Link		
Oreopteris Holub (THELYPTERIDACEAE)				
282400	I	<i>Oreopteris limbosperma</i> (All.) Holub		
Origanum L. (LAMIACEAE)				
282500	AC	<i>Origanum majorana</i> L.		
282600	I	<i>Origanum vulgare</i> L.		
Orlaya Hoffm. (APIACEAE)				
282650	N	<i>Orlaya daucooides</i> (L.) Greuter	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
282700	A	<i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm.		
Ornithogalum L. (ASPARAGACEAE)				
282900	N	<i>Ornithogalum boucheanum</i> (Kunth) Asch.		
282950	N	<i>Ornithogalum divergens</i> Boreau	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			283850	<i>Ornithogalum umbellatum</i> aggr.
283000	N	<i>Ornithogalum gussonei</i> Ten.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			283850	<i>Ornithogalum umbellatum</i> aggr.
283200	A	<i>Ornithogalum nutans</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
283350	I/N	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 283400 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. subsp. <i>pyrenaicum</i> 283500 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> subsp. <i>sphaerocarpum</i> (A. Kern.) Hegi	
283400	I	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L. subsp. <i>pyrenaicum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 283350 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	
283500	N	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> subsp. <i>sphaerocarpum</i> (A. Kern.) Hegi		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 283350 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.
283850	I/N	<i>Ornithogalum umbellatum</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 282950 <i>Ornithogalum divergens</i> Boreau 283000 <i>Ornithogalum gussonei</i> Ten. 283800 <i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	
283800	I	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.		— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 283850 <i>Ornithogalum umbellatum</i> aggr.
<i>Ornithopus</i> L. (FABACEAE)				
283900	I	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.		
<i>Orobanche</i> L. (OROBANCHACEAE)				
284000	I	<i>Orobanche alba</i> Willd.		
284200	I	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 284100 <i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. subsp. <i>alsatica</i> 284150 <i>Orobanche alsatica</i> subsp. <i>libanotidis</i> (Rupr.) Tzvelev	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
284100	I	<i>Orobanche alsatica</i> Kirschl. subsp. <i>alsatica</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 284200 <i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	
284150	I	<i>Orobanche alsatica</i> subsp. <i>libanotidis</i> (Rupr.) Tzvelev	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erronée ou comportait des erreurs.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 284200 <i>Orobanche alsatica</i> Kirschl.	
284300	lim	<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.		
284400	I	<i>Orobanche arenaria</i> Borkh.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 286150 <i>Orobanche purpurea</i> aggr.	
284500	I	<i>Orobanche artemisiae-campestris</i> Gaudin		
284650	I	<i>Orobanche bohémica</i> Čelak.	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. Das Taxon wurde bisher wahrscheinlich oft mit <i>Orobanche purpurea</i> Jacq. verwechselt. [91],[98]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. Auparavant ce taxon a probablement souvent été confondu avec <i>Orobanche purpurea</i> Jacq. [91],[98]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 286150 <i>Orobanche purpurea</i> aggr.	
284700	I	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.		
284800	lim	<i>Orobanche cernua</i> Loeffl.		
284900	I	<i>Orobanche elatior</i> Sutton		
285000	I	<i>Orobanche flava</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Kleinarten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>Orobanche flava</i> F. W. Schultz neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles petites espèces supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>Orobanche flava</i> F. W. Schultz a été transformé en agrégat.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 284990 <i>Orobanche flava</i> F. W. Schultz 285750 <i>Orobanche lycoctoni</i> Rhiner	
284990	I	<i>Orobanche flava</i> F. W. Schultz	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>O. lycoctoni</i> Rhiner abgetrennt wurde. [109],[118]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>O. lycoctoni</i> Rhiner est maintenant un taxon distingué. [109],[118]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 285000 <i>Orobanche flava</i> aggr.	
285100	I	<i>Orobanche gracilis</i> Sm.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
285200	I	<i>Orobanche hederæ</i> Duby		
285400	I	<i>Orobanche laserpitii-sileris</i> Jord.		
285600	I	<i>Orobanche lucorum</i> F. W. Schultz		
285700	I	<i>Orobanche lutea</i> Baumg.		
285750	I	<i>Orobanche lycoctoni</i> Rhiner	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Stammt aus der Überarbeitung und präziseren Fassung der Artengruppe <i>O. flava</i> . [109],[118]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Ce taxon est issu de la révision et du découpage taxonomique plus fin du complexe d' <i>O. flava</i> . [109],[118]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 285000 <i>Orobanche flava</i> aggr.	
285900	I	<i>Orobanche minor</i> Sm.		
286000	I	<i>Orobanche picridis</i> F. W. Schultz		
286150	I	<i>Orobanche purpurea</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 284400 <i>Orobanche arenaria</i> Borkh. 284650 <i>Orobanche bohémica</i> Čelak. 286090 <i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
286090	I	<i>Orobanche purpurea</i> Jacq.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>O. bohémica</i> Čelak. abgetrennt wurde. [91],[98]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>O. bohémica</i> Čelak. est maintenant un taxon distingué. [91],[98]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 286150 <i>Orobanche purpurea</i> aggr.	
286200	A	<i>Orobanche ramosa</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 286250 <i>Orobanche ramosa</i> L. subsp. <i>ramosa</i>	
286250	A	<i>Orobanche ramosa</i> L. subsp. <i>ramosa</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>O. r.</i> subsp. <i>nana</i> (Reut.) Cout. aus dem Mittelmeerraum gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>O. r.</i> subsp. <i>nana</i> (Reut.) Cout. de la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 286200 <i>Orobanche ramosa</i> L.	
286300	I	<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill.		
286400	I	<i>Orobanche reticulata</i> Wallr.		
286500	I	<i>Orobanche salviæ</i> F. W. Schultz		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
286600	I	<i>Orobanche teucrii</i> Holandre		
<i>Orthilia</i> Raf. (ERICACEAE)				
286800	I	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House		
<i>Osmunda</i> L. (OSMUNDACEAE)				
287000	I	<i>Osmunda regalis</i> L.		
<i>Ostrya</i> Scop. (BETULACEAE)				
287100	I	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.		
<i>Osyris</i> L. (SANTALACEAE)				
287200	lim	<i>Osyris alba</i> L.		
<i>Oxalis</i> L. (OXALIDACEAE)				
287300	I	<i>Oxalis acetosella</i> L.		
287350	N	<i>Oxalis articulata</i> Savigny	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
287400	I	<i>Oxalis corniculata</i> L.		
287500	N	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.		
287750	N	<i>Oxalis stricta</i> L.		
<i>Oxyria</i> Hill (POLYGONACEAE)				
288100	I	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill		
<i>Oxytropis</i> DC. (FABACEAE)				
288200	I	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonymen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt. [112]	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté. [112]
288500	I	<i>Oxytropis fetida</i> (Vill.) DC.		
288700	I	<i>Oxytropis halleri</i> W. D. J. Koch	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
288800		<i>Oxytropis halleri</i> W. D. J. Koch subsp. <i>halleri</i>		
289000		<i>Oxytropis halleri</i> subsp. <i>velutina</i> (Schur) O. Schwarz		
288800	I	<i>Oxytropis halleri</i> W. D. J. Koch subsp. <i>halleri</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
288700		<i>Oxytropis halleri</i> W. D. J. Koch		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
289000	I	<i>Oxytropis halleri</i> subsp. <i>velutina</i> (Schur) O. Schwarz	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 288700 <i>Oxytropis halleri</i> W. D. J. Koch	
289200	I	<i>Oxytropis helvetica</i> Scheele		
289300	I	<i>Oxytropis jacquinii</i> Bunge		
289400	I	<i>Oxytropis lapponica</i> (Wahlenb.) J. Gay		
289500	I	<i>Oxytropis neglecta</i> Ten.		
289600	I	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.		
<i>Paederota</i> L. (PLANTAGINACEAE)				
289900	lim	<i>Paederota bonarota</i> (L.) L.		
<i>Paeonia</i> L. (PAEONIACEAE)				
290000	I	<i>Paeonia officinalis</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 290050 <i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	
290050	I	<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>P. o.</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano aus Südwesteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>P. o.</i> subsp. <i>huthii</i> Soldano des Alpes sud-occidentales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 290000 <i>Paeonia officinalis</i> L.	
<i>Paliurus</i> Mill. (RHAMNACEAE)				
290100	lim	<i>Paliurus spina-christi</i> Mill.	Die Art ist im Aostatal eingebürgert. In Neuenburg und im Tessin wurde sie gepflanzt. Auf mögliche verwildernde Vorkommen in der Schweiz ist zu achten.	Espèce naturalisée dans le Val d'Aoste. Plantée à Neuchâtel et au Tessin. Il faut être vigilant à sa possible naturalisation en Suisse.
<i>Panicum</i> L. (POACEAE)				
290280	N	<i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Der aus Amerika stammende Neophyt wurde zunächst irrtümlich als neoindigene Sippe unter dem Namen <i>Panicum riparium</i> H. Scholz angesprochen. [3],[110]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette néophyte originaire d'Amérique du Nord a d'abord été identifiée à tort comme un taxon néo-indigène sous le nom <i>Panicum riparium</i> H. Scholz. [3],[110]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 290300 <i>Panicum capillare</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
290300	N	<i>Panicum capillare</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>P. capillare</i> L. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>P. capillare</i> L. a été transformé en agrégat.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			290280 <i>Panicum barbipulvinatum</i> Nash	
			290290 <i>Panicum capillare</i> L.	
			290450 <i>Panicum hillmanii</i> Chase	
290290	N	<i>Panicum capillare</i> L.	Neues Konzept: die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da mindestens ein Taxon davon abgetrennt wurde. Viele der einst als <i>P. capillare</i> angesprochenen Gräser sind vermutlich der inzwischen weit verbreiteten <i>P. barbipulvinatum</i> oder der selteneren <i>P. hillmanii</i> zuzuordnen.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins un taxon en a été séparé. Beaucoup de graminées identifiées jusqu'à présent comme <i>P. capillare</i> concernent soit <i>P. barbipulvinatum</i> , très répandue, soit <i>P. hillmanii</i> qui est plus rare.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			290300 <i>Panicum capillare</i> aggr.	
290400	N	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.		
290450	N	<i>Panicum hillmanii</i> Chase	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Dieser ebenfalls aus Nordamerika stammende Neophyt ist sehr nahe mit <i>P. capillare</i> L. verwandt und evtl. nur als Unterart derselben zu betrachten. [2],[124]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette néophyte originaire d'Amérique du Nord est apparentée à <i>P. capillare</i> L. à laquelle elle devrait éventuellement être subordonnée en tant que sous-espèce. [2],[124]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			290300 <i>Panicum capillare</i> aggr.	
290600	AC	<i>Panicum miliaceum</i> L.		
290620	N	<i>Panicum repens</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Ein aus den Subtropen und dem Mittelmeergebiet stammender, seltener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce peu fréquente, originaire des régions méditerranéennes et subtropicales.
<i>Papaver</i> L. (PAPAVERACEAE)				
290650	I	<i>Papaver alpinum</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			290900 <i>Papaver aurantiacum</i> Loisel.	
			291600 <i>Papaver occidentale</i> (Markgr.) H. E. Hess & Landolt	
			291900 <i>Papaver sendtneri</i> Hayek	
290700	A	<i>Papaver apulum</i> Ten.		
290800	A	<i>Papaver argemone</i> L.		
290900	I	<i>Papaver aurantiacum</i> Loisel.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			290650 <i>Papaver alpinum</i> aggr.	
291000	N	<i>Papaver croceum</i> Ledeb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
291095	I/A	<i>Papaver dubium</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
291100		<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>		
291200		<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme		
291100	A	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
291095		<i>Papaver dubium</i> L.		
291200	I	<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
291095		<i>Papaver dubium</i> L.		
291300	I	<i>Papaver hybridum</i> L.		
291600	I	<i>Papaver occidentale</i> (Markgr.) H. E. Hess & Landolt		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
290650		<i>Papaver alpinum</i> aggr.		
291650	NC	<i>Papaver orientale</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
291800	A	<i>Papaver rhoeas</i> L.		
291900	I	<i>Papaver sendtneri</i> Hayek		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
290650		<i>Papaver alpinum</i> aggr.		
292000	AC	<i>Papaver somniferum</i> L.		
<i>Paradisea</i> Mazzuc. (ASPARAGACEAE)				
292100	I	<i>Paradisea liliastrum</i> (L.) Bertol.		
<i>Parietaria</i> L. (URTICACEAE)				
292300	I	<i>Parietaria judaica</i> L.		
292400	I	<i>Parietaria officinalis</i> L.		
<i>Paris</i> L. (MELANTHIACEAE)				
292600	I	<i>Paris quadrifolia</i> L.		
<i>Parnassia</i> L. (CELASTRACEAE)				
292700	I	<i>Parnassia palustris</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Paronychia</i> Mill. (CARYOPHYLLACEAE)				
292900	lim	<i>Paronychia polygonifolia</i> (Vill.) DC.		
<i>Parthenocissus</i> Planch. (VITACEAE)				
293100	N	<i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 293230 <i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr.	
293230	N	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 293100 <i>Parthenocissus inserta</i> (A. Kern.) Fritsch 293200 <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	
293200	N	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 293230 <i>Parthenocissus quinquefolia</i> aggr.	
293250	NC	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold & Zucc.) Planch.		
<i>Paspalum</i> L. (POACEAE)				
293260	N	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.		
<i>Pastinaca</i> L. (APIACEAE)				
293295	I/A	<i>Pastinaca sativa</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 293300 <i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> 293400 <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E. G. Camus 293500 <i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Godr.) Čelak.	
293300	A	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 293295 <i>Pastinaca sativa</i> L.	
293400	I	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sylvestris</i> (Mill.) Rouy & E. G. Camus		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 293295 <i>Pastinaca sativa</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
293500	I	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Godr.) Čelak.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
293295 <i>Pastinaca sativa</i> L.				
<i>Paulownia</i> Siebold & Zucc. (PAULOWNIACEAE)				
293550	N	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.		
<i>Pedicularis</i> L. (OROBANCHACEAE)				
293600	lim	<i>Pedicularis acaulis</i> Scop.		
293700	I	<i>Pedicularis ascendens</i> Gaudin		
293800	I	<i>Pedicularis aspleniifolia</i> Willd.		
293900	lim	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin		
294000	lim	<i>Pedicularis comosa</i> L.		
294100	lim	<i>Pedicularis elongata</i> A. Kern.		
294200	I	<i>Pedicularis foliosa</i> L.		
294300	I	<i>Pedicularis gyroflexa</i> Vill.		
294400	I	<i>Pedicularis kernerii</i> Dalla Torre		
294500	I	<i>Pedicularis oederi</i> Hornem.		
294600	I	<i>Pedicularis palustris</i> L.		
294700	I	<i>Pedicularis recutita</i> L.		
294795	lim	<i>Pedicularis rosea</i> Wulfen	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
294900 <i>Pedicularis rosea</i> subsp. <i>allionii</i> (Rchb. f.) Arcang.				
294800 <i>Pedicularis rosea</i> Wulfen subsp. <i>rosea</i>				
294900	lim	<i>Pedicularis rosea</i> subsp. <i>allionii</i> (Rchb. f.) Arcang.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
294795 <i>Pedicularis rosea</i> Wulfen				
294800	lim	<i>Pedicularis rosea</i> Wulfen subsp. <i>rosea</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
294795 <i>Pedicularis rosea</i> Wulfen				

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
295000	I	<i>Pedicularis rostratocapitata</i> Crantz		
295100	I	<i>Pedicularis rostratospicata</i> Crantz	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l. Die autonome Unterart <i>P. rostratospicata</i> Crantz subsp. <i>rostratospicata</i> kommt im Bearbeitungsgebiet nicht vor.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique. La sous-espèce autonome <i>P. rostratospicata</i> Crantz subsp. <i>rostratospicata</i> est absente de la dition.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
295200	I	<i>Pedicularis rostratospicata</i> subsp. <i>helvetica</i> (Steininger) O. Schwarz	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>P. r.</i> Crantz subsp. <i>rostratospicata</i> aus den Ostalpen und dem Apennin gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>P. r.</i> Crantz subsp. <i>rostratospicata</i> des Alpes orientales et des Apennins. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
295300	I	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.		
295400	I	<i>Pedicularis tuberosa</i> L.		
295500	I	<i>Pedicularis verticillata</i> L.		
<i>Pennisetum</i> Rich. (POACEAE)				
295530	NC	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Als Ziergras verwendet und aus Kultur verwildert. Stammt aus Ostasien und Australien.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Graminée ornementale cultivée et parfois naturalisée. Originaire d'Asie de l'Est et d'Australie.
<i>Perovskia</i> Kar. (LAMIACEAE)				
295650	N	<i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Petasites</i> Mill. (ASTERACEAE)				
295700	I	<i>Petasites albus</i> (L.) Gaertn.		
295900	I	<i>Petasites hybridus</i> (L.) G. Gaertn. & al.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
296000	I	<i>Petasites paradoxus</i> (Retz.) Baumg.		
296050	N	<i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G. López		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Petrocallis</i> R. Br. (BRASSICACEAE)				
296100	I	<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.		
<i>Petrorhagia</i> (Ser.) Link (CARYOPHYLLACEAE)				
296200	I	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W. Ball & Heywood		
296300	I	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link		
<i>Petroselinum</i> Hill (APIACEAE)				
296400	NC	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss		
<i>Peucedanum</i> L. (APIACEAE)				
296600	lim	<i>Peucedanum alsaticum</i> L.		
296700	I	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W. D. J. Koch	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
		296750	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W. D. J. Koch subsp. <i>austriacum</i>	
		296760	<i>Peucedanum austriacum</i> subsp. <i>rablense</i> (Wulfen) Čelak.	
296750	I	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W. D. J. Koch subsp. <i>austriacum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		296700	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W. D. J. Koch	
296760	I	<i>Peucedanum austriacum</i> subsp. <i>rablense</i> (Wulfen) Čelak.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		296700	<i>Peucedanum austriacum</i> (Jacq.) W. D. J. Koch	
296800	I	<i>Peucedanum carvifolia</i> Vill.		
296900	I	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.		
297000	lim	<i>Peucedanum officinale</i> L.		
297100	I	<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench		
297200	I	<i>Peucedanum ostruthium</i> (L.) W. D. J. Koch		
297300	I	<i>Peucedanum palustre</i> (L.) Moench		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
297500	lim	<i>Peucedanum schottii</i> DC.		
297600	I	<i>Peucedanum venetum</i> (Spreng.) W. D. J. Koch		
297700	I	<i>Peucedanum verticillare</i> (L.) Mert. & W. D. J. Koch		
Phacelia Juss. (BORAGINACEAE)				
297800	N	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.		
Phalaris L. (POACEAE)				
297900	I	<i>Phalaris arundinacea</i> L.		
298100	N	<i>Phalaris canariensis</i> L.		
Phaseolus L. (FABACEAE)				
298200	NC	<i>Phaseolus coccineus</i> L.		
298300	NC	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.		
Phegopteris (C. Presl) Fée (THELYPTERIDACEAE)				
298400	I	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt		
Philadelphus L. (HYDRANGEACEAE)				
298500	N	<i>Philadelphus coronarius</i> L.		
Phillyrea L. (OLEACEAE)				
298600	NC	<i>Phillyrea latifolia</i> L.		
Phleum L. (POACEAE)				
298900	I	<i>Phleum alpinum</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		298800	<i>Phleum alpinum</i> L.	
		300200	<i>Phleum rhaeticum</i> (Humphries) Rauschert	
298800	I	<i>Phleum alpinum</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		298900	<i>Phleum alpinum</i> aggr.	
299200	lim	<i>Phleum arenarium</i> L.	Vom Rhonetal aufwärts bis ins Gebiet dringend. Im Rheintal kaum südlicher als Karlsruhe vorkommend.	Atteint la dition en France dans la vallée du Rhône. Dans la vallée du Rhin, à peine au sud de Karlsruhe.
299300	I	<i>Phleum bertolonii</i> DC.	Als prioritärer Name für die Art gilt <i>P.</i> <i>nodosum</i> L. Die Nomenklatur wird erst in der nächsten Checkliste angepasst, da der aktuelle Taxonname bereits in der Roten Liste verwendet wurde (Bornand et al. 2016). [26]	Le nom prioritaire au rang d'espèce est <i>P.</i> <i>nodosum</i> L. Étant donné que le nom actuel est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu ici et sera corrigé dans la prochaine Checklist. [26]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		300005	<i>Phleum pratense</i> aggr.	
299600	I	<i>Phleum hirsutum</i> Honck.		
299800	I	<i>Phleum paniculatum</i> Huds.		
299900	I	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H. Karst.		
300005	I	<i>Phleum pratense</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		299300	<i>Phleum bertolonii</i> DC.	
		300000	<i>Phleum pratense</i> L.	
300000	I	<i>Phleum pratense</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
		300005	<i>Phleum pratense</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
300200	I	<i>Phleum rhaeticum</i> (Humphries) Rauschert		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			298900 <i>Phleum alpinum</i> aggr.	
300230	N	<i>Phleum subulatum</i> (Savi) Asch. & Graebn.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Stammt aus dem Mittelmeergebiet und tritt bei uns nur vorübergehend auf («wolladventiv»). [51]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire de la région méditerranéenne et chez nous uniquement présente de manière temporaire (adventice liée à l'importation de la laine). [51]
Phlox L. (POLEMONIACEAE)				
300260	NC	<i>Phlox subulata</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
Phragmites Adans. (POACEAE)				
300300	I	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.		
Phuopsis (Griseb.) Benth. & Hook. f. (RUBIACEAE)				
300450	N	<i>Phuopsis stylosa</i> (Trin.) B. D. Jacks.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Phyllitis Hill (ASPLENIACEAE)				
300500	I	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Die Gattung <i>Asplenium</i> wird in der aktuellen Checkliste nicht einheitlich (paraphyletisch) behandelt. Korrekterweise müsste <i>P. scolopendrium</i> (L.) Newman in <i>Asplenium scolopendrium</i> L. umbenannt werden. Die Nomenklatur wird erst in der nächsten Checkliste angepasst, da der aktuelle Taxonname bereits in der Roten Liste verwendet wurde (Bornand et al. 2016). [97]	Le traitement du genre <i>Asplenium</i> est ici paraphylétique. Pour résoudre ce problème, <i>P. scolopendrium</i> (L.) Newman devra être renommé en <i>Asplenium scolopendrium</i> L. Étant donné que le nom actuel est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu ici et sera corrigé dans la prochaine Checkliste. [97]
Phyllostachys Siebold & Zucc. (POACEAE)				
300530	NC	<i>Phyllostachys aurea</i> Rivière & C. Rivière	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Oft kultiviert und selten (wohl aus Gartenabfällen) verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce souvent cultivée et rarement naturalisée (à partir de décharges de déchets verts).
300550	NC	<i>Phyllostachys bambusoides</i> Siebold & Zucc.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Kultiviert und selten (wohl aus Gartenabfällen) verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce cultivée et rarement naturalisée (à partir de décharges de déchets verts).
300570	NC	<i>Phyllostachys nigra</i> (Lindl.) Munro	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Kultiviert und selten (wohl aus Gartenabfällen) verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce cultivée et rarement naturalisée (à partir de décharges de déchets verts).
Physalis L. (SOLANACEAE)				
300600	AC	<i>Physalis alkekengi</i> L.		
300620	N	<i>Physalis peruviana</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
Physocarpus Maxim. (ROSACEAE)				
300650	N	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Physoplexis</i> (Endl.) Schur (CAMPANULACEAE)				
300700	lim	<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur		
<i>Physospermum</i> Cusson (APIACEAE)				
300730	lim	<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
<i>Phyteuma</i> L. (CAMPANULACEAE)				
300800	I	<i>Phyteuma betonicifolium</i> Vill.		
301000	I	<i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			301100 <i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe subsp. <i>globulariifolium</i>	
			301200 <i>Phyteuma globulariifolium</i> subsp. <i>pedemontanum</i> (Rich. Schulz) Bech.	
301100	I	<i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe subsp. <i>globulariifolium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			301000 <i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe	
301200	I	<i>Phyteuma globulariifolium</i> subsp. <i>pedemontanum</i> (Rich. Schulz) Bech.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			301000 <i>Phyteuma globulariifolium</i> Sternb. & Hoppe	
301300	I	<i>Phyteuma hedraianthifolium</i> Rich. Schulz		
301400	I	<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.		
301500	I	<i>Phyteuma humile</i> Gaudin		
301600	lim	<i>Phyteuma michelii</i> All.		
301700	lim	<i>Phyteuma nigrum</i> F. W. Schmidt		
301800	I	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			301830 <i>Phyteuma orbiculare</i> L. subsp. <i>orbiculare</i>	
			301860 <i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R. Schulz) P. Fourn.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
301830	I	<i>Phyteuma orbiculare</i> L. subsp. <i>orbiculare</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 301800 <i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
301860	lim	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R. Schulz) P. Fourm.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 301800 <i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
301900	I	<i>Phyteuma ovatum</i> Honck.		
302000	I	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 302100 <i>Phyteuma scheuchzeri</i> subsp. <i>columnae</i> (Gaudin) Bech. 302050 <i>Phyteuma scheuchzeri</i> All. subsp. <i>scheuchzeri</i>	
302100	I	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> subsp. <i>columnae</i> (Gaudin) Bech.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 302000 <i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
302050	I	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All. subsp. <i>scheuchzeri</i>	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 302000 <i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017. [2]
302200	I	<i>Phyteuma scorzonerifolium</i> Vill.		
302400	I	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 302500 <i>Phyteuma spicatum</i> subsp. <i>coeruleum</i> Rich. Schulz 302450 <i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp. <i>spicatum</i>	
302500	I	<i>Phyteuma spicatum</i> subsp. <i>coeruleum</i> Rich. Schulz	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 302400 <i>Phyteuma spicatum</i> L.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
302450	I	<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp. <i>spicatum</i>	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 302400 <i>Phyteuma spicatum</i> L.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Phytolacca</i> L. (PHYTOLACCACEAE)				
302550	N	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>P. esculenta</i> Van Houtte gemäss SISF-2. Die Taxonomie der Gattung ist umstritten. [40]	Nom modifié: l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>P. esculenta</i> Van Houtte sensu ISFS-2. La taxonomie du genre est controversée. [40]
302600	N	<i>Phytolacca americana</i> L.		
<i>Picea</i> A. Dietr. (PINACEAE)				
302800	I	<i>Picea abies</i> (L.) H. Karst.		
<i>Picris</i> L. (ASTERACEAE)				
303000	N	<i>Picris echioides</i> L.		
303100	I	<i>Picris hieracioides</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l.: l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
303130		<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>		
303160		<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>umbellata</i> (Schrank) Ces.		
303130	I	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>	Neues Konzept: Die Einteilung in Unterarten wurde komplett revidiert und entspricht nicht mehr derjenigen die im SISF-2 verwendet wurde. Eine Synonymisierung dieser Unterarten ist allerdings nicht möglich. [116]	Nouvelle conception taxonomique: le découpage en sous-espèce a été révisé intégralement et ne correspond plus à celui utilisé par ISFS-2, sans qu'une synonymisation des sous-espèces ne soit possible. [116]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
303100		<i>Picris hieracioides</i> L.		
303160	I	<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>umbellata</i> (Schrank) Ces.	Neues Konzept: Die Einteilung in Unterarten wurde komplett revidiert und entspricht nicht mehr derjenigen die im SISF-2 verwendet wurde. Eine Synonymisierung dieser Unterarten ist allerdings nicht möglich. [116]	Nouvelle conception taxonomique: le découpage en sous-espèce a été révisé intégralement et ne correspond plus à celui utilisé par ISFS-2, sans qu'une synonymisation des sous-espèces ne soit possible. [116]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
303100		<i>Picris hieracioides</i> L.		
<i>Pilularia</i> L. (MARSILEACEAE)				
303600	I	<i>Pilularia globulifera</i> L.		
<i>Pimpinella</i> L. (APIACEAE)				
303700	I	<i>Pimpinella alpina</i> Host		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
304100		<i>Pimpinella saxifraga</i> aggr.		
303800	I	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.		
303900	I	<i>Pimpinella nigra</i> Mill.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
304100		<i>Pimpinella saxifraga</i> aggr.		
303950	N	<i>Pimpinella peregrina</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
304100	I	<i>Pimpinella saxifraga</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			303700 <i>Pimpinella alpina</i> Host	
			303900 <i>Pimpinella nigra</i> Mill.	
			304000 <i>Pimpinella saxifraga</i> L.	
304000	I	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			304100 <i>Pimpinella saxifraga</i> aggr.	
<i>Pinguicula</i> L. (LENTIBULARIACEAE)				
304300	I	<i>Pinguicula alpina</i> L.		
304390	I	<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			304400 <i>Pinguicula grandiflora</i> Lam. subsp. <i>grandiflora</i>	
			304600 <i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>rosea</i> (Mutel) Casper	
304400	I	<i>Pinguicula grandiflora</i> Lam. subsp. <i>grandiflora</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			304390 <i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	
304600	lim	<i>Pinguicula grandiflora</i> subsp. <i>rosea</i> (Mutel) Casper		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			304390 <i>Pinguicula grandiflora</i> Lam.	
304700	I	<i>Pinguicula leptoceras</i> Rchb.		
304800	I	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.		
<i>Pinus</i> L. (PINACEAE)				
304900	I	<i>Pinus cembra</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
305495	I	<i>Pinus mugo</i> Turra	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
305500			<i>Pinus mugo</i> Turra subsp. <i>mugo</i>	
305800			<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (DC.) Domin	
305500	I	<i>Pinus mugo</i> Turra subsp. <i>mugo</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
305495			<i>Pinus mugo</i> Turra	
305800	I	<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (DC.) Domin		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
305495			<i>Pinus mugo</i> Turra	
305900	N	<i>Pinus nigra</i> J. F. Arnold		
305950	NC	<i>Pinus pinea</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
306000	N	<i>Pinus strobus</i> L.		
306100	I	<i>Pinus sylvestris</i> L.		
<i>Piptatherum</i> P. Beauv. (POACEAE)				
306200	lim	<i>Piptatherum paradoxum</i> (L.) P. Beauv.	Nördlich bis zum Lac du Bourget vorkommend. [51]	Dans la dition, atteint sa limite septentrionale au Lac du Bourget. [51]
<i>Pistacia</i> L. (ANACARDIACEAE)				
306300	lim	<i>Pistacia terebinthus</i> L.		
<i>Pistia</i> L. (ARACEAE)				
306350	N	<i>Pistia stratiotes</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Pisum</i> L. (FABACEAE)				
306595	A	<i>Pisum sativum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			306800 <i>Pisum sativum</i> subsp. <i>arvense</i> (L.) Asch. & Graebn.	
			306850 <i>Pisum sativum</i> subsp. <i>biflorum</i> (Raf.) Soldano	
			306600 <i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i>	
306800	AC	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>arvense</i> (L.) Asch. & Graebn.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			306595 <i>Pisum sativum</i> L.	
306850	A	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>biflorum</i> (Raf.) Soldano		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			306595 <i>Pisum sativum</i> L.	
306600	AC	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			306595 <i>Pisum sativum</i> L.	
<i>Pittosporum</i> Sol. (PITTOSPORACEAE)				
306930	N	<i>Pittosporum tobira</i> (Murray) W. T. Aiton	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Plantago</i> L. (PLANTAGINACEAE)				
307000	I	<i>Plantago alpina</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			308350 <i>Plantago serpentina</i> aggr.	
307050	lim	<i>Plantago altissima</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
307100	ni	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit.		
307200	lim	<i>Plantago argentea</i> Chaix		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
307250	I	<i>Plantago atrata</i> Hoppe	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			307300 <i>Plantago atrata</i> Hoppe subsp. <i>atrata</i>	
			307400 <i>Plantago atrata</i> subsp. <i>fuscescens</i> (Jord.) Pilg.	
307300	I	<i>Plantago atrata</i> Hoppe subsp. <i>atrata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			307250 <i>Plantago atrata</i> Hoppe	
307400	lim	<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>fuscescens</i> (Jord.) Pilg.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			307250 <i>Plantago atrata</i> Hoppe	
307450	N	<i>Plantago coronopus</i> L.		
307550	lim	<i>Plantago holosteam</i> Scop.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			308350 <i>Plantago serpentina</i> aggr.	
307800	I	<i>Plantago lanceolata</i> L.		
307850	I	<i>Plantago major</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			308000 <i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange	
			307900 <i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	
308000	I	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			307850 <i>Plantago major</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
307900	I	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 307850 <i>Plantago major</i> L.	
308100	I	<i>Plantago media</i> L.		
308200	ni	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz		
308350	I	<i>Plantago serpentina</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 307000 <i>Plantago alpina</i> L. 307550 <i>Plantago holosteam</i> Scop. 308300 <i>Plantago serpentina</i> All.	
308300	I	<i>Plantago serpentina</i> All.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 308350 <i>Plantago serpentina</i> aggr.	
<i>Platanthera</i> Rich. (ORCHIDACEAE)				
308400	I	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.		
308500	I	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.		
<i>Platanus</i> L. (PLATANACEAE)				
308600	N	<i>Platanus ×hispanica</i> Münchh.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. occidentalis</i> L. × <i>P. orientalis</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>P. occidentalis</i> L. × <i>P. orientalis</i> L.
308800	NC	<i>Platanus orientalis</i> L.		
<i>Platyclusus</i> Spach (CUPRESSACEAE)				
308850	N	<i>Platyclusus orientalis</i> (L.) Franco	Neuer Name (Gattungswechsel): Entspricht <i>Thuja orientalis</i> L. gemäss SISF-2. [45]	Nom modifié (changement de genre) : correspond à <i>Thuja orientalis</i> L. sensu ISFS-2. [45]
<i>Pleurospermum</i> Hoffm. (APIACEAE)				
308900	I	<i>Pleurospermum austriacum</i> (L.) Hoffm.		
<i>Poa</i> L. (POACEAE)				
309000	I	<i>Poa alpina</i> L.		
309100	I	<i>Poa angustifolia</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 310900 <i>Poa pratensis</i> aggr.	
309200	I	<i>Poa annua</i> L.		
309400	I	<i>Poa badensis</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 309300 <i>Poa badensis</i> Willd. 310400 <i>Poa molinerii</i> Balb.	
309300	I	<i>Poa badensis</i> Willd.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 309400 <i>Poa badensis</i> aggr.	
309500	I	<i>Poa bulbosa</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
309600	I	<i>Poa cenisia</i> All.		
309700	I	<i>Poa chaixii</i> Vill.		
309800	I	<i>Poa compressa</i> L.		
309850	I	<i>Poa compressiformis</i> Rouy	Neues Taxon: Bisher von SISF-2 nicht akzeptierte Art. Die <i>P. pratensis</i> nahe stehende Art wird hier als eigenständige Sippe behandelt.	Nouveau taxon : espèce non acceptée par ISFS-2. Cette espèce proche de <i>P. pratensis</i> est ici considérée comme un taxon indépendant.
310000	I	<i>Poa glauca</i> Vahl		
310100	I	<i>Poa hybrida</i> Gaudin		
310200	I	<i>Poa laxa</i> Haenke		
310300	I	<i>Poa minor</i> Gaudin		
310400	I	<i>Poa molinerii</i> Balb.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 309400 <i>Poa badensis</i> aggr.	
310500	I	<i>Poa nemoralis</i> L.		
310600	I	<i>Poa palustris</i> L.		
310700	I	<i>Poa perconcinna</i> J. R. Edm.		
310900	I	<i>Poa pratensis</i> aggr.		
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 309100 <i>Poa angustifolia</i> L. 310800 <i>Poa pratensis</i> L.	
310800	I	<i>Poa pratensis</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 310900 <i>Poa pratensis</i> aggr.	
311000	I	<i>Poa remota</i> Forselles		
311100	I	<i>Poa supina</i> Schrad.		
311295	I	<i>Poa trivialis</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 311400 <i>Poa trivialis</i> subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) H. Lindb. 311300 <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	
311400	I	<i>Poa trivialis</i> subsp. <i>sylvicola</i> (Guss.) H. Lindb.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 311295 <i>Poa trivialis</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
311300	I	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
311295			311295 <i>Poa trivialis</i> L.	
311450	I	<i>Poa variegata</i> Lam.		
<i>Polemonium</i> L. (POLEMONIACEAE)				
311900	I	<i>Polemonium caeruleum</i> L.		
<i>Polycarpon</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
312000	I	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.		
<i>Polycnemum</i> L. (AMARANTHACEAE)				
312100	I	<i>Polycnemum arvense</i> L.		
312200	I	<i>Polycnemum majus</i> A. Braun		
<i>Polygala</i> L. (POLYGALACEAE)				
312300	I	<i>Polygala alpestris</i> Rchb.		
312400	I	<i>Polygala alpina</i> (DC.) Steud.		
312490	I	<i>Polygala amara</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. [55]	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. [55]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
312450			312450 <i>Polygala amara</i> L.	
312480			312480 <i>Polygala amara</i> subsp. <i>brachyptera</i> (Chodat) Hayek	
312500			312500 <i>Polygala amarella</i> Crantz	
312450	I	<i>Polygala amara</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
312480			312480 <i>Polygala amara</i> subsp. <i>brachyptera</i> (Chodat) Hayek	
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
312490			312490 <i>Polygala amara</i> aggr.	
312480	I	<i>Polygala amara</i> subsp. <i>brachyptera</i> (Chodat) Hayek	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>P. a.</i> L. subsp. <i>amara</i> aus den Ostalpen und Karpaten gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [55]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>P. a.</i> L. subsp. <i>amara</i> des Alpes orientales et des Carpates. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [55]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
312490			312490 <i>Polygala amara</i> aggr.	
312450			312450 <i>Polygala amara</i> L.	
312500	I	<i>Polygala amarella</i> Crantz		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
312490			312490 <i>Polygala amara</i> aggr.	
312600	I	<i>Polygala calcarea</i> F. W. Schultz		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
312700	I	<i>Polygala chamaebuxus</i> L.		
312800	I	<i>Polygala comosa</i> Schkuhr		
312830	lim	<i>Polygala exilis</i> DC.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
312860	lim	<i>Polygala nicaeensis</i> W. D. J. Koch	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. <i>P. nicaeensis</i> W. D. J. Koch wird hier in einem engeren Sinne verstanden und schliesst daher <i>P. pedemontana</i> E. P. Perrier & B. Verl. aus.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. <i>P. nicaeensis</i> W. D. J. Koch est considérée dans un sens strict et exclut <i>P. pedemontana</i> E. P. Perrier & B. Verl.
313000	I	<i>Polygala pedemontana</i> E. P. Perrier & B. Verl.		
313100	I	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hosé		
313195	I	<i>Polygala vulgaris</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
313300		<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>oxyptera</i> (Rchb.) Schübl. & G. Martens		
313200		<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
313300	I	<i>Polygala vulgaris</i> subsp. <i>oxyptera</i> (Rchb.) Schübl. & G. Martens		
313195		<i>Polygala vulgaris</i> L.		
313200	I	<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
313195		<i>Polygala vulgaris</i> L.		
<i>Polygonatum</i> Mill. (ASPARAGACEAE)				
313400	I	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.		
313500	I	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce		
313700	I	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.		
<i>Polygonum</i> L. (POLYGONACEAE)				
313900	I	<i>Polygonum alpinum</i> All.		
314000	I	<i>Polygonum amphibium</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
314090	I	<i>Polygonum arenastrum</i> Boreau	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>P. calcatum</i> Lindm. und <i>P. microspermum</i> Boreau abgetrennt wurden.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>P. calcatum</i> Lindm. et <i>P. microspermum</i> Boreau sont aujourd'hui des taxons distingués.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314300 <i>Polygonum aviculare</i> aggr.	
314300	I	<i>Polygonum aviculare</i> aggr.	— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 314090 <i>Polygonum arenastrum</i> Boreau 314190 <i>Polygonum aviculare</i> L. 314530 <i>Polygonum calcatum</i> Lindm. 315260 <i>Polygonum microspermum</i> Boreau 315750 <i>Polygonum rurivagum</i> Boreau	
314190	I	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>P. rurivagum</i> Boreau abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>P. rurivagum</i> Boreau est maintenant un taxon distingué.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314300 <i>Polygonum aviculare</i> aggr.	
314400	I	<i>Polygonum bistorta</i> L.		
314530	I	<i>Polygonum calcatum</i> Lindm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>P. arenastrum</i> Boreau gemäss SISF-2 angesehen.	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>P. arenastrum</i> Boreau sensu ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314300 <i>Polygonum aviculare</i> aggr.	
314560	N	<i>Polygonum capitatum</i> D. Don	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
314900	I	<i>Polygonum hydropiper</i> L.		
314950	I	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 315100 <i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Jáv. 315000 <i>Polygonum lapathifolium</i> L. subsp. <i>lapathifolium</i> 315230 <i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>pallidum</i> (With.) Fr.	
315100	I	<i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>brittingeri</i> (Opiz) Jáv.	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314950 <i>Polygonum lapathifolium</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
315000	I	<i>Polygonum lapathifolium</i> L. subsp. <i>lapathifolium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314950 <i>Polygonum lapathifolium</i> L.	
315230	A	<i>Polygonum lapathifolium</i> subsp. <i>pallidum</i> (With.) Fr.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Unterart.	Nouveau taxon : nouvelle sous-espèce par rapport à ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314950 <i>Polygonum lapathifolium</i> L.	
315260	I	<i>Polygonum microspermum</i> Boreau	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>P. arenastrum</i> Boreau gemäss SISF-2 angesehen.	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>P. arenastrum</i> Boreau sensu ISFS-2.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314300 <i>Polygonum aviculare</i> aggr.	
315300	I	<i>Polygonum minus</i> Huds.		
315400	I	<i>Polygonum mite</i> Schrank		
315450	N	<i>Polygonum nepalense</i> Meisn.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
315500	N	<i>Polygonum orientale</i> L.		
315600	I	<i>Polygonum persicaria</i> L.		
315700	N	<i>Polygonum polystachyum</i> Meisn.		
315750	I	<i>Polygonum rurivagum</i> Boreau	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>P. aviculare</i> L. gemäss SISF-2 angesehen. [2]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Auparavant comprise dans <i>P. aviculare</i> L. sensu ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 314300 <i>Polygonum aviculare</i> aggr.	
315800	I	<i>Polygonum viviparum</i> L.		
		<i>Polypodium</i> L. (POLYPODIACEAE)		
316000	I	<i>Polypodium cambricum</i> L.		
316100	I	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas		
316400	I	<i>Polypodium vulgare</i> L.		
		<i>Polypogon</i> Desf. (POACEAE)		
316450	NC	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Als Ziergras kultiviert und gelegentlich verwildert.	Graminée ornementale cultivée se naturalisant ponctuellement.
316480	NC	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die mediterrane Art wird als Ziergras kultiviert und verwildert vorübergehend. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette graminée ornementale originaire de la région méditerranéenne s'échappe ponctuellement de culture. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Polystichum</i> Roth (DRYOPTERIDACEAE)				
316500	I	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth		
316950	I	<i>Polystichum ×bicknellii</i> (Christ) Hahne	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. aculeatum</i> (L.) Roth × <i>P. setiferum</i> (Forssk.) Woyn.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>P. aculeatum</i> (L.) Roth × <i>P.</i> <i>setiferum</i> (Forssk.) Woyn.
316600	I	<i>Polystichum braunii</i> (Spenn.) Fée		
316970	I	<i>Polystichum ×illyricum</i> (Borbás) Hahne	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. aculeatum</i> (L.) Roth × <i>P. lonchitis</i> (L.) Roth.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>P. aculeatum</i> (L.) Roth × <i>P.</i> <i>lonchitis</i> (L.) Roth.
316800	I	<i>Polystichum lonchitis</i> (L.) Roth		
316900	I	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) Woyn.		
<i>Pontederia</i> L. (PONTEDERIAACEAE)				
317000	N	<i>Pontederia cordata</i> L.		
<i>Populus</i> L. (SALICACEAE)				
317100	I	<i>Populus alba</i> L.		
317550	N	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. carolinensis</i> Moench (= <i>P. deltoides</i> Marshall) × <i>P.</i> <i>nigra</i> L.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>P. carolinensis</i> Moench (= <i>P. deltoides</i> Marshall) × <i>P. nigra</i> L.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
		317450	<i>Populus nigra</i> aggr.	
317600	I	<i>Populus ×canescens</i> (Aiton) Sm.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P.</i> <i>alba</i> L. × <i>P. tremula</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>P. alba</i> L. × <i>P. tremula</i> L.
317450	I/N	<i>Populus nigra</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
		317550	<i>Populus ×canadensis</i> Moench	
		317250	<i>Populus nigra</i> L.	
		317300	<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	
		317400	<i>Populus nigra</i> subsp. <i>pyramidalis</i> Čelak.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
317250	I/N	<i>Populus nigra</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
317300		<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>		
317400		<i>Populus nigra</i> subsp. <i>pyramidalis</i> Čelak.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
317450		<i>Populus nigra</i> aggr.		
317300	I	<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
317450		<i>Populus nigra</i> aggr.		
317250		<i>Populus nigra</i> L.		
317400	N	<i>Populus nigra</i> subsp. <i>pyramidalis</i> Čelak.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erroné ou comportait des erreurs.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
317450		<i>Populus nigra</i> aggr.		
317250		<i>Populus nigra</i> L.		
317500	I	<i>Populus tremula</i> L.		
<i>Portulaca</i> L. (PORTULACACEAE)				
317630	N	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
317650	A	<i>Portulaca oleracea</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonymen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt. In jüngeren Studien wurde der Artenkomplex <i>P. oleracea</i> aufgrund von unterschiedlichen Strukturen der Samenoberfläche aufgegliedert. Die meisten daraus resultierenden Taxa konnten jedoch in einer phylogenetischen Arbeit auf molekularer Ebene nicht bestätigt werden. [88]	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté. Récemment, une pléthore de nouvelles sous-espèces, voire même d'espèces, ont été décrites dans le complexe de <i>P. oleracea</i> sur la base de l'ornementation des graines. Une étude phylogénétique récente montre cependant qu'une majorité de ces taxons ne peuvent être résolus par la voie moléculaire. [88]
<i>Potamogeton</i> L. (POTAMOGETONACEAE)				
318000	I	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link		
318100	I	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
320500	I	<i>Potamogeton ×angustifolius</i> Bercht. & J. Presl	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. gramineus</i> L. × <i>P. lucens</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>P. gramineus</i> L. × <i>P. lucens</i> L.
318200	I	<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 320350 <i>Potamogeton pusillus</i> aggr.	
318300	I	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.		
318400	I	<i>Potamogeton compressus</i> L.		
318500	I	<i>Potamogeton crispus</i> L.		
320550	I	<i>Potamogeton ×decipiens</i> W. D. J. Koch	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. lucens</i> L. × <i>P. perfoliatus</i> L. Als prioritärer Name für den Hybrid gilt <i>P. ×salicifolius</i> Wolfg. Die Nomenklatur wird erst in der nächsten Checklist angepasst, da der aktuelle Taxonname bereits in der Roten Liste verwendet wurde (Bornand et al. 2016). [63]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>P. lucens</i> L. × <i>P. perfoliatus</i> L. Le nom prioritaire pour le présent hybride est <i>P. ×salicifolius</i> Wolfg. Étant donné que le nom actuel est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu ici et sera corrigé dans la prochaine Checklist. [63]
318700	I	<i>Potamogeton filiformis</i> Pers.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 319750 <i>Potamogeton pectinatus</i> aggr.	
318800	I	<i>Potamogeton friesii</i> Rupr.		
318900	I	<i>Potamogeton gramineus</i> L.		
319000	I	<i>Potamogeton helveticus</i> (G. Fisch.) W. Koch		
319100	I	<i>Potamogeton lucens</i> L.		
319200	I	<i>Potamogeton natans</i> L.		
320600	I	<i>Potamogeton ×nitens</i> Weber	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. gramineus</i> L. × <i>P. perfoliatus</i> L.	Hybride issu du croisement de <i>P. gramineus</i> L. × <i>P. perfoliatus</i> L.
319300	I	<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.		
319500	I	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W. D. J. Koch		
319750	I	<i>Potamogeton pectinatus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 318700 <i>Potamogeton filiformis</i> Pers. 319700 <i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
319700	I	<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 319750 <i>Potamogeton pectinatus</i> aggr.	
319800	I	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.		
320000	I	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.		
320100	I	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
320350	I	<i>Potamogeton pusillus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 318200 <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber 320200 <i>Potamogeton pusillus</i> L.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
320200	I	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 320350 <i>Potamogeton pusillus</i> aggr.	
320400	I	<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schldtl.		
Potentilla L. (ROSACEAE)				
320700	I	<i>Potentilla alba</i> L.		
320800	I	<i>Potentilla alpicola</i> Fauc.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 322000 <i>Potentilla collina</i> aggr.	
320850	I	<i>Potentilla anglica</i> Laichard.	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz.	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse.
320900	I	<i>Potentilla anserina</i> L.		
321100	I	<i>Potentilla argentea</i> L.		
321300	I	<i>Potentilla aurea</i> L.		
321400	I	<i>Potentilla brauneana</i> Hoppe		
321600	I	<i>Potentilla caulescens</i> L.		
321700	I	<i>Potentilla cinerea</i> Vill.		
322000	I	<i>Potentilla collina</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 320800 <i>Potentilla alpicola</i> Fauc. 321900 <i>Potentilla collina</i> Wibel 323100 <i>Potentilla leucopolitana</i> P. J. Müll. 324100 <i>Potentilla praecox</i> F. W. Schultz	
321900	I	<i>Potentilla collina</i> Wibel	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 322000 <i>Potentilla collina</i> aggr.	
322100	I	<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz) Fritsch		
322200	lim	<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godr.		
322400	I	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch.		
322500	I	<i>Potentilla frigida</i> Vill.		
322550	NC	<i>Potentilla fruticosa</i> L.		
322600	I	<i>Potentilla grammopetala</i> Moretti		
322700	I	<i>Potentilla grandiflora</i> L.		
322800	I	<i>Potentilla heptaphylla</i> L.		
322830	lim	<i>Potentilla hirta</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
322850	I	<i>Potentilla incana</i> G. Gaertn. & al.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
322900	I	<i>Potentilla inclinata</i> Vill.		
323000	N	<i>Potentilla intermedia</i> L.		
323100	I	<i>Potentilla leucopolitana</i> P. J. Müll.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 322000 <i>Potentilla collina</i> aggr.	
323200	I	<i>Potentilla micrantha</i> DC.		
323300	I	<i>Potentilla multifida</i> L.		
323350	lim	<i>Potentilla neglecta</i> Baumg.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
323500	lim	<i>Potentilla nitida</i> L.		
323600	I	<i>Potentilla nivea</i> L.		
323700	N	<i>Potentilla norvegica</i> L.		
323800	I	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.		
324000	lim	<i>Potentilla pensylvanica</i> L.		
324100	I	<i>Potentilla praecox</i> F. W. Schultz		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 322000 <i>Potentilla collina</i> aggr.	
324300	I	<i>Potentilla pusilla</i> Host		
324400	I	<i>Potentilla recta</i> L.		
324500	I	<i>Potentilla reptans</i> L.		
324600	I	<i>Potentilla rupestris</i> L.		
324700	I	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke		
324800	I	<i>Potentilla supina</i> L.		
325000	I	<i>Potentilla thuringiaca</i> Link		
325100	I	<i>Potentilla verna</i> L.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «S» eines Synonyms und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Entspricht <i>P. neumanniana</i> Rchb. gemäss SISF-2. Der Name <i>P. verna</i> L. wurde konserviert (prop. nomen conservandum n°1892) und wird daher von der Checklist übernommen. [80],[117]	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon synonyme » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Correspond à <i>P. neumanniana</i> Rchb. sensu ISFS-2. Le nom <i>P. verna</i> L., a été conservé (prop. nomen conservandum n° 1892), raison pour laquelle l'espèce a été renommée. [80],[117]
<i>Prenanthes</i> L. (ASTERACEAE)				
325200	I	<i>Prenanthes purpurea</i> L.		
<i>Primula</i> L. (PRIMULACEAE)				
325500	I	<i>Primula acaulis</i> (L.) L.		
325600	lim	<i>Primula albenensis</i> Banfi & Ferl.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
325700	I	<i>Primula auricula</i> L.	Molekulare Studien zeigen, dass <i>P. auricula</i> L. eigentlich in drei verschiedene Taxa getrennt werden müsste: <i>P. subpyrenaica</i> P. Aymerich et al. in den Pyrenäen, <i>P. lutea</i> Vill. in Jura, Tatra, West- und Zentralalpen und <i>P. auricula</i> L. in den Ostalpen. Die Zuordnung der südalpiner Populationen ist jedoch noch ungeklärt, so dass hier vorerst das alte Konzept von <i>P. auricula</i> L. beibehalten wird. [20],[141]	A la suite d'étude moléculaires, il s'avère que <i>P. auricula</i> L. est constitué en réalité de trois taxons distincts : <i>P. subpyrenaica</i> P. Aymerich et al. dans les Pyrénées, <i>P. lutea</i> Vill. dans les Alpes occidentales et centrale, le Jura et les Tatras, <i>P. auricula</i> L. dans les Alpes orientales. L'identité des populations sud-alpines n'est pas encore claire et dans le doute, l'ancienne conception de <i>P. auricula</i> L. a été maintenue ici. [20],[141]
325900	I	<i>Primula daonensis</i> (Leyb.) Leyb.		
325950	I	<i>Primula elatior</i> (L.) L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			326000 <i>Primula elatior</i> (L.) L. subsp. <i>elatior</i>	
			326100 <i>Primula elatior</i> subsp. <i>intricata</i> (Gren. & Godr.) Widmer	
326000	I	<i>Primula elatior</i> (L.) L. subsp. <i>elatior</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			325950 <i>Primula elatior</i> (L.) L.	
326100	lim	<i>Primula elatior</i> subsp. <i>intricata</i> (Gren. & Godr.) Widmer		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			325950 <i>Primula elatior</i> (L.) L.	
326200	I	<i>Primula farinosa</i> L.		
326300	N	<i>Primula glaucescens</i> Moretti		
326400	I	<i>Primula glutinosa</i> Jacq.		
326500	I	<i>Primula halleri</i> J. F. Gmel.		
326605	I	<i>Primula hirsuta</i> All.	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst: Das Taxon enthält auch die im SISF-2 als eigene Art aufgeführte <i>Primula grignensis</i> D. M. Moser.	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>Primula grignensis</i> D. M. Moser qui était une espèce acceptée par ISFS-2.
326700	I	<i>Primula integrifolia</i> L.		
326900	I	<i>Primula latifolia</i> Lapeyr.		
327000	lim	<i>Primula minima</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
327100	lim	<i>Primula pedemontana</i> Gaudin		
327195	I	<i>Primula veris</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
327300		<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (Ten.) Maire & Petitm.		
327200		<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>		
327300	I	<i>Primula veris</i> subsp. <i>columnae</i> (Ten.) Maire & Petitm.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
327195		<i>Primula veris</i> L.		
327200	I	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
327195		<i>Primula veris</i> L.		
327500	lim	<i>Primula villosa</i> Wulfen		
<i>Pritzelago</i> Kuntze (BRASSICACEAE)				
327650	I	<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
327700		<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze subsp. <i>alpina</i>		
327750		<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>austroalpina</i> (Trpin) Greuter & Burdet		
327800		<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>brevicaulis</i> (Spreng.) Greuter & Burdet		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
327700	I	<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze subsp. <i>alpina</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			327650	<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze
327750	I	<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>austroalpina</i> (Trpin) Greuter & Burdet	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Unterart für die Schweiz. [2],[134]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, sous-espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. [2],[134]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			327650	<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze
327800	I	<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>brevicaulis</i> (Spreng.) Greuter & Burdet		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			327650	<i>Pritzelago alpina</i> (L.) Kuntze
<i>Prunella</i> L. (LAMIACEAE)				
327900	I	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler		
328000	I	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.		
328100	I	<i>Prunella vulgaris</i> L.		
<i>Prunus</i> L. (ROSACEAE)				
328300	NC	<i>Prunus armeniaca</i> L.		
328400	I	<i>Prunus avium</i> L.		
328500	N	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.		
328600	N	<i>Prunus cerasus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonomen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt. Die noch im SISF-2 akzeptierte Unterart <i>P. cerasus</i> subsp. <i>acida</i> (Dumort) Asch. & Graebn. entspricht der Hybridform <i>P. ×gondouinii</i> Rehd., die aus der Kreuzung von <i>P. cerasus</i> L. × <i>P. avium</i> L. hervorgegangen ist. [122]	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté. La sous-espèce <i>P. cerasus</i> subsp. <i>acida</i> (Dumort) Asch. & Graebn. encore acceptée par ISFS-2 correspond en fait l'hybride <i>P. ×gondouinii</i> Rehd. issu du croisement de <i>P. cerasus</i> L. × <i>P. avium</i> L. [122]
329040	N	<i>Prunus domestica</i> L.	Neue Rangstufe: Wechsel von Aggregat zu Art. Die Art ist gegenüber SISF-2 weiter gefasst und enthält neu <i>P. insititia</i> L. gemäss SISF-2 als Unterart. In SISF-2 wurden <i>P. insititia</i> L. und <i>P. domestica</i> L. in <i>P. domestica</i> aggr. zusammengefasst.	Nouveau rang taxonomique : changement du statut d'agrégat au rang d'espèce. L'espèce est considérée dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>P. insititia</i> L. sensu ISFS-2, taxon traité ici au rang de sous-espèce. Dans ISFS-2, <i>P. insititia</i> L. et <i>P. domestica</i> L. étaient réunis dans l'agrégat <i>P. domestica</i> aggr.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			329050	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>domestica</i>
			329100	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
329050	NC	<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>domestica</i>	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>P. domestica</i> L. gemäss SISF-2. Als Ziel- oder Nutzpflanze kultiviert und gelegentlich verwildert, aber (noch) nicht wirklich eingebürgert.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>P. domestica</i> L. sensu ISFS-2. Espèce cultivée comme arbre fruitier, s'échappant occasionnellement des cultures, mais rarement naturalisée.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			329040 <i>Prunus domestica</i> L.	
329100	N	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>P. insititia</i> L. gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>P. insititia</i> L. sensu ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			329040 <i>Prunus domestica</i> L.	
329200	N	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb		
329400	N	<i>Prunus laurocerasus</i> L.		
329450	NC	<i>Prunus lusitanica</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
329500	I	<i>Prunus mahaleb</i> L.		
329600	I	<i>Prunus padus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			329700 <i>Prunus padus</i> L. subsp. <i>padus</i>	
			329900 <i>Prunus padus</i> subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Domin	
329700	I	<i>Prunus padus</i> L. subsp. <i>padus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			329600 <i>Prunus padus</i> L.	
329900	I	<i>Prunus padus</i> subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Domin		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			329600 <i>Prunus padus</i> L.	
330000	NC	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch		
330200	N	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.		
330300	I	<i>Prunus spinosa</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
330330	NC	<i>Prunus subhirtella</i> Miq.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Pseudolysimachion</i> Opiz (PLANTAGINACEAE)				
330350	N	<i>Pseudolysimachion maritimum</i> (L.) Á. Löve & D. Löve	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
330360	I	<i>Pseudolysimachion spicatum</i> (L.) Opiz		
<i>Pseudorchis</i> Ség. (ORCHIDACEAE)				
330400	I	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve & D. Löve	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
<i>Pseudosasa</i> Nakai (POACEAE)				
330450	N	<i>Pseudosasa japonica</i> (Steud.) Nakai	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Oft kultivierter Bambus, der v.a. in der Südschweiz verwildert (durch Gartenabfälle?).	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Bambou fréquemment cultivé. Naturalisé surtout dans le sud de la Suisse (à partir de décharges de déchets verts ?).
<i>Pseudostellaria</i> Pax (CARYOPHYLLACEAE)				
330500	I	<i>Pseudostellaria europaea</i> Schaeftl.		
<i>Pseudotsuga</i> Carrière (PINACEAE)				
330600	N	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco		
<i>Pteridium</i> Scop. (DENNSTAEDTIACEAE)				
330800	I	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn		
<i>Pteris</i> L. (PTERIDACEAE)				
330900	I	<i>Pteris cretica</i> L.		
330960	N	<i>Pteris vittata</i> L.		
<i>Pterocarya</i> Kunth (JUGLANDACEAE)				
330980	NC	<i>Pterocarya fraxinifolia</i> (Poir.) Spach	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Ptychotis</i> W. D. J. Koch (APIACEAE)				
331000	I	<i>Ptychotis saxifraga</i> (L.) Loret & Barrandon		
<i>Puccinellia</i> Parl. (POACEAE)				
331100	I	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.		
<i>Pueraria</i> DC. (FABACEAE)				
331160	N	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi		
<i>Pulicaria</i> Gaertn. (ASTERACEAE)				
331200	I	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.		
331300	I	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Pulmonaria</i> L. (BORAGINACEAE)				
331500	I	<i>Pulmonaria australis</i> (Murr) W. Sauer		
331600	I	<i>Pulmonaria collina</i> W. Sauer	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
332200		<i>Pulmonaria mollis</i> aggr.		
331800	I	<i>Pulmonaria helvetica</i> Bolliger		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
332990		<i>Pulmonaria officinalis</i> aggr.		
332200	I	<i>Pulmonaria mollis</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. Entspricht dem Konzept von <i>Pulmonaria mollis</i> gemäss H. E. Hess & Landolt, umfasst also <i>P. mollis</i> Hornem. et <i>P. montana</i> Lej. sowie deren Unterarten. [54]	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. Correspond au concept de <i>Pulmonaria mollis</i> sensu H. E. Hess & Landolt. Regroupe <i>P. mollis</i> Hornem. et <i>P. montana</i> Lej. ainsi que leurs sous-espèces. [54]
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
331600		<i>Pulmonaria collina</i> W. Sauer		
332350		<i>Pulmonaria mollis</i> Hornem.		
332400		<i>Pulmonaria mollis</i> subsp. <i>alpigena</i> W. Sauer		
332500		<i>Pulmonaria montana</i> Lej.		
332700		<i>Pulmonaria montana</i> subsp. <i>jurana</i> (Graber) W. Sauer		
332600		<i>Pulmonaria montana</i> Lej. subsp. <i>montana</i>		
332350	I	<i>Pulmonaria mollis</i> Hornem.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenes Taxon. Die Benennung und Einstufung wird dem in der Checklist 2017 verwendeten Konzept angepasst. Die Art umfasst innerhalb des Bearbeitungsgebietes nur eine Unterart: <i>P. mollis</i> subsp. <i>alpigena</i> W. Sauer.	Nouveau taxon : taxon ajouté par rapport à ISFS-2. Le nom et le rang ont été adaptés à la conception taxonomique adoptée dans la Checklist 2017. Espèce comprenant dans la dition une seule subsp. : <i>P. mollis</i> subsp. <i>alpigena</i> W. Sauer.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
332400		<i>Pulmonaria mollis</i> subsp. <i>alpigena</i> W. Sauer		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
332200		<i>Pulmonaria mollis</i> aggr.		
332400	I	<i>Pulmonaria mollis</i> subsp. <i>alpigena</i> W. Sauer	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>P. m.</i> Hornem. subsp. <i>mollis</i> aus Mittel- und Osteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Seule sous-espèce présente dans la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>P. m.</i> Hornem. subsp. <i>mollis</i> d'Europe centrale et orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
332200		<i>Pulmonaria mollis</i> aggr.		
332350		<i>Pulmonaria mollis</i> Hornem.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
332500	I	<i>Pulmonaria montana</i> Lej.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			332700 <i>Pulmonaria montana</i> subsp. <i>jurana</i> (Graber) W. Sauer	
			332600 <i>Pulmonaria montana</i> Lej. subsp. <i>montana</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			332200 <i>Pulmonaria mollis</i> aggr.	
332700	I	<i>Pulmonaria montana</i> subsp. <i>jurana</i> (Graber) W. Sauer		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			332200 <i>Pulmonaria mollis</i> aggr.	
			332500 <i>Pulmonaria montana</i> Lej.	
332600	I	<i>Pulmonaria montana</i> Lej. subsp. <i>montana</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			332200 <i>Pulmonaria mollis</i> aggr.	
			332500 <i>Pulmonaria montana</i> Lej.	
332800	I	<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			332990 <i>Pulmonaria officinalis</i> aggr.	
332990	I	<i>Pulmonaria officinalis</i> aggr.	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Dieses neue Aggregat ist weiter gefasst als <i>P. officinalis</i> aggr. gemäss SISF-2, da zusätzlich zu <i>P. helvetica</i> Bolliger und <i>P. officinalis</i> L. auch <i>P. obscura</i> Dumort. eingeschlossen wurden.	Nouvelle conception taxonomique : ce nouvel agrégat est considéré dans un sens plus large que <i>P. officinalis</i> aggr. selon ISFS-2, car il ajoute <i>P. obscura</i> Dumort. aux autres petites espèces déjà comprises.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			331800 <i>Pulmonaria helvetica</i> Bolliger	
			332800 <i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	
			332900 <i>Pulmonaria officinalis</i> L.	
332900	I	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			332990 <i>Pulmonaria officinalis</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Pulsatilla</i> Mill. (RANUNCULACEAE)				
333195	I	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre	Die Aufteilung der Art folgt den Empfehlungen von Zetsche (2004), der die Sippe genetisch analysiert hat. Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l. [138]	La subdivision en sous-espèces suit les résultats obtenus par Zetsche (2004) qui a étudié l'espèce par des méthodes moléculaires. Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique. [138]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
333560		<i>Pulsatilla alpina</i> nothosubsp. <i>cottianaea</i> (Beauverd) D. M. Moser		
333250		<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alba</i> Zämelis & Paegle		
333200		<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alpina</i>		
333390		<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman		
333560	lim	<i>Pulsatilla alpina</i> nothosubsp. <i>cottianaea</i> (Beauverd) D. M. Moser	Die hybridogene Unterart <i>P. alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alpina</i> Lepech. × <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman wurde in SISF-2 noch als normale Unterart aufgeführt.	Cette sous-espèce d'origine hybride entre <i>P. alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alpina</i> Lepech. × <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman était encore considérée comme une sous-espèce à part entière dans ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
333195		<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre		
333250	I	<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alba</i> Zämelis & Paegle	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Die Unterart fast die gemäss SISF-2 akzeptierten Unterarten <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>austriaca</i> Aichele & Schwegler und <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alpicola</i> H. Neumayer zusammen.	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend les sous-espèces <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>austriaca</i> Aichele & Schwegler et <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>alpicola</i> H. Neumayer qui étaient encore acceptées dans ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
333195		<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre		
333200	I	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre subsp. <i>alpina</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
333195		<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
333390	I	<i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Die Unterart fast die gemäss SISF-2 akzeptierten Unterarten <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman und <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>australpina</i> D. M. Moser zusammen.	Nouvelle conception taxonomique: le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend les sous-espèces <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>apiifolia</i> (Scop.) Nyman et <i>Pulsatilla alpina</i> subsp. <i>australpina</i> D. M. Moser qui étaient encore acceptées dans ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
333195		<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre		
334270	I	<i>Pulsatilla</i> × <i>bolzanensis</i> Murr	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>P. montana</i> (Hoppe) Rchb. × <i>P. vernalis</i> (L.) Mill., der im Wallis stabile Populationen bildet. Die Hybriden wurden oft fälschlicherweise als <i>P. halleri</i> (All.) Willd. gemeldet. Die Hybride wurde daher in die Checklist aufgenommen.	Nouveau taxon: hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>P. montana</i> (Hoppe) Rchb. × <i>P. vernalis</i> (L.) Mill., formant des populations stables en Valais. Celui-ci est souvent confondu avec <i>P. halleri</i> (All.) Willd., raison pour laquelle il a été intégré à la Checklist 2017.
— BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
333700	I	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.		
333750		<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. subsp. <i>halleri</i>		
333750	I	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. subsp. <i>halleri</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Osteuropa. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce: l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes en Europe orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
333700		<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd.		
333800	I	<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Rchb.		
333900	N	<i>Pulsatilla rubra</i> Delarbre		
334100	I	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.		
334200	I	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.		
— BEINHaltet / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
334250		<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
334250	I	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>vulgaris</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>P. v. subsp. grandis</i> (Wender.) Zämelis aus Osteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2],[43]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>P. v. subsp. grandis</i> (Wender.) Zämelis de l'Europe orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2],[43]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
334200		<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.		
<i>Punica</i> L. (LYTHRACEAE)				
334300	N	<i>Punica granatum</i> L.		
<i>Puschkinia</i> Adams (ASPARAGACEAE)				
334330	N	<i>Puschkinia scilloides</i> Adams	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Pyracantha</i> M. Roem. (ROSACEAE)				
334350	N	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.		
<i>Pyrola</i> L. (ERICACEAE)				
334400	I	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.		
334500	I	<i>Pyrola media</i> Sw.		
334600	I	<i>Pyrola minor</i> L.		
334700	I	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.		
<i>Pyrus</i> L. (ROSACEAE)				
335000	AC	<i>Pyrus communis</i> L.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
335400		<i>Pyrus pyraeaster</i> aggr.		
335200	I	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.		
335400	I/A	<i>Pyrus pyraeaster</i> aggr.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
335000		<i>Pyrus communis</i> L.		
335300		<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
335400		<i>Pyrus pyraeaster</i> aggr.		
<i>Quercus</i> L. (FAGACEAE)				
335600	I	<i>Quercus cerris</i> L.		
335800	N	<i>Quercus ilex</i> L.		
335850	NC	<i>Quercus palustris</i> Münchh.		
335900	I	<i>Quercus petraea</i> Liebl.		
336000	I	<i>Quercus pubescens</i> Willd.		
336100	I	<i>Quercus robur</i> L.		
336200	N	<i>Quercus rubra</i> L.		
<i>Radiola</i> Hill (LINACEAE)				
336300	A	<i>Radiola linoides</i> Roth		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Ramonda Rich. (GESNERIACEAE)				
336350	N	<i>Ramonda myconi</i> (L.) Rchb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Ranunculus L. (RANUNCULACEAE)				
336500	I	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.		
336595	I	<i>Ranunculus acris</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l. Die Bezeichnung <i>R. acer</i> ist grammatikalisch nicht korrekt. Vgl. auch <i>Erigeron acris</i> . [120]	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique. L'orthographe <i>R. acer</i> n'est pas correcte. Voir aussi le commentaire sous <i>Erigeron acris</i> . [120]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			336600 <i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	
			336700 <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme	
336600	I	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			336595 <i>Ranunculus acris</i> L.	
336700	I	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			336595 <i>Ranunculus acris</i> L.	
336730	lim	<i>Ranunculus aduncus</i> Gren.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Südwestalpine Art. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Espèce des Alpes du Sud-ouest. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			339505 <i>Ranunculus montanus</i> aggr.	
336800	I	<i>Ranunculus alpestris</i> L.		
337000	I	<i>Ranunculus aquatilis</i> aggr.	Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde vom Aggregat entfernt. Das Aggregat ist durch die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 definiert.	Suppression de l'expression « auct. » ou « auct. helv. » du nom de l'agrégat. La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			336900 <i>Ranunculus aquatilis</i> L.	
			339980 <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	
			340060 <i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) C. D. K. Cook	
			339990 <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>peltatus</i>	
			340100 <i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
336900	I	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 337000 <i>Ranunculus aquatilis</i> aggr.	
337100	A	<i>Ranunculus arvensis</i> L.		
337300	I	<i>Ranunculus auricomus</i> aggr.		
337500	lim	<i>Ranunculus bilobus</i> Bertol.		
337600	I	<i>Ranunculus breyninus</i> Crantz		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 339505 <i>Ranunculus montanus</i> aggr.	
337700	I	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.		
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 337750 <i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	
337750	I	<i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeergebiet (z.B. subsp. <i>neapolitanus</i>). Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne (p. ex. <i>neapolitanus</i>). Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 337700 <i>Ranunculus bulbosus</i> L.	
337800	I	<i>Ranunculus carinthiacus</i> Hoppe		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 339505 <i>Ranunculus montanus</i> aggr.	
338000	I	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.		
338200	I	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Wird von vielen Autoren als <i>Ficaria verna</i> Huds. in eine eigene Gattung gestellt. Hier wird vorerst noch das Konzept von SISF-2 übernommen. [113],[129]	Taxon placé par beaucoup d'auteurs dans un genre distinct et nommé <i>Ficaria verna</i> Huds. Pour le moment, la conception taxonomique de ISFS-2 est reprise. [113],[129]
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 338260 <i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>fertilis</i> Laegaard 338230 <i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>	
338260	I	<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>fertilis</i> Laegaard	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 338200 <i>Ranunculus ficaria</i> L.	
338230	I	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 338200 <i>Ranunculus ficaria</i> L.	
338400	I	<i>Ranunculus flammula</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
338500	I	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.		
338700	I	<i>Ranunculus glacialis</i> L.		
338800	I	<i>Ranunculus gramineus</i> L.		
339000	lim	<i>Ranunculus hederaceus</i> L.		
339100	lim	<i>Ranunculus hybridus</i> Biria		
339200	I	<i>Ranunculus kuepferi</i> Greuter & Burdet		
339300	I	<i>Ranunculus lanuginosus</i> L.		
339400	I	<i>Ranunculus lingua</i> L.		
339450	lim	<i>Ranunculus monspeliacus</i> L.		
339505	I	<i>Ranunculus montanus</i> aggr.	<p>— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —</p> <p>336730 <i>Ranunculus aduncus</i> Gren. 337600 <i>Ranunculus breyninus</i> Crantz 337800 <i>Ranunculus carinthiacus</i> Hoppe 339500 <i>Ranunculus montanus</i> Willd. 342300 <i>Ranunculus venetus</i> Landolt 342400 <i>Ranunculus villarsii</i> DC.</p>	
339500	I	<i>Ranunculus montanus</i> Willd.	<p>— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> <p>339505 <i>Ranunculus montanus</i> aggr.</p>	
339550	N	<i>Ranunculus muricatus</i> L.		
339800	lim	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	Mediterran-atlantisches Taxon, das von Westen her bis knapp ins Gebiet vordringt.	Taxon méditerranéen-atlantique atteignant à peine l'ouest de la dition de la Checklist 2017.
339900	I	<i>Ranunculus parnassifolius</i> L.	<p>— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —</p> <p>339930 <i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>heterocarpus</i> P. Kpfer</p>	
339930	I	<i>Ranunculus parnassifolius</i> subsp. <i>heterocarpus</i> P. Kpfer	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die anderen drei Unterarten (inkl. der subsp. <i>parnassifolius</i>) finden sich in Spanien und SW-Frankreich. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espce : l'espce n'tait pas subdivise en sous-espces ou le dcoupage en sous-espces n'tait pas accept dans ISFS-2. Seule sous-espce prsente dans la dition de la Checklist 2017. Les 3 autres sous-espces (y compris la subsp. <i>parnassifolius</i>) sont prsentes en Espagne et dans le sud-ouest de la France. Le choix de ce taxon implique que la dtermination de la sous-espce a t effectivement effectue, sans quoi le nom au rang d'espce correspondant doit tre utilis. [2]
339900			<p>— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —</p> <p>339900 <i>Ranunculus parnassifolius</i> L.</p>	
339960	N	<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	Neues Taxon: Gegenber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Die atlantische Art tritt gelegentlich als Neophyt auf. [2]	Nouveau taxon : nophyte ajoute par rapport  ISFS-2. Espce atlantique. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
339980	I	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Umfasst <i>R. peltatus</i> Schrank et <i>R. baudotii</i> Godr., die nun als Unterarten aufgefasst werden.	Nouvelle conception taxonomique: le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend <i>R. peltatus</i> Schrank et <i>R. baudotii</i> Godr. qui sont désormais acceptés au rang de sous-espèce.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 340060 <i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) C. D. K. Cook 339990 <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>peltatus</i>	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 337000 <i>Ranunculus aquatilis</i> aggr.	
340060	N	<i>Ranunculus peltatus</i> subsp. <i>baudotii</i> (Godr.) C. D. K. Cook	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Diese Unterart stammt aus Westeuropa und ist bei uns wohl aus Kultur verwildert. Entspricht <i>R. baudotii</i> Godr. gemäss SISF-2. [2],[86]	Nouveau rang taxonomique: changement du rang d'espèce à sous-espèce. Cette sous-espèce est originaire de l'Europe de l'Ouest. Chez nous elle est cultivée et se naturalise parfois. Correspond à <i>R. baudotii</i> Godr. sensu ISFS-2. [2],[86]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 337000 <i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. 339980 <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	
339990	I	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>peltatus</i>	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Dieses Taxon entspricht der bei uns einheimischen Unterart. Entspricht <i>R. peltatus</i> Schrank gemäss SISF-2. [2]	Nouveau rang taxonomique: changement du rang d'espèce à sous-espèce. Ce taxon comprend chez nous la sous-espèce indigène. Correspond à <i>R. peltatus</i> Schrank sensu ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 337000 <i>Ranunculus aquatilis</i> aggr. 339980 <i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	
340100	I	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab.		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 337000 <i>Ranunculus aquatilis</i> aggr.
340300	I	<i>Ranunculus platanifolius</i> L.		
340400	lim	<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 342210 <i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.
340500	I	<i>Ranunculus polyanthemophyllus</i> W. Koch & H. E. Hess		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 342210 <i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.
340700	I	<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.		
340900	I	<i>Ranunculus repens</i> L.		
341000	I	<i>Ranunculus reptans</i> L.		
341100	I	<i>Ranunculus rionii</i> Lagger		
341200	I	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz		
341500	I	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.		
341600	I	<i>Ranunculus seguieri</i> Vill.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
341700	I	<i>Ranunculus serpens</i> Schrank		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 342210 <i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.	
341800	I	<i>Ranunculus thora</i> L.		
341895	I	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 342000 <i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>eradicatus</i> (Laest.) C. D. K. Cook 341900 <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>trichophyllus</i>	
342000	I	<i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>eradicatus</i> (Laest.) C. D. K. Cook		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 341895 <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	
341900	I	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>trichophyllus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 341895 <i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	
342210	I	<i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 340400 <i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau 340500 <i>Ranunculus polyanthemophyllus</i> W. Koch & H. E. Hess 341700 <i>Ranunculus serpens</i> Schrank 342200 <i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	
342200	I	<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 342210 <i>Ranunculus tuberosus</i> aggr.	
342250	lim	<i>Ranunculus velutinus</i> Ten.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
342300	lim	<i>Ranunculus venetus</i> Landolt	Südostalpine Art.	Espèce originaire des Alpes orientales du sud.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 339505 <i>Ranunculus montanus</i> aggr.	
342400	I	<i>Ranunculus villarsii</i> DC.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 339505 <i>Ranunculus montanus</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Raphanus L. (BRASSICACEAE)				
342500	I	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			342560 <i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i> (DC.) Bonnier & Layens	
			342530 <i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	
342560	lim	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i> (DC.) Bonnier & Layens	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			342500 <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	
342530	I	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			342500 <i>Raphanus raphanistrum</i> L.	
342600	N	<i>Raphanus sativus</i> L.		
Rapistrum Crantz (BRASSICACEAE)				
342700	N	<i>Rapistrum perenne</i> (L.) All.		
342800	N	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			342860 <i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>orientale</i> (L.) Arcang.	
			342830 <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>rugosum</i>	
342860	N	<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>orientale</i> (L.) Arcang.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			342800 <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	
342830	N	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>rugosum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			342800 <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	
Reseda L. (RESEDACEAE)				
342900	I	<i>Reseda lutea</i> L.		
343000	I	<i>Reseda luteola</i> L.		
343100	I	<i>Reseda phyteuma</i> L.		
Reynoutria Houtt. (POLYGONACEAE)				
343280	N	<i>Reynoutria</i> × <i>bohemica</i> Chrtek & Chrtková	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid aus <i>R. japonica</i> Houtt. × <i>R. sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai und wird oft mit den Elternarten verwechselt.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>R. japonica</i> Houtt. × <i>R. sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai, souvent confondu avec ses parents.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			343220 <i>Reynoutria japonica</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
343220	N	<i>Reynoutria japonica</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 343280 <i>Reynoutria ×bohemica</i> Chrtek & Chrtková 343200 <i>Reynoutria japonica</i> Houtt. 343250 <i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
343200	N	<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 343220 <i>Reynoutria japonica</i> aggr.	
343250	N	<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F. Schmidt) Nakai	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 343220 <i>Reynoutria japonica</i> aggr.	
Rhamnus L. (RHAMNACEAE)				
343300	lim	<i>Rhamnus alaternus</i> L.		
343400	I	<i>Rhamnus alpina</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 343450 <i>Rhamnus alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	
343450	I	<i>Rhamnus alpina</i> L. subsp. <i>alpina</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Eine weitere Unterart, subsp. <i>fallax</i> findet sich in SO-Europa. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Une sous-espèce supplémentaire, subsp. <i>fallax</i> est présente dans le sud-ouest de l'Europe. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 343400 <i>Rhamnus alpina</i> L.	
343500	I	<i>Rhamnus cathartica</i> L.		
343600	I	<i>Rhamnus pumila</i> Turra		
343700	I	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.		
Rhaponticum Ludw. (ASTERACEAE)				
343850	lim	<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	Umstrittenes Konzept: Das Taxon wird auch den Gattungen <i>Stemmacantha</i> oder <i>Centaurea</i> zugeordnet.	Taxonomie controversée : l'espèce est parfois rattachée à <i>Stemmacantha</i> ou <i>Centaurea</i> .
Rheum L. (POLYGONACEAE)				
344000	NC	<i>Rheum rhabarbarum</i> L.		
Rhinanthus L. (OROBANCHACEAE)				
344100	I	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich		
344210	I	<i>Rhinanthus angustifolius</i> C. C. Gmel.	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Die Art fasst die im SISF-2 noch getrennt aufgeführten Arten <i>Rhinanthus songeonii</i> Chabert, <i>Rhinanthus ovifugus</i> Chabert und <i>Rhinanthus angustifolius</i> C. C. Gmel. zusammen. [124]	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2. Les espèces <i>Rhinanthus songeonii</i> Chabert, <i>Rhinanthus ovifugus</i> Chabert et <i>Rhinanthus angustifolius</i> C. C. Gmel., encore distinguées dans ISFS-2, sont désormais réunies et synonymisées. [124]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
344400	I	<i>Rhinanthus antiquus</i> (Sterneck) Schinz & Thell.		
344700	I	<i>Rhinanthus glacialis</i> Personnat		
344800	I	<i>Rhinanthus minor</i> L.		
<i>Rhodiola</i> L. (CRASSULACEAE)				
345200	I	<i>Rhodiola rosea</i> L.		
<i>Rhododendron</i> L. (ERICACEAE)				
345300	I	<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.		
345400	I	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.		
345450	I	<i>Rhododendron</i> <i>×intermedium</i> Wender.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>R. ferrugineum</i> L. × <i>R. hirsutum</i> L.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs. Cet hybride est issu du croisement de <i>R. ferrugineum</i> L. × <i>R. hirsutum</i> L.
<i>Rhodothamnus</i> Rchb. (ERICACEAE)				
345500	lim	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i> (L.) Rchb.		
<i>Rhus</i> L. (ANACARDIACEAE)				
345600	N	<i>Rhus typhina</i> L.		
<i>Rhynchospora</i> Vahl (CYPERACEAE)				
345800	I	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl		
345900	I	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W. T. Aiton		
<i>Ribes</i> L. (GROSSULARIACEAE)				
346000	I	<i>Ribes alpinum</i> L.		
346050	N	<i>Ribes aureum</i> Pursh	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
346100	N	<i>Ribes nigrum</i> L.		
346200	I	<i>Ribes petraeum</i> Wulfen		
346300	N	<i>Ribes rubrum</i> L.		
346350	N	<i>Ribes sanguineum</i> Pursh	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
346400	I	<i>Ribes uva-crispa</i> L.		
<i>Robinia</i> L. (FABACEAE)				
346500	N	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		
<i>Rorippa</i> Scop. (BRASSICACEAE)				
346600	I	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser		
347300	I	<i>Rorippa ×anceps</i> (Wahlenb.) Rchb.	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>R. amphibia</i> (L.) Besser × <i>R. sylvestris</i> (L.) Besser.	Hybride issu du croisement de <i>R. amphibia</i> (L.) Besser × <i>R. sylvestris</i> (L.) Besser.
346700	N	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser		
346805	I	<i>Rorippa islandica</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
		346800	<i>Rorippa islandica</i> (Gunnerus) Borbás	
		346900	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
346800	I	<i>Rorippa islandica</i> (Gunnerus) Borbás		
			346805	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rorippa islandica</i> aggr.
346900	I	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser		
			346805	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rorippa islandica</i> aggr.
347150	I	<i>Rorippa stylosa</i> (Pers.) Mansf. & Rothm.		
347200	I	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser		
Rosa L. (ROSACEAE)				
347400	I	<i>Rosa abietina</i> Christ	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
			348310	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rosa corymbifera</i> aggr.
347500	I	<i>Rosa agrestis</i> Savi		
			349950	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rosa rubiginosa</i> aggr.
347600	I	<i>Rosa arvensis</i> Huds.		
347650	I	<i>Rosa caesia</i> Sm.		
			348310	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rosa corymbifera</i> aggr.
347850	I	<i>Rosa canina</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
				— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —
			347800	<i>Rosa canina</i> L.
			347900	<i>Rosa chavinii</i> Rapin
			348350	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.
			349200	<i>Rosa montana</i> Chaix
			350400	<i>Rosa subcanina</i> (Christ) R. Keller
347800	I	<i>Rosa canina</i> L.		
			347850	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rosa canina</i> aggr.
347900	I	<i>Rosa chavinii</i> Rapin		
			347850	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rosa canina</i> aggr.
348310	I	<i>Rosa corymbifera</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
				— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —
			347400	<i>Rosa abietina</i> Christ
			347650	<i>Rosa caesia</i> Sm.
			348300	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.
			349800	<i>Rosa rhaetica</i> Gremlí
			350300	<i>Rosa stylosa</i> Desv.
			350500	<i>Rosa subcollina</i> (Christ) R. Keller
			350550	<i>Rosa tomentella</i> Léman
			350700	<i>Rosa uriensis</i> (Christ) Puget
348300	I	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.		
			348310	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rosa corymbifera</i> aggr.
348350	I	<i>Rosa dumalis</i> Bechst.		
			347850	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Rosa canina</i> aggr.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
348500	I	<i>Rosa elliptica</i> Tausch		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 349950 <i>Rosa rubiginosa</i> aggr.	
348550	NC	<i>Rosa foetida</i> Herrm.		
348600	I	<i>Rosa gallica</i> L.		
348700	I	<i>Rosa glauca</i> Pourr.		
348730	I	<i>Rosa gremlii</i> (Christ) Greml	Neues Taxon: Bisher von SISF-2 nicht akzeptierte Art.	Nouveau taxon : espèce non acceptée par ISFS-2.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 349950 <i>Rosa rubiginosa</i> aggr.	
348760	I	<i>Rosa inodora</i> Fr.	Neues Taxon: Bisher von SISF-2 nicht akzeptierte Art.	Nouveau taxon : espèce non acceptée par ISFS-2.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 349950 <i>Rosa rubiginosa</i> aggr.	
348800	I	<i>Rosa jundzillii</i> Besser		
348900	I	<i>Rosa majalis</i> Herrm.		
349000	I	<i>Rosa micrantha</i> Sm.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 349950 <i>Rosa rubiginosa</i> aggr.	
349100	I	<i>Rosa mollis</i> Sm.	Der taxonomische Wert wie auch die Präsenz im Bearbeitungsgebiet werden in Frage gestellt.	La valeur taxonomique de ce taxon ainsi que sa présence dans la dition sont contestées.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 350650 <i>Rosa tomentosa</i> aggr.	
349200	I	<i>Rosa montana</i> Chaix		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 347850 <i>Rosa canina</i> aggr.	
349250	N	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.		
349500	I	<i>Rosa pendulina</i> L.		
351050	I	<i>Rosa ×polliniana</i> Spreng.	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>R. arvensis</i> Huds. × <i>R. gallica</i> L.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>R. arvensis</i> Huds. × <i>R. gallica</i> L.
349750	I	<i>Rosa pseudoscabriuscula</i> (R. Keller) A. W. Hill	Neues Taxon: Bisher von SISF-2 nicht akzeptierte Art. [2]	Nouveau taxon : espèce non acceptée par ISFS-2. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 350650 <i>Rosa tomentosa</i> aggr.	
349800	I	<i>Rosa rhaetica</i> Greml		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 348310 <i>Rosa corymbifera</i> aggr.	
349950	I	<i>Rosa rubiginosa</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 347500 <i>Rosa agrestis</i> Savi 348500 <i>Rosa elliptica</i> Tausch 348730 <i>Rosa gremlii</i> (Christ) Greml 348760 <i>Rosa inodora</i> Fr. 349000 <i>Rosa micrantha</i> Sm. 349900 <i>Rosa rubiginosa</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
349900	I	<i>Rosa rubiginosa</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 349950 <i>Rosa rubiginosa</i> aggr.	
350050	N	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.		
350100	I	<i>Rosa sherardii</i> Davies	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 350650 <i>Rosa tomentosa</i> aggr.	
350200	I	<i>Rosa spinosissima</i> L.		
350300	I	<i>Rosa stylosa</i> Desv.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 348310 <i>Rosa corymbifera</i> aggr.	
350400	I	<i>Rosa subcanina</i> (Christ) R. Keller	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 347850 <i>Rosa canina</i> aggr.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
350500	I	<i>Rosa subcollina</i> (Christ) R. Keller	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 348310 <i>Rosa corymbifera</i> aggr.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
350550	I	<i>Rosa tomentella</i> Léman	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 348310 <i>Rosa corymbifera</i> aggr.	
350650	I	<i>Rosa tomentosa</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 349100 <i>Rosa mollis</i> Sm. 349750 <i>Rosa pseudoscabriuscula</i> (R. Keller) A. W. Hill 350100 <i>Rosa sherardii</i> Davies 350600 <i>Rosa tomentosa</i> Sm. 350800 <i>Rosa villosa</i> L.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
350600	I	<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 350650 <i>Rosa tomentosa</i> aggr.	
350700	I	<i>Rosa uriensis</i> (Christ) Puget	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 348310 <i>Rosa corymbifera</i> aggr.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
350800	I	<i>Rosa villosa</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 350650 <i>Rosa tomentosa</i> aggr.	
350860	N	<i>Rosa virginiana</i> Mill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Nomen conservandum (prop. n°1859). <i>R. virginiana</i> Mill. war ein «later homonym» von <i>R. virginiana</i> Herrm., welche ein Synonym von <i>R. spinosissima</i> L. darstellt. [2],[71],[80]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Nomen conservandum (prop. n° 1859). <i>R. virginiana</i> Mill. était un homonyme postérieur à <i>Rosa virginiana</i> Herrm., lequel était un synonyme de <i>R. spinosissima</i> L. [2],[71],[80]
Rosmarinus L. (LAMIACEAE)				
351100	AC	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Rostraria Trin. (POACEAE)				
351200	ni	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev		
Rubia L. (RUBIACEAE)				
351300	N	<i>Rubia peregrina</i> L.		
351400	A	<i>Rubia tinctorum</i> L.		
Rubus L. (ROSACEAE)				
351730	I	<i>Rubus albiflorus</i> Boulay & Lucand	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.		
351760	lim	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.		
351950	N	<i>Rubus armeniacus</i> Focke	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.		
351960	I	<i>Rubus baruthicus</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
352650		<i>Rubus corylifolius</i> aggr.		
351970	lim	<i>Rubus bavaricus</i> (Focke) Utsch	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.		
352050	I	<i>Rubus bertramii</i> G. Braun	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>R. sulcatus</i> Vest gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition. Auparavant comprise dans <i>R. sulcatus</i> Vest sensu ISFS-2. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.		
352100	I	<i>Rubus bifrons</i> Tratt.		
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.		
352150	I	<i>Rubus bregutiensis</i> Focke	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
352200	I	<i>Rubus caesius</i> L.		
352250	I	<i>Rubus canaliculatus</i> P. J. Müll.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352400	I	<i>Rubus canescens</i> DC.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352420	lim	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
352440	lim	<i>Rubus clusii</i> Borbás	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352460	I	<i>Rubus condensatus</i> P. J. Müll.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352500	I	<i>Rubus conspicuus</i> Wirtg.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352600	I	<i>Rubus constrictus</i> Lefèvre & P. J. Müll.	Korrektur Autorangabe: Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde durch eine korrekte Autorenangabe ersetzt. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet sind durch den Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Correction de l'autorat : le nom qui était encore suffixé avec l'expression abrégée « auct. » ou « auct. helv. » dans ISFS-2 a été corrigé pour un autorat valide. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352650	I	<i>Rubus corylifolius</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 351960 <i>Rubus baruthicus</i> H. E. Weber 352880 <i>Rubus festii</i> H. E. Weber 353730 <i>Rubus gothicus</i> E. H. L. Krause 353860 <i>Rubus grossus</i> H. E. Weber 355450 <i>Rubus mollis</i> J. Presl & C. Presl 356050 <i>Rubus orthostachys</i> G. Braun 356650 <i>Rubus pseudopsis</i> Gremler 356950 <i>Rubus rhombicus</i> H. E. Weber 357950 <i>Rubus suevicola</i> H. E. Weber 358650 <i>Rubus villarsianus</i> Gremler	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
352750	I	<i>Rubus devitatus</i> Matzk.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352800	I	<i>Rubus distractus</i> Wirtg.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352820	lim	<i>Rubus divaricatus</i> P. J. Müll.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352840	I	<i>Rubus doerrii</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352860	lim	<i>Rubus epipsilos</i> Focke	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
352880	lim	<i>Rubus festii</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	
352950	I	<i>Rubus flexuosus</i> P. J. Müll. & Lefèvre	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>R. foliosus</i> Weihe gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition. Auparavant comprise dans <i>R. foliosus</i> Weihe sensu ISFS-2. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
352990	I	<i>Rubus foliosus</i> Weihe	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>R. flexuosus</i> P. J. Müll. & Lefèvre abgetrennt wurde. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>R. flexuosus</i> P. J. Müll. & Lefèvre est aujourd'hui un taxon distingué. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
353120		<i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
351730		<i>Rubus albiflorus</i> Boulay & Lucand		
351760		<i>Rubus allegheniensis</i> Porter		
351950		<i>Rubus armeniacus</i> Focke		
351970		<i>Rubus bavaricus</i> (Focke) Utsch		
352050		<i>Rubus bertramii</i> G. Braun		
352100		<i>Rubus bifrons</i> Tratt.		
352150		<i>Rubus bregutiensis</i> Focke		
352250		<i>Rubus canaliculatus</i> P. J. Müll.		
352400		<i>Rubus canescens</i> DC.		
352440		<i>Rubus clusii</i> Borbás		
352460		<i>Rubus condensatus</i> P. J. Müll.		
352500		<i>Rubus conspicuus</i> Wirtg.		
352600		<i>Rubus constrictus</i> Lefèvre & P. J. Müll.		
352750		<i>Rubus devitatus</i> Matzk.		
352800		<i>Rubus distractus</i> Wirtg.		
352820		<i>Rubus divaricatus</i> P. J. Müll.		
352840		<i>Rubus doerrii</i> H. E. Weber		
352860		<i>Rubus epipsilos</i> Focke		
352950		<i>Rubus flexuosus</i> P. J. Müll. & Lefèvre		
352990		<i>Rubus foliosus</i> Weihe		
353760		<i>Rubus grabowskii</i> Weihe		
353830		<i>Rubus gremlii</i> Focke		
354200		<i>Rubus hirtus</i> Waldst. & Kit.		
354450		<i>Rubus incanescens</i> (DC.) Bertol.		
354550		<i>Rubus integribasis</i> Boulay		
354900		<i>Rubus laciniatus</i> Willd.		
354950		<i>Rubus landoltii</i> H. E. Weber		
355090		<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees		
355300		<i>Rubus mercieri</i> Genev.		
355500		<i>Rubus montanus</i> Lej.		
355700		<i>Rubus nessensis</i> Hall		
355850		<i>Rubus oberdorferi</i> H. E. Weber		
356000		<i>Rubus obtusangulus</i> Gremler		
356040		<i>Rubus oenensis</i> H. E. Weber		
356100		<i>Rubus pedemontanus</i> Pinkw.		
356300		<i>Rubus phyllostachys</i> P. J. Müll.		
356500		<i>Rubus plicatus</i> Weihe & Nees		
356600		<i>Rubus praecox</i> Bertol.		
356900		<i>Rubus radula</i> Weihe		
357300		<i>Rubus rudis</i> Weihe		
357850		<i>Rubus spinulatus</i> Boulay		
357990		<i>Rubus sulcatus</i> Vest		
358100		<i>Rubus tereticaulis</i> P. J. Müll.		
358150		<i>Rubus thelybatus</i> Cafilisch		
358450		<i>Rubus tumidus</i> Gremler		
358500		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		
358600		<i>Rubus vestitus</i> Weihe		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
353730	I	<i>Rubus gothicus</i> E. H. L. Krause	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
353760	I	<i>Rubus grabowskii</i> Weihe	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). In Hess, Landolt & Hirzel vermutlich unter dem Namen <i>Rubus thyranthus</i> . [54],[66] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). Vraie semblablement indiqué dans Hess, Landolt & Hirzel sous le nom <i>Rubus thyranthus</i> . [54],[66]
353830	I	<i>Rubus gremlii</i> Focke	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>R. macrophyllus</i> Weihe & Nees gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition. Auparavant comprise dans <i>R. macrophyllus</i> Weihe & Nees sensu ISFS-2. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
353860	I	<i>Rubus grossus</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
354200	I	<i>Rubus hirtus</i> Waldst. & Kit.	Der angemessene taxonomische Rang wäre eigentlich das Aggregat. Entspricht <i>Rubus hirtus</i> aggr. Gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Le rang taxonomique approprié serait en réalité l'agrégat. Correspond à <i>Rubus hirtus</i> aggr. de Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
354400	I	<i>Rubus idaeus</i> L.		
354450	I	<i>Rubus incanescens</i> (DC.) Bertol.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
354550	I	<i>Rubus integribasis</i> Boulay	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Bisher als Teil von <i>R. sulcatus</i> Vest gemäss SISF-2 angesehen. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] – ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition. Auparavant comprise dans <i>R. sulcatus</i> Vest sensu ISFS-2. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
354900	N	<i>Rubus laciniatus</i> Willd.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
354950	I	<i>Rubus landoltii</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
355090	I	<i>Rubus macrophyllus</i> Weihe & Nees	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>R. gremlii</i> Focke abgetrennt wurde. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>R. gremlii</i> Focke est aujourd'hui un taxon distingué. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
355300	I	<i>Rubus mercieri</i> Genev.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
355450	lim	<i>Rubus mollis</i> J. Presl & C. Presl	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
355500	I	<i>Rubus montanus</i> Lej.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
355700	I	<i>Rubus nessensis</i> Hall	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
355850	I	<i>Rubus oberdorferi</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
356000	I	<i>Rubus obtusangulus</i> Greml	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
356030	NC	<i>Rubus odoratus</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [2]
356040	lim	<i>Rubus oenensis</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
356050	I	<i>Rubus orthostachys</i> G. Braun	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
356060	NC	<i>Rubus parviflorus</i> Nutt.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
356100	I	<i>Rubus pedemontanus</i> Pinkw.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
356200	N	<i>Rubus phoenicolasius</i> Maxim.		
356300	I	<i>Rubus phyllostachys</i> P. J. Müll.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [66]
356500	I	<i>Rubus plicatus</i> Weihe & Nees	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. Nomenklatur und Taxonomie gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) und Zuordnung zu einem Aggregat aus Binz & Heitz (1990) aufgrund der morphologischen Merkmale. [66] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) et attribution à un agrégat de Binz & Heitz (1990) sur la base des caractères morphologiques. [66]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
356600	I	<i>Rubus praecox</i> Bertol.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
356650	I	<i>Rubus pseudopsis</i> Gremli	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	
356900	I	<i>Rubus radula</i> Weihe	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
356950	I	<i>Rubus rhombicus</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	
357300	I	<i>Rubus rudis</i> Weihe	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
357400	I	<i>Rubus saxatilis</i> L.		
357850	lim	<i>Rubus spinulatus</i> Boulay	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
357950	I	<i>Rubus suevicola</i> H. E. Weber	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	
357990	I	<i>Rubus sulcatus</i> Vest	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>R. bertramii</i> G. Braun und <i>R. integrubasis</i> Boulay abgetrennt wurden. Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>R. bertramii</i> G. Braun et <i>R. integrubasis</i> Boulay sont aujourd'hui des taxons distingués. Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
358100	I	<i>Rubus tereticaulis</i> P. J. Müll.	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
358150	lim	<i>Rubus thelybatus</i> Caflisch	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
358450	I	<i>Rubus tumidus</i> Gremli	Taxonomischer Wert bleibt abzuklären: akzeptiert von Euro+Med (Kurtto & Weber 2009), aber in Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2010) nicht beibehalten. [40]	Valeur taxonomique à clarifier: accepté par Euro+Med (Kurtto & Weber 2009), mais non retenu par Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2010). [40]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
358500	I	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
358600	I	<i>Rubus vestitus</i> Weihe	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet durch Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007) bestätigt. [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			353120 <i>Rubus fruticosus</i> aggr.	
358650	I	<i>Rubus villarsianus</i> Gremli	Nomenklatur, Taxonomie und Vorhandensein im Bearbeitungsgebiet gemäss Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]	Nomenclature, taxonomie et présence dans la dition selon Atlas Florae Europaea (Kurtto et al. 2007). [66]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			352650 <i>Rubus corylifolius</i> aggr.	
<i>Rudbeckia</i> L. (ASTERACEAE)				
358700	N	<i>Rudbeckia hirta</i> L.		
358800	N	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.		
<i>Rumex</i> L. (POLYGONACEAE)				
358900	I	<i>Rumex acetosa</i> L.		
359000	I	<i>Rumex acetosella</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l.: l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			359100 <i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	
			359200 <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> (Lapeyr.) Akeroyd	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
359100	I	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>acetosella</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 359000 <i>Rumex acetosella</i> L.	
359200	I	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i> (Lapeyr.) Akeroyd		— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 359000 <i>Rumex acetosella</i> L.
359300	I	<i>Rumex alpestris</i> Jacq.		
359400	I	<i>Rumex alpinus</i> L.		
359600	I	<i>Rumex aquaticus</i> L.		
359800	I	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray		
359900	I	<i>Rumex crispus</i> L.		
360000	I	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.		
360100	N	<i>Rumex longifolius</i> DC.		
360200	I	<i>Rumex maritimus</i> L.		
360250	lim	<i>Rumex nebroides</i> Campd.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
360300	I	<i>Rumex nivalis</i> Hegetschw.		
360400	I	<i>Rumex obtusifolius</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 360430 <i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i> 360460 <i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>transiens</i> (Simonk.) Rech. f.	
360430	I	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 360400 <i>Rumex obtusifolius</i> L.	
360460	I	<i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>transiens</i> (Simonk.) Rech. f.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 360400 <i>Rumex obtusifolius</i> L.	
360500	N	<i>Rumex palustris</i> Sm.		
360600	N	<i>Rumex patientia</i> L.		
360650	I	<i>Rumex</i> × <i>pratensis</i> Mert. & W. D. J. Koch	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>R. crispus</i> L. × <i>R. obtusifolius</i> L. [27]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>R. crispus</i> L. × <i>R. obtusifolius</i> L. [27]
360700	I	<i>Rumex pulcher</i> L.		
360800	I	<i>Rumex sanguineus</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
360900	I	<i>Rumex scutatus</i> L.		
361100	ni	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.		
Ruscus L. (ASPARAGACEAE)				
361200	I	<i>Ruscus aculeatus</i> L.		
Ruta L. (RUTACEAE)				
361300	A	<i>Ruta graveolens</i> L.		
Sagina L. (CARYOPHYLLACEAE)				
361400	A	<i>Sagina apetala</i> Ard.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
361500		<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>		
361600		<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F. Herm.		
361500	A	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
361400		<i>Sagina apetala</i> Ard.		
361600	A	<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F. Herm.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
361400		<i>Sagina apetala</i> Ard.		
361800	I	<i>Sagina glabra</i> (Willd.) Fenzl		
362100	I	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl		
362200	A	<i>Sagina procumbens</i> L.		
362300	I	<i>Sagina saginoides</i> (L.) H. Karst.		
362400	I	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C. Presl		
Sagittaria L. (ALISMATACEAE)				
362500	N	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.		
362600	N	<i>Sagittaria platyphylla</i> (Engelm.) J. G. Sm.		
362700	I	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.		
Salix L. (SALICACEAE)				
362800	I	<i>Salix alba</i> L.		
362900	I	<i>Salix alpina</i> Scop.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
363000	I	<i>Salix apennina</i> A. K. Skvortsov		
363100	I	<i>Salix appendiculata</i> Vill.		
363150	N	<i>Salix arenaria</i> L.		
363200	I	<i>Salix aurita</i> L.		
363300	NC	<i>Salix babylonica</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>S. babylonica</i> L. neu als Aggregat zu betrachten. Das im SISF-2 akzeptierten Taxon <i>Salix elegantissima</i> K. Koch wird nicht mehr anerkannt und wird dem Aggregat eingegliedert.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>S. babylonica</i> L. a été transformé en agrégat. <i>Salix elegantissima</i> K. Koch était une espèce acceptée par ISFS-2 mais n'est plus distinguée ici. Elle est incorporée à cet agrégat.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
363250		<i>Salix babylonica</i> L.		
366800		<i>Salix</i> × <i>sepulcralis</i> Simonk.		
363250	NC	<i>Salix babylonica</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>S. ×sepulcralis</i> Simonk. abgetrennt wurde.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>S. ×sepulcralis</i> Simonk. est maintenant un taxon distingué.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
363300		<i>Salix babylonica</i> aggr.		
363400	I	<i>Salix bicolor</i> Willd.		
363500	I	<i>Salix breviserrata</i> Flod.		
363600	I	<i>Salix caesia</i> Vill.		
363700	I	<i>Salix caprea</i> L.		
363800	I	<i>Salix cinerea</i> L.		
363900	I	<i>Salix daphnoides</i> Vill.		
364000	I	<i>Salix elaeagnos</i> Scop.		
364150	N	<i>Salix euxina</i> I. V. Belyaeva	Neues Konzept: Das Taxon ist in <i>S. fragilis</i> L. gemäss SISF-2 enthalten. [10]	Nouvelle conception taxonomique : espèce comprise dans <i>S. fragilis</i> L. sensu ISFS-2. [10]
364200	I	<i>Salix foetida</i> DC.		
366650	I	<i>Salix</i> × <i>fragilis</i> L.	Neues Konzept: die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da mindestens ein Taxon davon abgetrennt wurde. Der Hybrid ist aus der Kreuzung <i>S. alba</i> L. × <i>euxina</i> I. V. Belyaeva hervorgegangen. Er entspricht damit dem Taxon <i>S. ×rubens</i> Schrank gemäss 5. Auflage der Flora Helvetica (Lauber et al. 2012), aufgeführt unter « <i>S. fragilis</i> ». Achtung: bei Florenwerken, welche diesen Hybrid berücksichtigen, bezieht sich der Name « <i>S. fragilis</i> » korrekterweise auf <i>S. euxina</i> I. V. Belyaeva (= <i>S. fragilis</i> auct.). Für andere Autoren entspricht « <i>S. fragilis</i> » einem Formenkomplex aus <i>S. ×fragilis</i> L. und <i>S. euxina</i> I. V. Belyaeva. [10]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins un taxon en a été séparé. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. alba</i> L. × <i>euxina</i> I. V. Belyaeva. Ce taxon correspond au <i>S. ×rubens</i> Schrank mentionné dans Flora Helvetica (Lauber et al. 2012) sous « <i>S. fragilis</i> ». Attention, pour les flores qui distinguent cet hybride, le nom de « <i>S. fragilis</i> » se rapporte en réalité à <i>S. euxina</i> I. V. Belyaeva (= <i>S. fragilis</i> auct.). Pour les autres, le nom de « <i>S. fragilis</i> » correspond à un complexe qui réunit <i>S. ×fragilis</i> L. et <i>S. euxina</i> I. V. Belyaeva. [10]
364400	I	<i>Salix glabra</i> Scop.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
364500	I	<i>Salix glaucosericea</i> Flod.		
364600	I	<i>Salix hastata</i> L.		
366700	I	<i>Salix ×hegetschweileri</i> Heer	Der Status dieser hybridogenen Art ist umstritten. Wird von Quellen wie Euro+Med und Hörandl (1992) im Artrang aufgeführt. [56]	Le statut d'hybride est contesté : accepté au rang d'espèce par Euro+Med et Hörandl (1992) p. ex. [56]
364700	I	<i>Salix helvetica</i> Vill.		
364800	I	<i>Salix herbacea</i> L.		
364900	I	<i>Salix laggeri</i> Wimm.		
365000	I	<i>Salix myrsinifolia</i> Salisb.		
365100	I	<i>Salix myrtilloides</i> L.		
365500	I	<i>Salix pentandra</i> L.		
365800	I	<i>Salix purpurea</i> L.		
366000	I	<i>Salix repens</i> L.		
366100	I	<i>Salix reticulata</i> L.		
366200	I	<i>Salix retusa</i> L.		
366250	I	<i>Salix rosamarinifolia</i> L.	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. [2]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. [2]
366800	NC	<i>Salix ×sepulcralis</i> Simonk.	Aus Kultur verwildert. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. alba</i> L. × <i>S. babylonica</i> L. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 363300 <i>Salix babylonica</i> aggr.	Cultivé et naturalisé. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. alba</i> L. × <i>S. babylonica</i> L.
366300	I	<i>Salix serpillifolia</i> Scop.		
366350	lim	<i>Salix starkeana</i> Willd.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
366400	I	<i>Salix triandra</i> L.		
366500	I	<i>Salix viminalis</i> L.		
366600	I	<i>Salix waldsteiniana</i> Willd.		
<i>Salsola</i> L. (AMARANTHACEAE)				
367130	N	<i>Salsola tragus</i> L.	Neuer Name: Das ungültige oder nicht prioritäre Artepithet (Artbezeichnung) wurde korrigiert. Entspricht <i>S. ruthenica</i> Iljin gemäss SISF-2. [23],[39],[40] — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 367160 <i>Salsola tragus</i> L. subsp. <i>tragus</i>	Nom modifié : l'épithète spécifique non valide ou non prioritaire a été corrigée. Correspond à <i>S. ruthenica</i> Iljin sensu ISFS-2. [23],[39],[40]
367160	N	<i>Salsola tragus</i> L. subsp. <i>tragus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Entspricht <i>S. ruthenica</i> Iljin gemäss SISF-2. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [23],[39]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Correspond à <i>S. ruthenica</i> Iljin sensu ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [23],[39]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 367130 <i>Salsola tragus</i> L.				

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Salvia L. (LAMIACEAE)				
367200	NC	<i>Salvia aethiopsis</i> L.		
367300	I	<i>Salvia glutinosa</i> L.		
367500	AC	<i>Salvia officinalis</i> L.		
367600	I	<i>Salvia pratensis</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			367650	<i>Salvia pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>
367650	I	<i>Salvia pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			367600	<i>Salvia pratensis</i> L.
367700	N	<i>Salvia sclarea</i> L.		
367800	N	<i>Salvia</i> × <i>sylvestris</i> L.	Korrigierter Name: Das Taxon wird neu als Hybrid behandelt. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. nemorosa</i> L. × <i>S. pratensis</i> L.	Nom corrigé : le taxon est traité comme un hybride et non plus comme une espèce à part entière. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. nemorosa</i> L. × <i>S. pratensis</i> L.
367900	N	<i>Salvia verbenaca</i> L.		
368000	N	<i>Salvia verticillata</i> L.		
Salvinia Ség. (SALVINIACEAE)				
368050	N	<i>Salvinia molesta</i> D. S. Mitch.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
368100	N	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.		
Sambucus L. (ADOXACEAE)				
368200	I	<i>Sambucus ebulus</i> L.		
368300	I	<i>Sambucus nigra</i> L.		
368400	I	<i>Sambucus racemosa</i> L.		
Samolus L. (PRIMULACEAE)				
368500	I	<i>Samolus valerandi</i> L.		
Sanguisorba L. (ROSACEAE)				
368600	lim	<i>Sanguisorba dodecandra</i> Moretti		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
368650	I	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
368700			<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	
368800			<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>polygama</i> (Waldst. & Kit.) Cout.	
368700	I	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
368650			<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	
368800	I	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>polygama</i> (Waldst. & Kit.) Cout.	Als prioritärer Name für die Unterart gilt <i>S. m.</i> subsp. <i>balearica</i> (Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro. Die Nomenklatur wird erst in der nächsten Checkliste angepasst, da der aktuelle Taxonname bereits in der Roten Liste verwendet wurde (Bornand et al. 2016). [11]	Le nom prioritaire au rang de sous-espèce est <i>S. m.</i> subsp. <i>balearica</i> (Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro. Étant donné que le nom actuel est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu ici et sera corrigé dans la prochaine Checkliste. [11]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
368650			<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	
369000	I	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.		
<i>Sanicula</i> L. (APIACEAE)				
369100	I	<i>Sanicula europaea</i> L.		
<i>Saponaria</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
369300	I	<i>Saponaria lutea</i> L.		
369400	I	<i>Saponaria ocymoides</i> L.		
369500	I	<i>Saponaria officinalis</i> L.		
<i>Sarracenia</i> L. (SARRACENIACEAE)				
369600	N	<i>Sarracenia purpurea</i> L.		
<i>Satureja</i> L. (LAMIACEAE)				
370300	AC	<i>Satureja hortensis</i> L.		
370500	N	<i>Satureja montana</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
370550			<i>Satureja montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
370550	lim	<i>Satureja montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
370500 <i>Satureja montana</i> L.				
Saussurea DC. (ASTERACEAE)				
371050	I	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
371100 <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. subsp. <i>alpina</i>				
371200 <i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>depressa</i> (Gren.) Nyman				
371100	I	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. subsp. <i>alpina</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
371050 <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.				
371200	I	<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>depressa</i> (Gren.) Nyman		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
371050 <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.				
371400	I	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.		
Saxifraga L. (SAXIFRAGACEAE)				
371500	I	<i>Saxifraga adscendens</i> L.		
371600	I	<i>Saxifraga aizoides</i> L.		
371800	I	<i>Saxifraga androsacea</i> L.		
371900	I	<i>Saxifraga aphylla</i> Sternb.		
372000	I	<i>Saxifraga aspera</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
372250	I	<i>Saxifraga biflora</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Dieser Wechsel beruht auf der Tatsache, dass sich eine der beiden vorher unterschiedenen Unterarten als Hybride mit einer anderen Art (<i>S. oppositifolia</i> L.) herausgestellt hat.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. Ce changement a été rendu nécessaire car une des deux sous-espèces comprises était en réalité un hybride avec une autre espèce (<i>S. oppositifolia</i> L.).
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
372240		<i>Saxifraga biflora</i> All.		
376350		<i>Saxifraga ×kochii</i> Hornung		
372240	I	<i>Saxifraga biflora</i> All.	Neue Rangstufe: Wechsel von Unterart zu Art. Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst und entspricht <i>Saxifraga biflora</i> All. s.str. des SISF-2. Die vormalige Unterart <i>S. biflora</i> subsp. <i>macropetala</i> (Engl.) Rouy & E. G. Camus gilt neu unter dem Namen <i>S. ×kochii</i> Hornung als eigenständige Hybrid-Art.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang de sous-espèce à espèce. Ce taxon est considéré dans un sens plus strict que dans ISFS-2 et correspond à <i>Saxifraga biflora</i> All. s.str. sensu ISFS-2. L'ancienne sous-espèce <i>S. biflora</i> subsp. <i>macropetala</i> (Engl.) Rouy & E. G. Camus est en fait un hybride que l'on peut retrouver sous le nom <i>S. ×kochii</i> .
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
372250		<i>Saxifraga biflora</i> aggr.		
372300	I	<i>Saxifraga bryoides</i> L.		
372400	I	<i>Saxifraga bulbifera</i> L.		
372500	I	<i>Saxifraga caesia</i> L.		
372600	I	<i>Saxifraga cernua</i> L.		
372700	I	<i>Saxifraga cotyledon</i> L.		
372800	I	<i>Saxifraga cuneifolia</i> L.		
373000	I	<i>Saxifraga diapensioides</i> Bellardi		
373050	I	<i>Saxifraga exarata</i> Vill.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
373100		<i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>exarata</i>		
373200		<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.		
373300		<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>pseudoexarata</i> (Braun-Blanq.) D. A. Webb		
373100	I	<i>Saxifraga exarata</i> Vill. subsp. <i>exarata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
373050		<i>Saxifraga exarata</i> Vill.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
373200	I	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 373050 <i>Saxifraga exarata</i> Vill.	
373300	I	<i>Saxifraga exarata</i> subsp. <i>pseudoexarata</i> (Braun-Blanq.) D. A. Webb	Die Unterart wurde in vielen Schweizer Florenwerken nicht oder erst spät aufgeführt, so in der Flora Helvetica erst ab der 5. deutschen Auflage. Da sie morphologisch stark <i>S. exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill. ähnelt, ist anzunehmen, dass sich ein Teil der Fundangaben zu letzterer in Wirklichkeit auf <i>S. exarata</i> subsp. <i>pseudoexarata</i> (Braun-Blanq.) D. A. Webb beziehen. [2]	Cette sous-espèce n'a pas, ou seulement tardivement, été distinguée dans les flores suisses. Par exemple, elle n'a été ajoutée que dans la 5 ^e édition allemande et la 4 ^e édition française de Flora Helvetica. Elle ressemble parfois beaucoup à <i>S. exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill. et il est probable qu'une partie des observations de cette dernière se rapportent à <i>S. exarata</i> subsp. <i>pseudoexarata</i> (Braun-Blanq.) D. A. Webb. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 373050 <i>Saxifraga exarata</i> Vill.	
373150	lim	<i>Saxifraga giziana</i> P. A. Genty & Bouchard	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Gemäss molekularen Studien handelt es sich um einen fixierten Hybriden zwischen <i>S. exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill. und <i>S. rosacea</i> Moench. [22]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Selon des études moléculaires récentes, il pourrait s'agir d'une espèce hybridogène entre <i>S. exarata</i> subsp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill. et <i>S. rosacea</i> Moench. [22]
373400	I	<i>Saxifraga granulata</i> L.		
373600	I	<i>Saxifraga hirculus</i> L.		
373700	N	<i>Saxifraga hirsuta</i> L.		
373795	I	<i>Saxifraga hostii</i> Tausch	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l. Die Art wurde erst in jüngerer Zeit für das Gebiet der Schweiz (GR & TI) festgestellt. Die autonome Unterart <i>S. hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i> kommt im Bearbeitungsgebiet nicht vor.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique. Cette espèce a été récemment découverte en Suisse (GR et TI). La sous-espèce autonome <i>S. hostii</i> Tausch subsp. <i>hostii</i> est absente de la dition.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 373900 <i>Saxifraga hostii</i> subsp. <i>rhaetica</i> (A. Kern.) Braun-Blanq.	
373900	I	<i>Saxifraga hostii</i> subsp. <i>rhaetica</i> (A. Kern.) Braun-Blanq.	Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>S. h. Tausch</i> subsp. <i>hostii</i> aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>S. h. Tausch</i> subsp. <i>hostii</i> des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 373795 <i>Saxifraga hostii</i> Tausch	
374000	NC	<i>Saxifraga hypnoides</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
376350	I	<i>Saxifraga ×kochii</i> Hornung	Neuer Name: Entspricht <i>S. biflora</i> subsp. <i>macropetala</i> (Engl.) Rouy & E. G. Camus gemäss SISF-2. Hybrid <i>S. biflora</i> All. × <i>S. oppositifolia</i> L. [57]	Nouveau nom : correspond à <i>S. biflora</i> subsp. <i>macropetala</i> (Engl.) Rouy & E. G. Camus sensu ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. biflora</i> All. × <i>S. oppositifolia</i> L. [57]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 372250 <i>Saxifraga biflora</i> aggr.	
374300	I	<i>Saxifraga muscoides</i> All.		
374400	I	<i>Saxifraga mutata</i> L.		
374450	I	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 374550 <i>Saxifraga oppositifolia</i> subsp. <i>amphibia</i> (Sünd.) Braun-Blanq. 374500 <i>Saxifraga oppositifolia</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i>	
374550	I	<i>Saxifraga oppositifolia</i> subsp. <i>amphibia</i> (Sünd.) Braun-Blanq.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 374450 <i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	
374500	I	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L. subsp. <i>oppositifolia</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 374450 <i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	
374600	I	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.		
374700	lim	<i>Saxifraga petraea</i> L.		
374800	lim	<i>Saxifraga presolanensis</i> Engl.		
374995	I	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 375100 <i>Saxifraga retusa</i> subsp. <i>augustana</i> (Vacc.) P. Fourn. 375000 <i>Saxifraga retusa</i> Gouan subsp. <i>retusa</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
375100	lim	<i>Saxifraga retusa</i> subsp. <i>augustana</i> (Vacc.) P. Fourm.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 374995 <i>Saxifraga retusa</i> Gouan	
375000	I	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan subsp. <i>retusa</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 374995 <i>Saxifraga retusa</i> Gouan	
375150	lim	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 375200 <i>Saxifraga rosacea</i> Moench subsp. <i>rosacea</i> 375300 <i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C. C. Gmel.) D. A. Webb	
375200	lim	<i>Saxifraga rosacea</i> Moench subsp. <i>rosacea</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 375150 <i>Saxifraga rosacea</i> Moench	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
375300	lim	<i>Saxifraga rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C. C. Gmel.) D. A. Webb	Neuer Name: Das ungültige Unterartepithet (Unterartbezeichnung) wurde korrigiert. Die vorliegende Unterart wurde im SISF-2 <i>S. rosacea</i> subsp. <i>sternbergii</i> (Willd.) Kerguélen & Lambinon genannt. Die Kombination von Webb (1963) genügt dem Artikel 41.5 der ICN. Die Tatsache, dass für dieses Taxon kein Typus-Exemplar hinterlegt wurde, hat auf die Gültigkeit der Kombination einen Einfluss, weil der Artikel 40.1 nur für neue Taxanamen und nicht für neue Kombinationen zur Anwendung kommt (Artikel 6.10). Gemäss Artikel 11.4 ist der Rang der Unterart <i>S. rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C. C. Gmel.) D. A. Webb in Feddes Repert. 68: 210. 1963 prioritär gegenüber <i>S. rosacea</i> subsp. <i>sternbergii</i> (Willd.) Kerguélen & Lambinon Fl. Belg., Luxembourg, N. France & Rég. Vois., ed. 4: 988. 1992. [80],[131]	Nom modifié : l'épithète infraspécifique non valide a été corrigée. Dans ISFS-2, le taxon était nommé <i>S. rosacea</i> subsp. <i>sternbergii</i> (Willd.) Kerguélen & Lambinon. La combinaison de Webb (1963) satisfait à l'art. 41.5 de l'ICN. Le fait qu'aucun type ne soit désigné n'a aucune incidence sur la validité de la combinaison, puisque l'art. 40.1 ne s'applique qu'aux nouveaux noms de taxon (voir art. 6.9) et non aux nouvelles combinaisons (art. 6.10). Conformément à l'art. 11.4, au rang de sous-espèce <i>S. rosacea</i> subsp. <i>sponhemica</i> (C. C. Gmel.) D. A. Webb in Feddes Repert. 68 : 210. 1963 est prioritaire sur <i>S. rosacea</i> subsp. <i>sternbergii</i> (Willd.) Kerguélen & Lambinon Fl. Belg., Luxembourg, N. France & Rég. Vois., éd. 4 : 988. 1992. [80],[131]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
375150		<i>Saxifraga rosacea</i> Moench		
375400	I	<i>Saxifraga rotundifolia</i> L.		
375600	lim	<i>Saxifraga sedoides</i> L.		
375700	I	<i>Saxifraga seguieri</i> Spreng.		
375800	I	<i>Saxifraga stellaris</i> L.		
375900	N	<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb.		
376000	I	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.		
376100	N	<i>Saxifraga umbrosa</i> L.		
376200	lim	<i>Saxifraga valdensis</i> DC.		
376300	lim	<i>Saxifraga vandellii</i> Sternb.		
<i>Scabiosa</i> L. (CAPRIFOLIACEAE)				
376400	lim	<i>Scabiosa canescens</i> Waldst. & Kit.		
376500	I	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
376600		<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>		
376710		<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>portae</i> (Huter) Hayek		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
376600	I	<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>columbaria</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
376500		<i>Scabiosa columbaria</i> L.		
376710	I	<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>portae</i> (Huter) Hayek	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Der Unterart wird das im SISF-2 getrennt aufgeführte Taxon <i>Scabiosa vestita</i> Jord. eingegliedert.	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2. Cette sous-espèce comprend <i>Scabiosa vestita</i> Jord., taxon encore accepté dans ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
376500		<i>Scabiosa columbaria</i> L.		
377100	I	<i>Scabiosa lucida</i> Vill.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
377150		<i>Scabiosa lucida</i> Vill. subsp. <i>lucida</i>		
377150	I	<i>Scabiosa lucida</i> Vill. subsp. <i>lucida</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>S. l.</i> subsp. <i>stricta</i> (Waldst. & Kit.) Jasiewicz aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>S. l.</i> subsp. <i>stricta</i> (Waldst. & Kit.) Jasiewicz des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
377100		<i>Scabiosa lucida</i> Vill.		
377200	N	<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.		
377500	I	<i>Scabiosa triandra</i> L.		
377600	lim	<i>Scabiosa velenovskiana</i> Bobrov		
377700	lim	<i>Scabiosa vestina</i> W. D. J. Koch		
<i>Scandix</i> L. (APIACEAE)				
377900	A	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
377960		<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>hispanica</i> (Boiss.) Bonnier & Layens		
377930		<i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>pecten-veneris</i>		
377960	lim	<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>hispanica</i> (Boiss.) Bonnier & Layens	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
377900		<i>Scandix pecten-veneris</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
377930	I	<i>Scandix pecten-veneris</i> L. subsp. <i>pecten-veneris</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
377900 <i>Scandix pecten-veneris</i> L.				
<i>Scheuchzeria</i> L. (SCHEUCHZERIACEAE)				
378000	I	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.		
<i>Schoenoplectus</i> (Rchb.) Palla (CYPERACEAE)				
378900	I	<i>Schoenoplectus xcarinatus</i> (Sm.) Palla	Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. lacustris</i> (L.) Palla x <i>S. triqueter</i> (L.) Palla.	Hybride issu du croisement de <i>S. lacustris</i> (L.) Palla x <i>S. triqueter</i> (L.) Palla.
378200	I	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla		
378300	I	<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla		
378400	I	<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla		
378600	A	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla		
378700	I	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C. C. Gmel.) Palla		
378800	I	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla		
<i>Schoenus</i> L. (CYPERACEAE)				
379000	I	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.		
379100	I	<i>Schoenus nigricans</i> L.		
<i>Scilla</i> L. (ASPARAGACEAE)				
379200	lim	<i>Scilla autumnalis</i> L.		
379300	I	<i>Scilla bifolia</i> L.		
379330	N	<i>Scilla forbesii</i> (Baker) Speta	Neuer Name (Gattungswechsel): Im SISF-2 war das Taxon noch der Gattung <i>Chionodoxa</i> zugeordnet. Die Zuordnung folgt hier ausnahmsweise nicht dem SISF-2, sondern der Referenz Euro+Med. Damit kann vermieden werden, dass etliche weitere potenziell verwildernde Arten, die in Gärten gepflanzt werden, ebenfalls unter dem Namen <i>Chionodoxa</i> in die Referenzlisten aufgenommen werden müssen. Eine spätere Zuordnung zur Gattung <i>Scilla</i> würde dann zu vielen unnötigen Synonymen führen. Korrigierter Name: Die Beschreibung und Illustration von <i>Chionodoxa luciliae</i> in der Flora Helvetica (5. Aufl.) entspricht in Wirklichkeit <i>Scilla forbesii</i> (Baker) Speta (≡ <i>Chionodoxa forbesii</i> Baker). [40]	Nom modifié (changement de genre) : Le taxon était encore subordonné au genre <i>Chionodoxa</i> dans ISFS-2. À titre exceptionnel, une conception taxonomique du genre différente de celle de ISFS-2 a été suivie (taxonomie selon Euro+Med). L'objectif est d'éviter l'ajout de nombreuses néophytes sous un nom de genre appelé à être synonymisé à l'avenir avec <i>Scilla</i> , et par conséquent d'éviter la création de nombreux synonymes ultérieurs. Nom corrigé : la description et l'illustration de <i>Chionodoxa luciliae</i> sensu Flora Helvetica (4 ^e éd. française) correspondait en fait à <i>Scilla forbesii</i> (Baker) Speta (≡ <i>Chionodoxa forbesii</i> Baker). [40]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
379360	N	<i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Es handelt sich nicht um ein Synonym von <i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss. gemäss SISF-2, deren Name in der Vergangenheit falsch angewendet wurde. So handelt es sich bei der in der Flora Helvetica (5. Aufl.) unter dem Namen <i>C. luciliae</i> portraitierten Pflanze tatsächlich um eine <i>C. forbesii</i> . <i>C. luciliae</i> gemäss SISF-2 wurde deshalb mit <i>Scilla forbesii</i> synonymisiert, während <i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta gegenüber dem SISF-2 ein neu aufgenommenes Taxon darstellt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Il ne s'agit pas ici d'un synonyme de <i>Chionodoxa luciliae</i> sensu ISFS-2. En effet, ce dernier nom a été mésappliqué dans Flora Helvetica (4 ^e éd. française) pour désigner <i>Scilla forbesii</i> (Baker) Speta (≡ <i>Chionodoxa forbesii</i> Baker). Par conséquent, <i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta est un nouveau taxon ajouté par rapport à ISFS-2.
379550	N	<i>Scilla siberica</i> Haw.		
<i>Scirpoides</i> Ség. (CYPERACEAE)				
379560	I	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
379570			<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>australis</i> (L.) Soják	
379565			<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják subsp. <i>holoschoenus</i>	
379570	I	<i>Scirpoides holoschoenus</i> subsp. <i>australis</i> (L.) Soják	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [33]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [33]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
379560			<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	
379565	I	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják subsp. <i>holoschoenus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [33]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [33]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
379560			<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják	
<i>Scirpus</i> L. (CYPERACEAE)				
379580	N	<i>Scirpus atrovirens</i> Willd.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
379590	N	<i>Scirpus hattorianus</i> Makino	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [130]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [130]
379650	N	<i>Scirpus pendulus</i> Muhl.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [18]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [18]
379700	I	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Scleranthus</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
379795	I	<i>Scleranthus annuus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
379800			<i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>	
379900			<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Bonnier & Layens	
380000			<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>verticillatus</i> (Tausch) Arcang.	
379800	I	<i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
379795			<i>Scleranthus annuus</i> L.	
379900	I	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i> (L.) Bonnier & Layens		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
379795			<i>Scleranthus annuus</i> L.	
380000	I	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>verticillatus</i> (Tausch) Arcang.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
379795			<i>Scleranthus annuus</i> L.	
380200	I	<i>Scleranthus perennis</i> L.		
<i>Sclerochloa</i> P. Beauv. (POACEAE)				
380500	I	<i>Sclerochloa dura</i> (L.) P. Beauv.		
<i>Scorzonera</i> L. (ASTERACEAE)				
380900	lim	<i>Scorzonera aristata</i> DC.		
381000	I	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.		
381100	NC	<i>Scorzonera hispanica</i> L.		
381200	I	<i>Scorzonera humilis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
381250	I	<i>Scorzonera laciniata</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI –	
			381400 <i>Scorzonera laciniata</i> subsp. <i>calcitrapifolia</i> (Vahl) Maire	
			381300 <i>Scorzonera laciniata</i> L. subsp. <i>laciniata</i>	
381400	lim	<i>Scorzonera laciniata</i> subsp. <i>calcitrapifolia</i> (Vahl) Maire		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			381250 <i>Scorzonera laciniata</i> L.	
381300	I	<i>Scorzonera laciniata</i> L. subsp. <i>laciniata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN –	
			381250 <i>Scorzonera laciniata</i> L.	
381500	lim	<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. & Kit.		
<i>Scrophularia</i> L. (SCROPHULARIACEAE)				
381800	I	<i>Scrophularia auriculata</i> L.		
381900	I	<i>Scrophularia canina</i> L.		
382000	I	<i>Scrophularia juratensis</i> Schleich.		
382100	I	<i>Scrophularia nodosa</i> L.		
382200	I	<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.		
382300	N	<i>Scrophularia vernalis</i> L.		
<i>Scutellaria</i> L. (LAMIACEAE)				
382400	I	<i>Scutellaria alpina</i> L.		
382500	N	<i>Scutellaria altissima</i> L.		
382600	I	<i>Scutellaria galericulata</i> L.		
382800	lim	<i>Scutellaria minor</i> Huds.		
<i>Secale</i> L. (POACEAE)				
382900	AC	<i>Secale cereale</i> L.		
<i>Securigera</i> DC. (FABACEAE)				
383000	I	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen		
<i>Sedum</i> L. (CRASSULACEAE)				
383100	I	<i>Sedum acre</i> L.		
383200	I	<i>Sedum album</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
383300	I	<i>Sedum alpestre</i> Vill.		
383400	I	<i>Sedum anacampseros</i> L.		
383500	I	<i>Sedum annuum</i> L.		
383600	N	<i>Sedum anopetalum</i> DC.		
			385210	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Sedum rupestre</i> aggr.
383700	I	<i>Sedum atratum</i> L.		
			383730	– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – <i>Sedum atratum</i> L. subsp. <i>atratum</i>
383730	I	<i>Sedum atratum</i> L. subsp. <i>atratum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>S. a.</i> subsp. <i>carinthiacum</i> (Pacher) D. A. Webb aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>S. a.</i> subsp. <i>carinthiacum</i> (Pacher) D. A. Webb des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			383700	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Sedum atratum</i> L.
383800	I	<i>Sedum cepaea</i> L.		
383900	I	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.		
384100	lim	<i>Sedum forsterianum</i> Sm.		
384200	lim	<i>Sedum hirsutum</i> All.		
384300	I	<i>Sedum hispanicum</i> L.		
384350	N	<i>Sedum hybridum</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
384500	I	<i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier		
			384530	– BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – <i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier subsp. <i>montanum</i>
			384560	<i>Sedum montanum</i> subsp. <i>orientale</i> 't Hart
			385210	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Sedum rupestre</i> aggr.
384530	I	<i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier subsp. <i>montanum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			384500	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier
			385210	<i>Sedum rupestre</i> aggr.
384560	lim	<i>Sedum montanum</i> subsp. <i>orientale</i> 't Hart	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			384500	– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – <i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier
			385210	<i>Sedum rupestre</i> aggr.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
385100	A	<i>Sedum rubens</i> L.		
385210	I/N	<i>Sedum rupestre</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
383600		<i>Sedum anopetalum</i> DC.		
384500		<i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier		
384530		<i>Sedum montanum</i> Songeon & E. P. Perrier subsp. <i>montanum</i>		
384560		<i>Sedum montanum</i> subsp. <i>orientale</i> 't Hart		
385200		<i>Sedum rupestre</i> L.		
385400		<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau		
385200	I	<i>Sedum rupestre</i> L.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
385210		<i>Sedum rupestre</i> aggr.		
385300	N	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge		
385400	N	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
385210		<i>Sedum rupestre</i> aggr.		
385500	I	<i>Sedum sexangulare</i> L.		
385600	N	<i>Sedum spurium</i> M. Bieb.		
385650	N	<i>Sedum stoloniferum</i> S. G. Gmel.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
385695	I	<i>Sedum telephium</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
385800		<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>fabaria</i> Kirschl.		
385900		<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i> (L.) Kirschl.		
385700		<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>		
385800	I	<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>fabaria</i> Kirschl.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
385695		<i>Sedum telephium</i> L.		
385900	I	<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i> (L.) Kirschl.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
385695		<i>Sedum telephium</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
385700	I	<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
385695			385695	<i>Sedum telephium</i> L.
386000	I	<i>Sedum villosum</i> L.		
<i>Selaginella</i> P. Beauv. (SELAGINELLACEAE)				
386200	I	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Link		
386300	I	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) Schrank & Mart.		
<i>Selinum</i> L. (APIACEAE)				
386400	I	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.		
<i>Sempervivum</i> L. (CRASSULACEAE)				
386700	I	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
386730			386730	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L. subsp. <i>arachnoideum</i>
386760			386760	<i>Sempervivum arachnoideum</i> subsp. <i>tomentosum</i> (C. B. Lehm. & Schnittsp.) Schinz & Thell.
386730	I	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L. subsp. <i>arachnoideum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
386700			386700	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.
386760	I	<i>Sempervivum arachnoideum</i> subsp. <i>tomentosum</i> (C. B. Lehm. & Schnittsp.) Schinz & Thell.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
386700			386700	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.
387420	lim	<i>Sempervivum ×fauconnetii</i> Reut.	Der Status dieses Taxons ist umstritten. Von einigen Autoren wird sie als endemische Art des Hochjura angesehen, die vom Hybrid <i>S. ×piliferum</i> Jord. (<i>S. arachnoideum</i> L. × <i>S. tectorum</i> L. abzugrenzen ist (siehe z.B. Tison & de Foucault 2014). Andere schliessen unter diesem Namen sämtliche Hybride ein, welche in der Kontaktzone von <i>S. arachnoideum</i> L. und <i>S. tectorum</i> L. häufig anzutreffen sind. [124]	Le statut du taxon est contesté. Considéré par certains comme une espèce endémique du Haut-Jura distincte de l'hybride <i>S. ×piliferum</i> Jord. (<i>S. arachnoideum</i> L. × <i>S. tectorum</i> L., voir p. ex. Tison & de Foucault 2014). D'autres regroupent sous ce nom l'ensemble des hybrides que l'on rencontre fréquemment au contact de <i>S. arachnoideum</i> L. et <i>S. tectorum</i> L. [124]
386900	I	<i>Sempervivum grandiflorum</i> Haw.		
387000	I	<i>Sempervivum montanum</i> L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
387050			387050	<i>Sempervivum montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
387050	I	<i>Sempervivum montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist den Unterarten <i>S. m.</i> subsp. <i>burnatii</i> (Hayek) Wettst. aus den Westalpen und <i>S. m.</i> subsp. <i>stiriacum</i> Hayek aus den Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose aux sous-espèces <i>S. m.</i> subsp. <i>burnatii</i> (Hayek) Wettst. des Alpes occidentales et <i>S. m.</i> subsp. <i>stiriacum</i> Hayek des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
387000		<i>Sempervivum montanum</i> L.		
387100	I	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonymen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté.
387400	I	<i>Sempervivum wulfenii</i> Mert. & W. D. J. Koch		
Senecio L. (ASTERACEAE)				
387500	I	<i>Senecio abrotanifolius</i> L.		
387600	I	<i>Senecio alpinus</i> (L.) Scop.		
387700	I	<i>Senecio aquaticus</i> Hill		
387800	lim	<i>Senecio cacaliaster</i> Lam.		
388200	I	<i>Senecio doronicum</i> (L.) L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
388250		<i>Senecio doronicum</i> (L.) L. subsp. <i>doronicum</i>		
388250	I	<i>Senecio doronicum</i> (L.) L. subsp. <i>doronicum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
388200		<i>Senecio doronicum</i> (L.) L.		
388300	I	<i>Senecio erraticus</i> Bertol.		
388400	I	<i>Senecio erucifolius</i> L.		
388550	N	<i>Senecio gallicus</i> Vill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
388630	lim	<i>Senecio germanicus</i> Wallr.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
388680			<i>Senecio germanicus</i> subsp. <i>glabratus</i> Herborg	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
389870			<i>Senecio ovatus</i> aggr.	
388680	lim	<i>Senecio germanicus</i> subsp. <i>glabratus</i> Herborg	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich in Osteuropa und Westasien. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes en Europe orientale et Asie de l'ouest. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
388630			<i>Senecio germanicus</i> Wallr.	
389870			<i>Senecio ovatus</i> aggr.	
388700	I	<i>Senecio halleri</i> Dandy		
388900	I	<i>Senecio hercynicus</i> Herborg		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
389870			<i>Senecio ovatus</i> aggr.	
389000	N	<i>Senecio inaequidens</i> DC.		
389005	I	<i>Senecio incanus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
389200			<i>Senecio incanus</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Willd.) Braun-Blanq.	
389100			<i>Senecio incanus</i> L. subsp. <i>incanus</i>	
389300			<i>Senecio incanus</i> subsp. <i>insubricus</i> (Chenevard) Braun-Blanq.	
389200	I	<i>Senecio incanus</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Willd.) Braun-Blanq.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
389005			<i>Senecio incanus</i> L.	
389100	I	<i>Senecio incanus</i> L. subsp. <i>incanus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
389005			<i>Senecio incanus</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
389300	I	<i>Senecio incanus</i> subsp. <i>insubricus</i> (Chenevard) Braun-Blanq.		
			389005	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Senecio incanus</i> L.
389600	I	<i>Senecio jacobaea</i> L.		
389870	I	<i>Senecio ovatus</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
				— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —
			388630	<i>Senecio germanicus</i> Wallr.
			388680	<i>Senecio germanicus</i> subsp. <i>glabratus</i> Herborg
			388900	<i>Senecio hercynicus</i> Herborg
			389800	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.
			389860	<i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herborg
			389830	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd. subsp. <i>ovatus</i>
389800	I	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
				— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —
			389860	<i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herborg
			389830	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd. subsp. <i>ovatus</i>
				— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —
			389870	<i>Senecio ovatus</i> aggr.
389860	I	<i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Gaudin) Herborg	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
				— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —
			389870	<i>Senecio ovatus</i> aggr.
			389800	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.
389830	I	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd. subsp. <i>ovatus</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
				— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —
			389870	<i>Senecio ovatus</i> aggr.
			389800	<i>Senecio ovatus</i> (G. Gaertn. & al.) Willd.
389900	I	<i>Senecio paludosus</i> L.		
390000	I	<i>Senecio rupestris</i> Waldst. & Kit.		
390150	N	<i>Senecio subalpinus</i> W. D. J. Koch	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
390200	I	<i>Senecio sylvaticus</i> L.		
390350	N	<i>Senecio vernalis</i> Waldst. & Kit.		
390400	I	<i>Senecio viscosus</i> L.		
390500	A	<i>Senecio vulgaris</i> L.		
<i>Serapias</i> L. (ORCHIDACEAE)				
390700	I	<i>Serapias vomeracea</i> (Burm. f.) Briq.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Serratula</i> L. (ASTERACEAE)				
390950	I	<i>Serratula tinctoria</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			391150 <i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>monticola</i> (Boreau) Berher	
			391000 <i>Serratula tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	
391150	I	<i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>monticola</i> (Boreau) Berher		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			390950 <i>Serratula tinctoria</i> L.	
391000	I	<i>Serratula tinctoria</i> L. subsp. <i>tinctoria</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			390950 <i>Serratula tinctoria</i> L.	
<i>Seseli</i> L. (APIACEAE)				
391250	I	<i>Seseli annuum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			391300 <i>Seseli annuum</i> L. subsp. <i>annuum</i>	
			391400 <i>Seseli annuum</i> subsp. <i>carvifolium</i> (Vill.) P. Fourn.	
391300	I	<i>Seseli annuum</i> L. subsp. <i>annuum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			391250 <i>Seseli annuum</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
391400	lim	<i>Seseli annuum</i> subsp. <i>carvifolium</i> (Vill.) P. Fourn.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 391250 <i>Seseli annuum</i> L.	
391600	lim	<i>Seseli hippomarathrum</i> Jacq.		
391700	I	<i>Seseli libanotis</i> (L.) W. D. J. Koch		
391800	I	<i>Seseli montanum</i> L.		
391900	N	<i>Seseli pallasii</i> Besser		
Sesleria Scop. (POACEAE)				
392200	I	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.		
392400	lim	<i>Sesleria ovata</i> (Hoppe) A. Kern.		
392500	I	<i>Sesleria sphaerocephala</i> Ard.		
Setaria P. Beauv. (POACEAE)				
392850	NC	<i>Setaria faberi</i> R. A. W. Herrm.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Als Ziergras kultiviert und selten, unbeständig verwildernd. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Graminée ornementale cultivée se naturalisant parfois de manière temporaire. [2]
393100	AC	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	Kann leicht mit kräftigen Formen von <i>S.</i> <i>viridis</i> (L.) P. Beauv. verwechselt werden (= var. <i>pyncocoma</i>) und wird auch mit dieser Art zusammengefasst (als subsp. <i>italica</i>).	Cette graminée peut être facilement confondue avec des formes robustes de <i>S. viridis</i> (L.) P. Beauv. (= var. <i>pyncocoma</i>). Elle est parfois subordonnée à cette dernière en tant que sous-espèce (subsp. <i>italica</i>).
393150	N	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Stammt aus Nordamerika und scheint sich in Mitteleuropa auszubreiten. [124]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire d'Amérique du Nord qui semble se répandre en Europe centrale. [124]
393200	A	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.		
393300	A	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.		
393400	A	<i>Setaria verticilliformis</i> Dumort.		
393500	A	<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv.	Vgl. Bemerkung unter <i>S. italica</i> .	Voir le commentaire sous <i>S. italica</i> .
Sherardia L. (RUBIACEAE)				
393600	I	<i>Sherardia arvensis</i> L.		
Sibbaldia L. (ROSACEAE)				
393700	I	<i>Sibbaldia procumbens</i> L.		
Sicyos L. (CUCURBITACEAE)				
393750	N	<i>Sicyos angulatus</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
Sideritis L. (LAMIACEAE)				
393800	I	<i>Sideritis hyssopifolia</i> L.		
393900	A	<i>Sideritis montana</i> L.		
Silaum Mill. (APIACEAE)				
394200	I	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Silene</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
394300	I	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.		
394450	N	<i>Silene alpestris</i> Jacq.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Diese aus den Ostalpen stammende Art wurde am Mont-Tendre eingeführt und verwildert dort. In der Flora Alpina wird sie noch <i>S. quadrifida</i> (L.) L. genannt. Der Name <i>Cucubalus quadrifidus</i> L. (\equiv <i>Silene quadrifida</i> (L.) L.) wurde inzwischen zurückgewiesen (prop. nomen utique rejiciendum n° 1760), wodurch <i>S. alpestris</i> Jacq. Der prioritäre Name ist. [44],[80]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Cette espèce originaire des Alpes orientales a été introduite au Mont-Tendre où elle se naturalise. Dans Flora Alpina elle est encore appelée <i>S. quadrifida</i> (L.) L. Le nom <i>Cucubalus quadrifidus</i> L. (\equiv <i>Silene quadrifida</i> (L.) L.) a entre-temps été rejeté (prop. nomen utique rejiciendum n° 1760), ce qui fait de <i>S. alpestris</i> Jacq. le nom prioritaire. [44],[80]
394500	I	<i>Silene armeria</i> L.		
394600	N	<i>Silene conica</i> L.		
394700	I	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.		
394750	A	<i>Silene cretica</i> L.	Neues Taxon: Bisher von SISF-2 nicht akzeptierte Art. Bisher nicht beachteter, weil ausgestorbener Archäophyt. Wurde archäobotanisch nachgewiesen. [21]	Nouveau taxon : espèce non acceptée par ISFS-2. Ignorée jusqu'ici, car il s'agit d'une archéophyte éteinte. Sa présence au néolithique est confirmée par une étude archéobotanique. [21]
394800	N	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.		
394900	I	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.		
395000	lim	<i>Silene elisabethae</i> Jan		
395100	I	<i>Silene exscapa</i> All.		
395200	I	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.		
395300	I	<i>Silene flos-jovis</i> (L.) Clairv.		
395400	A	<i>Silene gallica</i> L.		
395700	I	<i>Silene italica</i> (L.) Pers.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
395750		<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>		
395750	I	<i>Silene italica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italica</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
395700		<i>Silene italica</i> (L.) Pers.		
395950	lim	<i>Silene nemoralis</i> Waldst. & Kit.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
396000	A	<i>Silene noctiflora</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
396050	I	<i>Silene nutans</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			396150 <i>Silene nutans</i> subsp. <i>insubrica</i> (Gaudin) Soldano	
			396100 <i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	
396150	I	<i>Silene nutans</i> subsp. <i>insubrica</i> (Gaudin) Soldano		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			396050 <i>Silene nutans</i> L.	
396100	I	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			396050 <i>Silene nutans</i> L.	
396300	I	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel		
396400	I	<i>Silene pratensis</i> (Rafn) Godr.		
396600	I	<i>Silene pusilla</i> Waldst. & Kit.		
396800	I	<i>Silene rupestris</i> L.		
396900	I	<i>Silene saxifraga</i> L.		
397000	I	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet		
397100	I	<i>Silene vallesia</i> L.		
397200	I	<i>Silene viscaria</i> (L.) Borkh.		
397295	I	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			397400 <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	
			397600 <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell.	
			397300 <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
397400	I	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 397295 <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	
397600	I	<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz & Thell.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 397295 <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	
397300	I	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 397295 <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	
<i>Silphium</i> L. (ASTERACEAE)				
397750	N	<i>Silphium perfoliatum</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Silybum</i> Adans. (ASTERACEAE)				
397800	AC	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.		
<i>Sinapis</i> L. (BRASSICACEAE)				
397900	A	<i>Sinapis alba</i> L.	— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 397930 <i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	
397930	A	<i>Sinapis alba</i> L. subsp. <i>alba</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist den Unterarten <i>S. a.</i> subsp. <i>dissecta</i> (Lag.) Simonk. und <i>S. a.</i> subsp. <i>mairei</i> (H. Lindb.) Maire aus dem Mittelmeerraum gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose aux sous-espèces <i>S. a.</i> subsp. <i>dissecta</i> (Lag.) Simonk. et <i>S. a.</i> subsp. <i>mairei</i> (H. Lindb.) Maire de la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 397900 <i>Sinapis alba</i> L.	
398000	A	<i>Sinapis arvensis</i> L.		
<i>Sison</i> L. (APIACEAE)				
398100	I	<i>Sison amomum</i> L.		
<i>Sisymbrella</i> Spach (BRASSICACEAE)				
398150	lim	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
<i>Sisymbrium</i> L. (BRASSICACEAE)				
398200	N	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
398300	I	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.		
398400	N	<i>Sisymbrium irio</i> L.		
398500	N	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.		
398600	A	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.		
398700	N	<i>Sisymbrium orientale</i> L.		
398800	I	<i>Sisymbrium strictissimum</i> L.		
398900	I	<i>Sisymbrium supinum</i> L.		
<i>Sisyrinchium</i> L. (IRIDACEAE)				
399200	N	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene		
<i>Sium</i> L. (APIACEAE)				
399300	I	<i>Sium latifolium</i> L.		
<i>Smyrniium</i> L. (APIACEAE)				
399350	N	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
<i>Solanum</i> L. (SOLANACEAE)				
399430	N	<i>Solanum carolinense</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
399450	N	<i>Solanum chenopodioides</i> Lam.		
399500	I	<i>Solanum dulcamara</i> L.		
400000	NC	<i>Solanum melongena</i> L.		
400100	I	<i>Solanum nigrum</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
400130		<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>		
400160		<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely		
400130	I	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
400100		<i>Solanum nigrum</i> L.		
400160	N	<i>Solanum nigrum</i> subsp. <i>schultesii</i> (Opiz) Wessely	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
400100		<i>Solanum nigrum</i> L.		
400230	N	<i>Solanum physalifolium</i> Rusby	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
400280	N	<i>Solanum rostratum</i> Dunal	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
400400	NC	<i>Solanum tuberosum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
400450	I	<i>Solanum villosum</i> Mill.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
400470			<i>Solanum villosum</i> subsp. <i>miniatum</i> (Willd.) Edmonds	
400460			<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i>	
400470	I	<i>Solanum villosum</i> subsp. <i>miniatum</i> (Willd.) Edmonds		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
400450			<i>Solanum villosum</i> Mill.	
400460	I	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>villosum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
400450			<i>Solanum villosum</i> Mill.	
<i>Soldanella</i> L. (PRIMULACEAE)				
400600	I	<i>Soldanella alpina</i> L.		
400700	lim	<i>Soldanella minima</i> Hoppe		
400800	I	<i>Soldanella pusilla</i> Baumg.	[139],[140]	[139],[140]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
400830			<i>Soldanella pusilla</i> subsp. <i>alpicola</i> (F. K. Mey.) Chrték	
400830	I	<i>Soldanella pusilla</i> subsp. <i>alpicola</i> (F. K. Mey.) Chrték	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>S. alpicola</i> F. K. Mey. gemäss SISF-2. Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>S. p.</i> Baumg. subsp. <i>pusilla</i> aus den Karpaten und Rhodopen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [139],[140]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>S. alpicola</i> F. K. Mey. sensu ISFS-2. Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme «taxon inclus» dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>S. p.</i> Baumg. subsp. <i>pusilla</i> des Carpates et des Rhodopes. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [139],[140]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
400800			<i>Soldanella pusilla</i> Baumg.	
<i>Soleirolia</i> Gaudich. (URTICACEAE)				
400860	N	<i>Soleirolia soleirolii</i> (Req.) Dandy	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Solidago</i> L. (ASTERACEAE)				
401050	N	<i>Solidago canadensis</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 401000 <i>Solidago canadensis</i> L. 401100 <i>Solidago gigantea</i> Aiton 401250 <i>Solidago rugosa</i> Mill.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
401000	N	<i>Solidago canadensis</i> L.	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 401050 <i>Solidago canadensis</i> aggr.	
401100	N	<i>Solidago gigantea</i> Aiton	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 401050 <i>Solidago canadensis</i> aggr.	
401200	N	<i>Solidago graminifolia</i> (L.) Salisb.		
401250	N	<i>Solidago rugosa</i> Mill.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. — ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 401050 <i>Solidago canadensis</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
401395	I	<i>Solidago virgaurea</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 401500 <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang. 401400 <i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	
401500	I	<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i> (L.) Arcang.	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 401395 <i>Solidago virgaurea</i> L.	
401400	I	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 401395 <i>Solidago virgaurea</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Sonchus</i> L. (ASTERACEAE)				
401595	I	<i>Sonchus arvensis</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
401600		<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>		
401700		<i>Sonchus arvensis</i> subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman		
401600	I	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
401595		<i>Sonchus arvensis</i> L.		
401700	I	<i>Sonchus arvensis</i> subsp. <i>uliginosus</i> (M. Bieb.) Nyman		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
401595		<i>Sonchus arvensis</i> L.		
401800	I	<i>Sonchus asper</i> Hill		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
401850		<i>Sonchus asper</i> Hill subsp. <i>asper</i>		
401850	I	<i>Sonchus asper</i> Hill subsp. <i>asper</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>S. a.</i> subsp. <i>glaucescens</i> (Jord.) Ball aus dem Mittelmeerraum und Westasien gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>S. a.</i> subsp. <i>glaucescens</i> (Jord.) Ball de la région méditerranéenne et de l'Asie de l'ouest. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
401800		<i>Sonchus asper</i> Hill		
401900	I	<i>Sonchus oleraceus</i> L.		
402000	I	<i>Sonchus palustris</i> L.		
402050	N	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Sorbaria</i> A. Braun (ROSACEAE)				
402150	N	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Sorbus</i> L. (ROSACEAE)				
402250	I/N	<i>Sorbus aria</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 402200 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz 402380 <i>Sorbus austriaca</i> (Beck) Hedl. 402530 <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers. 402550 <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers. 402600 <i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
402200	I	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 402250 <i>Sorbus aria</i> aggr.	
402300	I	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 402330 <i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i> 402360 <i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>glabrata</i> (Wimm. & Grab.) Cajander	
402330	I	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 402300 <i>Sorbus aucuparia</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
402360	I	<i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>glabrata</i> (Wimm. & Grab.) Cajander	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 402300 <i>Sorbus aucuparia</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
402380	lim	<i>Sorbus austriaca</i> (Beck) Hedl.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 402250 <i>Sorbus aria</i> aggr.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
402400	I	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz		
402500	I	<i>Sorbus domestica</i> L.		
402530	NC	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 402250 <i>Sorbus aria</i> aggr.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
402550	I	<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Korrigierter Name: Das Taxon nicht mehr als Hybrid, sondern als Art geschrieben. Wie <i>S. mougeotii</i> ist das Taxon hybridogenen Ursprungs und kann sich durch Apimixis vermehren. [85] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 402250 <i>Sorbus aria</i> aggr.	Nom corrigé : transformation du nom d'hybride en nom d'espèce. Tout comme <i>S. mougeotii</i> , ce taxon d'origine hybridogène (<i>S. aria</i> × <i>S. torminalis</i>) peut se reproduire par apomixie. [85]
402600	I	<i>Sorbus mougeotii</i> Soy.-Will. & Godr.	Das Taxon ist hybridogenen Ursprungs und kann sich durch Apomixis vermehren. Es geht auf die Kreuzung <i>S. aucuparia</i> × <i>S. graeca</i> zurück. [85] — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 402250 <i>Sorbus aria</i> aggr.	Taxon d'origine hybridogène <i>S. aucuparia</i> × <i>S. graeca</i> pouvant se reproduire par apomixie. [85]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
402700	I	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz		
<i>Sorghum</i> Moench (POACEAE)				
402760	NC	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench		
402800	N	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.		
<i>Sparganium</i> L. (TYPHACEAE)				
402900	I	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.		
403000	I	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann		
403100	I	<i>Sparganium erectum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonymes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
403190		<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>		
403300		<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>microcarpum</i> (Neuman) Domin		
403400		<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K. Richt.		
403500		<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>oocarpum</i> (Čelak.) Domin		
403190	I	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	Neues Konzept: die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da mindestens ein Taxon davon abgetrennt wurde. Diese Unterart enthielt bisher auch die subsp. <i>oocarpum</i> (Čelak.) Domin. Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car au moins un taxon en a été séparé. Cette sous-espèce comprenait jusqu'ici la subsp. <i>oocarpum</i> (Čelak.) Domin. Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
403100		<i>Sparganium erectum</i> L.		
403300	I	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>microcarpum</i> (Neuman) Domin		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
403100		<i>Sparganium erectum</i> L.		
403400	I	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K. Richt.		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
403100		<i>Sparganium erectum</i> L.		
403500	I	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>oocarpum</i> (Čelak.) Domin		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
403100		<i>Sparganium erectum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
403800	I	<i>Sparganium natans</i> L.		
<i>Spartium</i> L. (FABACEAE)				
404200	N	<i>Spartium junceum</i> L.		
<i>Spergula</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
404300	A	<i>Spergula arvensis</i> L.		
404400	lim	<i>Spergula pentandra</i> L.		
<i>Spergularia</i> (Pers.) J. Presl & C. Presl (CARYOPHYLLACEAE)				
404450	N	<i>Spergularia marina</i> (L.) Griseb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
404600	lim	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl		
404700	A	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & C. Presl	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
404800	I	<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don		
<i>Spinacia</i> L. (AMARANTHACEAE)				
404900	NC	<i>Spinacia oleracea</i> L.		
<i>Spiraea</i> L. (ROSACEAE)				
404930	NC	<i>Spiraea alba</i> Du Roi	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [2]
404985	N	<i>Spiraea ×arguta</i> Zabel	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. ×multiflora</i> Zabel × <i>S. thunbergii</i> Blume.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. ×multiflora</i> Zabel × <i>S. thunbergii</i> Blume.
404990	N	<i>Spiraea ×billardii</i> Héring	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. alba</i> Du Roi × <i>S. douglasii</i> Hook. [115]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. alba</i> Du Roi × <i>S. douglasii</i> Hook. [115]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
404970		<i>Spiraea salicifolia</i> aggr.		
404950	N	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.		
404960	N	<i>Spiraea japonica</i> L. f.		
404995	N	<i>Spiraea ×pseudosalicifolia</i> Silverside	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. douglasii</i> Hook. × <i>S. salicifolia</i> L. [115]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. douglasii</i> Hook. × <i>S. salicifolia</i> L. [115]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
404970		<i>Spiraea salicifolia</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
404970	N	<i>Spiraea salicifolia</i> aggr.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Aggregat. Durch das Hinzukommen zusätzlicher Neophyten und der präziseren Fassung der Artengruppe ist die bisherige <i>S. salicifolia</i> L. neu als Aggregat zu betrachten.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce au statut d'agrégat. En raison de l'ajout de nouvelles espèces néophytes supplémentaires résultant d'un découpage taxonomique plus fin, l'ancien <i>S. salicifolia</i> L. a été transformé en agrégat.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
404990		<i>Spiraea ×billardii</i> Héring		
404995		<i>Spiraea ×pseudosalicifolia</i> Silverside		
404965		<i>Spiraea salicifolia</i> L.		
404965	NC	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>S. ×billardii</i> Héring und <i>S. ×pseudosalicifolia</i> Silverside abgetrennt wurden. Vermutlich bisher weitgehend mit <i>S. ×pseudosalicifolia</i> Silverside und <i>S. ×billardii</i> Héring verwechselt. [115]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>S. ×billardii</i> Héring et <i>S. ×pseudosalicifolia</i> Silverside sont aujourd'hui des taxons distingués. Auparavant ce taxon a probablement été largement confondu avec <i>S. ×pseudosalicifolia</i> Silverside et <i>S. ×billardii</i> Héring. [115]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
404970		<i>Spiraea salicifolia</i> aggr.		
<i>Spiranthes</i> Rich. (ORCHIDACEAE)				
405000	I	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.		
405100	I	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.		
<i>Spirodela</i> Schleid. (ARACEAE)				
405200	I	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.		
<i>Sporobolus</i> R. Br. (POACEAE)				
405230	N	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Ein pan(sub)tropisches, sich weltweit ausbreitendes Gras. [2],[124]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Graminée pan(sub)tropicale, qui présente aujourd'hui une distribution cosmopolite. [2],[124]
405250	N	<i>Sporobolus neglectus</i> Nash	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Stammt aus Nordamerika. [2],[124]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire d'Amérique du Nord. [2],[124]
405280	N	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (A. Gray) Alph. Wood	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Stammt aus Nordamerika. [124]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Espèce originaire d'Amérique du Nord. [124]
<i>Stachys</i> L. (LAMIACEAE)				
405300	I	<i>Stachys alopecuros</i> (L.) Benth.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
405350		<i>Stachys alopecuros</i> (L.) Benth. subsp. <i>alopecurus</i>		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
405350	I	<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth. subsp. <i>alopecuroides</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
405300		<i>Stachys alopecuroides</i> (L.) Benth.		
405400	I	<i>Stachys alpina</i> L.		
406850	I	<i>Stachys ×ambigua</i> Sm.	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. palustris</i> L. × <i>S. sylvatica</i> L.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. palustris</i> L. × <i>S. sylvatica</i> L.
405500	A	<i>Stachys annua</i> (L.) L.		
405600	A	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.		
405700	N	<i>Stachys byzantina</i> K. Koch		
405800	A	<i>Stachys germanica</i> L.		
406000	I	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
406100		<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis. subsp. <i>officinalis</i>		
406100	I	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis. subsp. <i>officinalis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart). Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>S. o.</i> subsp. <i>serotina</i> (Host) Hayek aus den Ostalpen und der Balkanhalbinsel gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>S. o.</i> subsp. <i>serotina</i> (Host) Hayek des Alpes orientales et des Balkans. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
406000		<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
406400	I	<i>Stachys palustris</i> L.		
406500	I	<i>Stachys pradica</i> (Zanted.) Greuter & Pignatti		
406595	I	<i>Stachys recta</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 406700 <i>Stachys recta</i> subsp. <i>grandiflora</i> (Caruel) Arcang. 406600 <i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	
406700	I	<i>Stachys recta</i> subsp. <i>grandiflora</i> (Caruel) Arcang.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 406595 <i>Stachys recta</i> L.	
406600	I	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 406595 <i>Stachys recta</i> L.	
406800	I	<i>Stachys sylvatica</i> L.		
<i>Staphylea</i> L. (STAPHYLEACEAE)				
407000	I	<i>Staphylea pinnata</i> L.		
<i>Stellaria</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
407100	I	<i>Stellaria alsine</i> Grimm		
407500	I	<i>Stellaria graminea</i> L.		
407600	I	<i>Stellaria holostea</i> L.		
407700	I	<i>Stellaria longifolia</i> Willd.		
407805	I/A	<i>Stellaria media</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 407800 <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. 408000 <i>Stellaria neglecta</i> Weihe 408300 <i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.	
407800	I	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 407805 <i>Stellaria media</i> aggr.	
408000	I	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 407805 <i>Stellaria media</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
408095	I	<i>Stellaria nemorum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 408250 <i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>montana</i> (Pierrat) Berher 408100 <i>Stellaria nemorum</i> L. subsp. <i>nemorum</i>	
408250	I	<i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>montana</i> (Pierrat) Berher		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 408095 <i>Stellaria nemorum</i> L.	
408100	I	<i>Stellaria nemorum</i> L. subsp. <i>nemorum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 408095 <i>Stellaria nemorum</i> L.	
408300	A	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crép.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 407805 <i>Stellaria media</i> aggr.	
408400	I	<i>Stellaria palustris</i> Hoffm.		
<i>Stemmacantha</i> Cass. (ASTERACEAE)				
408600	I	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 408800 <i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittrich 408700 <i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich subsp. <i>rhapontica</i>	
408800	I	<i>Stemmacantha rhapontica</i> subsp. <i>lamarckii</i> Dittrich		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 408600 <i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
408700	I	<i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich subsp. <i>rhapontica</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 408600 <i>Stemmacantha rhapontica</i> (L.) Dittrich	
Stipa L. (POACEAE)				
409000	I	<i>Stipa capillata</i> L.		
409050	I	<i>Stipa eriocalis</i> Borbás	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 409200 <i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský 409100 <i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i> 409300 <i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>lutetiana</i> H. Scholz	
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr.	
409200	I	<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorité qui était erronée ou comportait des erreurs.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409050 <i>Stipa eriocalis</i> Borbás 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr.	
409100	lim	<i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409050 <i>Stipa eriocalis</i> Borbás 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr.	
409300	lim	<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>lutetiana</i> H. Scholz		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409050 <i>Stipa eriocalis</i> Borbás 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
409515	I	<i>Stipa pennata</i> aggr.	Korrektur Autorangabe: Die bisherige Zusatzbezeichnung «sensu AUTOR» fällt weg, da das Aggregat über die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 und dem Schlüssel der Flora Helvetica definiert wird.	Correction de l'autorat : suppression de l'expression « sensu AUTEUR ». La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 409050 <i>Stipa eriocalis</i> Borbás 409200 <i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský 409100 <i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i> 409300 <i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>lutetiana</i> H. Scholz 409500 <i>Stipa pennata</i> L. 409550 <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch 409650 <i>Stipa pulcherrima</i> subsp. <i>epilosa</i> (Martinovský) Tzvelev 409600 <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch subsp. <i>pulcherrima</i> 409680 <i>Stipa tirsia</i> Steven	
409500	I	<i>Stipa pennata</i> L.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr.	
409550	lim	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 409650 <i>Stipa pulcherrima</i> subsp. <i>epilosa</i> (Martinovský) Tzvelev 409600 <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch subsp. <i>pulcherrima</i> — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr.	
409650	lim	<i>Stipa pulcherrima</i> subsp. <i>epilosa</i> (Martinovský) Tzvelev	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert. Die Unterart wird für das Vintschgau angegeben.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs. Cette sous-espèce est mentionnée dans le Vintschgau.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr. 409550 <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	
409600	lim	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch subsp. <i>pulcherrima</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart). Vorkommen im Gebiet unsicher.	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). Présence douteuse dans la dition de la Checklist 2017.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 409515 <i>Stipa pennata</i> aggr. 409550 <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
409680	lim	<i>Stipa tirsia</i> Steven	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Die Art hat osteuropäische-westasiatische Verbreitung. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Cette espèce présente une distribution est-européenne – ouest-asiatique. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
409515		<i>Stipa pennata</i> aggr.		
Stratiotes L. (HYDROCHARITACEAE)				
409700	N	<i>Stratiotes aloides</i> L.		
Streptopus Michx. (LILIACEAE)				
409800	I	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.		
Subularia L. (BRASSICACEAE)				
409900	I	<i>Subularia aquatica</i> L.		
Succisa Haller (CAPRIFOLIACEAE)				
410100	I	<i>Succisa pratensis</i> Moench		
Succisella Beck (CAPRIFOLIACEAE)				
410200	lim	<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck		
Swertia L. (GENTIANACEAE)				
410300	I	<i>Swertia perennis</i> L.		
Symphoricarpos Duhamel (CAPRIFOLIACEAE)				
410400	N	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S. F. Blake		
410450	N	<i>Symphoricarpos orbicularis</i> Moench	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
Symphytum L. (BORAGINACEAE)				
410600	N	<i>Symphytum asperum</i> Lepech.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
410850		<i>Symphytum officinale</i> aggr.		
410700	I	<i>Symphytum bulbosum</i> K. F. Schimp.		
410750	N	<i>Symphytum grandiflorum</i> DC.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
410850	I/N	<i>Symphytum officinale</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
410600		<i>Symphytum asperum</i> Lepech.		
410800		<i>Symphytum officinale</i> L.		
410980		<i>Symphytum ×uplandicum</i> Nyman		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
410850		<i>Symphytum officinale</i> aggr.		
410900	I	<i>Symphytum tuberosum</i> L.		
410980	N	<i>Symphytum ×uplandicum</i> Nyman	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>S. asperum</i> Lepech. × <i>S. officinale</i> L. [2],[16]	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>S. asperum</i> Lepech. × <i>S. officinale</i> L. [2],[16]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
410850		<i>Symphytum officinale</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Syringa</i> L. (OLEACEAE)				
411100	N	<i>Syringa vulgaris</i> L.		
<i>Tagetes</i> L. (ASTERACEAE)				
411130	NC	<i>Tagetes erecta</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
411160	NC	<i>Tagetes patula</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
<i>Tamus</i> L. (DIOSCOREACEAE)				
411200	I	<i>Tamus communis</i> L.		
<i>Tanacetum</i> L. (ASTERACEAE)				
411300	NC	<i>Tanacetum balsamita</i> L.		
411400	N	<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch. Bip.		
411500	I	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
411550			411550 <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip. subsp. <i>corymbosum</i>	
411550	I	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip. subsp. <i>corymbosum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
411600	NC	<i>Tanacetum macrophyllum</i> (Waldst. & Kit.) Sch. Bip.	411500	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch. Bip.
411700	N	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.		
411800	I	<i>Tanacetum vulgare</i> L.		
<i>Taraxacum</i> F. H. Wigg. (ASTERACEAE)				
411850	I	<i>Taraxacum alpestre</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. [2]	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2. [2]
412000	I	<i>Taraxacum alpinum</i> aggr.		
412100	I	<i>Taraxacum aquilonare</i> Hand.-Mazz.		
412300	I	<i>Taraxacum ceratophorum</i> aggr.		
412500	I	<i>Taraxacum cucullatum</i> aggr.		
412600	I	<i>Taraxacum dissectum</i> (Ledeb.) Ledeb.		
412700	I	<i>Taraxacum fontanum</i> aggr.		
412800	lim	<i>Taraxacum handelii</i> Murr	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
412900	I	<i>Taraxacum laevigatum</i> aggr.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
413100	I	<i>Taraxacum officinale</i> aggr.		
413200	I	<i>Taraxacum pacheri</i> Sch. Bip.		
413400	I	<i>Taraxacum palustre</i> aggr.		
413500	I	<i>Taraxacum schroeterianum</i> Hand.-Mazz.		
<i>Taxodium</i> Rich. (CUPRESSACEAE)				
413550	N	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Taxus</i> L. (TAXACEAE)				
413600	I	<i>Taxus baccata</i> L.		
<i>Teesdalia</i> R. Br. (BRASSICACEAE)				
413700	I	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.		
<i>Telekia</i> Baumg. (ASTERACEAE)				
413800	N	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.		
<i>Telephium</i> L. (CARYOPHYLLACEAE)				
414000	I	<i>Telephium imperati</i> L.		
<i>Tellima</i> R. Br. (SAXIFRAGACEAE)				
414050	N	<i>Tellima grandiflora</i> (Pursh) Lindl.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Tephrosieris</i> (Rchb.) Rchb. (ASTERACEAE)				
414100	I	<i>Tephrosieris capitata</i> (Wahlenb.) Griseb. & Schenk		
414200	I	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
414250	I	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord. subsp. <i>helenitis</i>		
414250	I	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord. subsp. <i>helenitis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
414200	I	<i>Tephrosieris helenitis</i> (L.) B. Nord.		
414300	I	<i>Tephrosieris integrifolia</i> (L.) Holub		
414400	I	<i>Tephrosieris tenuifolia</i> (Gaudin) Holub		
<i>Tetragonia</i> L. (AIZOACEAE)				
414600	N	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze		
<i>Teucrium</i> L. (LAMIACEAE)				
414900	I	<i>Teucrium botrys</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
415000	I	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.		
415100	I	<i>Teucrium montanum</i> L.		
415200	I	<i>Teucrium scordium</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
415250			415250 <i>Teucrium scordium</i> L. subsp. <i>scordium</i>	
415250	I	<i>Teucrium scordium</i> L. subsp. <i>scordium</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce: l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
415300	I	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	415200 <i>Teucrium scordium</i> L.	
<i>Thalictrum</i> L. (RANUNCULACEAE)				
415400	I	<i>Thalictrum alpinum</i> L.		
415500	I	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.		
415800	I	<i>Thalictrum flavum</i> L.		
415900	I	<i>Thalictrum foetidum</i> L.		
416100	I	<i>Thalictrum lucidum</i> L.		
416195	I	<i>Thalictrum minus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l. [48]	Suppression de l'expression abrégée s.l.: l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique. [48]
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
416196			416196 <i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>minus</i>	
416250			416250 <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F. W. Schultz) Hand	
416300			416300 <i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.	
416196		<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>minus</i>	Neues Konzept: Die Unterart ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da die Unterart <i>T. minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F. W. Schultz) Hand abgetrennt wurde. Vermutlich in der Schweiz nicht vorkommend und mit <i>T. minus</i> subsp. <i>saxatile</i> oder <i>T. minus</i> subsp. <i>pratense</i> verwechselt. [48]	Nouvelle conception taxonomique: la sous-espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>T. minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F. W. Schultz) Hand est aujourd'hui une sous-espèce distinguée. Probablement absente de la flore suisse et confondue avec <i>T. minus</i> subsp. <i>saxatile</i> ou <i>T. minus</i> subsp. <i>pratense</i> . [48]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
416195			416195 <i>Thalictrum minus</i> L.	
416250	I	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i> (F. W. Schultz) Hand	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Unterart.	Nouveau taxon: nouvelle sous-espèce par rapport à ISFS-2.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
416195			416195 <i>Thalictrum minus</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
416300	I	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			416195	<i>Thalictrum minus</i> L.
416600	I	<i>Thalictrum simplex</i> L.	Die Art wird neu in zwei Unterarten aufgeteilt. Bisher (SISF-2) wurden in der Art 2 weitere Arten eingeschlossen (<i>T. bauhinii</i> und <i>T. galioides</i>). [48]	L'espèce est désormais subdivisée en deux sous-espèces. Dans ISFS-2, le complexe <i>T. simplex</i> comprenait deux espèces à part entières : <i>T. bauhinii</i> et <i>T. galioides</i> . [48]
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			416800	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>galioides</i> (DC.) Korsh.
			416680	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>
416800	I	<i>Thalictrum simplex</i> subsp. <i>galioides</i> (DC.) Korsh.	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Das Taxon wurde in SISF-2 noch unter dem Namen <i>T. galioides</i> in <i>T. simplex</i> eingeschlossen. Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. [48]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Le taxon était traité dans ISFS-2 au rang d'espèce sous le nom <i>T. galioides</i> et compris dans le complexe <i>T. simplex</i> . Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. [48]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			416600	<i>Thalictrum simplex</i> L.
416680	I	<i>Thalictrum simplex</i> L. subsp. <i>simplex</i>	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Das Taxon wurde in SISF-2 noch unter dem Namen <i>T. bauhinii</i> in <i>T. simplex</i> eingeschlossen. Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert. [48]	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Le taxon était traité dans ISFS-2 au rang d'espèce sous le nom <i>T. bauhinii</i> et compris dans le complexe <i>T. simplex</i> . Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme « taxon inclus » dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté. [48]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			416600	<i>Thalictrum simplex</i> L.
<i>Thelypteris</i> Schmidel (THELYPTERIDACEAE)				
417000	I	<i>Thelypteris palustris</i> Schott		
<i>Thesium</i> L. (SANTALACEAE)				
417200	I	<i>Thesium alpinum</i> L.		
417300	I	<i>Thesium bavarum</i> Schrank		
417400	lim	<i>Thesium divaricatum</i> Mert. & W. D. J. Koch		
417500	ni	<i>Thesium humifusum</i> DC.		
417600	I	<i>Thesium linophyllum</i> L.		
417700	I	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.		
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			417760	<i>Thesium pyrenaicum</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (A. DC.) Hendrych
			417730	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr. subsp. <i>pyrenaicum</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
417760	lim	<i>Thesium pyrenaicum</i> subsp. <i>grandiflorum</i> (A. DC.) Hendrych	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
417700			<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	
417730	I	<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr. subsp. <i>pyrenaicum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
417700			<i>Thesium pyrenaicum</i> Pourr.	
417800	I	<i>Thesium rostratum</i> Mert. & W. D. J. Koch		
<i>Thlaspi</i> L. (BRASSICACEAE)				
417900	N	<i>Thlaspi alliaceum</i> L.		
417995	I	<i>Thlaspi alpestre</i> aggr.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
418300			<i>Thlaspi brachypetalum</i> Jord.	
418400			<i>Thlaspi caerulescens</i> J. Presl & C. Presl	
419500			<i>Thlaspi virens</i> Jord.	
418200	A	<i>Thlaspi arvense</i> L.		
418300	I	<i>Thlaspi brachypetalum</i> Jord.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
417995			<i>Thlaspi alpestre</i> aggr.	
418400	I	<i>Thlaspi caerulescens</i> J. Presl & C. Presl	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
417995			<i>Thlaspi alpestre</i> aggr.	
418700	I	<i>Thlaspi montanum</i> L.		
418800	I	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.		
418900	lim	<i>Thlaspi praecox</i> Wulfen		
419095	I	<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
419200			<i>Thlaspi rotundifolium</i> subsp. <i>corymbosum</i> Gremlí	
419100			<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin subsp. <i>rotundifolium</i>	
419200	I	<i>Thlaspi rotundifolium</i> subsp. <i>corymbosum</i> Gremlí		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
419095			<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
419100	I	<i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin subsp. <i>rotundifolium</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 419095 <i>Thlaspi rotundifolium</i> (L.) Gaudin	
419400	I	<i>Thlaspi sylvium</i> Gaudin		
419500	I	<i>Thlaspi virens</i> Jord.	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 417995 <i>Thlaspi alpestre</i> aggr.	
<i>Thuja</i> L. (CUPRESSACEAE)				
419600	N	<i>Thuja occidentalis</i> L.		
419750	N	<i>Thuja plicata</i> D. Don		
<i>Thymelaea</i> Mill. (THYMELAEACEAE)				
419800	I	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.		
<i>Thymus</i> L. (LAMIACEAE)				
419900	I	<i>Thymus alpestris</i> (Čelak.) A. Kern.	Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau statut : taxon jusqu'à présent considéré comme «taxon inclus» dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 421200 <i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420350	lim	<i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 421200 <i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420400	I	<i>Thymus longicaulis</i> C. Presl	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 421200 <i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420450	lim	<i>Thymus odoratissimus</i> Mill.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 421200 <i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420500	I	<i>Thymus oenipontanus</i> Heinr. Braun	— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 421200 <i>Thymus serpyllum</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
420750	I	<i>Thymus praecox</i> Opiz	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
420900			<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas	
420800			<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>praecox</i>	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
421200			<i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420900	I	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
420750			<i>Thymus praecox</i> Opiz	
421200			<i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420800	I	<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>praecox</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
420750			<i>Thymus praecox</i> Opiz	
421200			<i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420940	I	<i>Thymus pulegioides</i> L.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>T. alpestris</i> (Čelak.) A. Kern. abgetrennt wurde. Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>T. alpestris</i> (Čelak.) A. Kern. est maintenant un taxon distingué. Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
421100			<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Borbás) P. A. Schmidt	
420990			<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
421200			<i>Thymus serpyllum</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
421100	I	<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Borbás) P. A. Schmidt	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 420940 <i>Thymus pulegioides</i> L. 421200 <i>Thymus serpyllum</i> aggr.	
420990	I	<i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	Neues Konzept: Die Unterart ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>T. alpestris</i> (Čelak.) A. Kern. abgetrennt wurde. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 420940 <i>Thymus pulegioides</i> L. 421200 <i>Thymus serpyllum</i> aggr.	Nouvelle conception taxonomique : la sous-espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>T. alpestris</i> (Čelak.) A. Kern. est maintenant un taxon distingué.
421200	I	<i>Thymus serpyllum</i> aggr.	Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde vom Aggregat entfernt. Das Aggregat ist durch die Gruppierung in der vorliegenden Checklist 2017 definiert. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 419900 <i>Thymus alpestris</i> (Čelak.) A. Kern. 420350 <i>Thymus kosteleckyanus</i> Opiz 420400 <i>Thymus longicaulis</i> C. Presl 420450 <i>Thymus odoratissimus</i> Mill. 420500 <i>Thymus oenipontanus</i> Heinr. Braun 420750 <i>Thymus praecox</i> Opiz 420900 <i>Thymus praecox</i> subsp. <i>polytrichus</i> (Borbás) Jalas 420800 <i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>praecox</i> 420940 <i>Thymus pulegioides</i> L. 421100 <i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>carniolicus</i> (Borbás) P. A. Schmidt 420990 <i>Thymus pulegioides</i> L. subsp. <i>pulegioides</i>	Suppression de l'expression « auct. » ou « auct. helv. » du nom de l'agrégat. La composition de l'agrégat est définie dans la Checklist 2017 et dans le guide d'excursions de Flora Helvetica.
421300	AC	<i>Thymus vulgaris</i> L.		
<i>Tilia</i> L. (MALVACEAE)				
421400	I	<i>Tilia cordata</i> Mill.		
421500	I	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 421540 <i>Tilia platyphyllos</i> subsp. <i>cordifolia</i> (Besser) C. K. Schneid. 421530 <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. subsp. <i>platyphyllos</i>	
421540	lim	<i>Tilia platyphyllos</i> subsp. <i>cordifolia</i> (Besser) C. K. Schneid.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
421530	I	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. subsp. <i>platyphyllos</i>	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 421500 <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	
421530	I	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. subsp. <i>platyphyllos</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
421550	N	<i>Tilia tomentosa</i> Moench	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 421500 <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Tofieldia</i> Huds. (TOFIELDIACEAE)				
421600	I	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.		
421700	I	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michx.) Pers.		
<i>Tordylium</i> L. (APIACEAE)				
421800	ni	<i>Tordylium maximum</i> L.		
<i>Torilis</i> Adans. (APIACEAE)				
422000	A	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			422050	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>arvensis</i>
422050	A	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>arvensis</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich im Mittelmeerraum. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans la région méditerranéenne. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			422000	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link
422100	I	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.		
422200	lim	<i>Torilis leptophylla</i> (L.) Rchb. f.		
422300	ni	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.		
<i>Toxicodendron</i> Mill. (ANACARDIACEAE)				
422350	N	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Tozzia</i> L. (OROBANCHACEAE)				
422400	I	<i>Tozzia alpina</i> L.		
<i>Trachycarpus</i> H. Wendl. (ARECACEAE)				
422450	N	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl.		
<i>Trachystemon</i> D. Don (BORAGINACEAE)				
422480	N	<i>Trachystemon orientalis</i> (L.) G. Don	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Tradescantia</i> L. (COMMELINACEAE)				
422510	N	<i>Tradescantia virginiana</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Tragopogon</i> L. (ASTERACEAE)				
422500	N	<i>Tragopogon crocifolius</i> L.		
422600	I	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.		
422900	N	<i>Tragopogon porrifolius</i> L.		
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			422930	<i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>eriospermus</i> (Ten.) Greuter

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
422930	N	<i>Tragopogon porrifolius</i> subsp. <i>eriospermus</i> (Ten.) Greuter	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
422900		<i>Tragopogon porrifolius</i> L.		
422950	I	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
423200		<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm.		
423300		<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.		
423000		<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		
423200	I	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
422950		<i>Tragopogon pratensis</i> L.		
423300	I	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Čelak.	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
422950		<i>Tragopogon pratensis</i> L.		
423000	I	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
422950		<i>Tragopogon pratensis</i> L.		
<i>Tragus</i> Haller (POACEAE)				
423400	A	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.		
<i>Trapa</i> L. (LYTHRACEAE)				
423500	I	<i>Trapa natans</i> L.		
<i>Traunsteinera</i> Rchb. (ORCHIDACEAE)				
423600	I	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Tribulus</i> L. (ZYGOPHYLLACEAE)				
423700	A	<i>Tribulus terrestris</i> L.		
<i>Trichophorum</i> Pers. (CYPERACEAE)				
423800	I	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.		
423900	I	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			423930 <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. subsp. <i>cespitosum</i>	
			423960 <i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi	
423930	I	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm. subsp. <i>cespitosum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert.	Nouvelle sous-espèce: l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			423900 <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	
423960	lim	<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>T. germanicum</i> Palla gemäss SISF-2. Neuer Status: Das Taxon hatte im SISF-2 den Status «I» eines eingeschlossenen Namens und ist neu als gültiger Name akzeptiert.	Nouveau rang taxonomique: changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>T. germanicum</i> Palla sensu ISFS-2. Nouveau statut: taxon jusqu'à présent considéré comme «taxon inclus» dans ISFS-2 et maintenant reconnu comme nom accepté.
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			423900 <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	
424100	I	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz & Thell.		
<i>Trientalis</i> L. (PRIMULACEAE)				
424200	I	<i>Trientalis europaea</i> L.		
<i>Trifolium</i> L. (FABACEAE)				
424300	N	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.		
424400	I	<i>Trifolium alpestre</i> L.		
424500	I	<i>Trifolium alpinum</i> L.		
424600	lim	<i>Trifolium angustifolium</i> L.		
424700	I	<i>Trifolium arvense</i> L.		
424800	I	<i>Trifolium aureum</i> Pollich		
424900	I	<i>Trifolium badium</i> Schreb.		
425000	A	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.		
425100	I	<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		
425400	I	<i>Trifolium fragiferum</i> L.		
425500	lim	<i>Trifolium glomeratum</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
425595	N	<i>Trifolium hybridum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			425700 <i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.	
			425600 <i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>hybridum</i>	
425700	N	<i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>elegans</i> (Savi) Asch. & Graebn.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			425595 <i>Trifolium hybridum</i> L.	
425600	N	<i>Trifolium hybridum</i> L. subsp. <i>hybridum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			425595 <i>Trifolium hybridum</i> L.	
425750	N	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			425800 <i>Trifolium incarnatum</i> L. subsp. <i>incarnatum</i>	
			425900 <i>Trifolium incarnatum</i> subsp. <i>molinerii</i> (Hornem.) Syme	
425800	N	<i>Trifolium incarnatum</i> L. subsp. <i>incarnatum</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			425750 <i>Trifolium incarnatum</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
425900	lim	<i>Trifolium incarnatum</i> subsp. <i>molinerii</i> (Hornem.) Syme	Die ungültige oder fehlerhafte Autorangabe (Autorenzitat) wurde korrigiert.	Correction de l'autorat qui était erroné ou comportait des erreurs.
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 425750 <i>Trifolium incarnatum</i> L.	
426000	I	<i>Trifolium medium</i> L.		
426100	lim	<i>Trifolium micranthum</i> Viv.		
426300	I	<i>Trifolium montanum</i> L.		
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 426350 <i>Trifolium montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	
426350	I	<i>Trifolium montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>T. m.</i> subsp. <i>rupestre</i> (Ten.) Nyman aus den Westalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>T. m.</i> subsp. <i>rupestre</i> (Ten.) Nyman des Alpes occidentales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 426300 <i>Trifolium montanum</i> L.	
426400	lim	<i>Trifolium nigrescens</i> Viv.		
426600	I	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.		
426700	I	<i>Trifolium pallescens</i> Schreb.		
426800	I	<i>Trifolium patens</i> Schreb.		
426895	I	<i>Trifolium pratense</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 427000 <i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>nivale</i> (W. D. J. Koch) Ces. 426900 <i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	
427000	I	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>nivale</i> (W. D. J. Koch) Ces.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 426895 <i>Trifolium pratense</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
426900	I	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
426895			<i>Trifolium pratense</i> L.	
427100	I	<i>Trifolium repens</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
427300			<i>Trifolium repens</i> subsp. <i>prostratum</i> Nyman	
427200			<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
427300	I	<i>Trifolium repens</i> subsp. <i>prostratum</i> Nyman		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
427100			<i>Trifolium repens</i> L.	
427200	I	<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
427100			<i>Trifolium repens</i> L.	
427400	N	<i>Trifolium resupinatum</i> L.		
427500	I	<i>Trifolium rubens</i> L.		
427600	I	<i>Trifolium saxatile</i> All.		
427700	I	<i>Trifolium scabrum</i> L.		
427800	I	<i>Trifolium spadiceum</i> L.		
427900	I	<i>Trifolium striatum</i> L.		
428000	N	<i>Trifolium subterraneum</i> L.		
428100	I	<i>Trifolium thalii</i> Vill.		
<i>Triglochin</i> L. (JUNCAGINACEAE)				
428200	I	<i>Triglochin palustris</i> L.		
<i>Trigonella</i> L. (FABACEAE)				
428300	N	<i>Trigonella caerulea</i> (L.) Ser.		
428400	N	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.		
428500	I	<i>Trigonella monspeliaca</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
<i>Trinia</i> Hoffm. (APIACEAE)				
428600	I	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			428650	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort. subsp. <i>glauca</i>
428650	I	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort. subsp. <i>glauca</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			428600	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.
<i>Tripleurospermum</i> Sch. Bip. (ASTERACEAE)				
428700	I	<i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.		
<i>Trisetum</i> Pers. (POACEAE)				
429000	lim	<i>Trisetum alpestre</i> (Host) P. Beauv.		
429100	lim	<i>Trisetum argenteum</i> (Willd.) Roem. & Schult.		
429200	I	<i>Trisetum cavanillesii</i> Trin.		
429300	I	<i>Trisetum distichophyllum</i> (Vill.) P. Beauv.		
429400	I	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.	[2]	[2]
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			429430	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>flavescens</i>
			429460	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>purpurascens</i> (DC.) Arcang.
429430	I	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv. subsp. <i>flavescens</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			429400	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.
429460	I	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>purpurascens</i> (DC.) Arcang.	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [2]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			429400	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.
429500	I	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) K. Richt.		
<i>Triticum</i> L. (POACEAE)				
429600	AC	<i>Triticum aestivum</i> L.		
429700	AC	<i>Triticum compactum</i> Host	Gemäss Euro+Med eine Unterart von <i>T. aestivum</i> . Vorerst wird hier das Konzept von SISF-2 übernommen. [40]	Selon Euro+Med une sous-espèce de <i>T. aestivum</i> . Pour le moment, la conception taxonomique de ISFS-2 est reprise. [40]

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
429800	AC	<i>Triticum dicoccon</i> Schrank	Gemäss Euro+Med eine Unterart von <i>T. turgidum</i> . Vorerst wird hier das Konzept von SISF-2 übernommen. [40]	Selon Euro+Med une sous-espèce de <i>T. turgidum</i> . Pour le moment, la conception taxonomique de ISFS-2 est reprise. [40]
429900	AC	<i>Triticum durum</i> Desf.	Gemäss Euro+Med eine Unterart von <i>T. turgidum</i> . Vorerst wird hier das Konzept von SISF-2 übernommen. [40]	Selon Euro+Med une sous-espèce de <i>T. turgidum</i> . Pour le moment, la conception taxonomique de ISFS-2 est reprise. [40]
430000	AC	<i>Triticum monococcum</i> L.	In der Schweiz nur adventiv vorkommend. [51]	Espèce uniquement adventice en Suisse. [51]
430100	AC	<i>Triticum polonicum</i> L.	Gemäss Euro+Med eine Unterart von <i>T. turgidum</i> . Vorerst wird hier das Konzept von SISF-2 übernommen. [40]	Selon Euro+Med une sous-espèce de <i>T. turgidum</i> . Pour le moment, la conception taxonomique de ISFS-2 est reprise. [40]
430200	AC	<i>Triticum spelta</i> L.		
430300	AC	<i>Triticum turgidum</i> L.		
<i>Trochiscanthes</i> W. D. J. Koch (APIACEAE)				
430500	I	<i>Trochiscanthes nodiflora</i> (All.) W. D. J. Koch		
<i>Trollius</i> L. (RANUNCULACEAE)				
430600	I	<i>Trollius europaeus</i> L.		
<i>Tropaeolum</i> L. (TROPAEOLACEAE)				
430700	N	<i>Tropaeolum majus</i> L.		
<i>Tuberaria</i> (Dunal) Spach (CISTACEAE)				
430800	lim	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.		
<i>Tulipa</i> L. (LILIACEAE)				
430930	N	<i>Tulipa aximensis</i> E. P. Perrier & Songeon	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenen Neophyt. Die sogenannten «Neotulpen» sind Reliktpopulationen von vor Jahrhunderten eingeführten Pflanzen, welche sich zu eigenständigen Sippen entwickelt haben. Sie werden als Neophyten betrachtet, haben aber einen hohen kulturhistorischen Wert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Les « néo-tulipes » sont des populations reliques issues de plantes introduites il y a plusieurs siècles. Elles se sont diversifiées par la suite et constituent aujourd'hui des taxons que l'on peut considérer comme indépendants. Ce sont des néophytes mais qui présentent une valeur patrimoniale certaine.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
431100		<i>Tulipa gesneriana</i> L.		
430960	lim	<i>Tulipa clusiana</i> DC.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland.	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse.
431000	N	<i>Tulipa didieri</i> Jord.	Die sogenannten «Neotulpen» sind Reliktpopulationen von vor Jahrhunderten eingeführten Pflanzen, welche sich zu eigenständigen Sippen entwickelt haben. Sie werden als Neophyten betrachtet, haben aber einen hohen kulturhistorischen Wert.	Les « néo-tulipes » sont des populations reliques issues de plantes introduites il y a plusieurs siècles. Elles se sont diversifiées par la suite et constituent aujourd'hui des taxons que l'on peut considérer comme indépendants. Ce sont des néophytes mais qui présentent une valeur patrimoniale certaine.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
431100		<i>Tulipa gesneriana</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
431100	N	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	Die sogenannten «Neotulpen» sind Reliktpopulationen von vor Jahrhunderten eingeführten Pflanzen, welche sich zu eigenständigen Sippen entwickelt haben. Sie werden als Neophyten betrachtet, haben aber einen hohen kulturhistorischen Wert.	Les « néo-tulipes » sont des populations reliques issues de plantes introduites il y a plusieurs siècles. Elles se sont diversifiées par la suite et constituent aujourd'hui des taxons que l'on peut considérer comme indépendants. Ce sont des néophytes mais qui présentent une valeur patrimoniale certaine.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
430930		<i>Tulipa aximensis</i> E. P. Perrier & Songeon		
431000		<i>Tulipa didieri</i> Jord.		
431300		<i>Tulipa grengiolensis</i> Thommen		
431320		<i>Tulipa marjolleti</i> E. P. Perrier & Songeon		
431340		<i>Tulipa mauriana</i> Jord. & Fourr.		
431300	N	<i>Tulipa grengiolensis</i> Thommen	Die sogenannten «Neotulpen» sind Reliktpopulationen von vor Jahrhunderten eingeführten Pflanzen, welche sich zu eigenständigen Sippen entwickelt haben. Sie werden als Neophyten betrachtet, haben aber einen hohen kulturhistorischen Wert.	Les « néo-tulipes » sont des populations reliques issues de plantes introduites il y a plusieurs siècles. Elles se sont diversifiées par la suite et constituent aujourd'hui des taxons que l'on peut considérer comme indépendants. Ce sont des néophytes mais qui présentent une valeur patrimoniale certaine.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
431100		<i>Tulipa gesneriana</i> L.		
431320	N	<i>Tulipa marjolleti</i> E. P. Perrier & Songeon	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die sogenannten «Neotulpen» sind Reliktpopulationen von vor Jahrhunderten eingeführten Pflanzen, welche sich zu eigenständigen Sippen entwickelt haben. Sie werden als Neophyten betrachtet, haben aber einen hohen kulturhistorischen Wert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Les « néo-tulipes » sont des populations reliques issues de plantes introduites il y a plusieurs siècles. Elles se sont diversifiées par la suite et constituent aujourd'hui des taxons que l'on peut considérer comme indépendants. Ce sont des néophytes mais qui présentent une valeur patrimoniale certaine.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
431100		<i>Tulipa gesneriana</i> L.		
431340	N	<i>Tulipa mauriana</i> Jord. & Fourr.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die sogenannten «Neotulpen» sind Reliktpopulationen von vor Jahrhunderten eingeführten Pflanzen, welche sich zu eigenständigen Sippen entwickelt haben. Sie werden als Neophyten betrachtet, haben aber einen hohen kulturhistorischen Wert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Les « néo-tulipes » sont des populations reliques issues de plantes introduites il y a plusieurs siècles. Elles se sont diversifiées par la suite et constituent aujourd'hui des taxons que l'on peut considérer comme indépendants. Ce sont des néophytes mais qui présentent une valeur patrimoniale certaine.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
431100		<i>Tulipa gesneriana</i> L.		
431360	N	<i>Tulipa raddii</i> Reboul	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Die sogenannten «Neotulpen» sind Reliktpopulationen von vor Jahrhunderten eingeführten Pflanzen, welche sich zu eigenständigen Sippen entwickelt haben. Sie werden als Neophyten betrachtet, haben aber einen hohen kulturhistorischen Wert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. Les « néo-tulipes » sont des populations reliques issues de plantes introduites il y a plusieurs siècles. Elles se sont diversifiées par la suite et constituent aujourd'hui des taxons que l'on peut considérer comme indépendants. Ce sont des néophytes mais qui présentent une valeur patrimoniale certaine.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
431380	I/A	<i>Tulipa sylvestris</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
431500		<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	431500 <i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	
431400		<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	431400 <i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
431500	I	<i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp.	431380 <i>Tulipa sylvestris</i> L.	
431400	A	<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
431380		<i>Tulipa sylvestris</i> L.	431380 <i>Tulipa sylvestris</i> L.	
<i>Turgenia</i> Hoffm. (APIACEAE)				
431800	A	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.		
<i>Turritis</i> L. (BRASSICACEAE)				
431900	I	<i>Turritis glabra</i> L.		
<i>Tussilago</i> L. (ASTERACEAE)				
432000	I	<i>Tussilago farfara</i> L.		
<i>Typha</i> L. (TYPHACEAE)				
432100	I	<i>Typha angustifolia</i> L.		
432150	N	<i>Typha domingensis</i> Pers.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
432450	I	<i>Typha</i> × <i>elata</i> Boreau	Neues Taxon: Von SISF-2 nicht berücksichtigter, stabiler (ohne Eltern vorkommender) Hybrid. Das Taxon entspricht einem Hybrid <i>T. angustifolia</i> L. × <i>T. latifolia</i> L.	Nouveau taxon : hybride stable (présent sans ses parents), non considéré par ISFS-2. Cet hybride est issu du croisement de <i>T. angustifolia</i> L. × <i>T. latifolia</i> L.
432200	I	<i>Typha latifolia</i> L.		
432250	N	<i>Typha laxmannii</i> Lepech.		
432300	I	<i>Typha minima</i> Hoppe		
432400	I	<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch & Sond.		
<i>Ulex</i> L. (FABACEAE)				
432600	N	<i>Ulex europaeus</i> L.		
<i>Ulmus</i> L. (ULMACEAE)				
432800	I	<i>Ulmus glabra</i> Huds.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
432900	I	<i>Ulmus laevis</i> Pall.		
433000	I	<i>Ulmus minor</i> Mill.		
433050	lim	<i>Ulmus pumila</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. Die ostsibirisch-chinesische Art wurde in Italien und im östlichen Teil des Gebietes verwildert dokumentiert. [24]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. Cette espèce originaire de l'est de la Sibérie et de la Chine a été mentionnée dans l'est de la dition, où elle s'y naturalise. [24]
<i>Umbilicus</i> DC. (CRASSULACEAE)				
433300	I	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy		
<i>Urtica</i> L. (URTICACEAE)				
433400	I	<i>Urtica dioica</i> L.		
433500	A	<i>Urtica urens</i> L.		
<i>Utricularia</i> L. (LENTIBULARIACEAE)				
433600	I	<i>Utricularia australis</i> R. Br.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 434250 <i>Utricularia vulgaris</i> aggr.	
433700	I	<i>Utricularia bremii</i> Heer		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 433950 <i>Utricularia minor</i> aggr.	
433850	I	<i>Utricularia intermedia</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 433800 <i>Utricularia intermedia</i> Hayne 434090 <i>Utricularia ochroleuca</i> R. W. Hartm. 434150 <i>Utricularia stygia</i> G. Thor	
433800	I	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 433850 <i>Utricularia intermedia</i> aggr.	
433950	I	<i>Utricularia minor</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 433700 <i>Utricularia bremii</i> Heer 433900 <i>Utricularia minor</i> L.	
433900	I	<i>Utricularia minor</i> L.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 433950 <i>Utricularia minor</i> aggr.	
434090	I	<i>Utricularia ochroleuca</i> R. W. Hartm.	Neues Konzept: Die Art ist gegenüber SISF-2 enger gefasst, da <i>U. stygia</i> G. Thor abgetrennt wurde. [133]	Nouvelle conception taxonomique : l'espèce est considérée dans un sens plus strict que dans ISFS-2, car <i>U. stygia</i> G. Thor est maintenant un taxon distingué. [133]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 433850 <i>Utricularia intermedia</i> aggr.	
434150	I	<i>Utricularia stygia</i> G. Thor	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Kleinart eines bestehenden Aggregats. Stammt aus der Überarbeitung und präziseren Fassung der Artengruppe <i>U. intermedia</i> . [2],[38],[133]	Nouveau taxon : nouvelle petite espèce par rapport à ISFS-2, comprise dans un agrégat déjà connu de la dition de la Checklist 2017. Ce taxon est issu de la révision et du découpage taxonomique plus fin du complexe d' <i>U. intermedia</i> . [2],[38],[133]
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 433850 <i>Utricularia intermedia</i> aggr.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
434250	I	<i>Utricularia vulgaris</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			433600 <i>Utricularia australis</i> R. Br.	
			434200 <i>Utricularia vulgaris</i> L.	
434200	I	<i>Utricularia vulgaris</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			434250 <i>Utricularia vulgaris</i> aggr.	
Vaccaria Wolf (CARYOPHYLLACEAE)				
434300	I	<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert		
Vaccinium L. (ERICACEAE)				
434500	I	<i>Vaccinium gaultherioides</i> Bigelow		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			435100 <i>Vaccinium uliginosum</i> aggr.	
434600	N	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton		
434700	I	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Rupr.) Schmalh.		
434800	I	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.		
434900	I	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L.		
435100	I	<i>Vaccinium uliginosum</i> aggr.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			434500 <i>Vaccinium gaultherioides</i> Bigelow	
			435000 <i>Vaccinium uliginosum</i> L.	
435000	I	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			435100 <i>Vaccinium uliginosum</i> aggr.	
435300	I	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			435360 <i>Vaccinium vitis-idaea</i> subsp. <i>minus</i> (G. Lodd.) Hultén	
			435330 <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>vitis-idaea</i>	
435360	I	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> subsp. <i>minus</i> (G. Lodd.) Hultén	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [68]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [68]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			435300 <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	
435330	I	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. subsp. <i>vitis-idaea</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. [68]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. [68]
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			435300 <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	
Valeriana L. (CAPRIFOLIACEAE)				
435400	I	<i>Valeriana celtica</i> L.		
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			435450 <i>Valeriana celtica</i> L. subsp. <i>celtica</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
435450	I	<i>Valeriana celtica</i> L. subsp. <i>celtica</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>V. c.</i> subsp. <i>norica</i> Vierh. der Ostalpen gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>V. c.</i> subsp. <i>norica</i> Vierh. des Alpes orientales. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
			435400	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valeriana celtica</i> L.
435600	I	<i>Valeriana dioica</i> L.		
435700	I	<i>Valeriana montana</i> L.		
435900	I	<i>Valeriana officinalis</i> aggr.		
			435800	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — <i>Valeriana officinalis</i> L.
			436000	<i>Valeriana pratensis</i> Dierb.
			436200	<i>Valeriana repens</i> Host
			436400	<i>Valeriana sambucifolia</i> J. C. Mikan
			436900	<i>Valeriana versifolia</i> Brügger
			437000	<i>Valeriana wallrothii</i> Kreyer
435800	I	<i>Valeriana officinalis</i> L.		
			435900	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valeriana officinalis</i> aggr.
436000	I	<i>Valeriana pratensis</i> Dierb.		
			435900	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valeriana officinalis</i> aggr.
436150	N	<i>Valeriana pyrenaica</i> L.		
436200	I	<i>Valeriana repens</i> Host		
			435900	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valeriana officinalis</i> aggr.
436300	I	<i>Valeriana salianca</i> All.		
436400	I	<i>Valeriana sambucifolia</i> J. C. Mikan		
			435900	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valeriana officinalis</i> aggr.
436500	I	<i>Valeriana saxatilis</i> L.		
436600	I	<i>Valeriana supina</i> Ard.		
436700	I	<i>Valeriana tripteris</i> L.		
436800	lim	<i>Valeriana tuberosa</i> L.		
436900	I	<i>Valeriana versifolia</i> Brügger		
			435900	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valeriana officinalis</i> aggr.
437000	I	<i>Valeriana wallrothii</i> Kreyer		
			435900	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valeriana officinalis</i> aggr.
Valerianella Mill. (CAPRIFOLIACEAE)				
437100	A	<i>Valerianella carinata</i> Loisel.		
			437550	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — <i>Valerianella locusta</i> aggr.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
437200	lim	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.		
437300	A	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich		
437400	A	<i>Valerianella eriocarpa</i> Desv.		
437550	I/A	<i>Valerianella locusta</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat. — BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 437100 <i>Valerianella carinata</i> Loisel. 437500 <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
437500	I	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 437550 <i>Valerianella locusta</i> aggr.	
437600	A	<i>Valerianella rimosa</i> Bastard		
<i>Vallisneria</i> L. (HYDROCHARITACEAE)				
437700	I	<i>Vallisneria spiralis</i> L.		
<i>Ventenata</i> Koeler (POACEAE)				
437750	N	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Coss.		
<i>Veratrum</i> L. (MELANTHIACEAE)				
437800	I	<i>Veratrum album</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 437900 <i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>album</i> 438000 <i>Veratrum album</i> subsp. <i>lobelianum</i> (Bernh.) Arcang.	
437900	I	<i>Veratrum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 437800 <i>Veratrum album</i> L.	
438000	I	<i>Veratrum album</i> subsp. <i>lobelianum</i> (Bernh.) Arcang.	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 437800 <i>Veratrum album</i> L.	
438200	I	<i>Veratrum nigrum</i> L.		
<i>Verbascum</i> L. (SCROPHULARIACEAE)				
438300	lim	<i>Verbascum alpinum</i> Turra		
438400	I	<i>Verbascum blattaria</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
438495	I	<i>Verbascum chaixii</i> Vill.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
438500		<i>Verbascum chaixii</i> Vill. subsp. <i>chaixii</i>	438500	<i>Verbascum chaixii</i> Vill. subsp. <i>chaixii</i>
438500	I	<i>Verbascum chaixii</i> Vill. subsp. <i>chaixii</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart). Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist.	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome). Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé.
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
438495		<i>Verbascum chaixii</i> Vill.	438495	<i>Verbascum chaixii</i> Vill.
438800	I	<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.		
439000	I	<i>Verbascum lychnitis</i> L.		
439100	I	<i>Verbascum nigrum</i> L.		
439200	I	<i>Verbascum phlomoides</i> L.		
439300	N	<i>Verbascum phoeniceum</i> L.		
439500	I	<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.		
439530	lim	<i>Verbascum sinuatum</i> L.	Neu aufgenommenes Taxon für das grenznahe Ausland. [2]	Nouveau taxon : taxon ajouté pour les pays limitrophes à la Suisse. [2]
439560	N	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
439650	I	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
439850		<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>montanum</i> (Schrad.) Bonnier & Layens	439850	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>montanum</i> (Schrad.) Bonnier & Layens
439700		<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	439700	<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
439850	I	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>montanum</i> (Schrad.) Bonnier & Layens		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 439650 <i>Verbascum thapsus</i> L.	
439700	I	<i>Verbascum thapsus</i> L. subsp. <i>thapsus</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 439650 <i>Verbascum thapsus</i> L.	
439900	N	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes		
		<i>Verbena</i> L. (VERBENACEAE)		
439950	N	<i>Verbena bonariensis</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
440000	A	<i>Verbena officinalis</i> L.		
		<i>Veronica</i> L. (PLANTAGINACEAE)		
440100	I	<i>Veronica acinifolia</i> L.		
440200	A	<i>Veronica agrestis</i> L.		
440300	lim	<i>Veronica allionii</i> Vill.		
440400	I	<i>Veronica alpina</i> L.		
440550	I	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 440500 <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. 440600 <i>Veronica anagalloides</i> Guss. 441300 <i>Veronica catenata</i> Pennell	
440500	I	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 440550 <i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	
440600	I	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 440550 <i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	
440700	I	<i>Veronica aphylla</i> L.		
440800	I	<i>Veronica arvensis</i> L.		
440900	I	<i>Veronica austriaca</i> L.		
441000	I	<i>Veronica beccabunga</i> L.		
441100	I	<i>Veronica bellidioides</i> L.		
441300	I	<i>Veronica catenata</i> Pennell		
			– ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN – 440550 <i>Veronica anagallis-aquatica</i> aggr.	
441400	I	<i>Veronica chamaedrys</i> L.		
			– BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI – 441430 <i>Veronica chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
441430	I	<i>Veronica chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist den Unterarten <i>V. c.</i> subsp. <i>micans</i> M. A. Fischer aus den Ostalpen und <i>V. c.</i> subsp. <i>vindobonensis</i> M. A. Fischer aus Osteuropa gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose aux sous-espèces <i>V. c.</i> subsp. <i>micans</i> M. A. Fischer des Alpes orientales et <i>V. c.</i> subsp. <i>vindobonensis</i> M. A. Fischer de l'Europe orientale. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			441400 <i>Veronica chamaedrys</i> L.	
441460	N	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommenener Neophyt. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2. [2]
441500	I	<i>Veronica dillenii</i> Crantz		
441600	N	<i>Veronica filiformis</i> Sm.		
441700	I	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.		
441800	I	<i>Veronica fruticulosa</i> L.		
441900	I	<i>Veronica hederifolia</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			442000 <i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	
			442100 <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richt.) Hartl	
			442150 <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Čelak.	
442000	I	<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			441900 <i>Veronica hederifolia</i> L.	
442100	I	<i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richt.) Hartl		
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			441900 <i>Veronica hederifolia</i> L.	
442150	I	<i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>triloba</i> (Opiz) Čelak.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommene Unterart. [2]	Nouveau taxon : nouvelle sous-espèce par rapport à ISFS-2. [2]
— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			441900 <i>Veronica hederifolia</i> L.	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
442300	I	<i>Veronica montana</i> L.		
442400	I	<i>Veronica officinalis</i> L.		
442500	lim	<i>Veronica opaca</i> Fr.		
442550	I	<i>Veronica orsiniana</i> Ten.	Neues Taxon: Bisher übersehene, neu entdeckte indigene Art für die Schweiz. Das Taxon wird manchmal als Unterart angesehen: <i>V teucrium</i> subsp. <i>vahlia</i> Gaudin. Neuere molekulare Studien haben aber seine Eigenständigkeit aufgezeigt. [2],[29],[49],[102]	Nouveau taxon : taxon jusqu'à présent ignoré, espèce indigène récemment découverte pour la Suisse. Taxon parfois considéré au rang de sous-espèce : <i>V teucrium</i> subsp. <i>vahlia</i> Gaudin. Des études moléculaires récentes ont montré son indépendance par rapport aux autres espèces apparentées. [2],[29],[49],[102]
442600	N	<i>Veronica peregrina</i> L.		
442700	N	<i>Veronica persica</i> Poir.		
442800	A	<i>Veronica polita</i> Fr.		
442900	I	<i>Veronica praecox</i> All.		
442995	I	<i>Veronica prostrata</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme « sensu lato » (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme « sensu stricto » (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			443000 <i>Veronica prostrata</i> L. subsp. <i>prostrata</i>	
			443100 <i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P. Brandt	
443000	I	<i>Veronica prostrata</i> L. subsp. <i>prostrata</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme « sensu stricto » (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			442995 <i>Veronica prostrata</i> L.	
443100	I	<i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P. Brandt		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			442995 <i>Veronica prostrata</i> L.	
443300	I	<i>Veronica scutellata</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
443395	I	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
443500			<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i> (Dicks.) Syme	
443400			<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
443500	I	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i> (Dicks.) Syme		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
443400	I	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. subsp. <i>serpyllifolia</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
443900	I	<i>Veronica teucrium</i> L.		
444000	I	<i>Veronica triphyllos</i> L.		
444100	I	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.		
444200	I	<i>Veronica verna</i> L.		
<i>Viburnum</i> L. (ADOXACEAE)				
444300	I	<i>Viburnum lantana</i> L.		
444400	I	<i>Viburnum opulus</i> L.		
444470	NC	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.
444450	N	<i>Viburnum rhytidophyllum</i> Hemsl.		
444480	NC	<i>Viburnum tinus</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [2]
<i>Vicia</i> L. (FABACEAE)				
444800	lim	<i>Vicia cassubica</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
444995	I	<i>Vicia cracca</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l.: l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
445000			<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>cracca</i>	
445100			<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>incana</i> (Gouan) Rouy	
445200			<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Roth) Bonnier & Layens	
445000	I	<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>cracca</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str.: les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
444995			<i>Vicia cracca</i> L.	
445100	I	<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>incana</i> (Gouan) Rouy		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
444995			<i>Vicia cracca</i> L.	
445200	I	<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Roth) Bonnier & Layens		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
444995			<i>Vicia cracca</i> L.	
445400	I	<i>Vicia dumetorum</i> L.		
445500	N	<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.		
445600	N	<i>Vicia faba</i> L.		
445700	N	<i>Vicia grandiflora</i> Scop.		
445800	A	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray		
445900	N	<i>Vicia hybrida</i> L.		
446100	I	<i>Vicia lathyroides</i> L.		
446200	N	<i>Vicia lutea</i> L.		
446300	N	<i>Vicia narbonensis</i> L.		
446400	I	<i>Vicia onobrychioides</i> L.		
446500	I	<i>Vicia orobus</i> DC.		
446600	N	<i>Vicia pannonica</i> Crantz		
446700	N	<i>Vicia parviflora</i> Cav.		
446800	N	<i>Vicia peregrina</i> L.		
446900	I	<i>Vicia pisiformis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
446995	A/N	<i>Vicia sativa</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 447100 <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>cordata</i> (Hoppe) Batt. 447200 <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. 447000 <i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	
447100	N	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>cordata</i> (Hoppe) Batt.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 446995 <i>Vicia sativa</i> L.	
447200	A	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 446995 <i>Vicia sativa</i> L.	
447000	A	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonome Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 446995 <i>Vicia sativa</i> L.	
447400	I	<i>Vicia sepium</i> L.		
447700	I	<i>Vicia sylvatica</i> L.		
448000	A	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.		
448050	N	<i>Vicia villosa</i> Roth	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 448200 <i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb. 448100 <i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	
448200	N	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 448050 <i>Vicia villosa</i> Roth	

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
448100	N	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
448050		<i>Vicia villosa</i> Roth		
<i>Vinca</i> L. (APOCYNACEAE)				
448300	N	<i>Vinca major</i> L.		
448400	I	<i>Vinca minor</i> L.		
<i>Vincetoxicum</i> Wolf (APOCYNACEAE)				
448500	I	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.		
<i>Viola</i> L. (VIOLACEAE)				
448700	I	<i>Viola alba</i> Besser	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet, um sie von der gleichlautenden (autonymen) «sensu stricto-Art» (s.str.) zu unterscheiden. Neu wird das Taxon nicht mehr in Unterarten aufgeteilt. [73]	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonome. Désormais cette précision disparaît, vu que le découpage en sous-espèces n'est plus accepté. [73]
449000	A	<i>Viola arvensis</i> Murray		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
449250		<i>Viola tricolor</i> aggr.		
449100	I	<i>Viola biflora</i> L.		
449200	I	<i>Viola calcarata</i> L.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
449220		<i>Viola calcarata</i> L. subsp. <i>calcarata</i>		
449220	I	<i>Viola calcarata</i> L. subsp. <i>calcarata</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checkliste 2017 kommt nur diese Unterart vor. Weitere Unterarten finden sich in den West- und Ostalpen, den Pyrenäen und auf der Balkanhalbinsel. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checkliste 2017. Des sous-espèces supplémentaires sont présentes dans les Alpes occidentales, orientales, les Apennins et les Balkans. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
449200		<i>Viola calcarata</i> L.		
449250	I	<i>Viola canina</i> L.	Korrektur Autorangabe: Die im SISF-2 noch verwendete Autorbezeichnung «auct.» oder «auct. helv.» wurde durch eine korrekte Autorenangabe ersetzt.	Correction de l'autorat : le nom qui était encore suffixé avec l'expression abrégée «auct.» ou «auct. helv.» dans ISFS-2 a été corrigé pour un autorat valide.
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
449300		<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>		
449400		<i>Viola canina</i> subsp. <i>montana</i> auct.		
449600		<i>Viola canina</i> subsp. <i>schultzei</i> (Billot) Rouy & Foucaud		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
449300	I	<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonome).
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			449250	<i>Viola canina</i> L.
449400	I	<i>Viola canina</i> subsp. <i>montana</i> auct.	Der Typus von <i>V. montana</i> L. nom. rej. (≡ <i>V. canina</i> subsp. <i>montana</i> (L.) Hartm.) entspricht <i>V. elatior</i> Fr. Das Taxon behält daher ausnahmsweise die Autorenschaft «auct.» bis der korrekte Name geklärt ist. [80],[128]	Le type de <i>V. montana</i> L. nom. rej. (≡ <i>V. canina</i> subsp. <i>montana</i> (L.) Hartm.) correspond à <i>V. elatior</i> Fr. Étant donné que le nom est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu en changeant l'autorat pour «auct.». Le nom correct du taxon reste à préciser dans une prochaine version de la Checklist. [80],[128]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			449250	<i>Viola canina</i> L.
449600	I	<i>Viola canina</i> subsp. <i>schultzii</i> (Billot) Rouy & Foucaud		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			449250	<i>Viola canina</i> L.
449700	I	<i>Viola cenisia</i> L.		
449800	I	<i>Viola collina</i> Besser		
449900	lim	<i>Viola comollia</i> Massara		
450000	N	<i>Viola cucullata</i> Aiton		
450100	lim	<i>Viola dubyana</i> Burnat		
450200	I	<i>Viola elatior</i> Fr.		
450300	I	<i>Viola hirta</i> L.		
450400	I	<i>Viola kitaibeliana</i> Schult.		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			452510	<i>Viola tricolor</i> aggr.
450500	I	<i>Viola lutea</i> Huds.		
— BEINHÄLTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
			450550	<i>Viola lutea</i> Huds. subsp. <i>lutea</i>
450550	I	<i>Viola lutea</i> Huds. subsp. <i>lutea</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Im Gebiet der Checklist 2017 kommt nur diese Unterart vor. Sie ist der Unterart <i>V. l.</i> subsp. <i>sudetica</i> (Willd.) Nyman aus den Ostalpen und Karpaten gegenübergestellt. Die Zuordnung zur Unterart sollte nur erfolgen, wenn ihre Bestimmung als solche sichergestellt ist. [2]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Seule sous-espèce présente dans la dition de la Checklist 2017. S'oppose à la sous-espèce <i>V. l.</i> subsp. <i>sudetica</i> (Willd.) Nyman des Alpes orientales et des Carpates. Le choix de ce taxon implique que la détermination de la sous-espèce a été effectivement effectuée, sans quoi le nom au rang d'espèce correspondant doit être utilisé. [2]
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
			450500	<i>Viola lutea</i> Huds.
450600	I	<i>Viola mirabilis</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
451000	I	<i>Viola odorata</i> L.		
451100	I	<i>Viola palustris</i> L.		
451200	I	<i>Viola persicifolia</i> auct.	Der Typus von <i>Viola persicifolia</i> Schreb. nom. rej. entspricht <i>Viola elatior</i> Fr. Da der Name <i>Viola persicifolia</i> bereits von der Roten Liste (Bornand et al. 2016) verwendet wurde, wird er hier weitergeführt, wobei das Autorenzitat (Autorenkürzel) durch «auct.» ersetzt wird. In einer späteren Checklist wird das Taxon seinen aktuell gültigen Namen <i>Viola stagnina</i> Schult. erhalten. [19],[80],[128]	Le type de <i>V. persicifolia</i> Schreb. nom. rej. correspond à <i>V. elatior</i> Fr. Étant donné que le nom <i>V. persicifolia</i> est utilisé dans la Liste Rouge (Bornand et al. 2016), il a été maintenu en changeant l'autorat pour « auct. ». Dans une prochaine version de la Checklist, le taxon portera le nom à priori correct <i>Viola stagnina</i> Schult. [19],[80],[128]
451300	I	<i>Viola pinnata</i> L.		
451400	I	<i>Viola pumila</i> Chaix		
451500	I	<i>Viola pyrenaica</i> DC.		
451600	I	<i>Viola reichenbachiana</i> Boreau		
451700	I	<i>Viola riviniana</i> Rchb.		
451800	I	<i>Viola rupestris</i> F. W. Schmidt		
452200	I	<i>Viola suavis</i> M. Bieb.		
452400	I	<i>Viola thomasiana</i> SONGEON & E. P. Perrier		
452510	I/A	<i>Viola tricolor</i> aggr.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 449000 <i>Viola arvensis</i> Murray 450400 <i>Viola kitaibeliana</i> Schult. 452500 <i>Viola tricolor</i> L. 452505 <i>Viola tricolor</i> subsp. <i>subalpina</i> Gaudin 452501 <i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	
452500	I	<i>Viola tricolor</i> L.	— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI — 452505 <i>Viola tricolor</i> subsp. <i>subalpina</i> Gaudin 452501 <i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i> — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 452510 <i>Viola tricolor</i> aggr.	
452505	I	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>subalpina</i> Gaudin	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. Das Taxon fehlt im SISF-2, wird aber schon in der Flora Helvetica (Lauber et al. 2012) unter dem Namen <i>Viola saxatilis</i> F. W. Schmidt erwähnt. [70]	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2. Taxon absent de ISFS-2 mais mentionné déjà dans Flora Helvetica (Lauber et al. 2012) sous le nom <i>Viola saxatilis</i> F. W. Schmidt. [70]
452501	I	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 452510 <i>Viola tricolor</i> aggr. 452500 <i>Viola tricolor</i> L.	
452501	I	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i>	Neue Unterart: Die Art wurde bisher (SISF-2) nicht in Unterarten aufgeteilt oder die Unterteilung wurde bisher nicht akzeptiert. — ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 452510 <i>Viola tricolor</i> aggr. 452500 <i>Viola tricolor</i> L.	Nouvelle sous-espèce : l'espèce n'était pas subdivisée en sous-espèces ou le découpage en sous-espèces n'était pas accepté dans ISFS-2.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
Viscum L. (SANTALACEAE)				
452600	I	<i>Viscum album</i> L.	Wegfall des Ausdrucks s.l.: Die Art wurde bisher als «sensu lato» (s.l.) gekennzeichnet. Da die früher gleichlautende «sensu stricto-Art» (s.str.) in eine Unterart umbenannt wurde, erübrigt sich die Kennzeichnung s.l.	Suppression de l'expression abrégée s.l. : l'espèce était jusqu'à présent indiquée comme «sensu lato» (s.l.) pour la distinguer de sa sous-espèce autonyme, qui lorsqu'elle était présente était indiquée comme «sensu stricto» (s.str.). Désormais cette précision disparaît, car toutes les sous-espèces autonomes ont été nommées à l'aide d'un épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique.
			— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —	
			452800	<i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i> (Wiesb.) Abrom.
			452700	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>
			452900	<i>Viscum album</i> subsp. <i>austriacum</i> (Wiesb.) Vollm.
452800	I	<i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i> (Wiesb.) Abrom.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			452600	<i>Viscum album</i> L.
452700	I	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Wegfall des Ausdrucks s.str.: Alle «im engeren Sinn» (sensu stricto, s.str.) gefassten Arten werden neu in Unterarten mit gleichlautendem Unterart-Epithet gefasst (autonyme Unterart).	Suppression de l'expression abrégée s.str. : les sous-espèces qui étaient jusqu'à présent indiquées comme «sensu stricto» (s.str.) ont été remplacées par une épithète infraspécifique qui ne fait que répéter l'épithète spécifique (sous-espèces autonyme).
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			452600	<i>Viscum album</i> L.
452900	I	<i>Viscum album</i> subsp. <i>austriacum</i> (Wiesb.) Vollm.		
			— ENHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —	
			452600	<i>Viscum album</i> L.
Vitis L. (VITACEAE)				
453400	N	<i>Vitis labrusca</i> L.		
453500	I	<i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.		
453600	N	<i>Vitis vinifera</i> L.		
Vulpia C. C. Gmel. (POACEAE)				
453700	A	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray		
453800	ni	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.		
453900	A	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel.		
454000	I	<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace		
Wahlenbergia Roth (CAMPANULACEAE)				
454100	lim	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.		
Waldsteinia Willd. (ROSACEAE)				
454130	NC	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
454160	NC	<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert. [2]	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée. [2]
Willemetia Neck. (ASTERACEAE)				
454200	I	<i>Willemetia stipitata</i> (Jacq.) Dalla Torre		
Wisteria Nutt. (FABACEAE)				
454300	N	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) Sweet		
Wolffia Schleid. (ARACEAE)				
454400	lim	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimm.		
Woodsia R. Br. (WOODSIACEAE)				
454500	I	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray		
454700	I	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.		
454800	I	<i>Woodsia pulchella</i> Bertol.		
Xanthium L. (ASTERACEAE)				
454920	N	<i>Xanthium orientale</i> L.	Neues Konzept: Das Taxon wird gegenüber dem SISF-2 weiter gefasst. Umfasst die bisherigen <i>X. italicum</i> Moretti und <i>X. orientale</i> L. gemäss SISF-2, welche nun als Unterarten behandelt werden.	Nouvelle conception taxonomique : le taxon est considéré dans un sens plus large que dans ISFS-2 et comprend les deux taxons <i>X. italicum</i> Moretti et <i>X.</i> <i>orientale</i> L. sensu ISFS-2 désormais traités au rang de sous-espèce.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
454940		<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter		
454930		<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>		
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
455250		<i>Xanthium strumarium</i> aggr.		
454940	N	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht <i>X. italicum</i> Moretti gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>X. italicum</i> Moretti sensu ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
454920		<i>Xanthium orientale</i> L.		
455250		<i>Xanthium strumarium</i> aggr.		
454930	N	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	Neue Rangstufe: Wechsel von Art zu Unterart. Entspricht dem bisherigen Taxon <i>X. orientale</i> L. gemäss SISF-2.	Nouveau rang taxonomique : changement du rang d'espèce à sous-espèce. Correspond à <i>X. orientale</i> L. sensu ISFS-2.
— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN —				
454920		<i>Xanthium orientale</i> L.		
455250		<i>Xanthium strumarium</i> aggr.		
455100	N	<i>Xanthium spinosum</i> L.		
455250	N	<i>Xanthium strumarium</i> aggr.	Gegenüber SISF-2 neu definiertes Aggregat.	Agrégat nouvellement défini par rapport à ISFS-2.
— BEINHALTET / COMPOSÉ DE / COMPOSTO DI —				
454920		<i>Xanthium orientale</i> L.		
454940		<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i> (Moretti) Greuter		
454930		<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>		
455200		<i>Xanthium strumarium</i> L.		

SISF Nr. N° ISFS	Ind. Ind.	Taxonname Nom du taxon	Kommentar	Commentaires
455200	I	<i>Xanthium strumarium</i> L.		
			— ENTHALTEN IN / CONTENU DANS / CONTENUTO IN — 455250 <i>Xanthium strumarium</i> aggr.	
<i>Xeranthemum</i> L. (ASTERACEAE)				
455300	N	<i>Xeranthemum annuum</i> L.		
455400	lim	<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm.		
455600	I	<i>Xeranthemum inapertum</i> (L.) Mill.		
<i>Xerolekia</i> Anderb. (ASTERACEAE)				
455630	lim	<i>Xerolekia speciosissima</i> (L.) Anderb.	Neuer Name (Gattungswechsel): Entspricht <i>Telekia speciosissima</i> (L.) Less. gemäss SISF-2. [4]	Nom modifié (changement de genre): correspond à <i>Telekia speciosissima</i> (L.) Less. sensu ISFS-2. [4]
<i>Yucca</i> L. (ASPARAGACEAE)				
455650	N	<i>Yucca filamentosa</i> L.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2.
<i>Zannichellia</i> L. (POTAMOGETONACEAE)				
455700	I	<i>Zannichellia palustris</i> L.		
<i>Zea</i> L. (POACEAE)				
455800	NC	<i>Zea mays</i> L.		
<i>Zinnia</i> L. (ASTERACEAE)				
455900	NC	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	Neues Taxon: Gegenüber SISF-2 neu aufgenommener Neophyt. Aus Kultur verwildert.	Nouveau taxon : néophyte ajoutée par rapport à ISFS-2, cultivée et naturalisée.

1. Aeschimann, D., Heitz, C., 2005. Index synonymique de la flore de Suisse et territoires limitrophes (ISFS) / Synonymie-Index der Schweizerflora und der angrenzenden Gebiete (SISF) / Indice sinonimico della flora della Svizzera, 2. ed, Documenta floristicae Helvetiae. Centre du Réseau Suisse de Floristique (CRSF), Genève.
2. Aeschimann, D., Lauber, K., 2004. Flora alpina: Atlas sämtlicher 4500 Gefäßpflanzen der Alpen / Flora alpina: atlas des 4500 plantes vasculaires des Alpes. Haupt, Bern.
3. Amarell, U., Hoffer-Massard, F., Röthlisberger, J., 2014. *Panicum barbipulvinatum* Nash (= *Panicum riparium* H. Scholz) – Eine übersehene Art in der Schweiz. *Bauhinia* 25, 59–68.
4. Anderberg, A.A., Eldenas, P., Bayer, R.J., Englund, M., 2005. Evolutionary relationships in the Asteraceae tribe *Inuleae* (incl. *Plucheeae*) evidenced by DNA sequences of *ndhF*; with notes on the systematic positions of some aberrant genera. *Org. Divers. Evol.* 5, 135–146.
5. Andrés-Sánchez, S., Galbany-Casals, M., Rico, E., Martínez-Ortega, M.M., 2011. Proposal to conserve the name *Filago vulgaris* against *Gnaphalium germanicum* (*Filago germanica*) (Asteraceae). *Taxon* 60, 600–602.
6. APG IV, 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. *Botanical Journal of the Linnean Society* 181, 1–20.
7. Bárcenas, R.T., Yesson, C., Hawkins, J.A., 2011. Molecular systematics of the Cactaceae. *Cladistics* 27, 470–489.
8. Bardil, A., Tayalé, A., Parisod, C., 2015. Evolutionary dynamics of retrotransposons following autopolyploidy in the Buckler Mustard species complex. *The Plant Journal* 82, 621–631.
9. Baumann, H., Lorenz, R., 2011. Proposal to conserve the name *Gymnadenia rubra* (*Nigritella rubra*) against *Orchis miniata* (Orchidaceae). *Taxon* 60, 1775–1776.
10. Belyaeva, I., 2009. Nomenclature of *Salix fragilis* L. and a new species, *S. euxina* (Salicaceae). *Taxon* 58, 1344–1348.
11. Benedí, C., Vicent, J., Garmendia, F.M., Navarro, C., Castroviejo, S., Talavera, S., Zarco, C.R., Martí, J.M.M., García, V.R., 1998. Notulae Taxinomicae, Chorologicae, Nomenclaturales, Bibliographicae Aut Philologicae In Opus «Flora Iberica» Intendentes. *Anal. Jard. Bot. Madr.* 56, 173–186
12. Berthouzoz, M., Maendly, S., Bétrisey, S., Mangili, S., Prunier, P., Lexer, C., Kozłowski, G., 2013. Some like it cold: distribution, ecology and phylogeny of *Arenaria bernensis* Favarger (Caryophyllaceae) from the western Prealps in Switzerland. *Alp. Botany* 123, 65–75.
13. BfN, 2002-. FloraWeb: Daten und Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands [WWW Document]. URL <http://www.floraweb.de/> (accessed 30.9.17).
14. Binz, A., Heitz, C., 1990. Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz mit Berücksichtigung der Grenzgebiete, 19. Aufl. / vollst. überarb. und erweitert von Christian Heitz. ed. Schwabe, Basel.
15. Bleeker, W., Klausmeyer, S., Peintinger, M., Dienst, M., 2008. DNA sequences identify invasive alien *Cardamine* at Lake Constance. *Biological Conservation* 141, 692–698.
16. Bomble, F.W., 2013. *Symphytum bohemicum*, *S. officinale* s. str., *S. xakosiense* und *S. uplandicum* s. l. im Aachener Stadtgebiet. *Veröff. Bochumer Bot. Ver.* 5, 44–60.
17. Bornand, C., 2012. *Aconitum tauricum* Wulfen: une nouvelle espèce indigène en Suisse. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 41, 101–105.
18. Bornand, C., Clerc, C., 2011. *Scirpus pendulus* Muhl.: un néophyte nord-américain et ses différents noms dans les flores suisses. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 40, 87–90.
19. Bornand, C., Gygax, A., Juillerat, P., Jutzi, M., Möhl, A., Rometsch, S., Sager, L., Santiago, H., Eggenberg, S., 2016. Rote Liste Gefäßpflanzen: gefährdete Arten der Schweiz / Liste rouge Plantes vasculaires: espèces menacées en Suisse, Umwelt-Vollzug. Bundesamt für Umwelt BAFU, Bern.

20. Boucher, F.C., Casazza, G., Szövényi, P., Conti, E., 2016. Sequence capture using RAD probes clarifies phylogenetic relationships and species boundaries in *Primula* sect. *Auricula*. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 104, 60–72.
21. Brombacher, C., 1997. Archaeobotanical investigations of late neolithic lakeshore settlements (Lake Biel, Switzerland). *Veget Hist Archaeobot* 6, 167–186.
22. Brugel, E., 2012. Préservation de *Saxifraga moschata* Wulfen en Franche-Comté: Proposition d'un plan de conservation. Conservatoire botanique national de Franche-Comté.
23. Brullo, C., Brullo, S., Gaskin, J.F., Giusso del Galdo, G., Frederic Hrusa, G., Salmeri, C., 2015. A new species of *Kali* (Salsoloideae, Chenopodiaceae) from Sicily, supported by molecular analysis. *Phytotaxa* 201, 256–277.
24. Brunet, J., Zalapa, J.E., Pecori, F., Santini, A., 2013. Hybridization and introgression between the exotic Siberian elm, *Ulmus pumila*, and the native Field elm, *U. minor*, in Italy. *Biol. Invasions* 15, 2717–2730.
25. Buttler, K.P., 2006. Zur Benennung der *Carex polyphylla*, zugleich Recherchen zur *Carex guestphalica*. *Schlechtendalia* 14, 17–24.
26. Cafferty, S., Jarvis, C.E., Turland, N.J., 2000. Typification of Linnaean Plant Names in the Poaceae (Gramineae). *Taxon* 49, 239–260.
27. Cavers, P.B., Harper, J.L., 1964. *Rumex Obtusifolius* L. and *R. Crispus* L. *Journal of Ecology* 52, 737–766.
28. Chase, M., Fay, M., Bateman, R., Hedrén, M., Pillon, Y., 2015. Allotetraploid evolution in *Dactylorhiza* (Orchidaceae). *Lankesteriana* 7.
29. Ciardo, F., Jutzeler, S., Bornand, C., Hoffer-Massard, F. (Eds.), 2010. Notes floristiques vaudoises 2009. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 39, 117–150.
30. Clement, E.J., 2000. *Ludwigia ×kentiana* E. J. Clement: a new hybrid aquatic. *Watsonia* 23, 167–172.
31. Conti, F., Abbate, G., Alessandrini, A., Blasi, C., 2005. An annotated checklist of the Italian vascular flora. Palombi Editori, Roma.
32. Costea, M., Garcia, M.A., Baute, K., Stefanovic, S., 2015. Entangled evolutionary history of *Cuscuta pentagona* clade: A story involving hybridization and Darwin in the Galapagos. *Taxon* 64, 1225–1242.
33. Desfayes, M., 2004. The specific status of *Cyperus badius* and the subspecies of *Scirpoides holoschoenus* (Cyperaceae), with special reference to Sardinia. *Flora Mediterranea* 14, 173–188.
34. Desfayes, M., 2007. Les opuntias du Valais, un problème épineux: espèces et nomenclature. *Bulletin de la Murithienne* 125.
35. Di Antonio, M., Veya, P., 2001. *Epipactis stellifera* Di Antonio & Veya (Orchidaceae), une nouvelle espèce décrite du canton de Vaud (Suisse). *Candollea* 56, 203–207.
36. Dietrich, W., Wagner, W.L., Raven, P.H., 1997. Systematics of *Oenothera* Section *Oenothera* Subsection *Oenothera* (Onagraceae). *Systematic Botany Monographs* 50, 1–234.
37. Dixon, C.J., Schönswetter, P., Schneeweiss, G.M., 2007. Traces of ancient range shifts in a mountain plant group (*Androsace halleri* complex, Primulaceae). *Mol. Ecol.* 16, 3890–3901.
38. Druart, P. (Ed.), 2007. Notes de floristique neuchâteloise IX. *Bull. Soc. Bot. Neuch. Sci. Nat.* 130, 65–86.
39. eFloras, 2008. Flora of China: published on the Internet [WWW Document]. Flora of China. URL <http://www.efloras.org>
40. Euro+Med, 2006. The Euro+Med Plantbase Project - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity [WWW Document]. URL <http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/> (accessed 30.9.17).
41. Favarger, C., 1963. Nouvelles recherches sur les populations alpines et carpathiques d'*Arenaria ciliata* L. sens. lat. *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* 73, 161–178.
42. FCBN, 2016. Siflore [WWW Document]. Système d'information nationale flore, fonge, végétation et habitats. URL <http://siflore.fcbn.fr/> (accessed 30.9.17).

43. Fischer, M.A., Gottschlich, G., 2008. Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol, 3. Aufl. ed. Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz.
44. Frajman, B., 2007. Proposal to Reject the Name *Cucubalus quadrifidus* (*Heliosperma quadrifidum*, *Silene quadrifida*) (Caryophyllaceae, *Sileneae*). *Taxon* 56, 260–261.
45. Gadek, P.A., Quinn, C.J., 1993. An Analysis of Relationships Within the Cupressaceae Sensus Stricto Based on rbcL Sequences. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 80, 581–586.
46. Grenon, M., 2006. Redécouverte d'*Anthyllis guyoti* Chodat, une rare endémique des Alpes pennines. *Bulletin de la Murithienne* 124, 39–46.
47. Gutermann, W., 2006. Notulae nomenclaturales 19-25 (new names and combinations to the flora of South Tyrol). *Phyton - Annales Rei Botanicae* 46, 71–81.
48. Hand, R., 2001. Revision der in Europa vorkommenden Arten von *Thalictrum* subsectio *Thalictrum* (Ranunculaceae). *Bot. Naturschutz Hessen Beiheft* 9, 1–358.
49. Hand, R., 2003. Hand R. 2003: Anmerkungen zu *Veronica orsiniana*, *V. satureiifolia* und *V. teucrium* an Mosel und Saar. – *Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland* 2: 41-50.
50. Hegetschweiler, J., Heer, O., 1840. Die Flora der Schweiz. Fr. Schulthess, Zürich.
51. Hegi, G. (Ed.), 1906. Illustrierte Flora von Mitteleuropa, mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1. Aufl. 1906-1931, 2. Aufl. 1936-1979, 3. Aufl. 1966-2010. ed. Carl Hanser Verlag, Verlag Paul Parey, München, Berlin, Hamburg.
52. Heiser, C.B., Smith, D.M., 1960. The Origin of *Helianthus multiflorus*. *American Journal of Botany* 47, 860–865.
53. Hepenstrick, D., Hoffer-Massard, F., 2014. Un xénophyte asiatique du groupe *Cardamine flexuosa*: identification, nomenclature et génétique. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 43, 69–76.
54. Hess, H.E., Landolt, E., Hirzel, R., 1976. Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete, 2., durchgesehene Aufl. Verlag Birkhäuser, Basel.
55. Heubl, G.R., 1984. Systematische Untersuchungen an mitteleuropäischen *Polygala*-Arten. *Mitteilungen der Botanischen Staatssammlung München*. 20, 205–428.
56. Hörndl, E., 1992. Die Gattung *Salix* in Österreich (mit Berücksichtigung angrenzender Gebiete), *Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich*. Selbstverl. d. Zoolog.-Botan. Gesellschaft, Wien.
57. Hörndl, E., Gutermann, W., 1994. Populationsstudien an Sippen von *Saxifraga* sect. *Porphyrium* (Saxifragaceae) in den Alpen. I. Hybriden von *S. biflora* und *S. oppositifolia*. *Phyton* 34, 143-167
58. Hroudová, Z., Zákavský, P., Ducháček, M., Marhold, K., 2007. Taxonomy, distribution and ecology of *Bolboschoenus* in Europe. *Annales Botanici Fennici* 44, 81–102.
59. Hüglin, G., Fröhner, S.E., 2009. Die Gattung *Alchemilla* im Französischen und Schweizer Jura. Verbreitungskarten, Neubeschreibungen, Abbildungen, Bestimmungs- und Merkmalstabellen. *Kochia* 4, 47–134.
60. Jalas, J., Kurtto, A., 1972-. *Atlas florae Europaeae*, distribution of vascular plants in Europe. Committee for Mapping the Flora of Europe, Helsinki.
61. Juillerat, P., 2015. *Myosotis minutiflora* Boiss. & Reut., une espèce indigène de la flore suisse passée inaperçue. *Bull. Cercle Vaud. Bot.* 44, 67–72.
62. Juillerat, P., 2016. *Asperula neilreichii* Beck: Eine neue einheimische Art in der Schweiz. *Bauhinia* 26, 47–54.
63. Kaplan, Z., Zalewska-Gaiosz, J., 2004. *Potamogeton* Taxa Proposed by J. F. Wolfgang and His Collaborators. *Taxon* 53, 1033–1041.
64. Kolarčík, V., Zozomová-Lihová, J., Mártonfi, P., 2010. Systematics and evolutionary history of the Asterotracha group of the genus *Onosma* (Boraginaceae) in central and southern Europe inferred from AFLP and nrDNA ITS data. *Plant Syst Evol* 290, 21–45.

65. Koopman, J., Więclaw, H., Govaerts, R., 2015. Proposal to conserve *Carex leersii*, nom. cons. (Cyperaceae) against an additional name, *C. cuprina*. *Taxon* 64, 847–848.
66. Kurtto, A., 2007. Rosaceae (*Alchemilla* and *Aphanes*), Atlas florae Europaeae. Committee for Mapping the Flora of Europe and Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.
67. Landolt, E., 1991. Gefährdung der Farn- und Blütenpflanzen in der Schweiz: mit gesamtschweizerischen und regionalen roten Listen, Rote Liste des BUWAL. EDMZ, Bern.
68. Landolt, E., 1996. *Vaccinium vitis-idaea* L. subsp. *minus* (G. Lodd.) Hultén (Ericaceae), an overlooked circumpolar-arctic taxon of the Alps. *Anales Jardín Botánico de Madrid* 54, 277–284.
69. Lauber, K., Wagner, G., Gyga, A., 2009. Flora Helvetica. Réimpr. corr. de la 3e éd. Ed. Haupt, Berne.
70. Lauber, K., Wagner, G., Gyga, A., 2012. Flora Helvetica, 5., vollständig überarbeitete Auflage. Haupt-Verlag, Bern.
71. Lewis, W.H., 2008. Proposal to Conserve the Name *Rosa virginiana* Mill. against *R. virginiana* Herrm. (Rosaceae). *Taxon* 57, 1363–1364.
72. Maire, A.-L., Lambelet, C., 2017. De l'aquarium à l'étang... *Ludwigia ×kentiana* E.J. Clement, un nouveau taxon pour la Suisse. *Saussurea* 46, 109–116.
73. Marcussen, T., 2003. Evolution, phylogeography, and taxonomy within the *Viola alba* complex (Violaceae). *Pl. Syst. Evol.* 237, 51–74.
74. Marhold, K., 1995. Taxonomy of the genus *Cardamine* L. (Cruciferae) in the Carpathians and Pannonia. III. *Folia Geobot. Phytotax.* 30, 397–434.
75. Marhold, K., G. J. Rayner, T., 1994. Typification of the Names of Two Species of the *Cardamine pratensis* Group (Brassicaceae). *Taxon* 43, 77–83.
76. Marhold, K., Šlenker, M., Kudoh, H., Zozomová-Lihová, J., 2016. *Cardamine occulta*, the correct species name for invasive Asian plants previously classified as *C. flexuosa*, and its occurrence in Europe. *PhytoKeys* 62, 57–72.
77. Markgraf-Danneberg, I., 1978. In: Heywood, V.H. (Ed.). *Flora Europaea: Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes: No. 20.* *Bot. J. Linn. Soc.* 76, 297–384.
78. Martini, F., Bona, E., 2012. *Flora vascolare della Lombardia centro-orientale.* Ed. Lint, Trieste.
79. Martins, L., Hellwig, F.H., 2005. Systematic Position of the Genera *Serratula* and *Klasea* within *Centaureinae* (Cardueae, Asteraceae) Inferred from ETS and ITS Sequence Data and New Combinations in *Klasea*. *Taxon* 54, 632–638.
80. McNeill, J., Barrie, F.R., Buck, W.R., Demoulin, V., Greuter, W., Hawksworth, D.L., Herendeen, P.S., Knapp, S., Marhold, K., Prado, J., Prud'homme Van Reine, W.F., Smith, G.F., Wiersema, J.H. & Turland, N.J. (ed.), 2012. *International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) adopted by the Eighteenth International Botanical Congress, Melbourne, Australia, July 2011.* *Regnum Vegetabile* 154. Koeltz Scientific Book.
81. Molina, A., Acedo, C., Llamas, F., 2008a. Proposal to Conserve the Name *Carex leersii* F.W. Schultz against *C. leersii* Willd. and *C. chabertii* (Cyperaceae). *Taxon* 57, 648–649.
82. Molina, A., Acedo, C., Llamas, F., 2008b. Taxonomy and New Taxa in Eurasian *Carex* (Section *Phaestoglochin*, Cyperaceae). *Systematic Botany* 33, 237–250.
83. Mráz, P., Marhold, K., 2002. Neotypification of the name *Hieracium bifidum* Kit. ex Hornem. (Asteraceae). *Phyton* 42, 117–124.
84. Naturmuseum Südtirol / Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige, n.d. *FloraFaunaSüdtirol: Das Portal zur Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten in Südtirol / FloraFaunaAltoAdige: Il portale sulla distribuzione delle specie animali e vegetali in Alto Adige* [WWW Document]. URL <http://www.florafaua.it/> (accessed 30.9.17).
85. Nelson-Jones, E., Briggs, D., Smith, A., 2002. The origin of intermediate species of the genus *Sorbus*. *Theor Appl Genet* 105, 953–963.
86. Oberdorfer, E., 2001. *Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete*, 8. Aufl. Ulmer, Stuttgart.

87. Oberprieler, C., 2002. A phylogenetic analysis of *Chamaemelum* Mill. (Compositae: *Anthemideae*) and related genera based upon nrDNA ITS and cpDNA trnL/trnF IGS sequence variation. *Bot. J. Linnean Soc.* 138, 255–273.
88. Ocampo, G., Columbus, J.T., 2012. Molecular phylogenetics, historical biogeography, and chromosome number evolution of *Portulaca* (Portulacaceae). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 63, 97–112.
89. Ochsmann, J., 2000. Morphologische und molekularsystematische Untersuchungen an der *Centaurea stoebe* L.-Gruppe (Asteraceae-*Cardueae*) in Europa, Dissertationes botanicae. J. Cramer, Berlin, Stuttgart.
90. Parolly, G., Koltzenburg, M., Fleischmann, A., 2016. Schmeil-Fitschen: Die Flora Deutschlands und angrenzender Länder, 96., vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. ed. Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim.
91. Pavon, D., Tison, J.-M., Michaud, H., Gourgues, F., 2013. *Phelipanche bohémica* (Čelak.) Holub & Zázvorka (Orobanchaceae) en France. *Biocosme mésogéen* 30, 7-19.
92. Peccenini, S., 2012. The genus *Erysimum* (Brassicaceae) in Italy, part I. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B für Botanik und Zoologie* 114, 95–128.
93. Peccenini, S., Polatschek, A., 2014. The genus *Erysimum* (Brassicaceae) in Italy, part II. *Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B für Botanik und Zoologie* 116, 107–107.
94. Pedersen, H.Æ., Reinhardt, J., 2005. Proposal to Conserve the Name *Epipactis purpurata* against *E. viridiflora* (Orchidaceae). *Taxon* 54, 836–837.
95. Peintinger, M., Arrigo, N., Brodbeck, S., Koller, A., Imsand, M., Holderegger, R., 2012. Genetic differentiation of the endemic grass species *Deschampsia littoralis* at pre-Alpine lakes. *Alp Botany* 122, 87–93.
96. Pillon, Y., Fay, M., Hedrén, M., Bateman, R., Devey, D., Shipunov, A., Bank, M., W. Chase, M., 2007. Evolution and Temporal Diversification of Western European Polyploid Species Complexes in *Dactylorhiza* (Orchidaceae). *Taxon* 56, 1185–1208.
97. Pinter, I., Bakker, F., Barrett, J., Cox, C., Gibby, M., Henderson, S., Morgan-Richards, M., Rumsey, F., Russell, S., Trewick, S., Schneider, H., Vogel, J., 2002. Phylogenetic and biosystematic relationships in four highly disjunct polyploid complexes in the subgenera *Ceterach* and *Phyllitis* in *Asplenium* (Aspleniaceae). *Organisms Diversity & Evolution* 2, 299–311.
98. Pusch, J., 2009. Orobanchaceae (Sommerwurzgewächse). In: G. Hegi. *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Weisssdorn-Verlag, Jena.
99. Quintanar, A., Glazkova, E., Castroviejo, S., 2009. Proposal to Reject the Name *Dactylis lobata* (*Koeleria lobata*) (Gramineae). *Taxon* 58, 656–656.
100. Raffaelli, M., Baldoïn, L., 1997. The *Biscutella laevigata* complex in Italy. *Webbia* 52, 87–128.
101. Rešetnik, I., Frajman, B., Schönswetter, P., 2016. Heteroploid *Knautia drymeia* includes *K. gussonei* and cannot be separated into diagnosable subspecies. *American Journal of Botany* 103, 1300–1313.
102. Rojas-Andrés, B.M., Albach, D.C., Martínez-Ortega, M.M., 2015. Exploring the intricate evolutionary history of the diploid–polyploid complex *Veronica* subsection *Pentasepalae* (Plantaginaceae). *Botanical Journal of the Linnean Society* 179, 670–692.
103. Rostański, K., Meierott, L., 2006. Zur Gattung *Oenothera* L. in Franken - mit besonderer Berücksichtigung von *Oenothera stucchii* Soldano (neu für Deutschland). *Forum Geobotanicum* 2, 19–23.
104. Rostański, K., Verloove, F., n.d. The genus *Oenothera* (Onagraceae) in Belgium. *Dumortiera* 106, 12–42.
105. Röthlisberger, J., 2005. Die Gattung *Eragrostis* in der Schweiz – eine Standortbestimmung. *Bauhinia* 19, 15–28.
106. Saukel, J., Länger, R., 1992. *Achillea pratensis* Saukel & Länger, spec. nova, eine tetraploide Sippe der *Achillea millefolium*-Gruppe. *Phyton* 32, 159–172.
107. Schmid-Hollinger, R., 2007. *Bromopsis riparia* in der Schweiz. *Bot. Helv.* 117, 198–201.
108. Schmid-Hollinger, R., 2011. *Elymus helveticus* – eine neue Art aus den Schweizer Alpen. *Bauhinia* 23, 17–23.

109. Schneeweiss, G.M., Frajman, B., Dakskobler, I., 2009. *Orobanche lycoctoni* Rhiner (Orobanchaceae), a poorly known species of the Central European flora. *Candollea* 64, 91–99.
110. Scholz, H., 2002. *Panicum riparium* H.Scholz – eine neue indigene Art der Flora Mitteleuropas. *Feddes Repert.* 113, 273–280.
111. Scholz, H., 2008. Die Gattung *Bromus* (Poaceae) in Mitteleuropa Synopse und tabellarischer Bestimmungsschlüssel. *Kochia* 3, 1–18.
112. Schönswetter, P., Tribsch, A., Niklfeld, H., 2004. Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) reveals no genetic divergence of the Eastern Alpine endemic *Oxytropis campestris* subsp. *tiroliensis* (Fabaceae) from widespread subsp. *campestris*. *Plant Syst. Evol.* 244, 245–255.
113. Sell, P.D., 1994. *Ranunculus ficaria* L. sensu lato. *Watsonia* 20, 41–50.
114. Sennikov, A.N., 2003. A taxonomic and nomenclatural note on *Hieracium caesium* (Asteraceae). *Nordic Journal of Botany* 23, 305–313.
115. Silverside, A.J., 1990. The nomenclature of some hybrids of the *Spiraea salicifolia* group naturalized in Britain. *Watsonia* 18, 147–151
116. Slovák, M., Kučera, J., Marhold, K., Zozomová-Lihová, J., 2012. The Morphological and Genetic Variation in the Polymorphic Species *Picris hieracioides* (Compositae, *Lactuceae*) in Europe Strongly Contrasts with Traditional Taxonomical Concepts *Systematic Botany* 37, 258–278.
117. Soják, J., 2009. Proposal to Conserve the Name *Potentilla verna* (Rosaceae) with a Conserved Type. *Taxon* 58, 652–653.
118. Sonnberger, B., 2008. *Orobanche flava* Mart. und ihre Wirte. *Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft* 78, 87–92.
119. Ståhlberg, D., Hedrén, M., 2010. Evolutionary history of the *Dactylorhiza maculata* polyploid complex (Orchidaceae). *Biol J Linn Soc* 101, 503–525.
120. Stearn, W.T., 2004. *Botanical Latin*, First paperback edition. Timber Press, Portland, Oregon.
121. Štěpánková, J., 1994. *Myosotis michaelae* - A new species of *Myosotis* ser. *Palustres* (Boraginaceae). *Folia geobot. phytotax.* 29, 375–384.
122. Tavaud, M., Zanetto, A., David, J.L., Laigret, F., Dirlewanger, E., 2004. Genetic relationships between diploid and allotetraploid cherry species (*Prunus avium*, *Prunus × gondouinii* and *Prunus cerasus*). *Heredity* 93, 631–638.
123. The Plant List, 2013. The Plant List - a working list of all known plant species [WWW Document]. URL <http://www.theplantlist.org/> (accessed 30.9.17).
124. Tison, J.-M., Foucault, B. de, 2014. *Flora gallica : flore de France*. Biotope Éditions, Mèze.
125. Tremetsberger, K., König, C., Samuel, R., Pinsker, W., Stuessy, T.F., 2002. Intraspecific genetic variation in *Biscutella laevigata* (Brassicaceae): new focus on Irene Manton's hypothesis. *Pl. Syst. Evol.* 233, 163–181.
126. Urbanska-Worytkiewicz, K., 1975. An autoallohexaploid in *Cardamine* L., new to the Swiss flora. *Berichte des Geobotanischen Institutes der Eidg. Techn. Hochschule, Stiftung Rübél* 44, 86–103.
127. Utelli, A.-B., Roy, B.A., Baltisberger, M., 2000. Molecular and morphological analyses of European *Aconitum* species (Ranunculaceae). *Pl Syst Evol* 224, 195–212.
128. van den Hof, K., Danihelka, J., Marcussen, T., Jonsell, B., van den Berg, R.G., Gravendeel, B., 2010. Proposals to reject the names *Viola montana* and *V. persicifolia* (Violaceae). *Taxon* 59, 1900–1902.
129. Veldkamp, J.-F., 2015. De nomenclatuur van Speenkruiden (*Ficaria verna* Huds. s.l., Ranunculaceae). *Gorteria* 37, 84–116.
130. Verloove, F., 2014. *Scirpus hattorianus* (Cyperaceae), newly reported for Europe, naturalized in France. *Willdenowia* 44, 51–55.
131. Webb, D.A., 1963. *Notulae Systematicae ad Floram Europaeam spectantes: Saxifragaceae*. *Repertorium novarum specierum regni vegetabilis* 68, 163–163.

132. Welten, M., Sutter, R., 1982. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz / Atlas de distribution des ptéridophytes et des phanérogames de la Suisse / Atlante della distribuzione delle pteridofite e fanerogame della Svizzera. Birkhäuser, Basel.
133. Wildermuth, H., 2010. Die Wasserschlauch-Arten im oberen Glatttal, Kanton Zürich, mit besonderer Berücksichtigung von *Utricularia stygia* Thor. *Bauhinia* 22, 61–82.
134. Winkler, M., Tribsch, A., Paun, O., Englisch, T., Schönswetter, P., 2010. Pleistocene distribution range shifts were accompanied by breeding system divergence within *Hornungia alpina* (Brassicaceae) in the Alps. *Molecular Phylogenetics and Evolution* 54, 571–582.
135. Wisskirchen, R., Haeupler, H., 1998. Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, Die Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim).
136. Wittenberg, R. (Ed.), 2006. Invasive alien species in Switzerland: an inventory of alien species and their threat to biodiversity and economy in Switzerland. Environmental studies UW-o629-E. FOEN/BAFU, Bern.
137. Wörz, A., 1992. Untersuchungen zu Abrenzung, Verbreitung und Standortwahl von *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. ssp. *stenophylla* (Rouy & Camus) Briquet (Apiaceae). *Bot. Jahrb. Syst.* 114, 329–348.
138. Zetzsche, H., 2004. Die Phylogeographie des Artkomplexes *Pulsatilla alpina* (Ranunculaceae). Diss. Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät; Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale).
139. Zhang, L.-B., Kadereit, J.W., 2002. The systematics of *Soldanella* (Primulaceae) based on morphological and molecular (ITS, AFLPs) evidence. *Nordic Journal of Botany* 22, 129–169.
140. Zhang, L.-B., Kadereit, J.W., 2004. Nomenclature of *Soldanella* L. (Primulaceae). *Taxon* 53, 741–752.
141. Zhang, L.-B., Kadereit, J.W., 2005. Typification and Synonymization in *Primula* Sect. *Auricula* (Primulaceae). *Taxon* 54, 775–788.
142. Zozomová-Lihová, J., Krak, K., Mandáková, T., Shimizu, K.K., Španiel, S., Vít, P., Lysak, M.A., 2014a. Multiple hybridization events in *Cardamine* (Brassicaceae) during the last 150 years: revisiting a textbook example of neoallopolyploidy. *Ann. Bot.* 113, 817–830.
143. Zozomová-Lihová, J., Marhold, K., Španiel, S., 2014b. Taxonomy and evolutionary history of *Alyssum montanum* (Brassicaceae) and related taxa in southwestern Europe and Morocco: Diversification driven by polyploidy, geographic and ecological isolation. *Taxon* 63, 562–591.